

September 2024

Eylül 2024

JMEDUSCI

Journal of Management and Educational Sciences
Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Year/Yıl : 2024

Volume/Cilt : 3

Issue/Sayı : 3

JMEDUSCI, Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi'dir. Dergi ilk sayısını 2022 yılında yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan ulusal hakemli bir dergi olarak yayımlamıştır. JMEDUSCI Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi, Türkiye'den ve tüm dünyadan yönetim ve eğitim bilimlerinin her alanında özgün, yayınlanmamış, yayınlanmamış makale ve derlemeleri bilim dünyasına sunmak amacıyla kurulmuştur.

JMEDUSCI Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi'ne gönderilen makaleler daha sonra benzerlik açısından kontrol edilir. Benzerlik kontrolü İntihal.net veya Turnitin programı ile yapılır, benzerlik oranı %20'yi geçmemelidir. Arama sonucunda makalenin benzerlik indeksi (SI) %20'nin üzerinde ise makale ilgili yazar(lar)a geri gönderilerek SI'sının %20'nin altına düşürülmesi sağlanır. Gerekli düzeltmelerin yapılmaması halinde makale reddedilir.

Yazarlar dergimize yayınlanmak üzere gönderdikleri eserlerin telif haklarını JMEDUSCI Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi'ne devretmiş sayılırlar. Yazarların değerlendirmeleri dergimizin resmi görüşü olarak kabul edilemez. Çalışmaların tüm sorumlulukları yazarlara aittir. Araştırma ürünleri için etik kurul raporu isteniyorsa, bu raporun çalışma üzerine alındığı belirtilmeli ve kurul raporu sisteme kaydedilmelidir. Araştırmayla ilgili intihal, atıf manipülasyonu, sahte veri üretimi vb. Suistimaller tespit edilirse yayın ve etik ilkelere uyulur. Bu durumda eserin yayımlanmasını engellemek, yayından kaldırmak veya başka eylemlerde bulunmak için gerekli prosedürler izlenir.

2023 bahar döneminden itibaren makaleler uluslararası yazar kimlik numarası ORCID ile yayınlanmaya başlanmıştır.

Dergi ekibi, dergimizin ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan bir dergi olması için gayretle çalışmaktadır. Dergimize gösterilen ilgi bizi bu yönde cesaretlendirecektir.

JMEDUSCI, Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi'dir. Dergide; Yönetim, örgütsel davranış, yönetsel davranış, eğitim ve alt dalları, okul yönetimi alanlarında özgün araştırmalar değerlendirilmektedir.

ISSN: 2980-0609 (Elektronik)

Yıl/Year: 3 – Sayı/Issue: 3- Eylül/September 2024

Journal of Management and Educational Sciences (JMEDUSCI)

Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi

JMEDUSCI Journal of Management and Educational Sciences
Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Editor: Dr. Mahmut KARAKAYA

E-mail: editor@jmedusci.com

DANIŞMA VE YAYIN KURULU

- 1-Dr. Selçuk Topdemir (ST Clements Üniversitesi)
- 2-Dr. Arzu Pekğöz Çeviker (Kırıkkale Üniversitesi)
- 3-Dr. Zuhale Ayhan (Yüksek Öğretim Kalite Kurulu)
- 4-Uzm. Nurgül Aktaş (Bilgi Teknolojileri Uzmanı)
- 5-Hikmet Soysal (Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Uzmanı)
- 6-Uzm. Shoira İbragimova (Yönetim Bilimleri Uzmanı) (Özbekistan Temsilcisi)

İÇİNDEKİLER

1. Examining the Relationship Between Types of Organizational Power Used by School Principals and Conflict Management

Okul Müdürlerinin Kullandığı Örgütsel Güç Türleri ile Çatışma Yönetimleri İlişkisinin İncelenmesi

Okan Yılmaz, Mehlika Yılmaz, Mehmet Akif Ünsal, Yılmaz Serin

Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi / Research Article 219-229

2. Examining the Relationship Between Teachers' Job Satisfaction and Occupational Burnout

Öğretmenlerin İş Doyumu ve Mesleki Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Fatih Kırat, Ümmügülsüm Kırat, Ayşenur Yağcı

Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi / Research Article 230-240

3. Examining the Relationship Between Teachers' Job Satisfaction and Occupational Burnout

Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi: Malatya İli Örneği

Ertuğrul Ulutaş, Pınar Ulutaş

Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi / Research Article 241-249

4. Examining the Relationship Between Leadership Behaviors of Administrators and Classroom Management Skills of Teachers

Yöneticilerin Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Samet Şahan, Neslihan Uğurlu, Selvinaz Koçak

Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi / Research Article 250-260

5. Investigating the Effect of Creative Leadership Characteristics of School Principals on Professional Motivation of Teachers

Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarına Etkisinin İncelenmesi

Serap Çeşnial, Sultan Selvi Şımık, Yasemin Doğan

Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi / Research Article 261-271

6. Examining the Effects of Teachers' Innovative Work Behaviors on Their Performance and Job Satisfaction

Öğretmenlerin Yenilikçi İş Davranışlarının Performanslarına ve İş Tatminlerine Etkisinin İncelenmesi

İsmail Eken, Abdulselam Ahmet Sevindi, Ayşe Sevindi

Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi / Research Article 272-282

7. Neoliberal Policies and Income Distribution

Neoliberal Politikalar ve Gelir Dağılımı

Ramazan Demir

Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi / Research Article 283-301

8. Securitization of International Migration

Uluslararası Göçün Güvenlikleştirilmesi

Tuğba Kösesoy

Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi / Research Article 302-311

9. Examining the Relationship Between Organizational Power Bases Used by Administrators and Classroom Management Styles of Teachers

Yöneticilerin Kullandığı Örgütsel Güç Temelleri ile Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Erkan Kapgı, Hatice Gül Kapgı

Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi / Research Article 312-325

Received/Geliş

: 2024 June/Haziran

Accepted/Kabul

: 2024 August/Ağustos

Published/Yayın

: 2024 September/Eylül

Okul Müdürlerinin Kullandığı Örgütsel Güç Türleri ile Çatışma Yönetimleri İlişkisinin İncelenmesi

Okan Yılmaz¹ Mehlika Yılmaz² Mehmet Akif Ünsal³ Yılmaz Serin⁴

Atıf/Reference: Yılmaz, O., Yılmaz, M., Ünsal, M.A. ve Serin, Y. (2024). Okul Müdürlerinin Kullandığı Örgütsel Güç Türleri ile Çatışma Yönetimleri İlişkisinin İncelenmesi. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 3(3), 219-229.

Özet

Bu araştırmada öğretmenlerin görüşlerine göre; yöneticilerin kullandığı örgütsel güç ile örgütsel çatışma algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre; öğretmenlerin örgütsel çatışma yönetim algıları ile güç tipi algıları ortalamasının üstünde çıkmıştır. Cinsiyete göre incelemede; güç tipi algılarının kadın ve erkeğe göre değişmezken kadınların örgütsel çatışma yönetim algıları erkeklerden daha yüksek çıkmıştır. Güç tipi ve örgütsel çatışma yönetim algıları yaş grupları ile evli ve bekara göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Mesleki deneyime göre incelemede; güç tipi algısı değişmezken mesleki deneyimi 1 - 5 yıl arası olan öğretmenlerin örgütsel çatışma yönetim algıları 11 - 15 yıl arası mesleki deneyime sahip öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır. Eğitim duruma göre incelemede; güç tipi ve örgütsel çatışma yönetim algılarının lisans ve lisansüstüne göre farklılık çıktığı bu farklılığın lisans mezunu öğretmenler lehine olduğu ortaya çıkmıştır. Okul türüne göre incelemede; güç tipi ölçeği ve örgütsel çatışma yönetimleri ölçeği ile okul türü grupları arasında herhangi bir anlamlılık tespit edilmemiştir. Araştırma kapsamındaki öğretmenlerin güç tipi ile örgütsel çatışma yönetimleri arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin güç tipi algılarının örgütsel çatışma yönetimleri algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile güç tipi boyutundaki 100 birimlik artışın örgütsel çatışma yönetim algılarını % 62,2 artırmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Çatışma yönetimleri, güç tipi, öğretmen.

Examining the Relationship Between Types of Organizational Power Used by School Principals and Conflict Management

Abstract

In this study, it was aimed to examine the relationship between organizational power used by administrators and organizational conflict perceptions according to teachers' opinions. Relational screening model was used in the study. According to the research results; teachers' organizational conflict management perceptions and power type perceptions were above average. In the examination according to gender; while power type perceptions did not change according to women and men, women's organizational conflict management perceptions were higher than men. It was revealed that power type and organizational conflict management perceptions did not change according to age groups and married and single. In the examination according to professional experience; while power type perception did not change, organizational conflict management perceptions of teachers with 1 - 5

¹ Okul Müdürü; Nurhak İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0000-0649-4900>; okan4453@gmail.com;

² Okul Müdürü; Sevgi Anaokulu, <https://orcid.org/0009-0000-7790-6706>; mehlika4453@gmail.com;

³ Okul Müdürü; Elbistan Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, <https://orcid.org/0009-0007-3703-0632>; makif_44_unsal@hotmail.com;

⁴ Okul Müdürü; Beyköy ilkokulu, <https://orcid.org/0000-0001-5433-3984>; yserin21@gmail.com;

years of professional experience were higher than teachers with 11 - 15 years of professional experience. In the examination according to educational status; it was revealed that power type and organizational conflict management perceptions differed according to undergraduate and graduate degrees and this difference was in favor of teachers with undergraduate degrees. In the examination according to school type; no significance was determined between the power type scale and organizational conflict management scale and school type groups. There is a moderate positive relationship between the power type of the teachers within the scope of the research and their organizational conflict management. It is also understood that the power type perceptions of the teachers significantly predict their organizational conflict management perceptions in a positive way. In other words, a 100-unit increase in the power type dimension increases the organizational conflict management perceptions by 62.2%.

Keywords: Conflict management, power type, teacher.

1. Giriş

Günümüzde iş gücünün artan çeşitliliği işverenlere hem fırsatlar hem de zorluklar sunmaktadır. Sonuç olarak, organizasyon inanç, görüş, değer ve tutum çeşitliliğiyle zenginleşmektedir. Buna rağmen, çatışmalar sonunda bu farklılıklardan kaynaklanacaktır. Görünüşte uyumsuz hedeflere, kıt kaynaklara ve diğer tarafın, başarmaya çalıştıkları şeyi başarmalarını engelleyen müdahalesine sahip en az iki birbirine bağımlı taraf arasındaki mücadeleleri ifade etmektedir. Katz ve Kahn (1978) çatışmayı, engeller, mücadeleler, kısıtlamalar ve sorunlar ile bu çabalara karşı direnç veya bunlara karşı misilleme ile karakterize edilen belirli bir etkileşim türü olarak tanımlamaktadır. Örgütsel çatışma, genellikle iki veya daha fazla örgütsel grup arasındaki açık bir diyalogdan ziyade işbirliğine karşı olarak algılanır. Olumsuz tezahürler iletişimi engeller ve güveni kırar, bu da işbirliğini engeller (Awalluddin & Maznorbalia, 2023).

Aslında, Rose ve diğerleri (2003) çatışmanın hem sosyal çevrelerde hem de profesyonel etkileşimlerde devam ettiğini kabul etmiştir. Bunun dışında, iş yeri çatışmasının; kaynaklar, güç, tanınma ve istikrar için rekabet olduğu sürece organizasyon için tatsız bir gerçeklik olduğundan da bahsetmiştir. Birkaç araştırmacı, işyerindeki organizasyonel çatışmanın zayıf liderlik, bağımlılık eksikliği, kişilik çatışmaları, zayıf koordinasyon ve zayıf iletişim gibi çeşitli şeylerden kaynaklanabileceğini tespit etmiştir (Ferine, Aditia, & Rahmadana, 2021).

Araştırmacılar, çatışmanın strese, devamsızlığa ve işten ayrılmaya neden olabileceğini belirtmiştir. De Dreu ve Weingart (2003), ilişki çatışmasının iş ile ilgili ve bireysel sonuçları olumsuz etkilediğini deneysel olarak kanıtlamıştır. Organizasyonlar içindeki çatışmalar, bireylerin görevleri çözmek yerine tartışmaya daha fazla enerji harcadıkları için bir ekip olarak çalışma yeteneklerini azaltır. Ayrı bir çalışmada, organizasyonel çatışma ile daha düşük yenilikçi davranış seviyeleri, daha yüksek işten ayrılma niyetleri ve daha düşük çalışan güven seviyeleri arasında güçlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (Hon & Chan, 2013).

Her zaman olumsuz bir olgu olarak görülmesine rağmen, organizasyonel çatışmanın varlığı ve önemi, organizasyonel işleyiş için içsel ve elzem olarak kabul edilmiştir. Aslında, tüm çatışmalar yıkıcı değildir çünkü bazı yapıcı ve yönetilen çatışmalar bir organizasyonun üyelerinin anlayışını ve üretkenliğini artırır. Çatışmasız organizasyonlar imkansızdır ve insanlar birlikte yaşamak ve birlikte çalışmak zorunda kaldıkça asla var olmayacaktır. Örgütsel çatışma, merkezi olguları anlamak ve gerekli işlevleri yerine getirmek için kritik öneme sahiptir (Chen, Chao, Xie, & Tjosvold, 2017). İşyerindeki çatışma, yöneticilerin rollerini ve hedeflerini yeniden değerlendirmelerine olanak tanır. Sonuç olarak, çalışanlar arasında sağlıklı konuşmaları teşvik eder ve bir organizasyonun genel üretkenliğini ve performansını iyileştirir. Organizasyonlar, işbirliğine dayalı ilişkilerden faydalanır çünkü öncelikle taraflar arasındaki karşılıklı güven yoluyla her düzeyde çatışma çözümüne olanak tanır. Çatışmanın, değişimi ve yeniliği tetikleyerek organizasyonların devamında olumlu bir rol oynadığına dair kanıtlar vardır. Çatışmalar, geleneksel bilgelige meydan okuyarak uzun vadeli kurumsal gelişime ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunabilir (Elgoibar, Munduate, & Euwema, 2021).

Çeşitliliğin bir organizasyon üzerindeki etkisi olumlu veya olumsuz olabilir. Ancak, bir birey belirli bir demografik özellik açısından diğer grup üyelerinden ne kadar farklıysa, ilişkide bir çatışma olma olasılığı o kadar yüksektir (Gözde Koyuncu & Chipindu, 2020).

İşyerinde çatışma kaçınılmazdır; ancak çatışmanın nasıl yönetildiği, sonucu üzerinde etkili olabilir. Çatışmaların nasıl ele alındığı, gelecekteki çatışmaların ölçeğini ve yoğunluğunu belirleyecektir. Çatışma yönetiminin etkinliği, coşkuyu teşvik eder, morali yükseltir ve kişisel ve kurumsal gelişimi teşvik eder. Öte yandan, çatışma çözümü etkisiz olduğunda, tüm organizasyon üzerinde yıkıcı etkileri olan daha büyük çatışmalara yol açabilir (Kunaviktikul, Nuntasupawat, Srisuphan, & Booth, 2000). Etkili çatışma yönetimi,

çatışma durumuna bağlı olarak farklı stillerin kullanılmasını gerektirir.

Bu nedenle, çatışma yönetimi için bir strateji oluşturmanın en büyük adımı, hangi çatışma kaynaklarının mevcut olduğunu ve bunların bir organizasyonu nasıl etkilediğini erken bulmaktır. Bir organizasyon içinde çatışmayı yönetmenin en iyi yolu, bir organizasyonun verimliliğini artırmak için yapıcı işlevi geliştirecek stratejilere odaklanmaktır; bu nedenle, organizasyon düzeyinde tüm çatışma seviyelerini, örneğin bireyler, kişiler arası veya gruplar arası çatışmaları belirlemek esastır (Elmagri & Eaton, 2011).

Güç, genellikle bazı bireylerin kaynaklar üzerinde kontrole sahip olduğu ve bazılarının sahip olmadığı bir durumu ifade eder. Güç terimi en yaygın olarak "değerli kaynaklar üzerinde asimetrik kontrol" olarak tanımlanır. Güç ilişkileri doğası gereği sosyaldır ve yalnızca başkalarıyla ilişkili olarak var olur; düşük güce sahip taraflar, ödülleri elde etmek ve cezadan kaçınmak için yüksek güce sahip taraflara güvenir (Anderson & Brion, 2014).

Liderlerin etkili olabilmeleri için başkalarının davranışlarını şekillendirebilmeleri gerekir. Başkalarının davranışlarını şekillendirmek için kullanılabilen lider gücü biçimleri, günümüz örgütlerinin yapısal özellikleri aracılığıyla insanların ruhlarına yerleşmiştir. Bu yüzyılın başlangıcından önce, lider gücüyle ilgili literatürün çoğu sosyolojik veya felsefi kökenli ve karakterliydi ve geleneksel olarak "şirketlerin sosyal yapısı" ile ilgileniyordu. Gücün yapısal perspektifi, otorite sistemlerinin temeline ve meşru sosyal güç ilişkilerinin oluşumuna yol açmıştır (Vince, 2014).

İşyerindeki liderler güçlerini kendi tavırları ve davranışlarıyla pekiştirebilirler, ancak güçleriyle örgütsel bağlam tarafından atanırlar (örneğin, kaynakları kontrol etme yetkisi, altlarında çalışmak üzere atanmış takipçiler), buna daha yüksek rütbeli küçük gruplar veya stratejik karar vericiler dahildir. Gücün temellerinin öncülleri sosyal yapıdan, grupların kültürel kalıplaşmış davranışlarından ve örgütler içindeki diğer uygulamalardan kaynaklanır (Lukes, 2005). Güç hakkındaki erken dönem literatürünün çoğu, belirlenen liderin karakteri, becerileri ve kişiliği, örgütün yapısı, politikaları, prosedürleri ve bir liderin gücünü yetkilendiren hiyerarşi biçimleriyle ilgilidir. Daha sonra açıklanacak olan güç temelleri, insan ve bağlamsal faktörlerden gözlemlenen güç biçimlerini tanımlarken, güç psikolojisi insanların güç temellerini, ya kendileri güce sahip olduklarında ya da başkalarının gücü altında olduklarında nasıl algıladıkları ve deneyimledikleriyle ilgilenir. Yirmi birinci yüzyılın başından beri, araştırmacılar son zamanlarda güç kullanımının bireyleri bir örgütsel bağlamda nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için psikolojik güç algılarını keşfetmeye başladıkça, güç psikolojisi üzerine yapılan ampirik çalışmaların sayısında bir artış olmuştur (Anderson ve Brion, 2014). Gücün yapılar, politikalarda ve prosedürlerde bulunduğu haliyle incelenmesinden uzaklaşıp, çeşitli güç kullanımları meydana geldiğinde güç sahibi olan/olmayan kişiler tarafından sahip olunan bireysel algıların incelenmesine doğru bir kayma olmuştur. Bireysel algılar üzerine yapılan son çalışmalar, örneğin şunları içerir: gücün neden kişisel çıkarıcı davranışları kolaylaştırdığıyla ilgili çalışmalar; Yüksek ve düşük güçle donatılmış kişilerin başkalarının görsel bakış açısını nasıl benimseme eğiliminde oldukları, diğer insanların bakış açılarına nasıl uyum sağladıkları ve başkalarına karşı nasıl empati hissettikleri ve gücün insanların ahlaki ikilemleri çözerken düşüncelerini nasıl etkilediği önemlidir (Lammers & Stapel, 2009).

Eğitim kurumlarında yaşanan çatışmalar yönetilebilirse 21. Yüzyıla uygun güçlü bir öğrenme merkezleri haline gelebilir. Bu, Türkiye'nin istikrarını ve ilerlemesini sürdürmesini sağlayacaktır. Bu durumun bir risk veya bir fırsat olarak görülmesi olasılığı vardır. Hem riskleri hem de fırsatları tanımayı reddeden herhangi bir kuruluş muhtemelen gelecekte başarısız olacaktır. Kurum kültürünün iş yerinde tartışılması gereken çok karmaşık bir konu olarak kabul edildiğine şüphe yoktur. Bunun nedeni, iş yerinde mevcut olan psikolojik ve sosyal etkilerdir. Bu nedenle okullarda yöneticiler açısından örgütsel çatışmanın yönetimi zorlu bir görevdir. Düzenli örgütsel çatışmaya ek olarak, çeşitli örgütsel çatışmalar da yaşarlar. Çatışma riskini azaltmak, daha da kötüleşmeden önce ele almak ve bunu yapmak için daha az zaman ve para harcamak amacıyla eğitim kurumlarında okul müdürlerinin kullandığı güç tipi ile çatışma yönetimi yaklaşımı arasındaki ilişkiyi belirlemek çok önemlidir.

Bu araştırmada öğretmenlerin görüşlerine göre; yöneticilerin kullandığı örgütsel güç ile örgütsel çatışma algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

2. Yöntem

Bu araştırma, ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir (Karasar, 2005). Çalışma grubunun seçiminde olasılığa dayanmayan örnekleme çeşidinden uygun (amaca yönelik) örnekleme tekniği kullanılmıştır (Şimşek & Yıldırım, 2013). Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri hakkında betimsel istatistiklere ait veriler aşağıdaki Tablo 1'de gösterilmektedir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri

Değişken	Grup	n	%
Cinsiyet	Kadın	98	43.6
	Erkek	127	56.4
Yaş	22-30 yaş arası	70	31.1
	31-40 yaş arası	104	46.2
	41 yaş ve üzeri	51	22.7
Medeni Durum	Evli	161	71.6
	Bekar	64	28.4
Mesleki Deneyim Durumu	1 - 5 yıl arası	79	35.1
	6 - 10 yıl arası	56	24.9
	11 - 15 yıl arası	43	19.1
	16 yıl ve üzeri	47	20.9
Öğrenim Durumu	Lisans	198	88.0
	Yüksek Lisans	27	12.0
		225	100.0

p<.05

Tabloda yer alan istatistiki değerlere göre, araştırmaya katılan katılımcıların % 56,4'ünün erkek olduğu; %46,2'sinin 31-40 yaş arası olduğu; % 71,6'sının evli olduğu; % 88,0'inin lisans mezunu olduğu ve % 35,1'inin 1-5 yıl arası mesleki deneyime sahip olduğu tespit edilmiştir.

Veri toplama aracı olarak, güç türleri ölçeği, Koşar (2008) tarafından ortaokullarda okul yöneticilerinin kullandıkları güç türlerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek, 33 maddeden oluşmakta ve bireylerin algıladığı güç türlerini ölçmektedir. Ölçek iç tutarlılık alfa değerinin .86 olduğu görülmüştür.

Örgütsel çatışma yönetimleri ölçeği Rahim (1983) tarafından geliştirilmiş ve 2002 yılında son halini vermiştir. Beş farklı çözümleme yönteminin (bütünleştirme, uyma, hükmetme, kaçınma, uzlaşma) her bir formda 28 soruyla ölçüldüğü ölçek, beşli likert tipinde hazırlanmıştır (Baykal ve Kovancı, 2008). Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ölçek geneli için .93 olarak hesaplanmıştır.

İstatistik analizlerin IBM SPSS paket programı ile yapılmıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun Skewness ve Kurtosis testi ile test edilmiştir.

Tablo 2. Ölçek ve Alt Boyutların Normallik Varsayımı

	N	Min	Maks	Ort	S.Sapma	Skewness	Std. Hata	Kurtosis	Std. Hata
Ödül Gücü	225	1.14	5.00	3.8083	.92752	-.784	.162	.076	.323
Yasal Güç	225	1.14	5.00	2.8273	.82172	.339	.162	-.066	.323
Zorlayıcı Güç	225	1.00	4.75	1.9944	.96230	1.009	.162	.079	.323
Kişilik Gücü	225	1.00	5.00	3.7470	.97281	-.613	.162	-.306	.323
Güç Tipi Ölçeği	225	1.58	4.64	3.3525	.58997	-.472	.162	.340	.323
Bütünleştirme	225	1.00	5.00	3.9543	.91418	-.947	.162	.540	.323
Ödün Verme	225	1.33	5.00	3.3467	.69762	-.393	.162	.066	.323
Hükmetme	225	1.40	5.00	2.7164	.85427	.523	.162	-.582	.323
Uzlaşma	225	1.25	5.00	3.8178	.81395	-.897	.162	.730	.323
Kaçınma	225	1.00	5.00	3.1422	.78665	-.363	.162	.638	.323
Örgütsel Çatışma Stilleri Ölçeği	225	1.56	4.71	3.3624	.54068	-.498	.162	.839	.323

p <.05

Güç tipi ile örgütsel çatışma yönetimleri ölçeği için çarpıklık ve basıklık değeri +1.5 ile -1.5 arasında olduğu görülmektedir. Tabachnick ve Fidell'e göre de çarpıklık ve basıklık değeri +1.5 ile -1.5 arasında olduğunu zaman parametrik test olarak kabul edilip ona göre işlem yapılabileceğini ifade etmektedir (Tabachnick & Fidell, 2013). Bu anlamda güç tipi ile örgütsel çatışma yönetimleri ölçeği normallik varsayımına göre uygun ve parametrik analizlerin yapılabileceği gerekmektedir.

Ayrıca örgütsel çatışma yönetimleri ölçeği aritmetik ortalaması $3,36 \pm 0,54$ ve güç tipi ölçeği aritmetik ortalaması $3,35 \pm 0,58$ ile ortalamanın üstünde çıktığı görülmektedir. Güç tipi ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek ödül gücü alt boyutu ($3,80 \pm 0,92$) çıkarken en düşük ise zorlayıcı güç alt boyutu ($1,99 \pm 0,96$) çıkmıştır. Örgütsel çatışma yönetimleri ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek bütünleştirme alt boyutu ($3,95 \pm 0,91$) çıkarken en düşük ise hükmetme alt boyutu ($2,71 \pm 0,85$) çıkmıştır.

3. Bulgular

Araştırmada kullanılan güç tipi ve örgütsel çatışma yönetimleri ölçeği ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 3. Öğretmenlerin Güç Tipi ile Örgütsel Çatışma Yönetimleri Algılarının Cinsiyete Göre İncelenmesi

	Değişken	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Güç Tipi Ölçeği	Kadın	98	3.4202	.68251	1.461	172.282	.146
	Erkek	127	3.3002	.50384			
Örgütsel Çatışma Stilleri Ölçeği	Kadın	98	3.4451	.57045	2.030	223	.044*
	Erkek	127	3.2985	.50966			

$p < .05$

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların cinsiyetlerine göre öğretmenlerin güç tipi ve örgütsel çatışma yönetimleri algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre güç tipi algılarının kadın ve erkeğe göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Ancak örgütsel çatışma yönetimlerinde istatistiki yönden fark ortaya çıkmıştır. Buna göre kadınların örgütsel çatışma yönetim algıları erkeklerden daha yüksek çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan güç tipi ve örgütsel çatışma yönetimleri ölçeği ile yaş grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 4. Öğretmenlerin Güç Tipi ile Örgütsel Çatışma Yönetimleri Algılarının Yaş Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Güç Ölçeği	22-30 yaş arası	70	3.3485	.63923	Gruplar arası Grup içi Toplam	.274 77.693 77.967	2 222 224	.137 .350	.392	.676
	31-40 yaş arası	104	3.3249	.55464						
	41 yaş ve üzeri	51	3.4141	.59689						
	Total	225	3.3525	.58997						
Örgütsel Çatışma Stilleri Ölçeği	22-30 yaş arası	70	3.3038	.57097	Gruplar arası Grup içi Toplam	.411 65.070 65.482	2 222 224	.206 .293	.702	.497
	31-40 yaş arası	104	3.3747	.45868						
	41 yaş ve üzeri	51	3.4175	.64663						
	Total	225	3.3624	.54068						

$p < .05$

Tabloda görülebileceği üzere, güç tipi ve örgütsel çatışma yönetimleri ölçeği algılarına ait aritmetik ortalamalarının yaş durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; güç tipi ölçeği ve örgütsel çatışma yönetimleri ölçeği ile yaş grupları arasında herhangi bir anlamlılık tespit edilmemiştir.

Araştırmada kullanılan güç tipi ve örgütsel çatışma yönetimleri ölçeği ile medeni durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Bağımsız örneklem t testi, öğretmenlerin medeni durumuna göre güç tipi ve örgütsel çatışma yönetimleri algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin güç tipi ve örgütsel çatışma yönetimleri algılarının evli ve bekara göre değişmediği ortaya çıkmıştır.

Tablo 5. Öğretmenlerin Güç Tipi ile Örgütsel Çatışma Yönetimleri Algılarının Medeni Durumlarına Göre İncelenmesi

	Değişken	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Güç Tipi Ölçeği	Evli	161	3.3053	.52402	-1.672	90.641	.098
	Bekar	64	3.4711	.72125			
Örgütsel Çatışma Stilleri Ölçeği	Evli	161	3.3542	.48971	-.316	92.264	.753
	Bekar	64	3.3828	.65554			

p < .05

Araştırmada kullanılan güç tipi ve örgütsel çatışma yönetimleri ölçeği ile mesleki deneyim grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 6. Öğretmenlerin Örgüt İklimi ile Öğretmenler Arası Mesleki İş Birliği Algılarının Mesleki Deneyim Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları					
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p	
Güç Ölçeği	Tipi	1 - 5 yıl arası	79	3.5086	.62998	Gruplar arası Grup içi Toplam	5.003 72.964 77.967	3 221 224	1.668 .330	5.051	.002*
		6 - 10 yıl arası	56	3.2316	.42066						
		11 - 15 yıl arası	43	3.1381	.64287						
		16 yıl ve üzeri	47	3.4300	.56947						
		Total	225	3.3525	.58997						
Örgütsel Çatışma Stilleri Ölçeği	Tipi	1 - 5 yıl arası	79	3.3634	.57610	Gruplar arası Grup içi Toplam	.720 64.762 65.482	3 221 224	.240 .293	.819	.484
		6 - 10 yıl arası	56	3.3151	.38409						
		11 - 15 yıl arası	43	3.3112	.65789						
		16 yıl ve üzeri	47	3.4637	.52299						
		Total	225	3.3624	.54068						

p < .05

Tabloda görülebileceği üzere, güç tipi ve örgütsel çatışma yönetimleri ölçeği algılarına ait aritmetik ortalamalarının mesleki deneyim değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; güç tipi ölçeği mesleki deneyim grupları arasında herhangi bir anlamlılık tespit edilmemiştir. Ancak örgütsel çatışma yönetimleri ölçeği ile mesleki deneyim grupları arasında istatistiki yönden anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Bu farkın hangi gruplar arasında olduğunun tespiti için posthoc analizlerinden Sheffe test uygulanmıştır. Sheffe testine göre mesleki deneyimi 1 - 5 yıl arası olan öğretmenlerin örgütsel çatışma yönetim algıları 11 - 15 yıl arası mesleki deneyime sahip öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan güç tipi ve örgütsel çatışma yönetimleri ölçeği ile eğitim durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 7. Öğretmenlerin Örgüt İklimi ile Öğretmenler Arası Mesleki İş Birliği Algılarının Eğitim Durumlarına Göre İncelenmesi

	Değişken	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Güç Tipi Ölçeği	Lisans	198	3.3973	.58684	3.149	223	.002*
	Yüksek Lisans	27	3.0236	.51160			
Örgütsel Çatışma Stilleri Ölçeği	Lisans	198	3.3905	.53634	2.133	223	.034*
	Yüksek Lisans	27	3.1558	.53720			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, öğretmenlerin eğitim durumuna göre güç tipi ve örgütsel çatışma yönetimleri algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin güç tipi ve örgütsel çatışma yönetimleri algılarının lisans ve lisansüstüne göre farklılık çıkmıştır. Bu farklılık lisans mezunu öğretmenler lehinedir.

Araştırmada kullanılan güç tipi ve örgütsel çatışma yönetimleri ölçeği ile okul türü grupları arasında anlamlı

bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 8. Öğretmenlerin Güç Tipi ile Örgütsel Çatışma Yönetimleri Algılarının Okul Türü Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Güç Ölçeği	İlkokul	91	3.4252	.54954	Gruplar arası Grup içi Toplam	1.659 76.308 77.967	2 222 224	.830 .344	2.413	.092
	Ortaokul	105	3.3449	.59072						
	Lise	29	3.1515	.67711						
	Total	225	3.3525	.58997						
Örgütsel Çatışma Stilleri Ölçeği	İlkokul	91	3.4047	.53756	Gruplar arası Grup içi Toplam	.734 64.748 65.482	2 222 224	.367 .292	1.258	.286
	Ortaokul	105	3.3644	.52818						
	Lise	29	3.2221	.58942						
	Total	225	3.3624	.54068						

p < .05

Tabloda görülebileceği üzere, güç tipi ve örgütsel çatışma yönetimleri ölçeği algılarına ait aritmetik ortalamalarının okul türü durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; güç tipi ölçeği ve örgütsel çatışma yönetimleri ölçeği ile okul türü grupları arasında herhangi bir anlamlılık tespit edilmemiştir.

Aşağıdaki tabloda, öğretmenlerin güç tipi ve örgütsel çatışma yönetimleri algıları arasındaki ilişki incelenmiştir.

Tablo 9. Korelasyon Tablosu

Değişkenler	N	X	S.S.	1	2
1 Güç Tipi Ölçeği	225	3.3525	.58997	1	.679**
2 Örgütsel Çatışma Yönetimleri Ölçeği	225	3.3624	.54068		1

**p < .01

Pearson korelasyon analizine ilişkin bulgularda; araştırma kapsamındaki öğretmenlerin güç tipi ile örgütsel çatışma yönetimleri genel boyutları arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmaktadır (r: .679; p < .01).

Katılımcıların algılarına göre, öğretmenlerin güç tipinin algılarının örgütsel çatışma yönetimleri algıları üzerine ne gibi etkilerinin olduğunu incelemek için çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.

Tablo 10. Öğretmenlerin Güç Tipi Algılarının Öğretmenler Örgütsel Çatışma Yönetimleri Algıları Üzerine Etki Analizi

Değişken	B	Beta	t	Sig.	VIF	R	R ²	Uyarlanmış R ²	F
Sabit	1.276		8.323	.000					
Güç Tipi Ölçeği	.622	.679	13.811	.000*	1.000	.679 ^a	.461	.459	.000 ^b

p < .05

Öğretmenlerin güç tipinin örgütsel çatışma yönetimleri algıları üzerine anlamlı bir şekilde yordamaktadır [(R= .679; R²= .461; Uyarlanmış R²= .459) F(1,223)= 190,740; p<0,01]. Başka bir ifadeyle, öğretmenlerin güç tipi algılarındaki değişimin, örgütsel çatışma yönetimleri algılarını etkilediği görülmektedir.

Yapılan regresyon analizinin t değerlerine bakıldığında, öğretmenlerin güç tipi algılarının [t= 13,811; p= .000 (p<0.01)] örgütsel çatışma yönetimleri algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile güç tipi boyutundaki 100 birimlik artışın örgütsel çatışma yönetimleri algılarını % 62,2 artırmaktadır.

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada öğretmenlerin görüşlerine göre; yöneticilerin kullandığı örgütsel güç ile örgütsel çatışma algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma, ilişki modeline

gerçekleştirilmiştir. Tabloda yer alan istatistiki değerlere göre, araştırmaya katılan katılımcıların % 56,4'ünün erkek olduğu; %46,2'sinin 31-40 yaş arası olduğu; % 71,6'sının evli olduğu; % 88,0'inin lisans mezunu olduğu ve % 35,1'inin 1-5 yıl arası mesleki deneyime sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca örgütsel çatışma yönetimleri ölçeği aritmetik ortalaması $3,36\pm 0,54$ ve güç tipi ölçeği aritmetik ortalaması $3,35\pm 0,58$ ile ortalamanın üstünde çıktığı görülmektedir. Güç tipi ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek ödül gücü alt boyutu ($3,80\pm 0,92$) çıkarken en düşük ise zorlayıcı güç alt boyutu ($1,99\pm 0,96$) çıkmıştır. Örgütsel çatışma yönetimleri ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek bütünleştirme alt boyutu ($3,95\pm 0,91$) çıkarken en düşük ise hükmetme alt boyutu ($2,71\pm 0,85$) çıkmıştır.

Gümüseli (1993) tarafından yapılan çalışmada da öğretmenler; okul müdürlerinin kendileri ile aralarında çıkan çatışmaları yönetmede en fazla bütünleştirme stilini kullandıkları, bütünleştirme stiline sonra sırasıyla uzlaşma, ödün verme, kaçınma ve hükmetme stillerini kullandıkları yönünde görüş bildirmişlerdir. Aksu (2003) tarafından yapılan araştırmada da astların algılarına dayalı olarak çatışma yönetim stillerinin kullanılma sıklığına bakıldığında; araştırmaya katılan öğretim görevlilerinin; yöneticilerinin en çok bütünleştirme stilini en az ise hükmetme stilini kullandıklarını algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Arslantaş ve Özkan (2008) tarafından yapılan çalışmada araştırmaya katılan öğretmenler, okul müdürlerinin çatışma çözmede “bütünleştirme ve uzlaşma” stillerini çoğunlukla kullandıklarını ifade ederken, “ödün verme ve kaçınma” stillerini ara sıra, “hükmetme” stilini ise az kullandıklarını belirtmişlerdir. Tanrıverdi (2008) tarafından yapılan çalışmada da öğretmen algılarına dayalı olarak çatışma yönetim stillerinin kullanılma sıklığına bakıldığında, en sık kullanılan stilin bütünleştirme olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca aynı araştırmada; bütünleştirme stilini sırasıyla uzlaşma, kaçınma, hükmetme ve ödün verme stillerinin izlediği görülmektedir. Öğretmenler okul müdürlerinin beş çatışma yönetim stilini de ara sıra düzeyinde kullandıklarını belirtmişlerdir. Erol (2009) tarafından yapılan araştırmada öğretmen algılarına göre okul yöneticileri öğretmenlerle aralarında çıkan çatışmalarda en fazla bütünleştirme stilini; daha sonra sırasıyla uzlaşma, kaçınma, ödün verme ve en az da hükmetme stilini kullanmaktadırlar. Odabaşoğlu (2013) tarafından yapılan çalışmada da öğretmenler okul müdürlerinin çatışma yönetimi stillerinden en çok tümleştirme, daha sonra sırasıyla uzlaşma, kaçınma, ödün verme ve hükmetme stilini kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar araştırma bulgularını desteklemektedir.

Cinsiyete göre incelemede; öğretmenlerin algılarına göre güç tipi algılarının kadın ve erkeğe göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Ancak örgütsel çatışma yönetimlerinde istatistiki yönden fark ortaya çıkmıştır. Buna göre kadınların örgütsel çatışma yönetim algıları erkeklerden daha yüksek çıkmıştır.

Yaşa göre incelemede; güç tipi ölçeği ve örgütsel çatışma yönetimleri ölçeği ile yaş grupları arasında herhangi bir anlamlılık tespit edilmemiştir.

Medeni duruma göre incelemede; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin güç tipi ve örgütsel çatışma yönetimleri algılarının evli ve bekara göre değişmediği ortaya çıkmıştır.

Mesleki deneyime göre incelemede; güç tipi ölçeği mesleki deneyim grupları arasında herhangi bir anlamlılık tespit edilmemiştir. Ancak örgütsel çatışma yönetimleri ölçeği ile mesleki deneyim grupları arasında istatistiki yönden anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Bu farkın hangi gruplar arasında olduğunun tespiti için posthoc analizlerinden Sheffe test uygulanmıştır. Sheffe testine göre mesleki deneyimi 1 - 5 yıl arası olan öğretmenlerin örgütsel çatışma yönetim algıları 11 - 15 yıl arası mesleki deneyime sahip öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır.

Eğitim duruma göre incelemede; öğretmenlerin güç tipi ve örgütsel çatışma yönetimleri algılarının lisans ve lisansüstüne göre farklılık çıkmıştır. Bu farklılık lisans mezunu öğretmenler lehinedir

Okul türüne göre incelemede; güç tipi ölçeği ve örgütsel çatışma yönetimleri ölçeği ile okul türü grupları arasında herhangi bir anlamlılık tespit edilmemiştir.

Araştırma kapsamındaki öğretmenlerin güç tipi ile örgütsel çatışma yönetimleri genel boyutları arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin güç tipi algılarının örgütsel çatışma yönetimleri algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile güç tipi boyutundaki 100 birimlik artışın örgütsel çatışma yönetim algılarını % 62,2 artırmaktadır.

Sonuç olarak araştırmaya katılan öğretmenlerin güç kaynakları ve gücü kullanma yollarına ilişkin genel algılarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Koşar (2008) tarafından yapılan çalışmada güç kaynağı boyutuna ilişkin en yüksek ortalama ödül gücünde, en düşük ortalama ise zorlayıcı güçte bulunmuştur. Bu sonuç araştırma sonucunu desteklemektedir. Ayrıca Kayalı (2011), Polat (2010) ve Özaslan ve Gürsel (2008) tarafından yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Araştırma bulgularından farklı olarak Yorulmaz (2014) tarafından yapılan araştırmada en yüksek ortalama yasal güçte, en düşük ortalama ise ödül gücünde bulunmuştur. Bakan ve Büyükbeşe (2010) tarafından yapılan çalışmada kamu sektörü yöneticileri öncelikli olarak hukuki gücü,

özel sektör yöneticileri ise öncelikle uzman gücünü tercih etmektedir. Apak (2016) tarafından yapılan çalışmada ise en yüksek ortalama yasal güçte, en düşük ortalama ise zorlayıcı güçte bulunmuştur. Okumuş'un (2019) çalışmasında öğretmenlerin sosyo-demografik özellikleri ve okul müdürlerinin kullandıkları güç türlerine ilişkin algılarına ilişkin analiz sonuçlarına göre, öğretmenlerin cinsiyeti, mesleki kıdemi, eğitim durumu ve okul müdürlerinin kullandığı güç türleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

Araştırmacıların Katkı Oranı

Yazarlarının katkı oranı eşit düzeydedir.

Çıkar Çatışması

Bu araştırmada herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Aksu, A. (2003). Örgütsel Çatışma Yönetimi. *Ege Eğitim Dergi* , 99-107.
- Anderson, C., & Brion, S. (2014). Perspectives on power in organizations. *Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav.*, 67–97.
- Apak, F. (2016). *Okul yöneticilerinin gücü kullanma biçimleri ile öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişki*. . İstanbul: Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Arslandaş, H., & Özkan, M. (2012). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Çatışma Yönetimi Yaklaşımlarının İncelenmesi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 555-570.
- Awalluddin, M., & Maznorbalia, A. (2023). A systematic literature review of the preferred organizational conflict management styles in Malaysia. *Environment and Social Psychology*, 1597-1615.
- Bakan, İ., & Büyükbeşe, T. (2010). Liderlik türleri ve güç kaynaklarına ilişkin mevcut gelecek durum karşılaştırması: eğitim kurumu yöneticilerinin algılarına dayalı bir alan araştırması. *KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 73-84.
- Baykal, K., & Kovancı, A. (2008). Yönetici Ve Astlar Arasındaki Anlaşmazlıkların Çözümüne Yönelik Bir Araştırma. *Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi*, 21-38.
- Chen, N., Chao, M., Xie, H., & Tjosvold, D. (2017). Transforming cross-cultural conflict into collaboration: The integration of western and eastern values. *Cross Cultural & Strategic Management*, 70–95.
- De Dreu, C., & Weingart, L. (2003). Task versus relationship conflict, team performance, and team member satisfaction: A meta-analysis. *Journal of Applied Psychology*, 741–749.
- Elgoibar, P., Munduate, L., & Euwema, M. (2021). Conflict management and trust relationships in organizations. *Frontiers in Psychology*, 12-20.
- Elmagri, M., & Eaton, D. (2011). Identifying the factors causing interpersonal conflict in organizations: Through analysing secondary data. *The Built & Human Environment Review* , 6-20.
- Erol, E. (2009). *İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Çatışma Yönetimi Stratejileri Ve Bu Çatışma Yönetimi Stratejilerinin Öğretmenlerin Stres Düzeyine Etkisi*. Uşak: Uşak Üniversitesi.
- Ferine, K., Aditia, R., & Rahmadana, M. (2021). An empirical study of leadership, organizational culture, conflict, and work ethic in determining work performance in Indonesia's education authority. *Heliyon* , 7-15.
- Gözde Koyuncu, A., & Chipindu, R. (2020). How cultural differences influence conflict within an organization: A case study of Near East University. *International Journal of Organizational Leadership*, 112–128.
- Gümüşeli, A. İ. (1994). *İzmir Ortaöğretim Okulları Yöneticilerinin Öğretmenler ile Aralarındaki Çatışmaları Yönetme Biçimleri*. Ankara: Ankara Üniversitesi.
- Hon, A., & Chan, W. (2013). The effects of group conflict and work stress on employee performance. *Cornell Hospitality Quarterly*, 174–184.

- Karasar, N. (2005). *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Kayalı, M. (2011). *Okul müdürlerinin kullandıkları güç kaynakları (Uşak ili örneği)*. Uşak: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Koşar, S. (2008). *İlköğretim okulu yöneticilerinin yönetimde gücü kullanma stilleri ile örgüt kültürü arasındaki ilişki*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
- Kunaviktikul, W., Nuntasupawat, R., Srisuphan, W., & Booth, R. (2000). Relationship among conflict, conflict management, job satisfaction, intent to stay, and turnover of professional nurses in Thailand. *Nursing and Health Sciences*, 9–16.
- Lammers, J., & Stapel, D. A. (2009). How power influences moral thinking. *J. Pers. Soc. Psychol.*, 279–289.
- Lukes, S. (2005). Power and the battle for hearts and minds. *Millennium J. Int. Stud.*, 477–494.
- Odabaşıoğlu, F. (2013). *İlkokul ve Ortaokul Müdürlerinin Liderlik Davranışları ve Çatışma Yönetme Stillerine İlişkin Öğretmen Algıları*. İstanbul: Maltepe Üniversitesi.
- Okumuş, K. (2019). *Okul Müdürlerinin Kullandıkları Güç Türleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algıları Arasındaki İlişki*. İstanbul : Marmara Üniversitesi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi .
- Özaslan, G., & Gürsel, M. (2008). Eğitim yöneticilerinin güç tipi tercihlerinin değerlendirilmesi. *Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi*, 351-370.
- Polat, S. (2010). *Okul öncesi yöneticilerinin kullandıkları yönetsel güç kaynaklarına ilişkin öğretmen algıları ile öğretmen motivasyonu arasındaki ilişki*. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Rahim, M. A. (2002). Toward a Theory of Managing Organizational Conflict. *The International Journal of Conflict Management*, 206-235.
- Rose, R., Suppiah, W., Uli, J., & Othman, J. (2006). A face concern approach to conflict management—A Malaysian perspective. *Journal of Social Sciences*, 121–126.
- Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston : Pearson.
- Tanrıverdi, M. (2008). *Orta Öğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Çatışma Yönetimi Stilleri İle Öğretmenlerin Okul İklimi Algıları Arasındaki İlişki (Bursa İl Örneği)*. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi.
- Vince, R. (2014). What do HRD scholars and practitioners need to know about power, emotion, and HRD? . *Hum. Res. Dev. Q.*, 409–420.
- Yorulmaz, A. (2014). *Ortaöğretim kurumlarındaki okul yöneticilerinin örgütsel güç kaynakları ve kullanma düzeyleri*. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

EXTENDED ABSTRACT

This study aimed to examine the relationship between organizational power used by administrators and organizational conflict perceptions according to teachers' opinions. This study was conducted with the relational screening model. According to the statistical values in the table, it was determined that 56.4% of the participants who participated in the study were male; 46.2% were between the ages of 31-40; 71.6% were married; 88.0% were bachelor's graduates and 35.1% had 1-5 years of professional experience. In addition, it was seen that the arithmetic mean of the organizational conflict management scale was 3.36 ± 0.54 and the arithmetic mean of the power type scale was 3.35 ± 0.58 , which were above the average. While the reward power sub-dimension (3.80 ± 0.92) was the highest among the sub-dimensions of the power type scale, the coercive power sub-dimension (1.99 ± 0.96) was the lowest. Among the sub-dimensions of the organizational conflict management scale, the highest was the integration sub-dimension (3.95 ± 0.91), while the lowest was the domination sub-dimension (2.71 ± 0.85).

In the examination according to gender; it was revealed that the perceptions of teachers did not change according to women and men. However, a statistical difference emerged in organizational conflict management. Accordingly, women's organizational conflict management perceptions were higher than men.

In the examination according to age; no significance was found between the power type scale and organizational conflict management scale and age groups.

In the examination according to marital status; it was revealed that the perceptions of teachers did not change according to married and single.

In the examination according to professional experience; no significance was found between the power type scale and professional experience groups. However, a statistically significant difference was found between the organizational conflict management scale and professional experience groups. In order to determine which groups this difference occurred between, the Sheffe test from posthoc analyses was applied. According to the Sheffe test, teachers with 1-5 years of professional experience had higher organizational conflict management perceptions than teachers with 11-15 years of professional experience.

In the examination according to educational status; there was a difference between teachers' perceptions of power type and organizational conflict management according to undergraduate and graduate degrees. This difference is in favor of teachers with undergraduate degrees.

In the examination according to school type; no significance was found between the power type scale and organizational conflict management scale and school type groups.

There is a moderately positive relationship between the power type and organizational conflict management general dimensions of the teachers within the scope of the research. In addition, it is understood that teachers' perceptions of power type significantly predict organizational conflict management perceptions positively. In other words, a 100-unit increase in the power type dimension increases organizational conflict management perceptions by 62.2%.

As a result, it was determined that the general perceptions of the teachers participating in the research regarding the sources of power and the ways of using power were at a medium level. In the study conducted by Koşar (2008), the highest average regarding the power source dimension was found in reward power, while the lowest average was found in coercive power. This result supports the research result. In addition, similar results were obtained in the studies conducted by Kayalı (2011), Polat (2010) and Özaslan and Gürsel (2008). Unlike the research findings, in the study conducted by Yorulmaz (2014), the highest average was found in legal power, while the lowest average was found in reward power. In the study conducted by Bakan and Büyükbeşe (2010), public sector managers primarily prefer legal power, while private sector managers primarily prefer expert power. In the study conducted by Apak (2016), the highest average was found in legal power, while the lowest average was found in coercive power. According to the analysis results of the socio-demographic characteristics of teachers and their perceptions of the types of power used by school principals in the study conducted by Okumuş (2019), a significant difference was found between the gender, professional seniority, educational status of teachers and the types of power used by school principals. In the study conducted by Arslantaş and Özkan (2008), the teachers who participated in the study stated that school principals mostly used the "integrating and compromising" styles in conflict resolution, while they occasionally used the "compromising and avoiding" styles and rarely used the "dominating" style. In the study conducted by Tanrıverdi (2008), when the frequency of use of conflict management styles based on teacher perceptions was examined, it was concluded that the most frequently used style was integration. In addition, in the same study, it was seen that the integrating style was followed by compromising, avoiding, dominating and compromising styles, respectively. Teachers stated that school principals occasionally used all five conflict management styles. According to the perceptions of teachers in the study conducted by Erol (2009), school principals mostly used the integrating style in conflicts between teachers; They then use the compromising, avoiding, concessioning and least frequently dominating styles, respectively.

Received/Geliş

: 2024 June/Haziran

Accepted/Kabul

: 2024 August/Ağustos

Published/Yayın

: 2024 September/Eylül

Öğretmenlerin İş Doymu ve Mesleki Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Fatih Kırat¹ Ümmügülsüm Kırat² Ayşenur Yağcı³

Atıf/Reference: Kırat, F., Kırat, Ü. ve Yağcı, A. (2024). Öğretmenlerin İş Doymu ve Mesleki Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 3(3), 230-240.

Özet

Bu araştırmada, öğretmenlerin görüşlerine göre; öğretmenlerin iş doymu ve mesleki tükenmişlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkiyel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre; öğretmenlerin iş doymu ortalamasının üstünde; tükenmişlik düzeyleri ise ortalamasının altında çıkmıştır. Maslach tükenmişlik ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek duygusal tükenme çıkarken en düşük ise duyarsızlaşma çıkmıştır. Minnesota iş doymu ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek iç doymu çıkarken en düşük ise dış doymu çıkmıştır. Cinsiyete göre incelemede; öğretmenlerin tükenmişlik algılarının kadın ve erkeğe göre değişmediği iş doymusunda ise erkeklerin iş doymu algıları kadınlardan daha yüksek çıkmıştır. Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doymu algılarının; yaş gruplarına; evli ve bekara; lisans ve lisansüstü eğitim durumlarına ve mesleki deneyim gruplarına göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Eğitim alanında çalışmaktan memnun olma durumlarına göre incelemede; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin Maslach tükenmişlik algılarında memnun olmayanların algıları memnun olanlara göre daha yüksek çıkmıştır. Minnesota iş doymu algılarında ise memnun olanların algıları memnun olmayanlara göre daha yüksek çıkmıştır. Öğretmenlerin algılarına göre Minnesota iş doymu algılarının mesleğini isteyerek seçme durumuna göre farklılık çıkmamıştır. Ancak Maslach tükenmişlik algılarının mesleğini isteyerek seçme durumuna göre farklılık çıkmıştır. Bu farklılık mesleğini isteyerek seçmeyenler lehinedir. Öğretmenlerin Maslach tükenmişlik algılarında işinden istifa etmeyi düşünmeyenlerin algıları düşününlere göre daha yüksek çıkmıştır. Minnesota iş doymu algılarında ise işinden istifa etmeyi düşünmeyenlerin algıları düşününlere göre daha yüksek çıkmıştır. Araştırma kapsamındaki öğretmenlerin Minnesota İş Doymu ile Maslach Tükenmişlik genel boyutları arasında orta düzeyde negatif bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin Maslach tükenmişlik algılarının Minnesota iş doymu algılarını anlamlı bir şekilde negatif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile Maslach tükenmişlik boyutundaki 100 birimlik artışın Minnesota iş doymu algılarını % 69,5 azaltmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Maslach tükenmişlik, Minnesota iş doymu, öğretmen.

Examining the Relationship Between Teachers' Job Satisfaction and Occupational Burnout

Abstract

This study aims to examine the relationship between teachers' job satisfaction and professional burnout according to teachers' opinions. A relational screening model was used in the study. According to the results of the study; teachers' job satisfaction was above average; their burnout levels were below average. While emotional exhaustion was the highest among the sub-dimensions of the Maslach burnout scale, depersonalization was the

¹ Öğretmen; Ahmet Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, <https://orcid.org/0009-0009-3884-8481>; fatihkirat42@gmail.com;

² Öğretmen; Hamidiye İmam Hatip Ortaokulu, <https://orcid.org/0009-0000-6575-6077>; ummugulsumkirat@gmail.com;

³ Uzman Öğretmen; Zeliha Lütfi Kulluk İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0000-5913-0668>; ygcaysenur@gmail.com;

lowest. While internal satisfaction was the highest among the sub-dimensions of the Minnesota job satisfaction scale, external satisfaction was the lowest. In the examination according to gender; the perceptions of burnout of teachers did not change according to women and men, and in job satisfaction, men's job satisfaction perceptions were higher than women. It was revealed that Maslach burnout and Minnesota job satisfaction perceptions did not change according to age groups; married and single; undergraduate and graduate education status and professional experience groups. In the examination according to their satisfaction with working in the field of education; according to the perceptions of teachers, the perceptions of those who were not satisfied with Maslach burnout perceptions were higher than those who were satisfied. In Minnesota job satisfaction perceptions, the perceptions of those who were satisfied were higher than those who were not satisfied. According to the perceptions of teachers, there was no difference in Minnesota job satisfaction perceptions according to the status of choosing their profession willingly. However, there was a difference in Maslach burnout perceptions according to the status of choosing their profession willingly. This difference was in favor of those who did not choose their profession willingly. In Maslach burnout perceptions of teachers, the perceptions of those who did not consider resigning from their jobs were higher than those who considered. In Minnesota job satisfaction perceptions, the perceptions of those who did not consider resigning from their jobs were higher than those who considered. There is a moderate negative relationship between the general dimensions of Minnesota Job Satisfaction and Maslach Burnout of the teachers within the scope of the research. In addition, it is understood that teachers' Maslach burnout perceptions significantly predict Minnesota job satisfaction perceptions negatively. In other words, a 100-unit increase in the Maslach burnout dimension decreases Minnesota job satisfaction perceptions by 69.5%.

Keywords: Maslach burnout, Minnesota job satisfaction, teacher.

1. Giriş

Öğretmenler okul eğitim sisteminin ana parçasıdır. Öğrencilerin başarısını etkileyen faktörler çok yönlü olmalıdır. Bunlar arasında öğretmenler öğrencilerin akademik performansını etkileyen önemli faktörlerden biridir (Ma, 2012). Öğretmen iş tatmini, öğretmenlerin mevcut işlerinden duydukları memnuniyeti ifade eder ve içsel tatmin ve dışsal tatmin olarak ikiye ayrılabilir (Wang, 2019). Öğretmen iş tatmini sorgulaması ve analizi, yöneticilerin yalnızca öğretmenlerin mesleki tutumlarını anlamalarına ve tükenmişlikten kaçınmalarına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda yönetim karar alma süreçlerinde rehberlik de sağlar. Öğretmen iş tatminini geliştirmek, eğitimcilerin mesleklerine karşı uzun süre yüksek düzeyde tutku ve coşkuyu sürdürmelerine yardımcı olacak, derslerinde daha iyi oynamalarını ve tutarlı bir öğretim kalitesinin sağlanmasını sağlayacaktır (Zong, 2016). Öğretmenler, öğrenci başarısında öğrencilerin geliştirmesi gereken bilgi ve becerileri tam olarak aktarabilmek için uygun bir iş tatminine sahip olmalıdır. Öğretmenler "ulus inşacıları" olarak saygı görmüştür. Daha spesifik olarak, kolejlerde ders veren ve öğrencileri seçkinler haline getiren ve farklı disiplinlerde yetenekleri olan öğretmenler bir ulusun anahtarıdır. Düşük öğretmen iş tatmini, daha düşük eğitim seviyelerine yol açabilir (Borah, 2016).

Birçok çalışma, öğretmen iş tatmininin iş performansı ile önemli bir pozitif korelasyona sahip olduğunu göstermektedir. Bir örnek olarak, Hayati ve Caniogo (2012), daha yüksek iş memnuniyetinin daha yüksek iş performansına yol açtığını bulmuşken, öğretmen iş tatmininin öğretim kalitesini iyileştirdiğini ve öğretim kalitesinin öğrencilerin kalitesini iyileştirmenin doğrudan etkisine sahip olduğunu gösteren üçlü ilişkiler göstermektedir. Her akademik organizasyondaki en önemli konulardan biri öğretmen iş tatmini ve öğrenci başarısıdır. Öğretmen iş tatmini yalnızca üretkenliği artırmakla kalmaz, aynı zamanda üretken bir öğretim ve öğrenme ortamının teşvik edilmesine de yardımcı olur. Buna dayanarak, hem okul yöneticileri hem de hükümet, öğrencilerin akademik performansını iyileştirmek için eğitim hedeflerine ulaşmaları için öğretmenlerin motivasyon seviyelerini iyileştirme ihtiyaçlarını karşılamaya daha fazla dikkat etmelidir (Ihueze, Unachukwu, & Onyali, 2018).

Bazı araştırmacılar öğretmen iş tatmini ve öğrenci başarısı arasında önemli bir bağlantı bulamamış olsa da (Borah, 2016), sezgi ve popüler beklenti öğretmen iş tatmininin öğrenci başarısını önemli ve doğrudan etkilediğidir (Fisher, 2003). Dahası, Lopes ve Oliveira (2020), 2013 Öğretim ve Öğrenme Uluslararası Anketi'nden elde edilen bilgileri kullanarak, öğretmen iş tatmininin öğretmenlerin ve okulların performansının yanı sıra öğrencilerin akademik ve eğitimsel başarısının (TALIS) hayati bir unsuru olduğunu göstermiştir. Ayrıca, kişilerarası ilişkilerin yönlerinin iş mutluluğunun en etkili belirleyicileri olduğunu keşfetmişlerdir. Okullara, özellikle algılanan iş tatmininin çoğunlukla yer aldığı sınıflarda, kişilerarası sorunları ele alarak gelişmeleri tavsiyesinde bulunmuşlardır. Bulgularda öğretmenlerin kişisel özellikleri arasında öğretmen yeterliliğinin iş

tatmini üzerinde önemli etkileri olduğunu göstermiştir (You, Kim, & Lim, 2017).

Öğretmen tükenmişliği, öğretmenlerin kronik iş stresine yanıt olarak deneyimledikleri psikolojik bir sendromdur ve duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda azalma içerir (Maslach, 2003). duygusal tükenmişlik, duygusal kaynakları aşırı kullanma ve tüketme hissini ifade ederken, duyarsızlaşma işe karşı olumsuz, duyarsız veya duygusuz tepkileri ifade eder ve kişisel başarıda azalma, yetersizlik hissini ve üretkenlikte azalmayı ifade eder. Öğretmen tükenmişliğine katkıda bulunan birçok doğrudan, aracılık eden ve düzenleyici faktör vardır (García-Arroyo, Osca Segovia, & Peiró, 2019). Ancak, öğretmen tükenmişliği üzerine çok az uzunlamasına çalışma yapılmıştır ve öğretmen tükenmişliğinin gelişimsel zihinsel yönleri tartışmalı olmaya devam etmektedir (Taris, Le Blanc, Schaufeli, & Schreurs, 2005). Bu çalışma hem öğretmen tükenmişliği profillerinin genel tutarlılığını hem de öğretmen iş doyumunu profillerinin bireysel düzeydeki değişkenliğini dikkate almaktadır.

Bu araştırmada, öğretmenlerin görüşlerine göre; öğretmenlerin iş doyumunu ve mesleki tükenmişlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

2. Yöntem

Bu araştırma, ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir (Karasar, 2005). Çalışma grubunun seçiminde olasılığa dayanmayan örnekleme çeşidinden uygun (amaca yönelik) örnekleme tekniği kullanılmıştır (Şimşek & Yıldırım, 2013). Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri hakkında betimsel istatistiklere ait veriler aşağıdaki Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri

Değişken	Grup	n	%
Cinsiyet	Erkek	173	57.9
	Kadın	126	42.1
Yaş	20-30 arası	18	6.0
	31-40 arası	159	53.2
	41-50 arası	89	29.8
	51 yaş ve üzeri	33	11.0
Medeni Durum	Evli	259	86.6
	Bekar	40	13.4
Mesleki Deneyim Durumu	1-10 arası	80	26.8
	11-20 arası	150	50.2
	21-30 arası	51	17.1
	31 yıl ve üzeri	18	6.0
Öğrenim Durumu	Lisans	222	74.2
	Lisansüstü	77	25.8
Eğitim Alanında Çalışmaktan Memnun Düzeyi	Evet	266	89.0
	Hayır	33	11.0
Mesleğini İsteyerek Seçme Durumu	Evet	267	89.3
	Hayır	32	10.7
İşinizden İstifa Etmeyi Düşünme Durumu	Evet	63	21.1
	Hayır	236	78.9
		299	100.0

p<.05

Tabloda yer alan istatistikî değerlere göre, araştırmaya katılan katılımcıların % 57,9’unun erkek olduğu; % 53,2’sinin 31-40 yaş arası olduğu; % 86,6’sının evli olduğu; % 74,2’sinin lisans mezunu olduğu; % 89’unun eğitim alanında çalışmaktan memnun olduğu; % 89,3’ünün mesleğini isteyerek seçtiği; % 78,9’unun işinden istifa etmeyi düşündüğünü ve % 50,2’sinin 11-20 yıl arası mesleki deneyime sahip olduğu tespit edilmiştir.

Veri toplama aracı olarak, Minnesota İş Doyum Ölçeğinin (Minnesota Satisfaction Questionnaire) kısa formu kullanılmıştır. Ölçeklendirmenin Türkiye’deki adaptasyon çalışmasını Deniz ve Güliz Gökçora yapmış olup, ölçeği İngilizce formundan Türkçe’ye çevirmişlerdir. Ölçeğin 12 maddesi içsel faktörlere bağlı iş doyumunu ölçmekte, 8 maddesi de dışsal faktörlere bağlı iş doyumunu ölçmektedir. Geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış (Türkçapar 2012). Ölçek iç tutarlılık alfa değerinin .91 olduğu görülmüştür.

Christina Maslach ve Susan Jackson (1986) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması ve geçerlilik-

güvenilirlik çalışması Ergin (1992) tarafından yapılmış olan Maslach Tükenmişlik Ölçeği (Maslach Burnout Inventory) 22 soru ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ölçek geneli için .89 olarak hesaplanmıştır. İstatistik analizlerin IBM SPSS paket programı ile yapılmıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun Skewness ve Kurtosis testi ile test edilmiştir.

Tablo 2. Ölçek ve Alt Boyutların Normallik Varsayımı

	N	Min	Maks	Ort	S.Sapma	Skewness	Std. Hata	Kurtosis	Std. Hata
İç doyum alt boyutu	299	1.25	5.00	3.5989	.59464	-.859	.141	1.287	.281
Dış doyum alt boyutu	299	1.25	5.00	3.5489	.64251	-.723	.141	1.109	.281
Minnesota İş Doyum Ölçeği	299	1.25	5.00	3.5789	.58747	-.851	.141	1.232	.281
Duyusal tükenme alt boyutu	299	1.00	4.78	2.5284	.71585	.300	.141	-.078	.281
Duyarsızlaşma alt boyutu	299	1.00	3.60	1.9171	.61661	.576	.141	-.020	.281
Kişisel başarı alt boyutu	299	1.00	3.75	2.2228	.44946	.192	.141	.379	.281
Maslach Tükenmişlik Ölçeği	299	1.00	3.64	2.2784	.48995	.104	.141	-.087	.281

p < .05

Minnesota İş Doyum ile Maslach Tükenmişlik ölçeği için çarpıklık ve basıklık değeri +1.5 ile -1.5 arasında olduğu görülmektedir. Tabachnick ve Fidell' e göre de çarpıklık ve basıklık değeri +1.5 ile -1.5 arasında olduğunu zaman parametrik test olarak kabul edilip ona göre işlem yapılabileceğini ifade etmektedir (Tabachnick & Fidell, 2013). Bu anlamda Minnesota İş Doyum ile Maslach Tükenmişlik ölçeği normallik varsayımına göre uygun ve parametrik analizlerin yapılabileceği gerekmektedir.

Ayrıca Minnesota iş doyumunu ölçeği aritmetik ortalaması 3,57±0,64 ile ortalamanın üstünde; Maslach tükenmişlik ölçeği aritmetik ortalaması 2,27±0,48 ile ortalamanın altında çıktığı görülmektedir. Maslach tükenmişlik ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek duygusal tükenme alt boyutu (2,52±0,71) çıkarken en düşük ise duyarsızlaşma alt boyutu (1,91±0,61) çıkmıştır. Minnesota iş doyumunu ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek iç doyum alt boyutu (3,59±0,59) çıkarken en düşük ise dış doyum alt boyutu (3,54±0,64) çıkmıştır. Buna göre araştırmaya katılan öğretmenlerin iş doyumları ortalamanın üstünde; tükenmişlik düzeyleri ise ortalamanın altında olduğu söylenebilir.

3. Bulgular

Araştırmada kullanılan Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumunu ölçeği ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 3. Öğretmenlerin Minnesota İş Doyum ile Maslach Tükenmişlik Algılarının Cinsiyete Göre İncelenmesi

	Değişken	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Minnesota İş Doyum Ölçeği	Erkek	173	3.6376	.58340	2.033	297	.043*
	Kadın	126	3.4984	.58580			
Maslach Tükenmişlik Ölçeği	Erkek	173	2.2706	.51280	-.319	297	.750
	Kadın	126	2.2890	.45851			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların cinsiyetlerine göre öğretmenlerin Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumunu algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre Maslach tükenmişlik algılarının kadın ve erkeğe göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Ancak Minnesota iş doyumunda istatistiki yönden fark ortaya çıkmıştır. Buna göre erkeklerin iş doyumunu algıları kadınlardan daha yüksek çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumunu ölçeği ile yaş grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 4. Öğretmenlerin Minnesota İş Doyum ile Maslach Tükenmişlik Algılarının Yaş Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Minnesota İş Doyum Ölçeği	20-30 arası	18	3.7500	.48111	Gruplar arası Grup içi Toplam	2.084 100.763 102.847	3 295 298	.695 .342	2.034	.109
	31-40 arası	159	3.5044	.63184						
	41-50 arası	89	3.6624	.50364						
	51 yaş ve üzeri	33	3.6197	.59764						
	Total	299	3.5789	.58747						
Maslach Tükenmişlik Ölçeği	20-30 arası	18	2.1540	.45458	Gruplar arası Grup içi Toplam	.543 70.991 71.534	3 295 298	.181 .241	.752	.522
	31-40 arası	159	2.3110	.44822						
	41-50 arası	89	2.2625	.51113						
	51 yaş ve üzeri	33	2.2314	.63110						
	Total	299	2.2784	.48995						

p < .05

Tabloda görülebileceği üzere, Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumu ölçeği algılarına ait aritmetik ortalamalarının yaş durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; Maslach tükenmişlik ölçeği ve Minnesota iş doyumu ölçeği ile yaş grupları arasında herhangi bir anlamlılık tespit edilmemiştir.

Araştırmada kullanılan Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumu ölçeği ile medeni durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 5. Öğretmenlerin Minnesota İş Doyum ile Maslach Tükenmişlik Algılarının Medeni Durumlarına Göre İncelenmesi

Değişken			N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Minnesota İş Doyum Ölçeği	Evli		259	3.5770	.59934	-.142	297	.887
		Bekar	40	3.5913	.51052			
Maslach Tükenmişlik Ölçeği	Evli		259	2.2741	.49139	-.379	297	.705
		Bekar	40	2.3057	.48576			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, öğretmenlerin medeni durumuna göre Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumu algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumu algılarının evli ve bekara göre değişmediği ortaya çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumu ölçeği ile mesleki deneyim grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 6. Öğretmenlerin Örgüt İklimi ile Öğretmenler Arası Mesleki İş Birliği Algılarının Mesleki Deneyim Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Minnesota İş Doyum Ölçeği	1-10 arası	80	3.5431	.55574	Gruplar arası Grup içi Toplam	.571 102.277 102.847	3 295 298	.190 .347	.549	.649
	11-20 arası	150	3.6063	.62529						
	21-30 arası	51	3.5196	.53676						
	31 yıl ve üzeri	18	3.6778	.55392						
	Total	299	3.5789	.58747						
Maslach Tükenmişlik Ölçeği	1-10 arası	80	2.2875	.40078	Gruplar arası Grup içi Toplam	1.334 70.200 71.534	3 295 298	.445 .238	1.869	.135
	11-20 arası	150	2.2464	.49183						
	21-30 arası	51	2.4064	.59595						
	31 yıl ve üzeri	18	2.1414	.46717						
	Total	299	2.2784	.48995						

p < .05

Tabloda görülebileceği üzere, Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumunu ölçeği algılarına ait aritmetik ortalamalarının mesleki deneyim değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumunu ölçeği mesleki deneyim grupları arasında herhangi bir anlamlılık tespit edilmemiştir.

Araştırmada kullanılan Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumunu ölçeği ile eğitim durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 7. Öğretmenlerin Örgüt İklimi ile Öğretmenler Arası Mesleki İş Birliği Algılarının Eğitim Durumlarına Göre İncelenmesi

			Değişken	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Minnesota Ölçeği	İş	Doyum	Lisans	222	3.5887	.56258	.490	297	.625
			Lisansüstü	77	3.5506	.65712			
Maslach Ölçeği	Tükenmişlik		Lisans	222	2.2727	.49029	-.337	297	.737
			Lisansüstü	77	2.2946	.49181			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, öğretmenlerin eğitim durumuna göre Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumunu algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumunu algılarının lisans ve lisansüstüne göre farklılık çıkmamıştır.

Araştırmada kullanılan Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumunu ölçeği ile eğitim alanında çalışmaktan memnun olma durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 8. Öğretmenlerin Örgüt İklimi ile Öğretmenler Arası Mesleki İş Birliği Algılarının Eğitim Alanında Çalışmaktan Memnun Olma Durumlarına Göre İncelenmesi

			Değişken	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Minnesota Ölçeği	İş	Doyum	Evet	266	3.6508	.52467	4.909	36.113	.000*
			Hayır	33	3.0000	.73877			
Maslach Ölçeği	Tükenmişlik		Evet	266	2.1984	.43938	-9.030	297	.000*
			Hayır	33	2.9229	.39389			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, öğretmenlerin eğitim alanında çalışmaktan memnun olma durumuna göre Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumunu algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin Maslach tükenmişlik algılarında memnun olmayanların algıları memnun olanlara göre daha yüksek çıkmıştır. Minnesota iş doyumunu algılarında ise memnun olanların algıları memnun olmayanlara göre daha yüksek çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumunu ölçeği ile mesleğini isteyerek seçme durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 9. Öğretmenlerin Örgüt İklimi ile Öğretmenler Arası Mesleki İş Birliği Algılarının Mesleğini İsteyerek Seçme Durumlarına Göre İncelenmesi

			Değişken	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Minnesota Ölçeği	İş	Doyum	Evet	267	3.5994	.55609	1.327	34.739	.193
			Hayır	32	3.4078	.79394			
Maslach Ölçeği	Tükenmişlik		Evet	267	2.2417	.46089	-3.816	297	.000*
			Hayır	32	2.5838	.61399			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, öğretmenlerin mesleğini isteyerek seçme durumuna göre Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyum algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin Minnesota iş doyum algılarının mesleğini isteyerek seçme durumuna göre farklılık çıkmamıştır. Ancak Maslach tükenmişlik algılarının mesleğini isteyerek seçme durumuna göre farklılık çıkmıştır. Bu farklılık mesleğini isteyerek seçmeyenler lehinedir.

Araştırmada kullanılan Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyum ölçeği ile işinden istifa etmeyi düşünme durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 10. Öğretmenlerin Örgüt İklimi ile Öğretmenler Arası Mesleki İş Birliği Algılarının İşinden İstifa Etmeyi Düşünme Durumlarına Göre İncelenmesi

Değişken			N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Minnesota İş Doyum Ölçeği	Evet		63	3.1690	.66000	-5.792	83.249	.000*
	Hayır		236	3.6883	.51542			
Maslach Tükenmişlik Ölçeği	Evet		63	2.6991	.41406	8.551	297	.000*
	Hayır		236	2.1660	.44613			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, öğretmenlerin işinden istifa etmeyi düşünme durumuna göre Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyum algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin Maslach tükenmişlik algılarında işinden istifa etmeyi düşünmeyenlerin algıları düşünenlere göre daha yüksek çıkmıştır. Minnesota iş doyum algılarında ise işinden istifa etmeyi düşünmeyenlerin algıları düşünenlere göre daha yüksek çıkmıştır.

Aşağıdaki tabloda, öğretmenlerin Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyum algıları arasındaki ilişki incelenmiştir.

Tablo 11. Korelasyon Tablosu

Değişkenler	N	X	S.S.	1	2
1 Minnesota İş Doyum Ölçeği	299	3.5789	.58747	1	-.580**
2 Maslach Tükenmişlik Ölçeği	299	2.2784	.48995		1

**p < .01

Pearson korelasyon analizine ilişkin bulgularda; araştırma kapsamındaki öğretmenlerin Minnesota İş Doyum ile Maslach Tükenmişlik genel boyutları arasında orta düzeyde negatif bir ilişki bulunmaktadır (r: -.580; p < .01).

Katılımcıların algılarına göre, öğretmenlerin Maslach tükenmişlik algılarının Minnesota iş doyum algıları üzerine ne gibi etkilerinin olduğunu incelemek için çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.

Tablo 12. Öğretmenlerin Maslach tükenmişlik Algılarının Öğretmenler Minnesota İş Doyumu Algıları Üzerine Etki Analizi

Değişken	B	Beta	t	Sig.	VIF	R	R ²	Uyarlanmış R ²	F
Sabit	5.163		39.095	.000					
Maslach tükenmişlik Ölçeği	-.695	-.580	-12.270	.000*	1.000	.580 ^a	.336	.334	.000 ^b

p < .05

Öğretmenlerin Maslach tükenmişlik algılarının Minnesota iş doyum algıları üzerine anlamlı bir şekilde yordamaktadır [(R= .580; R²= .336; Uyarlanmış R²= .334) F(1,297)= 150,560; p<0,01]. Başka bir ifadeyle, öğretmenlerin Maslach tükenmişlik algılarındaki değişimin, Minnesota iş doyum algılarını etkilediği görülmektedir.

Yapılan regresyon analizinin t değerlerine bakıldığında, öğretmenlerin Maslach tükenmişlik algılarının [t=

-12,270; $p = .000$ ($p < 0.01$)] Minnesota iş doyumunu algılarını anlamlı bir şekilde negatif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile Maslach tükenmişlik boyutundaki 100 birimlik artışın Minnesota iş doyumunu algılarını % 69,5 azaltmaktadır.

4. Sonuç ve Öneriler

Bu araştırmada, öğretmenlerin görüşlerine göre; öğretmenlerin iş doyumunu ve mesleki tükenmişlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Tabloda yer alan istatistiksel değerlere göre, araştırmaya katılan katılımcıların % 57,9'unun erkek olduğu; % 53,2'sinin 31-40 yaş arası olduğu; % 86,6'sının evli olduğu; % 74,2'sinin lisans mezunu olduğu; % 89'unun eğitim alanında çalışmaktan memnun olduğu; % 89,3'ünün mesleğini isteyerek seçtiği; % 78,9'unun işinden istifa etmeyi düşündüğünü ve % 50,2'sinin 11-20 yıl arası mesleki deneyime sahip olduğu tespit edilmiştir. Minnesota iş doyumunu ölçeği aritmetik ortalaması $3,57 \pm 0,64$ ile ortalamanın üstünde; Maslach tükenmişlik ölçeği aritmetik ortalaması $2,27 \pm 0,48$ ile ortalamanın altında çıktığı görülmektedir. Maslach tükenmişlik ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek duygusal tükenme alt boyutu ($2,52 \pm 0,71$) çıkarken en düşük ise duyarsızlaşma alt boyutu ($1,91 \pm 0,61$) çıkmıştır. Minnesota iş doyumunu ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek iç doyum alt boyutu ($3,59 \pm 0,59$) çıkarken en düşük ise dış doyum alt boyutu ($3,54 \pm 0,64$) çıkmıştır. Buna göre araştırmaya katılan öğretmenlerin iş doyumları ortalamanın üstünde; tükenmişlik düzeyleri ise ortalamanın altında olduğu söylenebilir.

Cinsiyete göre incelemede; öğretmenlerin algılarına göre Maslach tükenmişlik algılarının kadın ve erkeğe göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Ancak Minnesota iş doyumunda istatistiksel yönden fark ortaya çıkmıştır. Buna göre erkeklerin iş doyumunu algıları kadınlardan daha yüksek çıkmıştır. Yaşa göre incelemede; Maslach tükenmişlik ölçeği ve Minnesota iş doyumunu ölçeği ile yaş grupları arasında herhangi bir anlamlılık tespit edilmemiştir. Medeni Durumları göre incelemede; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumunu algılarının evli ve bekara göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Mesleki Deneyime göre incelemede; Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumunu ölçeği mesleki deneyim grupları arasında herhangi bir anlamlılık tespit edilmemiştir. Eğitim Durumlarına göre incelemede; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumunu algılarının lisans ve lisansüstüne göre farklılık çıkmamıştır.

Eğitim alanında çalışmaktan memnun olma durumlarına göre incelemede; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin Maslach tükenmişlik algılarında memnun olmayanların algıları memnun olanlara göre daha yüksek çıkmıştır. Minnesota iş doyumunu algılarında ise memnun olanların algıları memnun olmayanlara göre daha yüksek çıkmıştır. Mesleğini İsteyerek Seçme Durumlarına göre incelemede; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin Minnesota iş doyumunu algılarının mesleğini isteyerek seçme durumuna göre farklılık çıkmamıştır. Ancak Maslach tükenmişlik algılarının mesleğini isteyerek seçme durumuna göre farklılık çıkmıştır. Bu farklılık mesleğini isteyerek seçmeyenler lehinedir. İşinden İstifa Etmeyi Düşünme Durumlarına göre incelemede; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin Maslach tükenmişlik algılarında işinden istifa etmeyi düşünmeyenlerin algıları düşünenlere göre daha yüksek çıkmıştır. Minnesota iş doyumunu algılarında ise işinden istifa etmeyi düşünmeyenlerin algıları düşünenlere göre daha yüksek çıkmıştır.

Araştırma kapsamındaki öğretmenlerin Minnesota İş Doyum ile Maslach Tükenmişlik genel boyutları arasında orta düzeyde negatif bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin Maslach tükenmişlik algılarının Minnesota iş doyumunu algılarını anlamlı bir şekilde negatif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile Maslach tükenmişlik boyutundaki 100 birimlik artışın Minnesota iş doyumunu algılarını % 69,5 azaltmaktadır.

Bu sonuçlar ayrıca, öğretmenlerin iş tatmini arttıkça algıladıkları tükenmişliğin azaldığını ortaya koymuştur. Buna göre, deneyimli öğretmenler acemi öğretmenlere göre işlerinden daha memnundu. Başka bir deyişle, öğretmenlerin iş tatmini deneyimleri arttıkça artmıştır. Elde edilen sonuçlar, iş tatmini ile tükenmişliğin yüksek oranda negatif ilişki gösterdiği diğer çalışmalardan elde edilen bulgularla tutarlıdır (Atmaca, 2017; Kara, 2020; Karavasiliş, 2019). Papastylianou, Kaila ve Polychronopoulos'a (2009) göre, öğretmenlerin iş tatminini etkileyebilecek faktörler arasında güçlü ve tutarlı sosyal ilişkilerin varlığı yer almaktadır. Ayrıca, öğretmenliğin kalıcı bir iş olması ve herhangi bir resmi değerlendirmenin olmaması da tükenmişliğin düşük derecelerinde önemli bir rol oynamaktadır (Platsidou ve Agaliotis, 2008). Ayrıca, Kara (2020), öğretmenlerin tükenmişliğinin ve iş tatmininin cinsiyete, medeni duruma, deneyime ve işyerine göre önemli farklılıklar gösterdiğini ileri sürmüştür. Bu sonuç araştırma bulgularımızla örtüşmemektedir.

Yukarıda belirtilen tartışmalara göre, tükenmişlik, özellikle öğretmenlerin öğrencilerle ve diğer meslektaşlarıyla uğraşmak zorunda olduğu okullarda tüm öğretmenler için potansiyel bir sorun olarak kabul edilir. Öğretmenlerin tükenmişliğiyle ilgili bir diğer önemli nokta, doğrudan ve dolaylı maliyetleri ve zararlarıdır. Buna göre, tükenmişlik düzeyini kontrol etmek için önlemlerin uygulanması, öğretmenlerin ruh sağlığını, öğretim etkinliğini, kişilerarası ilişkilerini ve son olarak iş tatminlerini iyileştirmekle sonuçlanır.

Araştırmacıların Katkı Oranı

Yazarlarının katkı oranı eşit düzeydedir.

Çıkar Çatışması

Bu araştırmada herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Atmaca, Ç. (2017). A burning issue among English teachers: Reflections of in-service teachers on job satisfaction and burnout', International Association of Research in Foreign Language Education and Applied Linguistics. *ELT Research Journal*, 15-22.
- Borah, A. (2016). Impact of teachers' job satisfaction in academic achievement of the students in higher technical institutions: A study in the Kamrup district of Assam. *Clar Int Multidiscip J*, 51–55.
- Ergin, C. (1992). Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve Maslach tükenmişlik ölçeğinin uyarlanması. *VII Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları*, 25-35.
- Fisher, C. (2003). Why do lay people believe that satisfaction and performance are correlated? possible source of a commonsense theory. *J Organ Behav* , 753–777.
- García-Arroyo, J., Osca Segovia, A., & Peiró, J. (2019). Meta-analytical review of teacher burnout across 36 societies: The role of national learning assessments and gender egalitarianism. *Psychol. Health*, 733–753.
- Hayati, K., & Caniogo, I. (2012). Islamic work ethic: the role of intrinsic motivation, job satisfaction, organizational commitment and job performance. *Proc Soc Behav Sci* , 272–277.
- Ihueze, S., Unachukwu, G., & Onyali, L. (2018). Motivation and teacher job satisfaction as correlates of students' academic performance in secondary schools in Anambra state. *UNIZIK J Educ Manag Policy* , 59–68.
- Kara, S. (2020). Investigation of job satisfaction and burnout of visual arts teachers. *International Journal of Research in Education and Science*, 160–171.
- Karasar, N. (2005). *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Karavasilis, G. (2019). Work satisfaction or burnout and their impact on innovative work behavior of Greek teachers. *Journal of Contemporary Education Theory & Research*, 3–10.
- Ma, Y. (2012). Talking about the influence of teachers on students' academic performance. *New Curr Teach Res Edn* , 140–141.
- Maslach, C. (2003). Job burnout: New directions in research and intervention. *Curr. Dir. Psychol. Sci.* , 189–192.
- Papastyliaou, A., Kaila, M., & Polychronopoulos, M. (2009). Teachers' burnout, depression, role ambiguity and conflict. *Social Psychology of Education*, 295–314.
- Platsidou, M., & Agalotis, I. (2008). Burnout, Job Satisfaction and Instructional Assignment-related Sources of Stress in Greek Special Education Teachers. *International Journal of Disability, Development and Education*, 61–76.
- Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston : Pearson.
- Taris, T., Le Blanc, P., Schaufeli, W., & Schreurs, P. (2005). Are there causal relationships between the dimensions of the Maslach Burnout Inventory? A review and two longitudinal tests. *Work Stress* , 238–

- Türkçapar, Ü. (2012). Beden eğitimi öğretmenlerinin farklı değişkenler açısından iş doyumu düzeylerinin incelenmesi. *GEFAD*, 335-345.
- Wang, Y. (2019). () Research on the relationship between the leadership of primary and secondary school principals and teacher satisfaction . *Shanghai J Educ Eval*, 5-15.
- You, S., Kim, A., & Lim, S. (2017). Job satisfaction among secondary teachers in Korea: effects of teachers' sense of efficacy and school culture. *Educ Manag Adm Leadersh*, 284–297.
- Zong, Q. (2016). Influencing factors and incentives of teachers' job satisfaction. *Mod Bus Trade Ind*, 2-10.

EXTENDED ABSTRACT

This study aimed to examine the relationship between teachers' job satisfaction and professional burnout according to teachers' opinions. The study was conducted with a relational screening model. According to the statistical values in the table, it was determined that 57.9% of the participants who participated in the study were male; 53.2% were between the ages of 31-40; 86.6% were married; 74.2% had a bachelor's degree; 89% were satisfied with working in the field of education; 89.3% chose their profession willingly; 78.9% were considering resigning from their job and 50.2% had 11-20 years of professional experience. It was observed that the Minnesota job satisfaction scale arithmetic mean was above average with 3.57 ± 0.64 ; the Maslach burnout scale arithmetic mean was below average with 2.27 ± 0.48 . Among the sub-dimensions of the Maslach burnout scale, the highest was the emotional exhaustion sub-dimension (2.52 ± 0.71), while the lowest was the depersonalization sub-dimension (1.91 ± 0.61). Among the sub-dimensions of the Minnesota job satisfaction scale, the highest was the internal satisfaction sub-dimension (3.59 ± 0.59), while the lowest was the external satisfaction sub-dimension (3.54 ± 0.64). Accordingly, it can be said that the job satisfaction of the teachers participating in the research was above average, while their burnout levels were below average. In the examination according to gender; it was revealed that the perceptions of teachers about Maslach burnout did not change according to women and men. However, a statistical difference emerged in Minnesota job satisfaction. Accordingly, men's job satisfaction perceptions were higher than women. In the examination according to age; no significance was found between the Maslach burnout scale and the Minnesota job satisfaction scale and age groups. In the examination according to marital status; According to the perceptions of teachers, it was revealed that teachers' Maslach burnout and Minnesota job satisfaction perceptions did not change according to married and single. In the examination according to Professional Experience; no significance was found between the Maslach burnout and Minnesota job satisfaction scale professional experience groups. In the examination according to Educational Status; according to the perceptions of teachers, there was no difference in teachers' Maslach burnout and Minnesota job satisfaction perceptions according to undergraduate and graduate degrees. In the examination according to their satisfaction with working in the field of education; according to the perceptions of teachers, the perceptions of those who were not satisfied in Maslach burnout perceptions were higher than those who were satisfied. In Minnesota job satisfaction perceptions, the perceptions of those who were satisfied were higher than those who were not satisfied. In the examination according to the Status of Choosing Their Profession Willingly; according to the perceptions of teachers, there was no difference in teachers' Minnesota job satisfaction perceptions according to the status of choosing their profession willingly. However, there was a difference in Maslach burnout perceptions according to the status of choosing their profession willingly. This difference is in favor of those who did not choose their profession willingly. In the examination according to the Status of Considering Resigning from Their Job; According to the perceptions of teachers, the perceptions of teachers who do not consider resigning from their jobs were higher than those who consider it. In terms of Minnesota job satisfaction perceptions, the perceptions of those who do not consider resigning from their jobs were higher than those who consider it.

There is a moderate negative relationship between the general dimensions of Minnesota Job Satisfaction and Maslach Burnout of the teachers within the scope of the study. In addition, it is understood that teachers' Maslach burnout perceptions significantly predict Minnesota job satisfaction perceptions in a negative way. In other words, a 100-unit increase in the Maslach burnout dimension reduces Minnesota job satisfaction perceptions

by 69.5%. These results also revealed that as teachers' job satisfaction increases, their perceived burnout decreases. Accordingly, experienced teachers were more satisfied with their jobs than novice teachers. In other words, teachers' job satisfaction increased as their experience increased. The results obtained are consistent with the findings obtained from other studies where job satisfaction and burnout showed a highly negative relationship (Atmaca, 2017; Kara, 2020; Karavasilis, 2019). According to Papastylianou, Kaila, and Polychronopoulos (2009), the presence of strong and consistent social relationships is among the factors that can affect teachers' job satisfaction. In addition, the fact that teaching is a permanent job and there is no formal evaluation also plays an important role in the low levels of burnout (Platsidou and Agaliotis, 2008). In addition, Kara (2020) suggested that teachers' burnout and job satisfaction show significant differences according to gender, marital status, experience, and workplace. This result is not consistent with our research findings.

According to the discussions mentioned above, burnout is considered a potential problem for all teachers, especially in schools where teachers have to deal with students and other colleagues. Another important point regarding teachers' burnout is its direct and indirect costs and damages. Accordingly, the implementation of measures to control the level of burnout results in improving teachers' mental health, teaching effectiveness, interpersonal relationships, and finally their job satisfaction.

Received/Geliş

: 2024 June/Haziran

Accepted/Kabul

: 2024 August/Ağustos

Published/Yayın

: 2024 September/Eylül

Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi: Malatya İli Örneği

Ertuğrul Ulutaş¹ Pınar Ulutaş²

Atıf/Reference: Ulutaş, E. ve Ulutaş, P. (2024). Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi: Malatya İli Örneği. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 3(3), 241-249.

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin iş tatmini ve tükenmişlik algı düzeylerini ölçmek, aralarındaki olası ilişkiyi incelemek ve demografik değişkenler açısından anlamlı farklılıkları belirlemektir. Araştırma sonucuna göre; öğretmenlerin iş doyumları ortalamanın üstünde; tükenmişlik düzeyleri ise ortalamanın altında olduğu ortaya çıkmıştır. Cinsiyete göre incelemede; öğretmenlerin algılarına göre Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyum algılarının kadın ve erkeğe; evli ve bekara göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Yaşa göre incelemede; Maslach tükenmişlik ölçeği ve Minnesota iş doyum ölçeği ile yaş grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. 25-31 yaş arası öğretmenlerin iş doyum algısı 32-38 yaş arası, 39-45 yaş arası ve 46 yaş ve üzeri yaş gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Yine Maslach tükenmişlik boyutunda; 32-38 yaş arası ve 39-45 yaş arası grupların tükenmişlik algısı 25-31 yaş arası grubundan daha yüksek çıkmıştır. Mesleki Deneyim göre incelemede; Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyum ölçeği mesleki deneyim grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Minnesota iş doyum boyutunda; 6-10 yıl arası grubun iş doyum algısı 16-20 yıl arası mesleki deneyim gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Yine Maslach tükenmişlik boyutunda; 16-20 yıl arası grubun tükenmişlik algısı 11-15 yıl ve 21 yıl ve üstü mesleki deneyim gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin Maslach tükenmişlik algılarının lisans ve lisansüstüne göre farklılık çıkmamıştır. Ancak, lisans mezunlarının iş doyum lisansüstü mezunlarından daha yüksek çıkmıştır. Son olarak araştırma kapsamındaki öğretmenlerin Minnesota İş Doyum ile Maslach Tükenmişlik genel boyutları arasında orta düzeyde negatif bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin Minnesota iş doyum algılarının Maslach tükenmişlik algılarını anlamlı bir şekilde negatif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile Minnesota iş doyum boyutundaki 100 birimlik artışın Maslach tükenmişlik algılarını % 46,6 azaltmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Maslach tükenmişlik, Minnesota iş doyum, öğretmen.

Examining the Relationship Between Teachers' Job Satisfaction and Occupational Burnout

Abstract

The main purpose of this study is to measure teachers' job satisfaction and burnout perception levels, to examine the possible relationship between them and to determine significant differences in terms of demographic variables. According to the research results; it was revealed that teachers' job satisfaction is above average; while their burnout levels are below average. In the examination according to gender; it was revealed that Maslach

¹ Öğretmen; Turgut Özal İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0004-8968-0862>; balasagun44@hotmail.com;

² Öğretmen; Tevfik Memnune Gültekin İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0003-9633-6982>; pınar.al@hotmail.com;

burnout and Minnesota job satisfaction perceptions of teachers did not change according to women and men; married and single. In the examination according to age; statistical significance was found between the Maslach burnout scale and Minnesota job satisfaction scale and age groups. The job satisfaction perception of teachers between the ages of 25-31 was higher than the age groups of 32-38, 39-45 and 46 years and over. Again, in the Maslach burnout dimension; the burnout perception of the 32-38 and 39-45 age groups was higher than the age group of 25-31. In the examination according to Professional Experience; Maslach burnout and Minnesota job satisfaction scales were found to be statistically significant between professional experience groups. In the Minnesota job satisfaction dimension; the job satisfaction perception of the 6-10 year group was higher than the 16-20 year professional experience groups. Again in the Maslach burnout dimension; the burnout perception of the 16-20 year group was higher than the 11-15 year and 21 and above professional experience groups. According to the perceptions of the teachers, there was no difference in the Maslach burnout perceptions of the teachers according to undergraduate and graduate degrees. However, the job satisfaction of the undergraduate graduates was higher than the postgraduate graduates. Finally, there is a moderate negative relationship between the general dimensions of Minnesota Job Satisfaction and Maslach Burnout of the teachers within the scope of the research. In addition, it is understood that the teachers' Minnesota job satisfaction perceptions significantly predict the Maslach burnout perceptions negatively. In other words, a 100-unit increase in the Minnesota job satisfaction dimension reduces the Maslach burnout perceptions by 46.6%.

Keywords: Maslach burnout, Minnesota job satisfaction, teacher.

1. Giriş

Profesyonel yaşam söz konusu olduğunda karşımıza mesleki tükenmişlik kavramı çıkmaktadır. Mesleki tükenmişlik genellikle idealist ve yüksek motivasyonlu kişilerde görülmektedir. Uzun süre duygusal baskı altında kalan, yüksek beklentilere sahip bu kişiler stres, kaygı ve depresyonla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu nedenle profesyonel yaşamda sıklıkla karşılaşılan tükenmişlik kavramının tanımlanması önem taşımaktadır (Pines, 2003). Bu kavramın, kişilerin profesyonel yaşamlarının sınırlarının genişlemesi ve can sıkıntısının artmasıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir (Gönüldaş, 2017).

Maslach'a göre tükenmişlik, başkalarıyla çok fazla etkileşimde bulunan kişilerde duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarının azalması şeklinde ortaya çıkan bir sendromdur (Maslach, Leiter, & Jackson, 2012) Açıklamalardan anlaşılacağı üzere tükenmişlik, işlerinin doğası gereği insanlarla yoğun etkileşimde bulunan hemen hemen tüm meslek gruplarında, özellikle sağlık ve eğitim sektörlerinde görülmektedir (Kaya, 2008).

Literatürde iş tatmini ile ilgili çok sayıda çalışma bulunmaktadır ve bu nedenle iş tatmininin çok sayıda tanımı vardır. İş tatmini, çalışanların işleri hakkındaki tüm tutum, davranış ve düşüncelerinin toplamı olan bir kavramdır. Başka bir deyişle, çalışanların iş tatmininin bir ölçüsüdür. İş tatmini, örgüt ve çalışanlar açısından önemlidir, çünkü çalışanların işlerinden duydukları tatmin, doğrudan üretkenliklerine yansır (Aksu, 2012).

Freudenberger'e göre tükenmişlik kavramı, çalışanların işyerinde başarısızlık algısı ve meslekleri ve dolayısıyla yaşamları ile ilgili taleplerinin dikkate alınmaması sonucu yüksek enerji kaybı ve yorgunluk yaşaması anlamına gelmektedir. Alandaki çalışmalar incelendiğinde özellikle 1970'li yıllardan itibaren çeşitli mesleklerde ve farklı çalışan sektörlerinde mesleki tükenmişlik ve çalışanlar ile işyerleri üzerindeki etkileri konusunda çeşitli araştırmaların yapıldığı görülmektedir (Çelebi, 2014). Tükenmişliğe neden olan faktörler iki boyutta ele alınmaktadır. Bunlardan ilki; yaş, medeni durum, cinsiyet, eğitim durumu gibi kişisel nedenler, ikincisi; aşırı iş yükü, çalışma ortamının özellikleri, çalışma süresi, meslektaşlarla ilişkiler gibi örgütsel faktörlerdir (Ay & Aksu, 2023). Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin iş tatmini ve tükenmişlik algı düzeylerini ölçmek, aralarındaki olası ilişkiyi incelemek ve demografik değişkenler açısından anlamlı farklılıkları belirlemektir.

2. Yöntem

Bu araştırma, ilişki tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir (Karasar, 2005). Çalışma grubunun seçiminde olasılığa dayanmayan örnekleme çeşidinden uygun (amaca yönelik) örnekleme tekniği kullanılmıştır (Şimşek & Yıldırım, 2013). Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri hakkında betimsel istatistiklere ait veriler aşağıdaki Tablo 1'de gösterilmektedir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri

Değişken	Grup	n	%
Cinsiyet	Erkek	144	50.7
	Kadın	140	49.3
Yaş	25-31 arası	18	6.3
	32-38 arası	70	24.6
	39-45 arası	120	42.3
	46 ve üzeri	76	26.8
Medeni Durum	Bekar	40	14.1
	Evli	244	85.9
Mesleki Deneyim Durumu	0-5 yıl arası	8	2.8
	6-10 yıl arası	38	13.4
	11-15 yıl arası	60	21.1
	16-20 yıl arası	86	30.3
	21 yıl ve üstü	92	32.4
Öğrenim Durumu	Lisans	178	62.7
	Lisansüstü	106	37.3
		284	100.0

p<.05

Tabloda yer alan istatistiki değerlere göre, araştırmaya katılan katılımcıların % 50,7'sinin erkek olduğu; % 42,3'ünün 39-45 yaş arası olduğu; % 85,9'unun evli olduğu; % 62,7'sinin lisans mezunu olduğu ve % 32,4'ünün 21 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip olduğu tespit edilmiştir.

Veri toplama aracı olarak, Minnesota İş Doyum Ölçeğinin (Minnesota Satisfaction Questionnaire) kısa formu kullanılmıştır. Ölçeklendirmenin Türkiye' deki adaptasyon çalışmasını Deniz ve Güliz Gökçora yapmış olup, ölçeği İngilizce formundan Türkçe' ye çevirmişlerdir. Ölçeğin 12 maddesi içsel faktörlere bağlı iş doyumunu ölçmekte, 8 maddesi de dışsal faktörlere bağlı iş doyumunu ölçmektedir. Geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış (Türkçapar 2012). Ölçek iç tutarlılık alfa değerinin .91 olduğu görülmüştür.

Christina Maslach ve Susan Jackson (1986) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması ve geçerlilik-güvenilirlik çalışması Ergin (1992) tarafından yapılmış olan Maslach Tükenmişlik Ölçeği (Maslach Burnout Inventory) 22 soru ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ölçek geneli için .89 olarak hesaplanmıştır. İstatistik analizlerin IBM SPSS paket programı ile yapılmıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun Skewness ve Kurtosis testi ile test edilmiştir.

Tablo 2. Ölçek ve Alt Boyutların Normallik Varsayımı

	N	Min	Maks	Ort	S.Sapma	Skewness	Std. Hata	Kurtosis	Std. Hata
İç doyum alt boyutu	284	1.00	5.00	3.6062	.65860	-1.114	.145	1.261	.288
Dış doyum alt boyutu	284	1.25	5.00	3.5088	.68015	-.542	.145	.268	.288
Minnesota İş Doyum Ölçeği	284	1.10	5.00	3.5673	.63641	-.908	.145	1.574	.288
Duyusal tükenme alt boyutu	284	1.00	5.00	2.5391	.82653	.211	.145	-.359	.288
Duyarsızlaşma alt boyutu	284	1.00	4.60	1.8775	.73127	1.057	.145	1.153	.288
Kişisel başarı alt boyutu	284	1.00	4.13	2.1514	.45825	.731	.145	1.1233	.288
Maslach Tükenmişlik Ölçeği	284	1.09	3.59	2.2478	.55196	.143	.145	-.683	.288

p < .05

Minnesota İş Doyum ile Maslach Tükenmişlik ölçeği için çarpıklık ve basıklık değeri +1.5 ile -1.5 arasında olduğu görülmektedir. Tabachnick ve Fidell' e göre de çarpıklık ve basıklık değeri +1.5 ile -1.5 arasında olduğunu zaman parametrik test olarak kabul edilip ona göre işlem yapılabileceğini ifade etmektedir (Tabachnick & Fidell, 2013). Bu anlamda Minnesota İş Doyum ile Maslach Tükenmişlik ölçeği normallik varsayımına göre uygun ve parametrik analizlerin yapılabileceği gerekmektedir.

Ayrıca Minnesota iş doyum ölçeği aritmetik ortalaması 3,56±0,63 ile ortalamanın üstünde; Maslach

tükenmişlik ölçeği aritmetik ortalaması $2,24 \pm 0,55$ ile ortalamanın altında çıktığı görülmektedir. Maslach tükenmişlik ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek duygusal tükenme alt boyutu ($2,53 \pm 0,82$) çıkarken en düşük ise duyarsızlaşma alt boyutu ($1,87 \pm 0,73$) çıkmıştır. Minnesota iş doyum ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek iç doyum alt boyutu ($3,60 \pm 0,65$) çıkarken en düşük ise dış doyum alt boyutu ($3,50 \pm 0,68$) çıkmıştır. Buna göre araştırmaya katılan öğretmenlerin iş doyumları ortalamanın üstünde; tükenmişlik düzeyleri ise ortalamanın altında olduğu söylenebilir.

3. Bulgular

Araştırmada kullanılan Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyum ölçeği ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 3. Öğretmenlerin Minnesota İş Doyum ile Maslach Tükenmişlik Algılarının Cinsiyete Göre İncelenmesi

Değişken	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Minnesota İş Doyum Ölçeği	Erkek Kadın	144 140	3,5757 3,5586	,62416 ,65090	,226	282 ,821
Maslach Tükenmişlik Ölçeği	Erkek Kadın	144 140	2,2727 2,2221	,56951 ,53414	,773	282 ,440

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların cinsiyetlerine göre öğretmenlerin Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyum algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyum algılarının kadın ve erkeğe göre değişmediği ortaya çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyum ölçeği ile yaş grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 4. Öğretmenlerin Minnesota İş Doyum ile Maslach Tükenmişlik Algılarının Yaş Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Minnesota İş Doyum Ölçeği	25-31 arası	18	4.1111	.48736	Gruplar arası Grup içi Toplam	6.127 108.494 114.620	3	2.042	5.270	.001*
	32-38 arası	70	3.5286	.62950						
	39-45 arası	120	3.4933	.72346						
	46 ve üzeri	76	3.5908	.44465						
	Total	284	3.5673	.63641						
Maslach Tükenmişlik Ölçeği	25-31 arası	18	1.8333	.47800	Gruplar arası Grup içi Toplam	5.131 81.089 86.220	3	1.710	5.906	.001*
	32-38 arası	70	2.3675	.58960						
	39-45 arası	120	2.3008	.53531						
	46 ve üzeri	76	2.1519	.50488						
	Total	284	2.2478	.55196						

p < .05

Tabloda görülebileceği üzere, Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyum ölçeği algılarına ait aritmetik ortalamalarının yaş durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; Maslach tükenmişlik ölçeği ve Minnesota iş doyum ölçeği ile yaş grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Bu farkın hangi yaş gruplarından kaynaklandığının tespitinde posthoc analizlerinde Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testine göre Minnesota iş doyum boyutunda; 25-31 yaş arası grubun iş doyum algısı 32-38 yaş arası, 39-45 yaş arası ve 46 yaş ve üzeri yaş gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Yine Maslach tükenmişlik boyutunda; 32-38 yaş arası ve 39-45 yaş arası grupların tükenmişlik algısı 25-31 yaş arası grubundan daha yüksek çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyum ölçeği ile medeni durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 5. Öğretmenlerin Minnesota İş Doyum ile Maslach Tükenmişlik Algılarının Medeni Durumlarına Göre İncelenmesi

Değişken			N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Minnesota İş Doyum Ölçeği	Bekar		40	3.7100	.54103	1.534	282	.126
		Evli	244	3.5439	.64870			
Maslach Tükenmişlik Ölçeği	Bekar		40	2.1795	.53575	-.843	282	.400
		Evli	244	2.2589	.55485			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, öğretmenlerin medeni durumuna göre Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumunu algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumunu algılarının evli ve bekara göre değişmediği ortaya çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumunu ölçeği ile mesleki deneyim grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 6. Öğretmenlerin Örgüt İklimi ile Öğretmenler Arası Mesleki İş Birliği Algılarının Mesleki Deneyim Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları					
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p	
Minnesota İş Doyum Ölçeği	0-5 yıl arası	8	4.0500	.30000	Gruplar arası Grup içi Toplam	6.863 107.758 114.620	4 279 283	1.716 .386	4.442	.002*	
	6-10 yıl arası	38	3.8316	.62216							
	11-15 yıl arası	60	3.6067	.68181							
	16-20 yıl arası	86	3.4081	.67710							
	21 yıl ve üstü	92	3.5391	.53871							
	Total	284	3.5673	.63641							
Maslach Tükenmişlik Ölçeği	0-5 yıl arası	8	1.9659	.26476	Gruplar arası Grup içi Toplam	5.296 80.923 86.220	4 279 283	1.324 .290	4.565	.001*	
	6-10 yıl arası	38	2.1746	.63130							
	11-15 yıl arası	60	2.1333	.53560							
	16-20 yıl arası	86	2.4461	.54145							
	21 yıl ve üstü	92	2.1917	.51186							
	Total	284	2.2478	.55196							

p < .05

Tabloda görülebileceği üzere, Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumunu ölçeği algılarına ait aritmetik ortalamalarının mesleki deneyim değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumunu ölçeği mesleki deneyim grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Bu farkın hangi mesleki deneyim gruplarından kaynaklandığının tespitinde posthoc analizlerinde Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testine göre Minnesota iş doyumunu boyutunda; 6-10 yıl arası grubun iş doyumunu algısı 16-20 yıl arası mesleki deneyim gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Yine Maslach tükenmişlik boyutunda; 16-20 yıl arası grubun tükenmişlik algısı 11-15 yıl ve 21 yıl ve üstü mesleki deneyim gruplarından daha yüksek çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumunu ölçeği ile eğitim durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 7. Öğretmenlerin Örgüt İklimi ile Öğretmenler Arası Mesleki İş Birliği Algılarının Eğitim Durumlarına Göre İncelenmesi

Değişken			N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Minnesota İş Doyum Ölçeği	Bekar	Lisans	178	3.6258	.59200	2.021	282	.044*
		Lisansüstü	106	3.4689	.69661			
Maslach Tükenmişlik Ölçeği	Bekar	Lisans	178	2.2160	.54718	-1.256	282	.210
		Lisansüstü	106	2.3010	.55845			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, öğretmenlerin eğitim durumuna göre Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumunu algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin Maslach tükenmişlik algılarının lisans ve lisansüstüne göre farklılık çıkmamıştır. Ancak Minnesota iş doyumunu ile eğitim durumu arasında istatistiksel yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Buna göre lisans mezunlarının iş doyumunu lisansüstü mezunlarından daha yüksek çıkmıştır.

Aşağıdaki tabloda, öğretmenlerin Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumunu algıları arasındaki ilişki incelenmiştir.

Tablo 8. Korelasyon Tablosu

Değişkenler	N	X	S.S.	1	2
1 Minnesota İş Doyum Ölçeği	284	3.5673	.63641	1	-.538**
2 Maslach Tükenmişlik Ölçeği	284	2.2478	.55196		1

**p <.01

Pearson korelasyon analizine ilişkin bulgularda; araştırma kapsamındaki öğretmenlerin Minnesota İş Doyum ile Maslach Tükenmişlik genel boyutları arasında orta düzeyde negatif bir ilişki bulunmaktadır (r: -.580; p <.01).

Katılımcıların algılarına göre, öğretmenlerin Minnesota iş doyumunu algılarının Maslach tükenmişlik algıları üzerine ne gibi etkilerinin olduğunu incelemek için çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.

Tablo 9. Öğretmenlerin Minnesota İş Doyumunu Algılarının Maslach Tükenmişlik Algıları Üzerine Etki Analizi

Değişken	B	Beta	t	Sig.	VIF	R	R ²	Uyarlanmış R ²	F
Sabit	3.911		24.785	.000					
Minnesota İş Doyumu	-.466	-.538	-10.706	.000*	1.000	.538 ^a	.289	.286	.000 ^b

p <.05

Öğretmenlerin Minnesota iş doyumunu algılarının Maslach tükenmişlik algıları üzerine anlamlı bir şekilde yordamaktadır [(R= .538; R²= .289; Uyarlanmış R²=.286) F(1,282)= 114,620; p<0,01]. Başka bir ifadeyle, öğretmenlerin Minnesota iş doyumunu algılarındaki değişimin, Maslach tükenmişlik algılarını etkilediği görülmektedir.

Yapılan regresyon analizinin t değerlerine bakıldığında, öğretmenlerin Minnesota iş doyumunu algılarının [t=-10,706; p= .000 (p<0.01)] Maslach tükenmişlik algılarını anlamlı bir şekilde negatif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile Minnesota iş doyumunu boyutundaki 100 birimlik artışın Maslach tükenmişlik algılarını % 46,6 azaltmaktadır.

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin iş tatmini ve tükenmişlik algı düzeylerini ölçmek, aralarındaki olası ilişkiyi incelemek ve demografik değişkenler açısından anlamlı farklılıkları belirlemektir. Araştırma, ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. araştırmaya katılan katılımcıların % 50,7'sinin erkek olduğu; % 42,3'ünün 39-45 yaş arası olduğu; % 85,9'unun evli olduğu; % 62,7'sinin lisans mezunu olduğu ve % 32,4'ünün 21 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Minnesota iş doyumunu ölçeği aritmetik ortalaması 3,56±0,63 ile ortalamanın üstünde; Maslach tükenmişlik ölçeği aritmetik ortalaması 2,24±0,55 ile ortalamanın altında çıktığı görülmektedir. Maslach tükenmişlik ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek duygusal tükenme alt boyutu (2,53±0,82) çıkarken en düşük ise duyarsızlaşma alt boyutu (1,87±0,73) çıkmıştır. Minnesota iş doyumunu ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek iç doyum alt boyutu (3,60±0,65) çıkarken en düşük ise dış doyum alt boyutu (3,50±0,68) çıkmıştır. Buna göre araştırmaya katılan öğretmenlerin iş doyumları ortalamanın üstünde; tükenmişlik düzeyleri ise ortalamanın altında olduğu söylenebilir.

Cinsiyete göre incelemede; öğretmenlerin algılarına göre Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyum algılarının kadın ve erkeğe göre değişmediği ortaya çıkmıştır. **Yaşa** göre incelemede; Maslach tükenmişlik ölçeği

ve Minnesota iş doyumunu ölçeceği ile yaş grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Buna göre Minnesota iş doyumunu boyutunda;25-31 yaş arası grubun iş doyumunu algısı 32-38 yaş arası, 39-45 yaş arası ve 46 yaş ve üzeri yaş gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Yine Maslach tükenmişlik boyutunda; 32-38 yaş arası ve 39-45 yaş arası grupların tükenmişlik algısı 25-31 yaş arası grubundan daha yüksek çıkmıştır. **Medeni duruma** göre incelemede; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumunu algılarının evli ve bekara göre değişmediği ortaya çıkmıştır.

Mesleki Deneyim göre incelemede; Maslach tükenmişlik ve Minnesota iş doyumunu ölçeceği mesleki deneyim grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Bu farkın hangi mesleki deneyim gruplarından kaynaklandığının tespitinde posthoc analizlerinde Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testine göre Minnesota iş doyumunu boyutunda;6-10 yıl arası grubun iş doyumunu algısı 16-20 yıl arası mesleki deneyim gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Yine Maslach tükenmişlik boyutunda; 16-20 yıl arası grubun tükenmişlik algısı 11-15 yıl ve 21 yıl ve üstü mesleki deneyim gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Eğitim Durumları göre incelemede; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin Maslach tükenmişlik algılarının lisans ve lisansüstüne göre farklılık çıkmamıştır. Ancak Minnesota iş doyumunu ile eğitim durumu arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Buna göre lisans mezunlarının iş doyumunu lisansüstü mezunlarından daha yüksek çıkmıştır.

Son olarak araştırma kapsamındaki öğretmenlerin Minnesota İş Doyum ile Maslach Tükenmişlik genel boyutları arasında orta düzeyde negatif bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin Minnesota iş doyumunu algılarının Maslach tükenmişlik algılarını anlamlı bir şekilde negatif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile Minnesota iş doyumunu boyutundaki 100 birimlik artışın Maslach tükenmişlik algılarını % 46,6 azaltmaktadır.

Bu sonuçlar ayrıca, öğretmenlerin iş tatmini arttıkça algıladıkları tükenmişliğin azaldığını ortaya koymuştur. Buna göre, deneyimli öğretmenler acemi öğretmenlere göre işlerinden daha memnundu. Başka bir deyişle, öğretmenlerin iş tatmini deneyimleri arttıkça artmıştır. Elde edilen sonuçlar, iş tatmini ile tükenmişliğin yüksek oranda negatif ilişki gösterdiği diğer çalışmalardan elde edilen bulgularla tutarlıdır (Atmaca, 2017; Kara, 2020; Karavasilis, 2019). Papastylianou, Kaila ve Polychronopoulos'a (2009) göre, öğretmenlerin iş tatminini etkileyebilecek faktörler arasında güçlü ve tutarlı sosyal ilişkilerin varlığı yer almaktadır. Ayrıca, öğretmenliğin kalıcı bir iş olması ve herhangi bir resmi değerlendirmenin olmaması da tükenmişliğin düşük derecelerinde önemli bir rol oynamaktadır (Platsidou ve Agaliotis, 2008). Ayrıca, Kara (2020), öğretmenlerin tükenmişliğinin ve iş tatmininin cinsiyete, medeni duruma, deneyime ve işyerine göre önemli farklılıklar gösterdiğini ileri sürmüştür. Bu sonuç araştırma bulgularımızla örtüşmemektedir.

Yukarıda belirtilen tartışmalara göre, tükenmişlik, özellikle öğretmenlerin öğrencilerle ve diğer meslektaşlarıyla uğraşmak zorunda olduğu okullarda tüm öğretmenler için potansiyel bir sorun olarak kabul edilir. Öğretmenlerin tükenmişliğiyle ilgili bir diğer önemli nokta, doğrudan ve dolaylı maliyetleri ve zararlarıdır. Buna göre, tükenmişlik düzeyini kontrol etmek için önlemlerin uygulanması, öğretmenlerin ruh sağlığını, öğretim etkinliğini, kişilerarası ilişkilerini ve son olarak iş tatminlerini iyileştirmekle sonuçlanır.

Araştırmacıların Katkı Oranı

Yazarlarının katkı oranı eşit düzeydedir.

Çıkar Çatışması

Bu araştırmada herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Aksu, N. (2012). İş tatmininin bazı demografik değişkenle açısından incelenmesi. *Polis Bilimleri Dergisi*, 59-79.
- Atmaca, Ç. (2017). A burning issue among English teachers: Reflections of in-service teachers on job satisfaction and burnout', International Association of Research in Foreign Language Education and Applied Linguistics. *ELT Research Journal*, 15-22.
- Ay, F., & Aksu, T. (2023). Examining teachers job satisfaction and burnout levels during the covid-19 pandemic. *E International Journal of Educational Research*,, 365-383.

- Çelebi, B. (2014). *Çalışanlarda tükenmişlik ve iş doyumunu. (Alanya Devlet Hastanesi hemşireleri örneği)*. Ankara: Beykent Üniversitesi .
- Gönüldaş, H. (2017). *Özel eğitim öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ile kaygı ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi]*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
- Kara, S. (2020). Investigation of job satisfaction and burnout of visual arts teachers. *International Journal of Research in Education and Science*, 160–171.
- Karasar, N. (2005). *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Karavasilis, G. (2019). Work satisfaction or burnout and their impact on innovative work behavior of Greek teachers. *Journal of Contemporary Education Theory & Research*, 3–10.
- Kaya, Ö. (2008). *Inclusion and bornout: examining general education teachers' experiences in Turkey [Doctora dissertation]*. . Indiana University.
- Maslach, C., Leiter, M. P., & Jackson, S. E. (2012). Making a significant difference with burnout interventions: Researcher and practitioner collaboration. *Journal of Organizational Behavior, J. Organiz. Behav*, 296–300.
- Papastylanou, A., Kaila, M., & Polychronopoulos, M. (2009). Teachers' burnout, depression, role ambiguity and conflict. *Social Psychology of Education*, 295–314.
- Pines, A. M. (2003). Occupational burnout: A cross-cultural Israeli Jewish-Arab perspective and its implications for career counselling. *Career Development International*, 97-106.
- Platsidou, M., & Agaliotis, I. (2008). Burnout, Job Satisfaction and Instructional Assignment-related Sources of Stress in Greek Special Education Teachers. *International Journal of Disability, Development and Education*, 61–76.
- Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston : Pearson.
- Taris, T., Le Blanc, P., Schaufeli, W., & Schreurs, P. (2005). Are there causal relationships between the dimensions of the Maslach Burnout Inventory? A review and two longitudinal tests. *Work Stress* , 238–255.
- Türkçapar, Ü. (2012). Beden eğitimi öğretmenlerinin farklı değişkenler açısından iş doyumunu düzeylerinin incelenmesi. *GEFAD*, 335-345.
- Wang, Y. (2019). () Research on the relationship between the leadership of primary and secondary school principals and teacher satisfaction . *Shanghai J Educ Eval*, 5-15.
- You, S., Kim, A., & Lim, S. (2017). Job satisfaction among secondary teachers in Korea: effects of teachers' sense of efficacy and school culture. *Educ Manag Adm Leadersh*, 284–297.
- Zong, Q. (2016). Influencing factors and incentives of teachers' job satisfaction. *Mod Bus Trade Ind*, 2-10.

EXTENDED ABSTRACT

The main purpose of this study is to measure teachers' job satisfaction and burnout perception levels, to examine the possible relationship between them and to determine significant differences in terms of demographic variables. The research was conducted with the relational screening model. It was determined that 50.7% of the participants were male; 42.3% were between the ages of 39-45; 85.9% were married; 62.7% had a bachelor's degree and 32.4% had 21 years or more professional experience. In addition, it was seen that the Minnesota job satisfaction scale arithmetic mean was above average with 3.56 ± 0.63 ; and the Maslach burnout scale arithmetic mean was below average with 2.24 ± 0.55 . Among the sub-dimensions of the Maslach burnout scale, the highest was the emotional exhaustion sub-dimension (2.53 ± 0.82) while the lowest was the depersonalization sub-dimension (1.87 ± 0.73). Among the sub-dimensions of the Minnesota job satisfaction scale, the highest was the

internal satisfaction sub-dimension (3.60 ± 0.65), while the lowest was the external satisfaction sub-dimension (3.50 ± 0.68). Accordingly, it can be said that the job satisfaction of the teachers participating in the study was above average, while their burnout levels were below average. In the examination according to gender; it was revealed that the perceptions of teachers did not change according to women and men in terms of Maslach burnout and Minnesota job satisfaction perceptions. In the examination according to age; statistical significance was found between the Maslach burnout scale and the Minnesota job satisfaction scale and age groups. Accordingly, in the Minnesota job satisfaction dimension; the job satisfaction perception of the 25-31 age group was higher than the 32-38 age group, the 39-45 age group, and the 46 and above age group. Again, in the Maslach burnout dimension; the burnout perception of the 32-38 age group and the 39-45 age group was higher than the 25-31 age group. In the examination according to marital status; according to the perceptions of teachers, it was revealed that teachers' Maslach burnout and Minnesota job satisfaction perceptions did not change according to married and single. In the examination according to Professional Experience; Maslach burnout and Minnesota job satisfaction scale were found to be statistically significant between professional experience groups. In posthoc analyses, Sheffe test was performed to determine which professional experience groups caused this difference. According to Sheffe test; in the Minnesota job satisfaction dimension; the job satisfaction perception of the 6-10 year group was higher than the 16-20 year professional experience groups. Again in the Maslach burnout dimension; the burnout perception of the 16-20 year group was higher than the 11-15 year and 21 and above professional experience groups. In the examination according to Educational Status; according to the perceptions of teachers, there was no difference between undergraduate and graduate level in teachers' Maslach burnout perceptions. However, statistical significance was found between Minnesota job satisfaction and educational status. Accordingly, the job satisfaction of undergraduate graduates was higher than that of graduate graduates.

Finally, there is a moderate negative relationship between the general dimensions of Minnesota Job Satisfaction and Maslach Burnout of the teachers within the scope of the study. In addition, it is understood that teachers' Minnesota job satisfaction perceptions significantly predict Maslach burnout perceptions in a negative way. In other words, a 100-unit increase in the Minnesota job satisfaction dimension reduces Maslach burnout perceptions by 46.6%.

These results also revealed that as teachers' job satisfaction increases, their perceived burnout decreases. Accordingly, experienced teachers were more satisfied with their jobs than novice teachers. In other words, teachers' job satisfaction increased as their experience increased. The results obtained are consistent with the findings obtained from other studies in which job satisfaction and burnout showed a highly negative relationship (Atmaca, 2017; Kara, 2020; Karavasilis, 2019). According to Papastylianou, Kaila, and Polychronopoulos (2009), factors that may affect teachers' job satisfaction include the presence of strong and consistent social relationships. In addition, the fact that teaching is a permanent job and there is no formal evaluation also plays an important role in low levels of burnout (Platsidou and Agalotis, 2008). In addition, Kara (2020) suggested that teachers' burnout and job satisfaction show significant differences according to gender, marital status, experience, and workplace. This result is not consistent with our research findings. According to the discussions mentioned above, burnout is considered a potential problem for all teachers, especially in schools where teachers have to deal with students and other colleagues. Another important point regarding teachers' burnout is its direct and indirect costs and damages. Accordingly, the implementation of measures to control the level of burnout results in improving teachers' mental health, teaching effectiveness, interpersonal relationships, and finally their job satisfaction.

Received/Geliş

: 2024 June/Haziran

Accepted/Kabul

: 2024 August/Ağustos

Published/Yayın

: 2024 September/Eylül

Yöneticilerin Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Samet Şahan¹ Neslihan Uğurlu² Selvinaz Koçak³

Atıf/Reference: Şahan, S., Uğurlu, N. ve Koçak, S. (2024). Yöneticilerin Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 3(3), 250-260.

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin liderlik davranış algılarını ve sınıf yönetimi beceri düzeylerini ölçmek, aralarındaki olası ilişkiyi incelemek ve demografik değişkenler açısından anlamlı farklılıkları belirlemektir. Araştırma, ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre; öğretmenlerin okul müdürü liderlik davranış ve sınıf yönetimi becerileri algıları ortalamanın üstünde olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ve okul müdürü liderlik davranışları algılarının kadın ve erkeğe; evli ve bekara; lisans ve lisansüstüne göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Yaşa göre incelemede; öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinde 31-40 yaş arası, 41-50 yaş arası ve 51 yaş ve üstü grupların sınıf yönetimi becerileri algısı 20-30 yaş arası grubundan daha yüksek çıkmıştır. Mesleki deneyim durumuna göre incelemede; öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri boyutunda; 21-30 yıl arası grubun sınıf yönetimi becerileri algısı 1-10 yıl ve 11-20 yıl arası mesleki deneyim gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Son olarak araştırma kapsamındaki öğretmenlerin okul müdürü liderlik davranışları ve öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri arasında düşük düzeyde pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca, öğretmenlerin okul müdürü liderlik davranışları algılarının öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile okul müdürü liderlik davranışları boyutundaki 100 birimlik artışın öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri algılarını % 26,4 artırmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Okul müdürü liderlik davranışları, öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri, öğretmen.

Examining the Relationship Between Leadership Behaviors of Administrators and Classroom Management Skills of Teachers

Abstract

The main purpose of this study is to measure the perceptions of school principals' leadership behavior and classroom management skill levels according to teachers' opinions, to examine the possible relationship between them and to determine significant differences in terms of demographic variables. The research was carried out with the relational screening model. According to the results of the research; it was revealed that teachers' perceptions of school principal leadership behavior and classroom management skills were above average. In addition, it was revealed that teachers' perceptions of classroom management skills and school principal leadership behaviors did not change according to women and men; married and single; undergraduate and

¹ Müdür Yardımcısı; Millî Eğitim Bakanlığı, <https://orcid.org/0009-0004-7312-6680>; sm30mayis@gmail.com;

² Öğretmen; Kurşunlu İmam Hatip Ortaokulu, <https://orcid.org/0000-0002-0117-4163>;

³ Öğretmen; Hamidiye İmam Hatip Ortaokulu, <https://orcid.org/0009-0004-8688-4704>; nisaalp424242@gmail.com;

graduate. In the examination according to age; in the classroom management skills of teachers between the ages of 31-40, 41-50 and 51 and above, the perception of classroom management skills was higher than the 20-30 age group. In the examination according to professional experience status; in the dimension of teachers' classroom management skills; the perception of classroom management skills of the 21-30 year group was higher than the 1-10 year and 11-20 year professional experience groups. Finally, there is a low-level positive relationship between the teachers within the scope of the research's school principal leadership behaviors and teachers' classroom management skills. In addition, it is understood that teachers' perceptions of school principal leadership behaviors significantly positively predict teachers' perceptions of classroom management skills. In other words, a 100-unit increase in the school principal leadership behaviors dimension increases teachers' perceptions of classroom management skills by 26.4%.

Keywords: School principal leadership behaviors, teachers' classroom management skills, teacher.

1. Giriş

Okul müdürünün rolü eğitim kurumlarında liderlik rolüdür ve bu nedenle okul müdürü, bireylerle etkili bir şekilde çalışmak, okula profesyonel yardım sağlamak, okulu ve çevresini öğretim faaliyetleri için hazırlamak ve eğitim programları oluşturmak gibi çeşitli sorumluluklarla görevlendirilir. Eğitim yönetimine önemli ölçüde vurgu yapan çalışma alanlarından biri liderliktir (Şişman, 2014). Liderlik ilk olarak eğitim yönetimi alanına girdiğinden beri birçok farklı açıdan araştırma konusu olmuştur. Örneğin, birçok çalışmada örgütsel faktörlerin; iş performansı, iş tatmini, bağlılık, kültür, iklim ve güven ile ilişkisi incelenmiştir (Soba, Akman, & Eroğlu, 2018).

Bu araştırma alanlarının yanı sıra okul liderliği ile öğrenci başarısı arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalar ilgili literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Öğrenci başarısını artırmada okul müdürünün rol ve sorumlulukları sorgulandığında, okul müdürünün görev ve sorumlulukları hedef belirleme, beceri beklentilerini yükseltme, stratejiler oluşturma, olumlu ve destekleyici bir iklim sunma, kaynak sağlama, güvenli ve düzenli bir ortam yaratma, öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlama, öğretimi denetleme ve öğrenci gelişimini izleme olarak ifade edilmektedir (Özdemir & Kavak, 2020). Ayrıca okul müdürünün eşitliği ön planda tutması, çalışma arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kurması, istikrarlı ve tutarlı olması, anlayışlı ve empatik olması, akıl hocası gibi davranması, değişime açık olması, öneri ve çözümler üretmesi, konulara duyarlı olması, öğrenciye ve öğretmene karşı nasıl davranacağını bilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu beklentiler, okul müdürünün hem güçlü kişilerarası hem de teknik becerilere sahip olması gerektiğini göstermektedir. Literatür incelendiğinde, okul müdürlerinin gerekli teknik, kavramsal ve insani yeterliliklere sahip olması gerektiği vurgulanmaktadır. Literatür bu üç boyutta hemfikir olsa da, bazı çalışmalar okul müdürlerinin değişen koşullara uyum sağlayabilen yeni yeterlilik alanlarına sahip olması gerektiğini ileri sürmektedir, okul müdürlerinin yönetim felsefelerini, iletişimlerini ve yönetim süreçlerini geliştirmeleri gerektiği sonucuna varmıştır (Babaoğlu, Nalbant, & Çelik, 2017).

Öğretmenlik, aynı anda çok sayıda becerinin kullanılmasını gerektiren uzmanlaşmış bir meslektir. Hem sınıf içinde hem de dışında, bir öğretmenin işinin bir parçası olan görevler genellikle yönetim kategorisine girer. Öğretmenlerin hem sınıf içinde hem de dışında yaptıkları işler, eğitimciler olarak görevlerini ne kadar iyi yerine getirdiklerinin ana göstergelerinden biri olarak görülebilir. Öğretmenlerin çalışmalarının kalitesini ve öğretimlerinin kalitesini artırma isteklerini ölçmenin diğer yolları, sınıf yönetiminin kritik bir bileşeni olan öğretim ve öğrenme durumlarını nasıl yönettiklerine ve veli-öğretmen görüşmeleri ve geri bildirim oturumları sırasında sınıf dışında etkili bir şekilde iletişim kurma becerilerine bakmaktır. Öğretmenlerin stajyer öğretmen oldukları günlerden başlayarak, mesleki uzmanlıkları ve gelişimleri, sınıf yönetimi becerilerini değerlendirerek etkili bir şekilde ölçülebilir, çünkü bir sınıfı etkili bir şekilde yönetebilmek öğretmenler için temel yeterliliklerden biridir. Sınıf yönetimi teknikleri, öğretmenlerin üst düzey öğrenmenin gerçekleştiği sınıf ortamları yaratmak için kullanabilecekleri en önemli araçlar arasındadır. Öğrenmeyi ve yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi destekleyen bir sınıf ortamının yaratılması, etkili sınıf yönetimiyle en iyi şekilde gerçekleştirilebilir (Okut & Öntaş, 2015).

Sivri (2012:9) sınıf yönetimi eğilimlerini, öğretmenlerin sınıf ortamını kişisel tavır ve eğilimlerine uygun şekilde düzenleme yolları olarak tanımlar. Bunlara akademik programlar ve planlar, eğitim faaliyetleri, öğretim yönetimi, zaman ve mekan gibi faktörleri düzenleme ve düzenleme, sınıftaki öğrenci ilişkilerini yönetme, öğrenme sürecini bozabilecek uygunsuz davranışları öngörme ve önleme, öğrenmeye elverişli bir ortam yaratma ve öğretmenlerin sınıflarının yolda kalmasını sağlamak için kullandıkları yöntemler, yaklaşımlar, teknikler ve davranışlar dahildir. Kılıç ve Aydın (2016) sınıf yönetimi eğilimlerinin temel yönlerini iletişim, öğrencilerin rahat

hissetmelerini sağlama, sınıf ortamı, sınıf kuralları ve prosedürleri ve öğretmenin sınıf yönetiminde zorluklarla karşılaştığında kişisel tercihleri olarak belirlemiştir.

Öğretmenlerin sınıf yönetimi yaklaşımları birçok farklı şekilde sınıflandırılabilir. Araştırmacılar bu yaklaşımları sınıf yönetiminin çeşitli farklı yönlerine göre sınıflandırmışlardır. Genel olarak, sınıf yönetimi stillerinin sınıflandırılması öğretmenin sınıf ve öğrenciler üzerindeki kontrol derecesine göre yapılır. Bu çalışmada, programlar ve planlı etkinlikler, öğrenci ilişkilerinin yönetimi, sınıfın fiziksel düzeni, zaman yönetimi ve davranış yönetimi dahil olmak üzere uygulama alanında bulunan sınıf yönetiminin farklı yönleri, öğretmen liderliği ve öğretmenlerin mesleki gelişimindeki önemli rolü açısından, kurumsal gelişim, meslektaşlar arasındaki işbirliği ve mesleki gelişimle yakından bağlantılıdır. 20. yüzyılın başlarında, sınıf yönetimi ile ilgili araştırmalar öncelikle ön testlere, rutin faktörlere odaklanırken, sonraki yıllarda yapılan çalışmalar sınıf iklimi ve liderlik stillerinin yanı sıra davranışsal araştırmalar ve ekolojik, süreç-sonuç odaklı ve öğretmen yeterliliği çalışmalarına daha fazla önem verme eğiliminde olmuş ve bunların hepsi sınıf yönetimini etkileyen faktörler arasındadır (Öntaş & Okut, 2017).

Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin liderlik davranış algılarını ve sınıf yönetimi beceri düzeylerini ölçmek, aralarındaki olası ilişkiyi incelemek ve demografik değişkenler açısından anlamlı farklılıkları belirlemektir.

2. Yöntem

Bu araştırma, ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir (Karasar, 2005). Çalışma grubunun seçiminde olasılığa dayanmayan örnekleme çeşidinden uygun (amaca yönelik) örnekleme tekniği kullanılmıştır (Şimşek & Yıldırım, 2013). Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri hakkında betimsel istatistiklere ait veriler aşağıdaki Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri

Değişken	Grup	n	%
Cinsiyet	Erkek	96	32.3
	Kadın	201	67.7
Yaş	20-30 yaş arası	24	8.1
	31-40 yaş arası	96	32.3
	41-50 yaş arası	123	41.4
	51 yaş ve üstü	54	18.2
Medeni Durum	Evli	234	78.8
	Bekar	63	21.2
Mesleki Deneyim Durumu	1-10 arası	66	22.2
	11-20 arası	102	34.3
	21-30 arası	108	36.4
	31 yıl ve üzeri	21	7.1
Öğrenim Durumu	Lisans	249	83.8
	Lisansüstü	48	16.2
		297	100.0

p<.05

Tabloda yer alan istatistiksel değerlere göre, araştırmaya katılan katılımcıların % 67,7’sinin kadın olduğu; % 41,4’ünün 41-50 yaş arası olduğu; % 78,8’inin evli olduğu; % 83,8’inin lisans mezunu olduğu ve % 36,4’ünün 21-30 yıl arası mesleki deneyime sahip olduğu tespit edilmiştir.

Veri toplama aracı olarak, Dağlı ve Ağalday (2017) tarafından geliştirilen “Okul Müdürlerinin Paternalist Liderlik Davranışları Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir.. Ölçeğin 22 madde ve dört faktörden (yardımsever liderlik, ahlaki liderlik, otoriter liderlik, çıkarıcı liderlik) oluşmaktadır. Ölçek iç tutarlılık alfa değerinin .90 olduğu görülmüştür.

İlkokulda çevrimiçi ders sürecinde sınıf yönetimi becerileri ölçeği Işlak ve Gök (2022) geliştirilmiştir. 38 madde ve 6 boyuttan oluşmaktadır. Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ölçek geneli için .94 olarak hesaplanmıştır. İstatistik analizlerin IBM SPSS paket programı ile yapılmıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun Skewness ve Kurtosis testi ile test edilmiştir.

Tablo 2. Ölçek ve Alt Boyutların Normallik Varsayımı

	N	Min	Maks	Ort	S.Sapma	Skewness	Std. Hata	Kurtosis	Std. Hata
Yardımsaver liderlik alt boyutu	297	1,00	5,00	3,8721	,84368	-1,161	,141	1,463	,282
Ahlaki liderlik alt boyutu	297	2,43	4,14	3,1631	,28979	,158	,141	1,175	,282
Otoriter liderlik alt boyutu	297	1,00	5,00	2,6465	,92855	,205	,141	-,262	,282
Çıkarıcı liderlik alt boyutu	297	1,00	5,00	2,7609	,93486	,174	,141	-,441	,282
Okul Müdürü Liderlik Davranışları Ölçeği	297	1,95	4,27	3,3278	,32713	-,924	,141	1,078	,282
Fiziksel Düzen ve Yönetimi alt boyutu	297	3,00	5,00	4,1212	,52463	-,212	,141	-,520	,282
Zaman Yönetimi alt boyutu	297	2,80	5,00	4,0929	,51830	-,060	,141	-,180	,282
Plan Program Yönetimi alt boyutu	297	2,73	5,00	3,9642	,53582	,053	,141	-,181	,282
Davranış Yönetimi alt boyutu	297	2,80	5,00	4,3010	,49678	-,422	,141	,332	,282
İletişim ve İlişki Yönetimi alt boyutu	297	2,67	5,00	4,3013	,49072	-,631	,141	,763	,282
Dijital Uyum alt boyutu	297	2,60	5,00	4,0828	,59116	-,286	,141	-,320	,282
Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği	297	2,97	5,00	4,1191	,43543	-,113	,141	,271	,282

p < .05

Okul müdürü liderlik davranışları ve öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ölçeği için çarpıklık ve basıklık değeri +1.5 ile -1.5 arasında olduğu görülmektedir. Tabachnick ve Fidell' e göre de çarpıklık ve basıklık değeri +1.5 ile -1.5 arasında olduğunu zaman parametrik test olarak kabul edilip ona göre işlem yapılabileceğini ifade etmektedir (Tabachnick & Fidell, 2013). Bu anlamda Okul Müdürü Liderlik Davranışları ve Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ölçeği normallik varsayımına göre uygun ve parametrik analizlerin yapılabileceği gerekmektedir.

Ayrıca okul müdürü liderlik davranışları ölçeği aritmetik ortalaması 3,32±0,32 ile ortalamanın üstünde; öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ölçeği aritmetik ortalaması 4,11±0,43 ile ortalamanın üstünde çıktığı görülmektedir. Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek iletişim ve ilişki yönetimi alt boyutu (4,30±0,49) çıkarken en düşük ise plan program yönetimi alt boyutu (3,96±0,53) çıkmıştır. Okul müdürü liderlik davranışları ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek yardımsaver liderlik alt boyutu (3,87±0,84) çıkarken en düşük ise otoriter liderlik alt boyutu (2,64±0,92) çıkmıştır. Buna göre araştırmaya katılan öğretmenlerin okul müdürü liderlik davranış ve sınıf yönetimi becerileri algıları ortalamanın üstünde olduğu söylenebilir.

3. Bulgular

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ve okul müdürü liderlik davranışları ölçeği ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 3. Öğretmenlerin Okul Müdürü Liderlik Davranışları ve Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri Algılarının Cinsiyete Göre İncelenmesi

	Değişken	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Okul Müdürü Liderlik Davranışları Ölçeği	Erkek	96	3.3196	.45914	-.244	120.710	.808
	Kadın	201	3.3318	.24125			
Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği	Erkek	96	4.1867	.39323	1.856	295	.064
	Kadın	201	4.0868	.45157			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların cinsiyetlerine göre öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ve okul müdürü liderlik davranışları algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre sınıf yönetimi becerileri ve okul müdürü liderlik davranışları algılarının kadın ve erkeğe göre değişmediği ortaya çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ve okul müdürü liderlik davranışları ölçeği ile yaş grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 4. Öğretmenlerin Okul Müdürü Liderlik Davranışları ve Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri Algılarının Yaş Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri			ANOVA Sonuçları									
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p				
Okul Müdürü Liderlik Davranışları Ölçeği	20-30 yaş arası	24	3.2898	.20231	Gruplar arası	.397	3	.132	1.240	.296				
	31-40 yaş arası	96	3.2912	.26689							Grup içi	31.280	293	.107
	41-50 yaş arası	123	3.3703	.36562							Toplam	31.677	296	
	51 yaş ve üstü	54	3.3131	.37019										
	Total	297	3.3278	.32713										
Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği	20-30 yaş arası	24	3.7763	.74606	Gruplar arası	3.499	3	1.166	6.495	.000*				
	31-40 yaş arası	96	4.0954	.43078							Grup içi	52.621	293	.180
	41-50 yaş arası	123	4.1759	.32881							Toplam	56.121	296	
	51 yaş ve üstü	54	4.1842	.41208										
	Total	297	4.1191	.43543						2.3.4>1				

p < .05

Tabloda görülebileceği üzere, öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ve okul müdürü liderlik davranışları ölçeği algılarına ait aritmetik ortalamalarının yaş durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ölçeği ile yaş grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Bu farkın hangi yaş gruplarından kaynaklandığının tespitinde posthoc analizlerinde Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testine göre öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri boyutunda; 31-40 yaş arası, 41-50 yaş arası ve 51 yaş ve üstü grupların sınıf yönetimi becerileri algısı 20-30 yaş arası grubundan daha yüksek çıkmıştır. Diğer yandan okul müdürü liderlik davranışları ile yaş grubu arasında istatistiki yönden herhangi bir fark çıkmamıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ve okul müdürü liderlik davranışları ölçeği ile medeni durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 5. Öğretmenlerin Okul Müdürü Liderlik Davranışları ve Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri Algılarının Medeni Durumlarına Göre İncelenmesi

Değişken			N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Okul Müdürü Liderlik Davranışları Ölçeği	Evli		234	3.3380	.34634	1.265	138.441	.208
	Bekar		63	3.2900	.24141			
Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği	Evli		234	4.1417	.41082	1.527	84.712	.131
	Bekar		63	4.0351	.51166			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, öğretmenlerin medeni durumuna göre öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ve okul müdürü liderlik davranışları algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ve Okul müdürü liderlik davranışları algılarının evli ve bekara göre değişmediği ortaya çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ve okul müdürü liderlik davranışları ölçeği ile mesleki deneyim grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 6. Öğretmenlerin Okul Müdürü Liderlik Davranışları ve Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri Mesleki Deneyim Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri			ANOVA Sonuçları					
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Okul Müdürü Liderlik Davranışları Ölçeği	1-10 arası	66	3.3099	.19415	Gruplar arası Grup içi Toplam	.354 31.323 31.677	3	.118 .107	1.105	.347
	11-20 arası	102	3.2941	.28402						
	21-30 arası	108	3.3725	.39133						
	31 yıl ve üzeri	21	3.3182	.46577						
	Total	297	3.3278	.32713						
Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği	1-10 arası	66	4.0048	.57297	Gruplar arası Grup içi Toplam	2.764 53.356 56.121	3	.921 .182	5.060	.002*
	11-20 arası	102	4.0697	.36418						
	21-30 arası	108	4.2420	.36903						
	31 yıl ve üzeri	21	4.0865	.45000						
	Total	297	4.1191	.43543						

p < .05

Tabloda görülebileceği üzere, öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ve okul müdürü liderlik davranışları ölçeği algılarına ait aritmetik ortalamalarının mesleki deneyim değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile mesleki deneyim grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Bu farkın hangi mesleki deneyim gruplarından kaynaklandığının tespitinde posthoc analizlerinde Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testine göre öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri boyutunda; 21-30 yıl arası grubun sınıf yönetimi becerileri algısı 1-10 yıl ve 11-20 yıl arası mesleki deneyim gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Diğer yandan okul müdürü liderlik davranışları ile mesleki deneyim grubu arasında istatistiki yönden herhangi bir fark çıkmamıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ve okul müdürü liderlik davranışları ölçeği ile eğitim durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 7. Öğretmenlerin Okul Müdürü Liderlik Davranışları ve Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri Algılarının Eğitim Durumlarına Göre İncelenmesi

Değişken		N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Okul Müdürü Liderlik Davranışları Ölçeği	Lisans	249	3.3231	.33086	-.565	295	.573
	Lisansüstü	48	3.3523	.30921			
Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği	Lisans	249	4.1097	.43744	-.845	295	.399
	Lisansüstü	48	4.1678	.42601			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, öğretmenlerin eğitim durumuna göre öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ve okul müdürü liderlik davranışları algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre sınıf yönetimi becerileri ile okul müdürü liderlik davranışları algılarının lisans ve lisansüstüne göre farklılık çıkmamıştır.

Aşağıdaki tabloda, öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ve okul müdürü liderlik davranışları algıları arasındaki ilişki incelenmiştir.

Tablo 8. Korelasyon Tablosu

Değişkenler	N	X	S.S.	1	2
1 Okul Müdürü Liderlik Davranışları Ölçeği	297	3.3278	.32713	1	.199**
2 Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği	297	4.1191	.43543		1

**p < .01

Pearson korelasyon analizine ilişkin bulgularda; araştırma kapsamındaki öğretmenlerin okul müdürü liderlik davranışları ve öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri genel boyutları arasında düşük düzeyde pozitif bir

ilişki bulunmaktadır ($r = .199$; $p < .01$).

Katılımcıların algılarına göre, öğretmenlerin okul müdürü liderlik davranışları algılarının öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri algıları üzerine ne gibi etkilerinin olduğunu incelemek için çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.

Tablo 9. Öğretmenlerin Okul Müdürü Liderlik Davranışları Algılarının Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri Algıları Üzerine Etki Analizi

Değişken	B	Beta	t	Sig.	VIF	R	R ²	Uyarlanmış R ²	F
Sabit	3.239		12.754	.000					
Okul Müdürü Liderlik Davranışları Ölçeği	.264	.199	3.481	.001*	1.000	.199 ^a	.039	.036	.001 ^b

$p < .05$

Öğretmenlerin okul müdürü liderlik davranışları algılarının öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri algıları üzerine anlamlı bir şekilde yordamaktadır [($R = .199$; $R^2 = .039$; Uyarlanmış $R^2 = .036$) $F(1,295) = 12,119$; $p < 0,01$]. Başka bir ifadeyle, öğretmenlerin okul müdürü liderlik davranışları algılarındaki değişimin, öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri algılarını etkilediği görülmektedir.

Yapılan regresyon analizinin t değerlerine bakıldığında, öğretmenlerin okul müdürü liderlik davranışları algılarının [$t = 3,481$; $p = .001$ ($p < 0,01$)] öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile okul müdürü liderlik davranışları boyutundaki 100 birimlik artışın öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri algılarını % 26,4 artırmaktadır.

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin liderlik davranış algılarını ve sınıf yönetimi beceri düzeylerini ölçmek, aralarındaki olası ilişkiyi incelemek ve demografik değişkenler açısından anlamlı farklılıkları belirlemektir. Araştırma, ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan katılımcıların % 67,7'sinin kadın olduğu; % 41,4'ünün 41-50 yaş arası olduğu; % 78,8'inin evli olduğu; % 83,8'inin lisans mezunu olduğu ve % 36,4'ünün 21-30 yıl arası mesleki deneyime sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca okul müdürü liderlik davranışları ölçeği aritmetik ortalaması $3,32 \pm 0,32$ ile ortalamanın üstünde; öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ölçeği aritmetik ortalaması $4,11 \pm 0,43$ ile ortalamanın üstünde çıktığı görülmektedir. Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek iletişim ve ilişki yönetimi alt boyutu ($4,30 \pm 0,49$) çıkarken en düşük ise plan program yönetimi alt boyutu ($3,96 \pm 0,53$) çıkmıştır. Okul müdürü liderlik davranışları ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek yardımsever liderlik alt boyutu ($3,87 \pm 0,84$) çıkarken en düşük ise otoriter liderlik alt boyutu ($2,64 \pm 0,92$) çıkmıştır. Buna göre araştırmaya katılan öğretmenlerin okul müdürü liderlik davranış ve sınıf yönetimi becerileri algıları ortalamanın üstünde olduğu söylenebilir.

Cinsiyete göre incelemede; öğretmenlerin algılarına göre sınıf yönetimi becerileri ve okul müdürü liderlik davranışları algılarının kadın ve erkeğe göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Yaşa göre incelemede; öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ölçeği ile yaş grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Bu farkın hangi yaş gruplarından kaynaklandığının tespitinde posthoc analizlerinde Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testine göre öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri boyutunda; 31-40 yaş arası, 41-50 yaş arası ve 51 yaş ve üstü grupların sınıf yönetimi becerileri algısı 20-30 yaş arası grubundan daha yüksek çıkmıştır. Diğer yandan okul müdürü liderlik davranışları ile yaş grubu arasında istatistiki yönden herhangi bir fark çıkmamıştır.

Medeni duruma göre incelemede; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ve okul müdürü liderlik davranışları algılarının evli ve bekara göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Mesleki deneyim durumuna göre incelemede; öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile mesleki deneyim grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Bu farkın hangi mesleki deneyim gruplarından kaynaklandığının tespitinde posthoc analizlerinde Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testine göre öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri boyutunda; 21-30 yıl arası grubun sınıf yönetimi becerileri algısı 1-10 yıl ve 11-20 yıl arası mesleki deneyim gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Diğer yandan okul müdürü liderlik davranışları ile mesleki deneyim

grubu arasında istatistiki yönden herhangi bir fark çıkmamıştır.

Eğitim durumuna göre incelemede; öğretmenlerin algılarına göre sınıf yönetimi becerileri ile okul müdürü liderlik davranışları algılarının lisans ve lisansüstüne göre farklılık çıkmamıştır. Son olarak araştırma kapsamındaki öğretmenlerin okul müdürü liderlik davranışları ve öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri genel boyutları arasında düşük düzeyde pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca, öğretmenlerin okul müdürü liderlik davranışları algılarının öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile okul müdürü liderlik davranışları boyutundaki 100 birimlik artışın öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri algılarını % 26,4 artırmaktadır.

Öğretmenlerin sınıftaki uygulamaları bazen müdürün liderlik tarzına bağlıdır. Müdürün veya okul müdürlerinin cesaretlendirici sözleri ve eylemleri, öğretmenlerin sınıfta kuralları ve politikaları uygulamada esastır. Okul müdürü, öğretmenlerine sadece yönetim uygulamaları yapabileceklerine güvendiklerini söylemekle kalmaz, aynı zamanda ders planı hazırlama ve gösterme, eylem, öğretim yönergelerini düzenleme ve belirleme, liderlik etme, ikna etme ve motive etme, öğrenci faaliyetlerini denetleme ve tutarlı bir şekilde değerlendirme gibi sınıfta barış ve düzeni teşvik eden her kararda öğretmenlerini desteklemektedir.

Öğretmenleri öğretimde lider olarak yetiştirmede müdürün kapasitesi konusunda önemli bir endişe vardır. Müdür ve öğretmen liderleri, başvuran adayın taranmasıyla ilgili algılarında güçlü bir fikir birliğine sahiptir; özellikle öğretilecek konular, bilgi, beceriler, değerler ve deneyimler önemli faktörlerdir (Backor & Gordon, 2015). Öğretmenlerin akademik performansına katkıda bulunan birkaç faktör vardır ve öğretmenlerin müdürlerinin liderlik davranışlarına ilişkin algıları bunlardan biridir. Her gelişmiş ülke, tüm dünyada sınıf yönetimi becerilerine odaklanan öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına kapsamlı kaynaklar ve büyük bir bütçe yatırmaktadır. İngiltere'de, öğretmenlerin eğitim programları, yalnızca sorunlara beceri kazandırmaya odaklanan geleneksel çerçeveden, öğretmenler tarafından algılandığı gibi daha aktif öğrenmeye doğru değişmektedir (Munir & Khalil, 2016).

Başka bir çalışma, çağdaş bir liderlik modelinin (dönüşümsel liderlik) öğretmenlerle ilgili eğitim sonuçları üzerindeki etkilerine ilişkin son araştırmalara genel bir bakış sağlamıştır. Öğretmen iş memnuniyeti, öğrenme motivasyonu, lidere güven ve kuruluşa bağlılık gibi aşağıdaki dört temel konu üzerindeki etkisiyle ilgili dönüşümsel liderlik hakkındaki uluslararası literatürün bir incelemesini sunmaktadır. Dönüşümcü liderler, öğretmenlere daha fazlasını başarmaları ve işlerine ve organizasyonun misyonuna daha fazla bağlı olmaları için ilham verebilir. Liderlik hazırlık programları, okul lideri olmayı hedefleyen bireylerin dönüşümsel potansiyelini artırmalıdır. Dönüşümsel liderlik, diğer liderlik biçimleriyle birleştirildiğinde daha fazla olabilir (Eliophotou-Menon & Ioannou, 2016).

Dönüştürücü bir müdür, okulun gelişmesine ve öğrenciler için daha iyi bir yer haline gelmesine yardımcı olma ihtiyacını kabul eder. Okul liderliği, öğrenci başarısının önemli bir bileşenidir. Liderlik stillerinin kalitesinin, değişimi teşvik ettiği, çalışan bağlılığını ve performansını artırdığı ve çoğu alanda genel performansı ve yaklaşımları iyileştirdiği kanıtlanmıştır (Anderson, 2017).

Okul liderleri önemlidir. Müdürün yönetim tarzı, öğretmenlerin okuldaki davranışlarını önemli ölçüde etkiler ve etkili okullar geliştirmede merkezi bir rol oynar (Gamero-Burón & Lassibille, 2018). Öğretmen liderler, müdürleriyle güçlü bir ilişkinin anlamlı olduğunu kabul etmektedir. Öğretmenlikte daha iyi performans gösteren öğretmenler, okul müdürlerinden destek almalıdır.

Araştırmacıların Katkı Oranı

Yazarlarının katkı oranı eşit düzeydedir.

Çıkar Çatışması

Bu araştırmada herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Aksu, N. (2012). İş tatmininin bazı demografik değişkenle açısından incelenmesi. *Polis Bilimleri Dergisi*, 59-79.
- Anderson, M. (2017). Transformational leadership in education: A review of existing literature. *International Social Science Review*.
- Atmaca, Ç. (2017). A burning issue among English teachers: Reflections of in-service teachers on job satisfaction

and burnout', International Association of Research in Foreign Language Education and Applied Linguistics. *ELT Research Journal*, 15-22.

- Ay, F., & Aksu, T. (2023). Examining teachers job satisfaction and burnout levels during the covid-19 pandemic. *E International Journal of Educational Research*, 365-383.
- Babaođlan, E., Nalbant, A., & Çelik, E. (2017). Okul başarısına okul yöneticisinin etkisine ilişkin öğretmen görüşleri. *Mehmet Akif Ersoy University Journal of Faculty of Education*, 93-109.
- Backor, K. T., & Gordon, S. P. (2015). Preparing principals as instructional leaders: Perceptions of university faculty, expert principals, and expert teacher leaders. *National Association of Secondary School Principals. NASSP Bulletin*, 105-126.
- Çelebi, B. (2014). *Çalışanlarda tükenmişlik ve iş doyumunu. (Alanya Devlet Hastanesi hemşireleri örneđi)*. Ankara: Beykent Üniversitesi .
- Dađlı, A., & Ağalday, B. (2017). Developing a headmasters' paternalistic leadership behaviours scale in Turkey. *Journal of Education and Practice*, 190-200.
- Eliophotou-Menon, M., & Ioannou, A. (2016). The link between transformational leadership and teachers' job satisfaction, commitment, motivation to learn, and trust in the leader. *Academy of Educational Leadership Journal*, 12-22.
- Gamero-Burón, C., & Lassibille, G. (2018). Work Engagement among School Directors and Its Impact on Teachers' Behavior at Work. *The Journal of Developing Areas*, 27-39.
- Gönüldaş, H. (2017). *Özel eğitim öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin öz-yeterlik alguları ile kaygı ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi]*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
- Kara, S. (2020). Investigation of job satisfaction and burnout of visual arts teachers. *International Journal of Research in Education and Science*, 160–171.
- Karasar, N. (2005). *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Karavasiliş, G. (2019). Work satisfaction or burnout and their impact on innovative work behavior of Greek teachers. *Journal of Contemporary Education Theory & Research*, 3–10.
- Kaya, Ö. (2008). *Inclusion and bornout: examining general education teachers' experiences in Turkey [Doctora dissertation]*. . Indiana University.
- Kılıç, D., & Aydın, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönelimi eğilimler. *EKEV Akademi Dergisi*, 469-484.
- Maslach, C., Leiter, M. P., & Jackson, S. E. (2012). Making a significant difference with burnout interventions: Researcher and practitioner collaboration. *Journal of Organizational Behavior, J. Organiz. Behav*, 296–300.
- Munir, F., & Khalil, U. (2016). Secondary school teachers' perceptions of their principals' leadership behaviors and their academic performance at secondary school level. *Bulletin of Education and Research*.
- Okut, L., & Öntaş, T. (2015). İlköğretim matematik ve fen ve teknoloji öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin inançları. *Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi*, 117-125.
- Öntaş, T., & Okut, L. (2017). The relationship between private elementary and middle school teachers' leadership behaviors and classroom management tendencies. *Inonu University Journal of the Faculty of Education*, 98- 115.
- Özdemir, N., & Kavak, Y. (2020). *Akademik başarı kısılacındaki okul yöneticileri*. Ankara: Pegem.
- Papastylianou, A., Kaila, M., & Polychronopoulos, M. (2009). Teachers' burnout, depression, role ambiguity and conflict. *Social Psychology of Education*, 295–314.
- Pines, A. M. (2003). Occupational burnout: A cross-cultural İsraili Jewish-Arab perspective and its implications for career counselling. *Career Development International*, 97-106.

- Platsidou, M., & Agaliotis, I. (2008). Burnout, Job Satisfaction and Instructional Assignment-related Sources of Stress in Greek Special Education Teachers. *International Journal of Disability, Development and Education*, 61–76.
- Sivri, D. G. (2012). *İlköğretim öğretmenlerinin sınıf yönetimi eğilimlerinin belirlenmesi*. YÖK Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı.
- Soba, M., Akman, E., & Eroğlu, E. (2018). Liderlik stilleri ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin İzmir Karabağlar İlçesinde bulunan devlet okulları üzerinden incelenmesi. *Journal of Business Research-Turk*, 1123-1147.
- Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Şişman, M. (2014). *Öğretim liderliği*. Pegem.
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston : Pearson.
- Taris, T., Le Blanc, P., Schaufeli, W., & Schreurs, P. (2005). Are there causal relationships between the dimensions of the Maslach Burnout Inventory? A review and two longitudinal tests. *Work Stress* , 238–255.
- Türkçapar, Ü. (2012). Beden eğitimi öğretmenlerinin farklı değişkenler açısından iş doyumunu düzeylerinin incelenmesi. *GEFAD*, 335-345.
- Wang, Y. (2019). () Research on the relationship between the leadership of primary and secondary school principals and teacher satisfaction . *Shanghai J Educ Eval*, 5-15.
- You, S., Kim, A., & Lim, S. (2017). Job satisfaction among secondary teachers in Korea: effects of teachers' sense of efficacy and school culture. *Educ Manag Adm Leadersh*, 284–297.
- Zong, Q. (2016). Influencing factors and incentives of teachers' job satisfaction. *Mod Bus Trade Ind*, 2-10.

EXTENDED ABSTRACT

The main purpose of this study is to measure the leadership behavior perceptions and classroom management skill levels of school principals according to the opinions of teachers, to examine the possible relationship between them and to determine significant differences in terms of demographic variables. The research was conducted with the relational screening model. It was determined that 67.7% of the participants who participated in the research were female; 41.4% were between the ages of 41-50; 78.8% were married; 83.8% had a bachelor's degree and 36.4% had 21-30 years of professional experience. In addition, it was seen that the arithmetic mean of the school principal leadership behavior scale was above the average with 3.32 ± 0.32 ; the arithmetic mean of the teachers' classroom management skills scale was above the average with 4.11 ± 0.43 . Among the sub-dimensions of the teachers' classroom management skills scale, the highest was the communication and relationship management sub-dimension (4.30 ± 0.49) while the lowest was the plan program management sub-dimension (3.96 ± 0.53). Among the sub-dimensions of the school principal leadership behavior scale, the highest was the benevolent leadership sub-dimension (3.87 ± 0.84), while the lowest was the authoritarian leadership sub-dimension (2.64 ± 0.92). Accordingly, it can be said that the perceptions of the teachers participating in the research regarding school principal leadership behavior and classroom management skills are above average.

In the examination by gender; it was revealed that the perceptions of teachers regarding classroom management skills and school principal leadership behaviors did not change according to women and men. In the examination by age; statistical significance was found between the teachers' classroom management skills scale and age groups. Sheffe test was used in posthoc analyses to determine which age groups caused this difference. According to the Sheffe test, in the classroom management skills dimension of teachers; the perception of classroom management skills in the groups aged 31-40, 41-50 and 51 and above was higher than the group aged 20-30. On the other hand, there was no statistical difference between the school principal leadership behaviors

and age groups.

In the examination by marital status; According to the perceptions of teachers, it was revealed that the perceptions of teachers' classroom management skills and school principal leadership behaviors did not change according to married and single. In the examination according to professional experience status; statistical significance was found between teachers' classroom management skills and professional experience groups. In order to determine which professional experience groups caused this difference, Sheffe test was used in posthoc analyses. According to the Sheffe test; in the dimension of teachers' classroom management skills; the perception of classroom management skills of the 21-30 year group was higher than the 1-10 and 11-20 year professional experience groups. On the other hand, there was no statistical difference between the school principal leadership behaviors and professional experience group. In the examination according to education status; according to the perceptions of teachers, there was no difference between undergraduate and graduate levels in classroom management skills and school principal leadership behaviors. Finally, there is a low-level positive relationship between the teachers' school principal leadership behaviors and the general dimensions of teachers' classroom management skills within the scope of the research. In addition, it is understood that teachers' perceptions of school principal leadership behaviors significantly predict teachers' classroom management skills perceptions in a positive way. In other words, a 100-unit increase in the school principal leadership behavior dimension increases teachers' perceptions of classroom management skills by 26.4%. Teachers' classroom practices sometimes depend on the principal's leadership style. The encouraging words and actions of the principal or school principals are essential for teachers to implement rules and policies in the classroom. The school principal not only tells his teachers that he is confident that they can implement management practices, but also supports his teachers in every decision that promotes peace and order in the classroom, such as preparing and demonstrating lesson plans, taking action, organizing and determining teaching guidelines, leading, persuading and motivating, supervising student activities, and consistently evaluating them.

There is significant concern about the capacity of the principal to develop teachers as leaders in teaching. Principals and teacher leaders have a strong consensus in their perceptions of the screening of applicants; in particular, the subjects to be taught, knowledge, skills, values and experiences are important factors (Backor & Gordon, 2015). There are several factors that contribute to the academic performance of teachers and teachers' perceptions of their principal's leadership behaviour is one of them. Every developed country all over the world is investing extensive resources and large budgets in professional development programmes for teachers focusing on classroom management skills. In the UK, teacher training programmes are changing from the traditional framework of solely imparting skills to more active learning as perceived by teachers (Munir & Khalil, 2016).

Received/Geliş :

2024 June/Haziran

Accepted/Kabul :

2024 August/Ağustos

Published/Yayın :

2024 September/Eylül

Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarına Etkisinin İncelenmesi

Serap Çeşnial¹ Sultan Selvi Şımık² Yasemin Doğan³

Atıf/Reference: Çeşnial, S., Selvi Şımık, S. ve Doğan, Y. (2024). Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarına Etkisinin İncelenmesi. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 3(3), 261-271.

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ile öğretmenlerin mesleki motivasyonlarını ölçmek, aralarındaki olası ilişkiyi incelemek ve demografik değişkenler açısından anlamlı farklılıkları belirlemektir. Araştırma, ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucuna göre; okul müdürünün yaratıcı liderlik davranış özellikleri ortalamasının altında ve öğretmenlerin mesleki motivasyon algıları ortalamasının üstünde olduğu ortaya çıkmıştır. Cinsiyete göre incelemede; kadınların okul müdürlerindeki yaratıcı liderlik özellikleri algısı erkeklerden daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin mesleki motivasyon boyutunda; 41 yaş ve üstü öğretmenlerin mesleki motivasyon algıları 31-40 yaş arası öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır. Yine okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri boyutunda; 41 yaş ve üstü okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellik algıları 31-40 yaş arası öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır. Medeni Durumlarına göre incelemede; öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algılarının evli ve bekara göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin mesleki motivasyon boyutunda; 6-10 yıl arası grubun mesleki motivasyon algısı 11-15 yıl ve 16 yıl ve üzeri mesleki deneyim gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca, okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri boyutunda; 6-10 yıl arası grubun okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algısı 11-15 yıl ve 16 yıl ve üzeri mesleki deneyim gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Diğer yandan mesleki motivasyon boyutunda; ortaokulda çalışan öğretmenlerin mesleki motivasyon algısı ilkokulda çalışan öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır. Son olarak okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ve öğretmenlerin mesleki motivasyon genel boyutları arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca, okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algılarının öğretmenlerin mesleki motivasyon algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri boyutundaki 100 birimlik artışın öğretmenlerin mesleki motivasyon algılarını % 17,3 artırmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Mesleki motivasyon, okul müdürü, öğretmen, yaratıcı liderlik.

Investigating the Effect of Creative Leadership Characteristics of School Principals on Professional Motivation of Teachers

Abstract

The main purpose of this study is to measure the creative leadership characteristics of school principals and the professional motivation of teachers according to the opinions of teachers, to examine the possible relationship between them and to determine the significant differences in terms of demographic variables. The research was

¹ Uzman Öğretmen; Karatay Belediyesi Erenler Anaokulu, <https://orcid.org/0009-0009-4909-2712>; serapcesnialyes@gmail.com;

² Uzman Öğretmen; Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0009-0854-5017>; selvim_87@hotmail.com

³ Uzman Öğretmen; Yenişehir İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0002-7358-1937>; emeldogan2011@gmail.com;

carried out with the relational screening model. According to the research results; it was revealed that the creative leadership behavior characteristics of school principals were below average and the professional motivation perceptions of teachers were above average. In the examination according to gender; the perception of creative leadership characteristics of school principals by women was found to be higher than men. In addition, in the professional motivation dimension of teachers; the professional motivation perceptions of teachers aged 41 and above were found to be higher than those of teachers aged 31-40. Again, in the creative leadership characteristics dimension of school principals; the creative leadership characteristics perceptions of school principals aged 41 and above were found to be higher than those of teachers aged 31-40. In the examination according to marital status; it was revealed that the professional motivation of teachers and the creative leadership characteristics of school principals did not change according to whether they were married or single. In the professional motivation dimension of teachers; the professional motivation perception of the group aged 6-10 years was found to be higher than the groups aged 11-15 and 16 years and above. In addition, in the dimension of school principals' creative leadership characteristics; the perception of school principals' creative leadership characteristics in the 6-10 year group was higher than the 11-15 year and 16 and above professional experience groups. On the other hand, in the dimension of professional motivation; the perception of professional motivation of teachers working in secondary schools was higher than that of teachers working in primary schools. Finally, there is a moderate positive relationship between the creative leadership characteristics of school principals and the general dimensions of teachers' professional motivation. In addition, it is understood that the perceptions of school principals' creative leadership characteristics significantly predict teachers' professional motivation perceptions positively. In other words, a 100-unit increase in the dimension of school principals' creative leadership characteristics increases teachers' professional motivation perceptions by 17.3%.

Keywords: Professional motivation, school principal, teacher, creative leadership.

1. Giriş

Liderlik, başkalarını acil bir hedefe ulaşmaya yol açacak şekilde etkilemek ve kontrol etmek için belirli bir durumla etkili ve verimli bir şekilde başa çıkma yeteneğidir. Ayrıca egemenlik, emir verme ve astlara itaat anlamına gelir ve bilgeliğe tabidir. Liderlik, başkalarını ikna etme ve etkileme sürecini ve istenen hedefe ulaşmak için liderin belirlediği yöntemi izlemeyi ifade eder. Eğitim liderliği, toplumdaki en önemli liderlik alanlarından biridir. Okulun vizyonunu, misyonunu, hedeflerini ve amaçlarını gerçekleştirmekten, öğretmenleri rehabilite etmekten ve onlara en iyi öğretim ve eğitim uygulamaları ve stratejileri konusunda eğitim vermektten, nesilleri yetiştirmekten ve onları sağlam profesyonel eğitim gelişimi için nitelikli kılan hızlı değişim çağında hazırlamaktan sorumlu hale gelmiştir (Al-Ta'ani, 2022). Bu nedenle, tüm aşamalarda okullar da dahil olmak üzere eğitim kurumlarında modern eğitim liderliği kalıpları ortaya çıkmıştır. Liderin (okul müdürü) farklı niteliklerini ve özelliklerini içerir. Bu stillerden biri yaratıcı liderliktir.

Yaratıcı liderlik, "çalışanları yaratıcı fikirler üretmeye, sorunlara çözümler sunmaya ve farklılaştırılmış ürün ve hizmetler yaratmaya ikna etmek için organizasyonlarda farklı bir liderlik stili içeren, mevcut kurumsal uygulamalarda insan kaynakları yönetiminin modern felsefesi" olarak tanımlanmıştır. Bu liderlik stili, eğitim kurumunda eğitim lideri tarafından uygulanan tüm bireysel ve farklı davranış ve eylemleri ifade eder. Fırsatları keşfetmeyi, yeni fikirler üretmeyi, bunları bilimsel olarak doğrulamayı ve bunları kurumda uygulamaya çalışmayı içerir. Bu nedenle yaratıcı liderlik, yaratıcılığı ilerletir ve teşvik eder ve yenilik ve çeşitlilikle karakterize edilen entelektüel üretimi gerçekleştirebilecek nitelikli öğretmen ve öğrenci kadrolarının hazırlanmasına yol açar ve bu da toplumun kapsamlı gelişimini sağlayabilir (Goefel, 2016). Okul müdürlerinin yaratıcı liderlik yeterlilikleri, hedeflere yenilikçi yollarla ulaşmak için değişme ve gelişme yeteneğini ifade eder. Ayrıca, mevcut yeteneklere ve sahip oldukları etki gücüne yatırım yaparak sorunları keşfetmeyi ve çözmeyi ifade eder. Lise müdürünün yaratıcı liderlik yeterlilikleri arasında akıcılık yeterliliği, yani okul sorunlarıyla ilgili birçok fikir üretmek ve okul ve öğrenci sorunlarını çözmek için çözümler bulmak veya alternatifler bulmak yer alır. Esneklik yeterliliği, okulun ve öğrencilerin sorunlarını çözmek için beklenmedik fikirler üretme ve değiştirme becerisini ifade eder (Al-Barbari, 2022).

Özgünlük yeterliliği, tuhaf ve alışılmadık olana ulaşmak ve okulda üretkenliği artırmaya ve okulda iş ve performansı iyileştirmeye katkıda bulunan alışılmadık ve nadir fikirler üretmek için düşünmede benzersizlik ve mükemmelliktir. Ayrıntılar yeterliliği, müdürün eğitim ve okul durumları için daha fazla bilgiye atıfta bulunan yeni eklemeler sağlama becerisi anlamına gelir, böylece müdür gerekli eklemeleri bu içeriğe yerleştirerek içeriği genişletebilir. Sorunlara duyarlılık yeterliliği, müdürün bir çözüme ulaşmadan önce bilgideki sorunları,

zorlukları, eksiklikleri ve yetersizlikleri keşfetme becerisini gösterir, bu da duruma veya soruna karşı duyarlılık duygusu gerektirir (Naser, 2016). Bu nedenle, yaratıcı liderliğin yeterlilikleri, müdürün işi iyi yapmak için bir dizi beceri ve gereklilik hakkında bilgi sahibi olmasını gerektirir; görevleri yaratıcı bir şekilde yerine getirme yeteneği, işte akıcılık ve esneklik, ahlaki ve maddi teşviklerin uygulanabilirliğinin tanınması ve bunların ne zaman kullanılacağı gibi örnekler verilebilir. Yaratıcı liderlik, yüksek performans elde etmek için kritik bir beceridir. Etkili bir yaratıcı lider, olumlu değerlere sahiptir ve çalışanları motive eden, karar almalarını sağlayan ve ekip içinde yüksek iletişim becerilerinden yararlanan davranışsal becerilere sahiptir; bu da örgütsel mükemmelliğe ulaşır (Saleh & Bani, 2013).

Bu nedenle, okul müdürünün okul işlerini yönetmede, okul içinde ve dışında işleri organize etmede ve eğitimsel ve toplumsal hedeflere ve kurumsal okul mükemmelliğine ulaşmada büyük önemi vardır (Mohammed, Edu, & Etoh, 2020). Ayrıca, seçkin okul müdürü, liderlik rolünü verimli ve etkili bir şekilde yerine getiren ve okulunun başarısı için çabalayan kişidir. Ek olarak, öğrencileri ve öğretmenleri etkilemeli, yeteneklerini geliştirmeli, onları ciddi bir şekilde çalışmaya ve çalışmaya teşvik etmeli ve motive etmeli ve bunu başarmaları için gerekli tüm gereksinimleri ve ihtiyaçları sağlamalıdır (Caceres, 2019). Bu nedenle, seçkin müdürün idari performansı, mesleki olarak çalışmak için gereken becerilerin, görevlerin ve sorumlulukların uygulanmasına ve çalışma ortamının okulun yararına ve eğitim ve toplum hedeflerine ulaşılması için etkin ve yetkin bir şekilde düzenlenmesine bağlıdır (Obiweluozor, 2015).

Motivasyon, davranış kalıplarını etkileyen ve yönlendiren bir dizi duygusal beceri olarak kabul edilmiştir. Çok önemli olduğu bilinen ve çalışan üretkenliği üzerinde etkili bir faktör olan iş motivasyonu türleri vardır. Araştırmalar, motivasyonun birçok etkisi olduğunu ve karar literatürü oluşturma ihtiyacını vurguladığını göstermektedir. Öğretmenler arasındaki motivasyon düzeyi, yüksek düzeyde işlevselliğe ulaşmayı motive eden faktörleri inceler. Araştırmalar, öğretmen motivasyon düzeyinin örgütsel iklimin bağlamından, rolün doğasından, aldıkları veya almadıkları ödül literatürü sisteminden etkilendiğini ve yönetim yöntemlerinin, başarıların çıktı ve çıktılarının motivasyonu artıracığını göstermektedir (Deci, Olafsen, & Ryan, 2017).

Bir eğitim sistemi olarak motivasyon, çalışanları motive etmenin bir yolu olarak var olur, yöneticiler çeşitli karşılıklı sistemleri, optimum bir iklim yaratmak için farklı ihtiyaçlar, kişisel ve profesyonel güvenlik ve koruma kullanırlar. Memnuniyet, öz yeterlilik ve kişisel gelişim duygusuna yol açan iş tasarımı, içsel motivasyonun bir kaynağıdır.

Araştırmalar ayrıca, takım çalışmasından kaynaklanan öğretmenler arasındaki yüksek motivasyon düzeyinin, esas olarak bilgi paylaşımı, öğretim materyalleri, fikirler ve iş hakkında geri bildirim sağlama ve gerektiğinde yardım etme konusunda görüşler şeklinde ifade edildiğini göstermektedir.

Araştırma, yönetim tarzının müdürün motivasyonu üzerindeki etkisinin, ekiplerin motivasyon düzeyini etkilediğini ve organizasyonda örgütsel, eğitimsel ve sosyal bir iklimi teşvik ettiğini göstermektedir (Kutsyuruba & Walker, 2014).

Öğretmenleri motive etmek, eğitim sonuçlarını iyileştirmede ve olumlu bir öğrenme ortamı yaratmada kritik bir husustur. Okul müdürlerinin öğretmen motivasyonunu şekillendirmedeki rolü, eğitim araştırmalarında önemli bir ilgi görmüştür. Okul müdürlerinin kullandığı yönetim tarzları ve uygulamalarının, okullardaki öğretmenlerin motivasyon seviyesi üzerinde derin bir etkisi olduğu bulunmuştur. Yönetim stilleri ile öğretmen motivasyonu arasındaki ilişkiyi anlamak, hem öğretmenleri hem de öğrencileri olumlu yönde etkileyebilecek destekleyici ve güçlendirici bir çalışma ortamı yaratmak için hayati önem taşımaktadır. Eğitim sistemi, benzersiz öğretim ve öğrenme yapısıyla karakterize edilen her bakımdan bir organizasyondur, bu nedenle tanımı ve bilimsel anlamı bakımından motivasyon kavramı diğer organizasyonlardan farklı değildir.

Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ile öğretmenlerin mesleki motivasyonlarını ölçmek, aralarındaki olası ilişkiyi incelemek ve demografik değişkenler açısından anlamlı farklılıkları belirlemektir.

2. Yöntem

Bu araştırma, ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir (Karasar, 2005). Çalışma grubunun seçiminde olasılığa dayanmayan örnekleme çeşidinden uygun (amaca yönelik) örnekleme tekniği kullanılmıştır (Şimşek & Yıldırım, 2013). Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri hakkında betimsel istatistiklere ait veriler aşağıdaki Tablo 1'de gösterilmektedir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri

Değişken	Grup	n	%
Cinsiyet	Kadın	197	83.1
	Erkek	40	16.9
Yaş	22-30 yaş arası	15	6.3
	31-40 yaş arası	85	35.9
	41 yaş ve üzeri	137	57.8
Medeni Durum	Evli	194	81.9
	Bekar	43	18.1
Mesleki Deneyim Durumu	1 - 5 yıl arası	10	4.2
	6 - 10 yıl arası	38	16.0
	11 - 15 yıl arası	44	18.6
	16 yıl ve üzeri	145	61.2
Çalıştığı Kurum	İlkokul	142	59.9
	Ortaokul	50	21.1
	Lise	45	19.0
		297	100.0

p<.05

Tabloda yer alan istatistiki değerlere göre, araştırmaya katılan katılımcıların % 83,1'sinin kadın olduğu; % 57,8'inin 41 yaş ve üzeri olduğu; % 81,9'unun evli olduğu; % 59,9'unun ilkokulda görev yaptığı ve % 61,2'sinin 16, yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip olduğu tespit edilmiştir.

Veri toplama aracı olarak, Sağlam ve Uçar (2019) tarafından geliştirilen "Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri Ölçeği" 29 maddeden oluşan üç faktörlü bir yapı sunmaktadır. Ölçek iç tutarlılık alfa değerinin .99 olduğu görülmüştür. (Uçar & Sağlam, 2019)

Ceviz (2018) tarafından Mesleki Motivasyon Ölçeği geliştirilmiştir. 30 madde ve 5 boyuttan oluşmaktadır. Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ölçek geneli için .81 olarak hesaplanmıştır. İstatistik analizlerin IBM SPSS paket programı ile yapılmıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun Skewness ve Kurtosis testi ile test edilmiştir.

Tablo 2. Ölçek ve Alt Boyutların Normallik Varsayımı

	N	Min	Maks	Ort	S.Sapma	Skewness	Std. Hata	Kurtosis	Std. Hata
Girişimcilik ve Etkili İletişim	237	1.00	5.00	2.9735	1.10701	-.063	.158	-1.016	.315
Değişime ve Yeniliğe Açıklık	237	1.00	5.00	2.9536	1.21003	-.006	.158	-1.212	.315
Farklılık	237	1.00	5.00	2.8608	.86976	.601	.158	.075	.315
Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri Ölçeği	237	1.14	5.00	2.9504	1.07051	.028	.158	-1.135	.315
Mesleğin yapılmasında duyulan keyif	237	2.64	5.00	4.0138	.68386	.078	.158	-1.130	.315
Mesleğin özellikleri ve mesleğe atfedilen değer	237	1.00	5.00	2.9747	1.10302	.098	.158	-.606	.315
Mesleğe duyulan bağlılık	237	1.00	5.00	2.8321	1.11613	.388	.158	-.911	.315
Mesleki fedakarlık ve özveri	237	2.40	5.00	3.7730	.65738	.157	.158	-.985	.315
Başkalarının yaşamına sunulan katkı	237	2.00	5.00	4.1698	.67091	-.878	.158	1.075	.315
Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Ölçeği	237	2.87	4.47	3.6243	.41656	.110	.158	-.899	.315

p < .05

Okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ve öğretmenlerin mesleki motivasyon ölçeği için çarpıklık ve basıklık değeri +1.5 ile -1.5 arasında olduğu görülmektedir. Tabachnick ve Fidell'e göre de çarpıklık ve basıklık değeri +1.5 ile -1.5 arasında olduğunu zaman parametrik test olarak kabul edilip ona göre işlem yapılabileceğini ifade etmektedir (Tabachnick & Fidell, 2013). Bu anlamda okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ve öğretmenlerin mesleki motivasyon ölçeği normallik varsayımına göre uygun ve parametrik analizlerin yapılabileceği gerekmektedir.

Ayrıca okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ölçeği aritmetik ortalaması 2,95±1,07 ile ortalamannın

altında; öğretmenlerin mesleki motivasyon ölçeği aritmetik ortalaması $3,62 \pm 0,41$ ile ortalamanın üstünde çıktığı görülmektedir. Öğretmenlerin mesleki motivasyon ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek başkalarının yaşamına sunulan katkı alt boyutu ($4,16 \pm 0,67$) çıkarken en düşük ise mesleğe duyulan bağlılık alt boyutu ($2,83 \pm 1,11$) çıkmıştır. Okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek girişimcilik ve etkili iletişim alt boyutu ($2,97 \pm 1,10$) çıkarken en düşük ise farklılık alt boyutu ($2,86 \pm 0,86$) çıkmıştır. Buna göre araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarında; okul müdürünün yaratıcı liderlik davranış ortalamasının altında ve öğretmenlerin mesleki motivasyon algıları ortalamanın üstünde olduğu söylenebilir.

3. Bulgular

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ölçeği ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 3. Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri ve Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Algılarının Cinsiyete Göre İncelenmesi

	Değişken	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri Ölçeği	Kadın	197	2.7802	1.03524	-6.729	66.543	.000*
	Erkek	40	3.7888	.82538			
Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Ölçeği	Kadın	197	3.6056	.42357	-1.542	235	.124
	Erkek	40	3.7167	.37134			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların cinsiyetlerine göre öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özelliklerinde istatistiksel olarak fark çıkmıştır. Buna göre kadınların okul müdürlerindeki yaratıcı liderlik özellikleri algısı erkeklerden daha yüksek çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ölçeği ile yaş grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 4. Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri ve Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Algılarının Yaş Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri			ANOVA Sonuçları					
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri Ölçeği	22-30 yaş arası	15	3.0000	.97488	Gruplar arası Grup içi Toplam	7.996 262.457 270.452	2 234 236	3.998 1.122	3.564	.030*
	31-40 yaş arası	85	2.7067	1.11328						
	41 yaş ve üzeri	137	3.0961	1.03271						
	Total	237	2.9504	1.07051						
3>2										
Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Ölçeği	22-30 yaş arası	15	3.6556	.30904	Gruplar arası Grup içi Toplam	3.981 36.971 40.952	2 234 236	1.990 .158	12.598	.000*
	31-40 yaş arası	85	3.4525	.45534						
	41 yaş ve üzeri	137	3.7275	.36600						
	Total	237	3.6243	.41656						
3>2										

p < .05

Tabloda görülebileceği üzere, öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ölçeği algılarına ait aritmetik ortalamalarının yaş durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ile yaş grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Bu farkın hangi yaş gruplarından kaynaklandığının tespitinde posthoc analizlerinde Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testine göre öğretmenlerin mesleki motivasyon boyutunda; 41 yaş ve üstü öğretmenlerin mesleki motivasyon algıları 31-40 yaş arası öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır. Sheffe testine göre okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri boyutunda; 41 yaş ve üstü okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algıları 31-40 yaş arası öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri

ölçeği ile medeni durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 5. Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri ve Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Algılarının Medeni Durumlarına Göre İncelenmesi

	Değişken	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri Ölçeği	Evli	194	2.9897	1.09355	1.202	235	.231
	Bekar	43	2.7731	.95120			
Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Ölçeği	Evli	194	3.6430	.40895	1.465	235	.144
	Bekar	43	3.5403	.44464			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, öğretmenlerin medeni durumuna göre öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algılarının evli ve bekara göre değişmediği ortaya çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ölçeği ile mesleki deneyim grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 6. Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri ve Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Algılarının Mesleki Deneyim Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri Ölçeği	1 - 5 yıl arası	10	2.7759	1.14496	Gruplar arası	9.427	3	3.142	2.805	.040*
	6 - 10 yıl arası	38	3.4038	1.20101						
	11 - 15 yıl arası	44	2.8417	.91925	Toplam	270.452	236			
	16 yıl ve üzeri	145	2.8766	1.05251						
Total	237	2.9504	1.07051					2>3.4		
Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Ölçeği	1 - 5 yıl arası	10	3.5500	.33380	Gruplar arası	8.901	3	2.967	21.570	.000*
	6 - 10 yıl arası	38	3.9088	.41911						
	11 - 15 yıl arası	44	3.2689	.40510	Toplam	40.952	236			
	16 yıl ve üzeri	145	3.6628	.34853						
Total	237	3.6243	.41656					2>3.4		

p < .05

Tabloda görülebileceği üzere, öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ölçeği algılarına ait aritmetik ortalamalarının mesleki deneyim değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ile mesleki deneyim grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Bu farkın hangi mesleki deneyim gruplarından kaynaklandığının tespitinde posthoc analizlerinde Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testine göre öğretmenlerin mesleki motivasyon boyutunda; 6-10 yıl arası grubun mesleki motivasyon algısı 11-15 yıl ve 16 yıl ve üzeri mesleki deneyim gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca, okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri boyutunda; 6-10 yıl arası grubun okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algısı 11-15 yıl ve 16 yıl ve üzeri mesleki deneyim gruplarından daha yüksek çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ölçeği ile çalıştığı kurum türü grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 7. Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri ve Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Algılarının Çalıştığı Kurum Türü Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Okul	İlkokul	142	2.9257	1.09177	Gruplar arası Grup içi Toplam	1.398	2	.699	.608	.545
Müdürlerinin	Ortaokul	50	3.0931	.82522		269.055	234	1.150		
Yaratıcı Liderlik	Lise	45	2.8697	1.23968		270.452	236			
Özellikleri	Total	237	2.9504	1.07051						
Ölçeği										
Öğretmenlerin	İlkokul	142	3.5735	.40127	Gruplar arası Grup içi Toplam	1.438	2	.719	4.258	.015*
Mesleki	Ortaokul	50	3.7707	.46607		39.514	234	.169		
Motivasyon	Lise	45	3.6222	.37437		40.952	236			
Ölçeği	Total	237	3.6243	.41656						2>1

p <.05

Tabloda görülebileceği üzere, öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ölçeği algılarına ait aritmetik ortalamalarının çalıştığı kurum türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; öğretmenlerin mesleki motivasyonları ile çalıştığı kurum türü grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Bu farkın hangi mesleki deneyim gruplarından kaynaklandığının tespitinde posthoc analizlerinde Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testine göre öğretmenlerin mesleki motivasyon boyutunda; ortaokulda çalışan öğretmenlerin mesleki motivasyon algısı ilkokulda çalışan öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır.

Aşağıdaki tabloda, öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algıları arasındaki ilişki incelenmiştir.

Tablo 8. Korelasyon Tablosu

Değişkenler	N	X	S.S.	1	2
1 Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri Ölçeği	237	2.9504	1.07051	1	.446**
2 Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Ölçeği	237	3.6243	.41656		1

**p <.01

Pearson korelasyon analizine ilişkin bulgularda; araştırma kapsamındaki öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ve öğretmenlerin mesleki motivasyon genel boyutları arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmaktadır (r: .446; p <.01).

Katılımcıların algılarına göre, okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algılarının öğretmenlerin mesleki motivasyon algıları üzerine ne gibi etkilerinin olduğunu incelemek için çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.

Tablo 9. Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri Algılarının Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Algıları Üzerine Etki Analizi

Değişken	B	Beta	t	Sig.	VIF	R	R ²	Uyarlanmış R ²	F
Sabit	3.113		43.655	.000					
Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri Ölçeği	.173	.446	7.633	.000*	1.000	.446 ^a	.199	.195	.000 ^b

p <.05

Öğretmenlerin Okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algılarının öğretmenlerin mesleki motivasyon algıları üzerine anlamlı bir şekilde yordamaktadır [(R= .446; R²= .199; Uyarlanmış R²= .195) F(1,235)= 58,269; p<.01]. Başka bir ifadeyle, okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algılarındaki değişimin, öğretmenlerin mesleki motivasyon algılarını etkilediği görülmektedir.

Yapılan regresyon analizinin t değerlerine bakıldığında, okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algılarının [t= 7,633; p= .000 (p<0.01)] öğretmenlerin mesleki motivasyon algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri boyutundaki

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ile öğretmenlerin mesleki motivasyonlarını ölçmek, aralarındaki olası ilişkiyi incelemek ve demografik değişkenler açısından anlamlı farklılıkları belirlemektir. Araştırma, ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan katılımcıların % 83,1'sinin kadın olduğu; % 57,8'inin 41 yaş ve üzeri olduğu; % 81,9'unun evli olduğu; % 59,9'unun ilkökulda görev yaptığı ve % 61,2'sinin 16, yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ölçeği aritmetik ortalaması $2,95 \pm 1,07$ ile ortalamanın altında; öğretmenlerin mesleki motivasyon ölçeği aritmetik ortalaması $3,62 \pm 0,41$ ile ortalamanın üstünde çıktığı görülmektedir. Öğretmenlerin mesleki motivasyon ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek başkalarının yaşamına sunulan katkı alt boyutu ($4,16 \pm 0,67$) çıkarken en düşük ise mesleğe duyulan bağlılık alt boyutu ($2,83 \pm 1,11$) çıkmıştır. Okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ölçeğinin alt boyutları arasında en yüksek girişimcilik ve etkili iletişim alt boyutu ($2,97 \pm 1,10$) çıkarken en düşük ise farklılık alt boyutu ($2,86 \pm 0,86$) çıkmıştır. Buna göre araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarında; okul müdürünün yaratıcı liderlik davranış ortalamasının altında ve öğretmenlerin mesleki motivasyon algıları ortalamasının üstünde olduğu söylenebilir.

Cinsiyete göre incelemede; okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özelliklerinde istatistiksel olarak fark çıkmıştır. Buna göre kadınların okul müdürlerindeki yaratıcı liderlik özellikleri algısı erkeklerden daha yüksek çıkmıştır.

Yaşa göre incelemede; öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ile yaş grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Bu farkın hangi yaş gruplarından kaynaklandığının tespitinde posthoc analizlerinde Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testine göre öğretmenlerin mesleki motivasyon boyutunda; 41 yaş ve üstü öğretmenlerin mesleki motivasyon algıları 31-40 yaş arası öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır. Sheffe testine göre okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri boyutunda; 41 yaş ve üstü okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellik algıları 31-40 yaş arası öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır.

Medeni Durumlarına göre incelemede; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algılarının evli ve bekara göre değişmediği ortaya çıkmıştır.

Mesleki Deneyime göre incelemede; öğretmenlerin mesleki motivasyon ve okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ile mesleki deneyim grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Bu farkın hangi mesleki deneyim gruplarından kaynaklandığının tespitinde posthoc analizlerinde Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testine göre öğretmenlerin mesleki motivasyon boyutunda; 6-10 yıl arası grubun mesleki motivasyon algısı 11-15 yıl ve 16 yıl ve üzeri mesleki deneyim gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca, okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri boyutunda; 6-10 yıl arası grubun okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algısı 11-15 yıl ve 16 yıl ve üzeri mesleki deneyim gruplarından daha yüksek çıkmıştır.

Çalıştığı Kurum Türüne göre incelemede; öğretmenlerin mesleki motivasyonları ile çalıştığı kurum türü grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Bu farkın hangi mesleki deneyim gruplarından kaynaklandığının tespitinde posthoc analizlerinde Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testine göre öğretmenlerin mesleki motivasyon boyutunda; ortaokulda çalışan öğretmenlerin mesleki motivasyon algısı ilkökulda çalışan öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır.

Son olarak araştırma kapsamındaki öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ve öğretmenlerin mesleki motivasyon genel boyutları arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca, okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri algılarının öğretmenlerin mesleki motivasyon algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri boyutundaki 100 birimlik artışın öğretmenlerin mesleki motivasyon algılarını % 17,3 artırmaktadır.

Yapılan araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin mesleki motivasyon algılarını en iyi yordayıcı olan yaratıcı liderlik boyutu olduğu bulunmuştur. Bu sonuç göstermektedir ki; öğretmenler, çevresindekilerden farklı düşünen ve okulda ortaya çıkan problemlere ilişkin farklı çözümler üretebilen yaratıcı liderlerden etkilenmekte ve aynı düzeyde öğretmenlerin mesleki motivasyon ölçeği sergileyebilmektedirler. Benzer bir sonuç Özgenel ve Aktaş'ın (2020) yaptığı araştırmada ortaya koyulmuş ve okul müdürlerinin sergilediği liderlik stillerinden

öğretmenlerin etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Okul müdürlerinin yaratıcı liderlikleri ile öğretmenlerin mesleki motivasyon algıları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuçlar göstermektedir ki okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ile öğretmenlerin mesleki motivasyon algıları bir ilişkiyi yansıtmaktadır. Benzer bir sonuç Özay ve Kaymaz'ın (2023) yapmış oldukları çalışmada ortaya koyulmuş ve yenilik temelli birey davranışlarının bilgi paylaşımı, yenilikçi bir kültür, yenilikçi liderlerin varlığı vb. öncüllerin etkisi altında şekillendiği ifade edilmiştir. Bir diğer çalışmada ise okul müdürlerinin sergilediği yaratıcı liderlik davranışlarının okuldaki iklimi olumlu bir şekilde etkilediği belirtilmiştir (Öztürk & Zembat, 2015).

Öneriler

- ❖ Okul müdürlerinin sergilediği yaratıcı liderlik özelliklerinin öğretmenlerin yenilikçi iş davranışı algılarını olumlu bir şekilde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda 21. Yüzyılda eğitim kurumlarında yönetici konumunda olan kişilerin yaratıcı liderlik özellikleri sergilemeleri eğitim kurumlarının içinde bulunulan çağa ayak uydurabilmesi ve başarılı olabilmesi adına çok önemli olup okul yöneticiliği yetiştirme programlarında eğitimler verilebilir.
- ❖ Okul müdürlerinin karar alırken veya okuldaki bir problemin çözümü esnasında alışılmışın dışına çıkmaları yani farklı bir bakış sergileyebilirler (öğretmen motivasyonunu artırması yönüyle).
- ❖ Okul müdürlerinin birçok konuda sıradan değil de farklı olması gerekmektedir. Okul müdürlerinin, öğretmenlerin yenilikçi iş davranışı sergileyebilecekleri ortamlar oluşturabilir.
- ❖ Okul müdürlerinin “yaratıcı liderlik” konusunda kendilerini yenilemeleri gerekmektedir.

Araştırmacıların Katkı Oranı

Yazarlarının katkı oranı eşit düzeydedir.

Çıkar Çatışması

Bu çalışmada herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Al-Barbari, M. (2022). Creative leadership as an approach to achieving organizational agility in industrial secondary schools, the three-year system in the Sharkia Governorate: a field study. *Educational Journal - Sohag University*, 972-829.
- Al-Ta'ani, W. M. (2022). Creative Leadership Competencies of Secondary School Principals and Their Relationship to Institutional School. *Excellence in Irbid Governorate*, 161-174.
- Caceres, M. (2019). Social Factors Related to Leadership Skills and Educational Achievement of Primary School Principles. *Institute Desenvolupament Professional*, 1-17.
- Ceviz, H. (2018). *Toplumdaki öğretmenlik mesleğine ilişkin algı ile öğretmenin mesleki motivasyonu arasındaki ilişki*. Düzce : Düzce Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü .
- Deci, E. L., Olafsen, A. H., & Ryan, R. M. (2017). Self-Determination Theory in Work Organizations: The State of a Science. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 11-24.
- Goeffel, A. (2016). *The degree of creative leadership practice for government secondary school principals in Amman governorate and its relationship to teachers' academic optimism from their point of view Unpublished thesis (MD)*. Middle East Universit.
- Karasar, N. (2005). *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Kutsyuruba, B., & Walker, K. (2014). The lifecycle of trust in educational leadership: an ecological perspective. *International Journal of Leadership in Education: Theory and Practice*, 390-406.
- Mohammed, M., Edu, O., & Etoh, C. (2020). Principals' Administrative Skills: A Predictor of Students' Academic Performance in Lagos State, Nigeria. *Journal of Research in Educational and Business Studies*, 186-203.
- Naser, R. (2016). Level of creative behavior among teachers of public schools within the green line from their

- Obiweluzor, N. (2015). Principals' administrative effectiveness in the implementation of quality assurance standards in public secondary schools in Edo and Delta states. *Sokoto Educational Review*, 125-134.
- Özay, M. A., & Kaymaz, K. (2023). Yenilikçi İş Davranışı ve Öncülleri Üzerine Bir Araştırma. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 275-293.
- Özgenel, M., & Aktaş, A. (2020). Okul Müdürlerinin Liderlik Stilllerinin Öğretmen Performansına Etkisi. *Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama*, 1-18.
- Öztürk, M., & Zembat, R. (2015). Okul öncesi yöneticilerinin yaratıcı liderlik özellikleri ile okul iklimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. *The Journal of Academic Social Science Studies*, 455-467.
- Saleh, Q., & Bani, B. (2013). Creative leadership and its relationship to the requirements of knowledge management at the University of Kufa from the point of view of its administrative leaders. *Al-Qadisiyah Journal of Administrative and Economic Sciences*, 113-138.
- Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston : Pearson.
- Uçar, R., & Sağlam, E. (2019). Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. *YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi*, 417-435.

EXTENDED ABSTRACT

The main purpose of this study is to measure the creative leadership characteristics of school principals and the professional motivation of teachers according to the opinions of teachers, to examine the possible relationship between them and to determine significant differences in terms of demographic variables. The research was conducted with a relational screening model. It was determined that 83.1% of the participants who participated in the research were female; 57.8% were 41 years of age and above; 81.9% were married; 59.9% worked in primary schools and 61.2% had 16 years and above professional experience. In addition, it was seen that the arithmetic mean of the school principals' creative leadership characteristics scale was below the average with 2.95 ± 1.07 ; the arithmetic mean of the teachers' professional motivation scale was above the average with 3.62 ± 0.41 . Among the sub-dimensions of the teachers' professional motivation scale, the highest was the contribution to the lives of others sub-dimension (4.16 ± 0.67) while the lowest was the commitment to the profession sub-dimension (2.83 ± 1.11). Among the sub-dimensions of the scale of school principals' creative leadership characteristics, the highest was the entrepreneurship and effective communication sub-dimension (2.97 ± 1.10), while the lowest was the difference sub-dimension (2.86 ± 0.86). Accordingly, it can be said that in the perceptions of the teachers participating in the research; the school principal's creative leadership behavior is below average and the teachers' professional motivation perceptions are above average.

In the examination by gender; a statistical difference was found in the creative leadership characteristics of school principals. Accordingly, the perception of women's creative leadership characteristics in school principals was higher than men.

In the examination by age; statistical significance was found between teachers' professional motivation and school principals' creative leadership characteristics and age groups. Sheffe test was used in posthoc analyses to determine which age groups caused this difference. According to the Sheffe test; in the professional motivation dimension of teachers; the professional motivation perceptions of teachers aged 41 and above were higher than those of teachers aged 31-40. According to the Sheffe test; in the creative leadership characteristics dimension of school principals; the creative leadership characteristic perceptions of school principals aged 41 and above were higher than those of teachers aged 31-40.

In the examination according to Marital Status; according to the perceptions of teachers, it was revealed that the perceptions of teachers' professional motivation and school principals' creative leadership characteristics did not change according to married and single.

In the examination according to Professional Experience; statistical significance was found between teachers' professional motivation and school principals' creative leadership characteristics and professional experience groups. In order to determine which professional experience groups caused this difference, Sheffe test was performed in posthoc analyses. According to Sheffe test; in the dimension of teachers' professional motivation; the perception of professional motivation of the 6-10 year group was higher than the 11-15 year and 16 year and above professional experience groups. In addition, in the dimension of school principals' creative leadership characteristics; the perception of school principals' creative leadership characteristics of the 6-10 year group was higher than the 11-15 year and 16 year and above professional experience groups.

In the examination according to the Type of Institution Worked; statistical significance was found between teachers' professional motivation and the type of institution they work in. In order to determine which professional experience groups caused this difference, Sheffe test was performed in posthoc analyses. According to the Sheffe test, in the professional motivation dimension of teachers; the professional motivation perception of teachers working in secondary schools was higher than that of teachers working in primary schools.

Finally, according to the perceptions of the teachers within the scope of the research, there is a moderate positive relationship between the creative leadership characteristics of school principals and the general dimensions of teachers' professional motivation. In addition, it is understood that the perceptions of school principals' creative leadership characteristics significantly positively predict teachers' professional motivation perceptions. In other words, a 100-unit increase in the dimension of school principals' creative leadership characteristics increases teachers' professional motivation perceptions by 17.3%. According to the results of the research, it was found that the best predictor of teachers' professional motivation perceptions is the creative leadership dimension. This result shows that teachers are influenced by creative leaders who think differently from those around them and can produce different solutions to problems that arise in the school, and they can exhibit the same level of teachers' professional motivation scale. A similar result was revealed in the research conducted by Özgenel and Aktaş (2020), and it was concluded that teachers are influenced by the leadership styles exhibited by school principals. A significant and positive relationship was found between the creative leadership of school principals and teachers' professional motivation perceptions. These results show that the creative leadership characteristics of school principals and teachers' professional motivation perceptions reflect a relationship. A similar result was revealed in the study conducted by Özay and Kaymaz (2023), and it was stated that innovation-based individual behaviors are shaped under the influence of premises such as information sharing, an innovative culture, the presence of innovative leaders, etc. In another study, it was stated that the creative leadership behaviors exhibited by school principals positively affect the climate in the school (Öztürk & Zembat, 2015).

Received/Geliş

: 2024 June/Haziran

Accepted/Kabul

: 2024 August/Ağustos

Published/Yayın

: 2024 September/Eylül

Öğretmenlerin Yenilikçi İş Davranışlarının Performanslarına ve İş Tatminlerine Etkisinin İncelenmesi

İsmail Eken¹ Abdulselam Ahmet Sevindi² Ayşe Sevindi³

Atıf/Reference: Eken, İ., Sevindi, A.A. ve Sevindi, A. (2024). Öğretmenlerin Yenilikçi İş Davranışlarının Performanslarına ve İş Tatminlerine Etkisinin İncelenmesi. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 3(3), 272-282.

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin görüşlerine göre öğretmenlerin yenilikçi iş davranışlarını performansları ve iş tatmin düzeylerini ölçmek, aralarındaki olası ilişkiyi incelemek ve demografik değişkenler açısından anlamlı farklılıkları belirlemektir. Araştırma, ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin iş tatmini, yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans algılarının ortalamasının üstünde olduğu söylenebilir. Cinsiyete göre incelemede; kadınların bireysel iş performans algısı erkeklerden daha yüksek çıkmıştır. Yaş göre incelemede; öğretmenlerin iş tatmini boyutunda; 20-30 ve 31-40 yaşındaki öğretmenlerin iş tatmini algıları 41-50 yaş arası öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır. Bireysel iş performans boyutunda; 20-30 yaş arasındaki öğretmenlerin bireysel iş performans algıları 31-40 ve 51-60 yaş arası öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır. Medeni durumlarına göre incelemede; evlilerin yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans algısı bekarlarda daha yüksek çıkmıştır. Mesleki deneyime göre incelemede; öğretmenlerin iş tatmini boyutunda; 6-10 yıl arası ve 11-15 yıl arası mesleki deneyime sahip öğretmenlerin iş tatmini algıları 16-20 yıl arası ve 20 yıl ve üzeri arası öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır. Çalıştığı kurum türüne göre incelemede; ilkokulda çalışan öğretmenlerin yenilikçi iş davranışı algıları lisede çalışan öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır. Ortaokulda çalışan öğretmenlerin bireysel iş performans algıları ilkokul ve lisede çalışan öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır. Son olarak araştırma kapsamındaki öğretmenlerin algılarına göre iş tatmini ve yenilikçi iş davranışı genel boyutları arasında düşük düzeyde pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Yine iş tatmini ve bireysel iş performans genel boyutları arasında düşük düzeyde pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Son olarak yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans genel boyutları arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin yenilikçi iş davranış algılarının öğretmenlerin iş tatmini algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile öğretmenlerin yenilikçi iş davranış boyutundaki 100 birimlik artışın öğretmenlerin iş tatmini algılarını % 33,5 artırmaktadır. Öğretmenlerin yenilikçi iş davranış algılarının öğretmenlerin bireysel iş performans algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile öğretmenlerin yenilikçi iş davranış boyutundaki 100 birimlik artışın öğretmenlerin bireysel iş performans algılarını % 44,6 artırmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Bireysel iş performansı, iş tatmini, öğretmen, yenilikçi iş davranışı.

¹ Müdür Yardımcısı; Kemal Rızvanoğlu İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0003-4209-4199>; eken4276@gmail.com;

² Müdür Yardımcısı; Kemal Rızvanoğlu İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0006-7680-535X>; ahmetsevindi42@gmail.com;

³ Öğretmen; Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL, <https://orcid.org/0009-0000-2197-4072>; aysesevindi42@gmail.com;

Examining the Effects of Teachers' Innovative Work Behaviors on Their Performance and Job Satisfaction

Abstract

The main objective of this study is to measure teachers' innovative work behaviors, performances and job satisfaction levels according to teachers' opinions, to examine the possible relationships between them and to determine significant differences in terms of demographic variables. The research was carried out with the relational screening model. As a result of the research; it can be said that teachers' job satisfaction, innovative work behavior and individual job performance perceptions are above average. In the examination according to gender; women's individual job performance perception was found to be higher than men. In the examination according to age; in terms of teachers' job satisfaction dimension; teachers aged 20-30 and 31-40 had higher job satisfaction perceptions than teachers aged 41-50. In the individual job performance dimension; teachers between the ages of 20-30 had higher individual job performance perceptions than teachers aged 31-40 and 51-60. In the examination according to marital status; married people's innovative work behavior and individual job performance perception were found to be higher than single people. In the examination according to professional experience; in terms of teachers' job satisfaction dimension; The job satisfaction perceptions of teachers with 6-10 years and 11-15 years of professional experience were found to be higher than those with 16-20 years and 20 years and above. In the examination according to the type of institution they work in; the innovative work behavior perceptions of teachers working in primary schools were found to be higher than those of teachers working in high schools. The individual job performance perceptions of teachers working in secondary schools were found to be higher than those of teachers working in primary and high schools. Finally, according to the perceptions of the teachers within the scope of the research, there is a low-level positive relationship between the general dimensions of job satisfaction and innovative work behavior. Again, there is a low-level positive relationship between the general dimensions of job satisfaction and individual job performance. Finally, there is a moderate positive relationship between the general dimensions of innovative work behavior and individual job performance. In addition, it is understood that teachers' innovative work behavior perceptions significantly positively predict teachers' job satisfaction perceptions. In other words, a 100-unit increase in teachers' innovative work behavior dimension increases teachers' job satisfaction perceptions by 33.5%. It is understood that teachers' innovative work behavior perceptions significantly positively predict teachers' individual job performance perceptions. In other words, a 100-unit increase in teachers' innovative work behavior dimension increases teachers' individual job performance perceptions by 44.6%.

Keywords: Individual job performance, job satisfaction, teacher, innovative work behavior.

1. Giriş

Sanayi Devrimi 4.0'ın ortaya çıkışı, işgücünün yeterliliklerini ve becerilerini daha yenilikçi hale getiren çeşitli şeyleri dönüştürmüştür. Endüstri 4.0'ın benimsenmesi üretkenliği artırabilir, verimliliği yükseltebilir ve maliyeti azaltabilir, organizasyonu, yönetimi iyileştirebilir ve üretim kapasitesini artırabilir, kaliteyi iyileştirmeyi ve ayrıca inovasyonu geliştirmeyi sağlayabilir. Bu arada, Sanayi Devrimi 4.0 aynı zamanda eğitim dönüşümüne yeni bir ivme kazandırmıştır (Xing & Marwala, 2017). Son yıllarda, eğitim uzmanları bilgi ve iletişim teknolojisindeki (BİT) çok sayıda teknolojik yeniliğin eğitim üzerinde yarattığı derin etkiyi kabul edilmektedir. Bu nedenle, Eğitim 4.0'ın yenilikler tarafından şekillendirileceği ve gerçekten de öğrencilere yenilikler üretmeleri için eğitim vermesi gerektiği kabul edilebilir. Ancak, yaratıcı ve mükemmel bir insan sermayesi üreten dünya standartlarında bir eğitim sistemi geliştirmede, zayıf üretkenlik büyümesi, ülkelerin çoğunun hala yaratıcılıktan ve yenilikçilikten yoksun olduğu, toplam faktör üretkenliğinin ve eğitimin çıktısı büyümesine durgun katkısından yansıdığı mevcut gerçeğini göstermektedir (Mirzajani, ve diğerleri, 2016).

Aynı zamanda, önceki araştırmalardan elde edilen bulgular, eğitim sisteminin firmaların talep ettiği yenilikçi becerileri üretmediğini göstermektedir. Ayrıca, yenilikçi bireyler, özellikle farklı öğretim ve öğrenme süreçlerine katılan okul öğretmenleri olmak üzere eğitim alanında vazgeçilmezdir. Ancak, çoğu öğretmen işte yenilik yapma isteğinden yoksundur. Izzati (2018), öğretmenlerin okulda rahat olduklarını, bu nedenle yeni öğrenme stratejileri geliştirmeyi veya tanıtmayı tercih etmediklerini ve insanların heterojen olduğunu ve farklı yöntem ve yaklaşımlara ihtiyaç duyduğunu fark etmeden her zamanki gibi yalnızca geleneksel öğrenme stratejilerini kullandıklarını belirtmektedir.

Bireysel bir bakış açısından, yenilikçi çalışma davranışı, örgütsel performansı desteklemek için örgütte yeni

fikirlerin yaratılması, tanıtılması ve uygulanması olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca Yean, Johari ve Yahya (2016) tarafından yenilikçi çalışma davranışının, bireysel veya örgütsel performansa fayda sağlamak için bir iş rolü içinde yeni fikirlerin kasıtlı olarak yaratılması, tanıtılması ve uygulanması olarak tanımlanabileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla, yenilikçi çalışma davranışına sahip öğretmenler, yaratıcı bir şekilde çalışabilen, fikre katkıda bulunabilen ve çalıştıkları örgüt için olumlu sonuçlar sağlayabilen öğretmenlerdir.

Modern yöneticilerin insan kaynaklarını yönetirken karşılaştıkları en zorlu sorunlardan biri iş tatminidir. Çok sayıda çalışma, iş motivasyonu ve iş tatmininin genellikle önemli ölçüde etkilendiğini göstermiştir. Öte yandan, motivasyon çıktıyı ve dolayısıyla ticari kuruluşların performansını etkilemektedir. Ne yazık ki, farklı ticari kuruluşların akademisyenleri ve yöneticileri bazı bölgelere eleştirel bir ilgi göstermemiştir (Aziri, 2011).

İş özelleştirme, çalışanların iş yerindeki zaman ve kaynaklarına yönelik talepleri dengelemek için proaktif davranışlarıdır ve iş tatmini, işe katılım ve öğretim performansı ile bağlantılıdır. Öğretmenlerin işlerinin performansı ve iş tatmini orta düzeyde pozitif bir şekilde ilişkilidir. Ek olarak, maaş ve yan haklar, koşullu tazminat, gerçek işin kendisi, denetim ve terfi gibi yönlerin öğretmenlerin iş başarısını etkilediği keşfedilmiştir (Alonso, Fernández-Salinerro, & Topa, 2019).

Okuldaki müdür ve öğretmenler arasındaki ilişki, akademik başarıya ulaşmak için çok önemlidir. Müdür liderlik tarzı öğretmenlerin iş mutluluğuyla bağlantılı olduğundan, okulun bir hedefi veya vizyonu gerçekleştirme yeteneğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilir. Öğretmenlerin performansı, okulun standardını ve sürdürülebilirliğini etkileyecektir. Öğretmenlerin performansı, iş tatmini ve örgütsel bağlılıktan önemli ölçüde ve aynı anda etkilenmektedir (Suryaman, 2018). Bir okul ortamında, öğretmenlerin iş tatminini etkileyen yönleri göz önünde bulundurmak çok önemlidir çünkü bunlar motivasyonlarını ve performanslarını etkileyebilir.

Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin görüşlerine göre öğretmenlerin yenilikçi iş davranışlarının performanslarına ve iş tatmin düzeylerini ölçmek, aralarındaki olası ilişkiyi incelemek ve demografik değişkenler açısından anlamlı farklılıkları belirlemektir.

2. Yöntem

Bu araştırma, ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir (Karasar, 2005). Çalışma grubunun seçiminde olasılığa dayanmayan örnekleme çeşidinden uygun (amaca yönelik) örnekleme tekniği kullanılmıştır (Şimşek & Yıldırım, 2013). Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri hakkında betimsel istatistiklere ait veriler aşağıdaki Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri

Değişken	Grup	n	%
Cinsiyet	Kadın	197	83.1
	Erkek	40	16.9
Yaş	22-30 yaş arası	15	6.3
	31-40 yaş arası	85	35.9
	41 yaş ve üzeri	137	57.8
Medeni Durum	Evli	194	81.9
	Bekar	43	18.1
Mesleki Deneyim Durumu	1 - 5 yıl arası	10	4.2
	6 - 10 yıl arası	38	16.0
	11 - 15 yıl arası	44	18.6
	16 yıl ve üzeri	145	61.2
Çalıştığı Kurum	İlkokul	142	59.9
	Ortaokul	50	21.1
	Lise	45	19.0
		261	100.0

p<.05

Tabloda yer alan istatistiksel değerlere göre, araştırmaya katılan katılımcıların % 83,1’sinin kadın olduğu; % 57,8’inin 41 yaş ve üzeri olduğu; % 81,9’unun evli olduğu; % 59,9’unun ilköğretim görev yaptığı ve % 61,2’sinin 16, yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip olduğu tespit edilmiştir.

Veri toplama aracı olarak, Keser ve Bilir (2019) tarafından geliştirilen iş tatmini ölçeği 5 maddeden oluşan tek faktörlü bir yapı sunmaktadır. Ölçek iç tutarlılık alfa değerinin .86 olduğu görülmüştür. Yenilikçi iş davranış ölçeği, Janssen (2000) tarafından geliştirilmiş, Töre (2017) de Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek iç tutarlılık alfa

değerinin .89 olduğu görülmüştür.

Linda Koopmans tarafından 2014 yılında geliştirilen ve Gözcü (2019) tarafından Türkçe'ye uyarlanan Bireysel İş Performansı Ölçeği kullanılmıştır. Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ölçek geneli için .88 olarak hesaplanmıştır. İstatistik analizlerin IBM SPSS paket programı ile yapılmıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun Skewness ve Kurtosis testi ile test edilmiştir.

Tablo 2. Ölçek ve Alt Boyutların Normallik Varsayımı

	N	Min	Maks	Ort	S.Sapma	Skewness	Std. Hata	Kurtosis	Std. Hata
İş Tatmin Ölçeği	261	1.00	5.00	3.7004	.77014	-1.004	.151	1.409	.300
Fikir Üretme ve Uygulama	261	1.67	5.00	3.6992	.72671	-.269	.151	.015	.300
Fikri Destekleme	261	1.67	5.00	4.1814	.76704	-1.027	.151	1.036	.300
Yenilikçi İş Davranışı Ölçeği	261	1.67	5.00	3.8599	.64819	-.565	.151	.608	.300
Görev	261	1.43	5.00	3.8681	.51951	-.832	.151	1.130	.300
Bağlamsal	261	2.08	5.00	3.7449	.49190	-.074	.151	1.046	.300
Bireysel İş Performansı Ölçeği	261	2.37	5.00	3.7903	.44852	-.273	.151	.821	.300

p < .05

İş tatmini, yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans ölçeği için çarpıklık ve basıklık değeri +1.5 ile -1.5 arasında olduğu görülmektedir. Tabachnick ve Fidell' e göre de çarpıklık ve basıklık değeri +1.5 ile -1.5 arasında olduğunu zaman parametrik test olarak kabul edilip ona göre işlem yapılabileceğini ifade etmektedir (Tabachnick & Fidell, 2013). Bu anlamda iş tatmini, yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans ölçeği normallik varsayımına göre uygun ve parametrik analizlerin yapılabileceği gerekmektedir.

Ayrıca öğretmenlerin iş tatmini ölçeği aritmetik ortalaması 3,70±0,77 ile ortalamanın üstünde; yenilikçi iş davranışı ölçeği aritmetik ortalaması 3,85±0,64 ile ortalamanın üstünde ve bireysel iş performans ölçeği aritmetik ortalaması 3,79±0,44 ile ortalamanın üstünde çıktığı görülmektedir. Buna göre araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarında; iş tatmini, yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performanslarının ortalamasının üstünde olduğu söylenebilir.

3. Bulgular

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin iş tatmini, yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans ölçekleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 3. Öğretmenlerin İş Tatmini, Yenilikçi İş Davranışı ve Bireysel İş Performans Algılarının Cinsiyete Göre İncelenmesi

	Değişken	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
İş Tatmin Ölçeği	Kadın	137	3.7766	.64080	1.661	221.936	.098
	Erkek	124	3.6161	.88661			
Yenilikçi İş Davranışı Ölçeği	Kadın	137	3.9327	.53395	1.885	220.133	.061
	Erkek	124	3.7796	.74865			
Bireysel İş Performansı Ölçeği	Kadın	137	3.8436	.39230	2.009	233.283	.046*
	Erkek	124	3.7313	.49840			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların cinsiyetlerine göre öğretmenlerin iş tatmini, yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin bireysel iş performans algılarında istatistiksel olarak fark çıkmıştır. Buna göre kadınların bireysel iş performans algısı erkeklerden daha yüksek çıkmıştır. Diğer yandan iş tatmini ve yenilikçi iş davranışı algılarında herhangi bir fark çıkmamıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin iş tatmini, yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans ölçekleri ile yaş grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 4. Öğretmenlerin İş Tatmini, Yenilikçi İş Davranışı ve Bireysel İş Performans Algılarının Yaş Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
İş Tatmin Ölçeği	20-30	9	4.2889	.60093	Gruplar arası Grup içi Toplam	9.978 144.232 154.210	3 257 260	3.326 .561	5.926	.001*
	31-40	110	3.8309	.64747						
	41-50	107	3.4897	.80995						
	51-60	35	3.7829	.87632						
	Total	261	3.7004	.77014						
Yenilikçi İş Davranışı Ölçeği	20-30	9	4.0864	.58998	Gruplar arası Grup içi Toplam	.836 108.402 109.238	3 257 260	.279 .422	.660	.577
	31-40	110	3.8091	.66037						
	41-50	107	3.8837	.68039						
	51-60	35	3.8889	.51485						
	Total	261	3.8599	.64819						
Bireysel İş Performansı Ölçeği	20-30	9	4.2573	.31075	Gruplar arası Grup içi Toplam	5.000 47.305 52.305	3 257 260	1.667 .184	9.054	.000*
	31-40	110	3.6856	.46785						
	41-50	107	3.8997	.41578						
	51-60	35	3.6647	.35767						
	Total	261	3.7903	.44852						

p < .05

Tabloda görülebileceği üzere, öğretmenlerin iş tatmini, yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans ölçekleri algılarına ait aritmetik ortalamalarının yaş durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; öğretmenlerin iş tatmini ve bireysel iş performans ile yaş grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Bu farkın hangi yaş gruplarından kaynaklandığının tespitinde posthoc analizlerinde Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testine göre öğretmenlerin iş tatmini boyutunda; 20-30 ve 31-40 yaşındaki öğretmenlerin iş tatmini algıları 41-50 yaş arası öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır. Sheffe testine göre bireysel iş performans boyutunda; 20-30 yaş arasındaki öğretmenlerin bireysel iş performans algıları 31-40 ve 51-60 yaş arası öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin iş tatmini, yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans ölçekleri ile medeni durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 5. Öğretmenlerin İş Tatmini, Yenilikçi İş Davranışı ve Bireysel İş Performans Algılarının Medeni Durumlarına Göre İncelenmesi

	Değişken	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
İş Tatmin Ölçeği	Evli	213	3.7023	.80742	.087	259	.931
	Bekar	48	3.6917	.58340			
Yenilikçi İş Davranışı Ölçeği	Evli	213	3.9165	.63324	3.017	259	.003*
	Bekar	48	3.6088	.66073			
Bireysel İş Performansı Ölçeği	Evli	213	3.8441	.43746	4.212	259	.000*
	Bekar	48	3.5515	.42231			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların medeni durumlarına göre öğretmenlerin iş tatmini, yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans algılarında istatistiksel olarak fark çıkmıştır. Buna göre evlilerin yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans algısı bekarlarda daha yüksek çıkmıştır. Diğer yandan iş tatmini algılarında herhangi bir fark çıkmamıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin iş tatmini, yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans ölçekleri ile mesleki deneyim grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 6. Öğretmenlerin İş Tatmini, Yenilikçi İş Davranışı ve Bireysel İş Performans Algılarının Mesleki Deneyim Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri			ANOVA Sonuçları					
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
İş Tatmin Ölçeği	1-5 yıl arası	7	3.9714	.46803	Gruplar arası Grup içi Toplam	8.214 145.996 154.210	4 256 260	2.054 .570	3.601	.007*
	6-10 yıl arası	17	4.0353	.41373						
	11-15 yıl arası	35	4.0286	.73907						
	16-20 yıl arası	84	3.5667	.75080						
	20 yıl ve üzeri	118	3.6339	.80905						
	Total	261	3.7004	.77014						
Yenilikçi İş Davranışı Ölçeği	1-5 yıl arası	7	3.5714	.24367	Gruplar arası Grup içi Toplam	2.267 106.971 109.238	4 256 260	.567 .418	1.356	.250
	6-10 yıl arası	17	4.0327	.50272						
	11-15 yıl arası	35	3.8635	.62395						
	16-20 yıl arası	84	3.7646	.66250						
	20 yıl ve üzeri	118	3.9190	.67244						
	Total	261	3.8599	.64819						
Bireysel İş Performansı Ölçeği	1-5 yıl arası	7	3.9098	.24445	Gruplar arası Grup içi Toplam	1.637 50.668 52.305	4 256 260	.409 .198	2.067	.086
	6-10 yıl arası	17	3.8328	.28842						
	11-15 yıl arası	35	3.8647	.39721						
	16-20 yıl arası	84	3.6773	.52204						
	20 yıl ve üzeri	118	3.8354	.42361						
	Total	261	3.7903	.44852						

p < .05

Tabloda görülebileceği üzere, öğretmenlerin iş tatmini, yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans ölçekleri algılarına ait aritmetik ortalamalarının mesleki deneyim değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; öğretmenlerin iş tatmini ile mesleki deneyim grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Bu farkın hangi mesleki deneyim gruplarından kaynaklandığının tespitinde posthoc analizlerinde Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testine göre öğretmenlerin iş tatmini boyutunda; 6-10 yıl arası ve 11-15 yıl arası mesleki deneyime sahip öğretmenlerin iş tatmini algıları 16-20 yıl arası ve 20 yıl ve üzeri arası öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır. Diğer yandan yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans algılarında herhangi bir fark çıkmamıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin iş tatmini, yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans ölçekleri ile çalıştığı kurum türü grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 7. Öğretmenlerin İş Tatmini, Yenilikçi İş Davranışı ve Bireysel İş Performans Algılarının Çalıştığı Kurum Türü Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri			ANOVA Sonuçları					
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
İş Tatmin Ölçeği	İlkokul	117	3.7333	.88005	Gruplar arası Grup içi Toplam	.267 153.943 154.210	2 258 260	.134 .597	.224	.800
	Ortaokul	15	3.6267	.60882						
	Lise	129	3.6791	.67843						
	Total	261	3.7004	.77014						
Yenilikçi İş Davranışı Ölçeği	İlkokul	117	3.9411	.61615	Gruplar arası Grup içi Toplam	2.643 106.595 109.238	2 258 260	1.321 .413	3.198	.042*
	Ortaokul	15	4.0667	.66109						
	Lise	129	3.7623	.66402						
	Total	261	3.8599	.64819						
Bireysel İş Performansı Ölçeği	İlkokul	117	3.8183	.43332	Gruplar arası Grup içi Toplam	2.672 49.633 52.305	2 258 260	1.336 .192	6.944	.001*
	Ortaokul	15	4.1544	.32289						
	Lise	129	3.7226	.45408						
	Total	261	3.7903	.44852						

p < .05

Tabloda görülebileceği üzere, öğretmenlerin iş tatmini, yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans ölçekleri algılarına ait aritmetik ortalamalarının çalıştığı kurum türü durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; öğretmenlerin yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans ile çalıştığı kurum türü grupları arasında istatistiki

yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Bu farkın hangi çalıştığı kurum türü gruplarından kaynaklandığının tespitinde posthoc analizlerinde Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testine göre öğretmenlerin yenilikçi iş davranışı boyutunda; ilkokulda çalışan öğretmenlerin yenilikçi iş davranışı algıları lisede çalışan öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır. Sheffe testine göre bireysel iş performans boyutunda; ortaokulda çalışan öğretmenlerin bireysel iş performans algıları ilkokul ve lisede çalışan öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır.

Aşağıdaki tabloda, öğretmenlerin iş tatmini, yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans algıları arasındaki ilişki incelenmiştir.

Tablo 8. Korelasyon Tablosu

Değişkenler	N	X	S.S.	1	2	3
1 İş Tatmin Ölçeği	261	3,7004	,77014	1	,282**	,231**
2 Yenilikçi İş Davranışı Ölçeği	261	3,8599	,64819		1	,645**
3 Bireysel İş Performansı Ölçeği	261	3,7903	,44852			1

**p <.01

Pearson korelasyon analizine ilişkin bulgularda; araştırma kapsamındaki öğretmenlerin algılarına göre iş tatmini ve yenilikçi iş davranışı genel boyutları arasında düşük düzeyde pozitif bir ilişki bulunmaktadır (r: .282; p <.01). Yine iş tatmini ve bireysel iş performans genel boyutları arasında düşük düzeyde pozitif bir ilişki bulunmaktadır (r: .231; p <.01). Son olarak yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans genel boyutları arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmaktadır (r: .645; p <.01).

Katılımcıların algılarına göre, öğretmenlerin yenilikçi iş davranışlarının iş tatminlerine etkisini incelemek için çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.

Tablo 9. Öğretmenlerin Yenilikçi İş Davranış Algılarının İş Tatmin Algıları Üzerine Etki Analizi

Değişken	B	Beta	t	Sig.	VIF	R	R ²	Uyarlanmış R ²	F
Sabit	2.406		8.680	.000					
Yenilikçi İş Davranışı Ölçeği	.335	.282	4.734	.000*	1.000	.282 ^a	.080	.076	.000 ^b

p <.05

Öğretmenlerin yenilikçi iş davranış algılarının iş tatmini algıları üzerine anlamlı bir şekilde yordamaktadır [(R= .282; R²= .080; Uyarlanmış R²=.076) F(1,259)= 22,408; p<0,01]. Başka bir ifadeyle, öğretmenlerin yenilikçi iş davranış algılarındaki değişimin, iş tatmini algılarını etkilediği görülmektedir.

Yapılan regresyon analizinin t değerlerine bakıldığında, öğretmenlerin yenilikçi iş davranış algılarının [t= 4,734; p= .000 (p<0.01)] öğretmenlerin iş tatmini algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile öğretmenlerin yenilikçi iş davranış boyutundaki 100 birimlik artışın öğretmenlerin iş tatmini algılarını % 33,5 artırmaktadır.

Katılımcıların algılarına göre, öğretmenlerin yenilikçi iş davranışlarının bireysel iş performanslarına etkisini incelemek için çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.

Tablo 10. Öğretmenlerin Yenilikçi İş Davranış Algılarının Bireysel İş Performans Algıları Üzerine Etki Analizi

Değişken	B	Beta	t	Sig.	VIF	R	R ²	Uyarlanmış R ²	F
Sabit	2,067		16,077	,000					
Yenilikçi İş Davranışı Ölçeği	,446	,645	13,589	,000*	1.000	,645 ^a	,416	,414	.000 ^b

p <.05

Öğretmenlerin yenilikçi iş davranış algılarının bireysel iş performans algıları üzerine anlamlı bir şekilde yordamaktadır [(R= .645; R²= .416; Uyarlanmış R²=.414) F(1,259)= 184,663; p<0,01]. Başka bir ifadeyle, öğretmenlerin yenilikçi iş davranış algılarındaki değişimin, bireysel iş performans algılarını etkilediği görülmektedir.

Yapılan regresyon analizinin t değerlerine bakıldığında, öğretmenlerin yenilikçi iş davranış algılarının [$t=13,589$; $p=.000$ ($p<0.01$)] öğretmenlerin bireysel iş performans algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile öğretmenlerin yenilikçi iş davranış boyutundaki 100 birimlik artışın öğretmenlerin bireysel iş performans algılarını % 44,6 artırmaktadır.

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin görüşlerine göre öğretmenlerin yenilikçi iş davranışlarının performanslarına ve iş tatmin düzeylerini ölçmek, aralarındaki olası ilişkiyi incelemek ve demografik değişkenler açısından anlamlı farklılıkları belirlemektir. Araştırma, ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan katılımcıların % 83,1'sinin kadın olduğu; % 57,8'inin 41 yaş ve üzeri olduğu; % 81,9'unun evli olduğu; % 59,9'unun ilkokulda görev yaptığı ve % 61,2'sinin 16, yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin iş tatmini ölçeği aritmetik ortalaması $3,70\pm 0,77$ ile ortalamanın üstünde; yenilikçi iş davranışı ölçeği aritmetik ortalaması $3,85\pm 0,64$ ile ortalamanın üstünde ve bireysel iş performans ölçeği aritmetik ortalaması $3,79\pm 0,44$ ile ortalamanın üstünde çıktığı görülmektedir. Buna göre araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarında; iş tatmini, yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performanslarının ortalamanın üstünde olduğu söylenebilir.

Cinsiyete göre incelemede; öğretmenlerin bireysel iş performans algılarında istatistiksel olarak fark çıkmıştır. Buna göre kadınların bireysel iş performans algısı erkeklerden daha yüksek çıkmıştır. Diğer yandan iş tatmini ve yenilikçi iş davranışı algılarında herhangi bir fark çıkmamıştır.

Yaş göre incelemede; öğretmenlerin iş tatmini ve bireysel iş performans ile yaş grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Buna göre öğretmenlerin iş tatmini boyutunda; 20-30 ve 31-40 yaşındaki öğretmenlerin iş tatmini algıları 41-50 yaş arası öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır. Sheffe testine göre bireysel iş performans boyutunda; 20-30 yaş arasındaki öğretmenlerin bireysel iş performans algıları 31-40 ve 51-60 yaş arası öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır.

Medeni durumlarına göre incelemede; öğretmenlerin yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans algılarında istatistiksel olarak fark çıkmıştır. Buna göre evlilerin yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans algısı bekarlarda daha yüksek çıkmıştır. Diğer yandan iş tatmini algılarında herhangi bir fark çıkmamıştır.

Mesleki deneyime göre incelemede; öğretmenlerin iş tatmini ile mesleki deneyim grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Bu farkın hangi mesleki deneyim gruplarından kaynaklandığının tespitinde posthoc analizlerinde Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testine göre öğretmenlerin iş tatmini boyutunda; 6-10 yıl arası ve 11-15 yıl arası mesleki deneyime sahip öğretmenlerin iş tatmini algıları 16-20 yıl arası ve 20 yıl ve üzeri arası öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır. Diğer yandan yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans algılarında herhangi bir fark çıkmamıştır.

Çalıştığı kurum türüne göre incelemede; öğretmenlerin yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans ile çalıştığı kurum türü grupları arasında istatistiki yönden anlamlılık tespit edilmiştir. Bu farkın hangi çalıştığı kurum türü gruplarından kaynaklandığının tespitinde posthoc analizlerinde Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testine göre öğretmenlerin yenilikçi iş davranışı boyutunda; ilkokulda çalışan öğretmenlerin yenilikçi iş davranışı algıları lisede çalışan öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır. Sheffe testine göre bireysel iş performans boyutunda; ortaokulda çalışan öğretmenlerin bireysel iş performans algıları ilkokul ve lisede çalışan öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır.

Benzer bir bulgu Töre'nin (2017) araştırmasında da ortalamanın üstünde çıktığı bulunmuştur. İsmail ve Mydin (2019) Malezyalı öğretmenlerin yenilikçi iş davranışlarını ölçmüş ve öğretmenlerin yenilikçi iş davranışlarının orta düzeyde olduğunu bulmuştur. Benzer şekilde, Hsiao ve diğerleri (2011. s. 233) Tayvan'da yaptıkları çalışmada öğretmenlerin yenilikçi iş davranışı düzeylerinin orta düzeyde olduğunu bulmuşlardır. Li ve diğerleri (2014, s. 446) ise Çin'de yaptıkları çalışmada öğretmenlerin yenilikçi iş davranışı düzeylerinin alt orta düzeyde olduğunu bulmuştur. Türkiye'deki öğretmenlerin yenilikçi iş davranışlarının diğer ülkelere kıyasla daha yüksek olması kültürel, politik ve eğitim sistemi farklılıklarıyla açıklanabilir. Analiz sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre yenilikçi iş davranışlarının fikri destekleme alt boyutunda istatistiki olarak anlamlı bir farklılık çıkmıştır. Buna göre kadınların fikri destekleme alt boyutundaki algıları erkeklere göre daha yüksek çıkmıştır.

Diğer yandan geriye kalan ölçek ve alt boyutlarında yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performansı algılarının kadın ve erkeğe göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin algılarına göre yenilikçi iş davranışları ve performans algılarının kadın ve erkeğe göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Dokuz'un (2023) araştırmasında cinsiyete göre kadınlar lehine farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Yenilikçi iş davranışları ölçeği ve bireysel iş performansı ölçeği ile yaş ve mesleki deneyim gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki herhangi bir istatistiksel fark bulunmamıştır. Benzer bulgu Töre'nin (2017) çalışmasında; öğretmenlerinin yenilikçi iş davranışı düzeylerinin çalışma yılına göre değişmediği şeklinde bulunmuştur

Son olarak araştırma kapsamındaki öğretmenlerin algılarına göre iş tatmini ve yenilikçi iş davranışı genel boyutları arasında düşük düzeyde pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Yine iş tatmini ve bireysel iş performans genel boyutları arasında düşük düzeyde pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Son olarak yenilikçi iş davranışı ve bireysel iş performans genel boyutları arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin yenilikçi iş davranış algılarının öğretmenlerin iş tatmini algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile öğretmenlerin yenilikçi iş davranış boyutundaki 100 birimlik artışın öğretmenlerin iş tatmini algılarını % 33,5 artırmaktadır. Öğretmenlerin yenilikçi iş davranış algılarının öğretmenlerin bireysel iş performans algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile öğretmenlerin yenilikçi iş davranış boyutundaki 100 birimlik artışın öğretmenlerin bireysel iş performans algılarını % 44,6 artırmaktadır.

Araştırmacıların Katkı Oranı

Yazarlarının katkı oranı eşit düzeydedir.

Çıkar Çatışması

Bu çalışmada herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Alonso, C., Fernández-Salineró, S., & Topa, G. (2019). The impact of individual and collaborative job crafting on Spanish teachers' well-being. *Education Sciences*, 1–9.
- Aziri, B. (2011). Job Satisfaction: a Literature review. *The Japanese Journal of Pharmacology*, 1037–1042.
- Dokuz, O. (2023). *Öğretmenlerin Psikolojik Sağlık Ve Yenilikçi İş Davranışına İlişkin Algıları*. Denizli : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Gözcü, H. (2019). *Spor Merkezi Yöneticilerinin Liderlik Tarzlarının Çalışan Performansı İle İlişkisi*. Sakarya : Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
- Hsiao, H., Chang, J. C., Tu, Y. L., & Chen, S. (2011). The Influence of Teacher Self Efficacy on Innovative Work Behavior. *International Conference on Social Science and Humanity*, 233-237.
- Ismail, A., & Mydin, A. (2019). *The Impact of Transformational Leadership and Commitment on Teachers' Innovative Behaviour*. In *4th ASEAN Conference on Psychology, Counselling, and Humanities (ACPOCH)*. İstanbul: Atlantis Press.
- Izzati, U. A. (2018). The Relationships between Vocational High School Teachers. *Organizational Climate and Innovative Behavior.*, 343–345.
- Karasar, N. (2005). *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Keser, A., & Bilir, B. (2019). İş Tatmini Ölçeğinin Türkçe Güvenilirlik Ve Geçerlilik Çalışması. *Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 229-240.
- Li, X., & Zheng, Y. (2014). The Influential Factors of Employees' Innovative Behavior and the Management Advices. *Journal of Service Science and Management*, 446–450.
- Mirzajani, H., Bayekolaie, M. D., Kookandeh, M. R., Rezaee, S. S., Kamalifar, A. A., & Shani, H. R. (2016). Smart Schools an Innovation in Education: Malaysian's Experience. *Asian Journal of Education and Training*, 11–15.

- Suryaman, A. (2018). Indonesian private university lecturer performance improvement model to improve sustainable organizational Performance. *International Journal of Higher Education*, 59–68.
- Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston : Pearson.
- Töre, E. (2017). *Entelektüel sermayenin yenilikçi iş davranışına etkisinin bilgi paylaşımı, özyeterlilik ve iç denetim odağı perspektifinden incelenmesi üzerine bir araştırma (Yayınlanmamış Doktora tezi)*. İstanbul : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilemler Enstitüsü.
- Xing, B., & Marwala, T. (2017). Implications of the Fourth Industrial Age on Higher Education. . *Computers and Society*.
- Yean, T. F., Johari, J., & Yahya, K. K. (2016). Contextualizing Work Engagement and Innovative Work Behaviour: The Mediating Role of Learning Goal Orientation. *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences*.

EXTENDED ABSTRACT

The main purpose of this study is to measure the performance and job satisfaction levels of teachers' innovative work behaviors according to teachers' opinions, to examine the possible relationship between them and to determine significant differences in terms of demographic variables. The research was conducted with a relational screening model. It was determined that 83.1% of the participants participating in the research were female; 57.8% were 41 years of age and above; 81.9% were married; 59.9% worked in primary schools and 61.2% had 16 years and above professional experience. It is seen that the arithmetic mean of the teachers' job satisfaction scale was above average with 3.70 ± 0.77 ; the arithmetic mean of the innovative work behavior scale was above average with 3.85 ± 0.64 and the arithmetic mean of the individual job performance scale was above average with 3.79 ± 0.44 . Accordingly, it can be said that job satisfaction, innovative work behavior and individual job performance were above average in the perceptions of the teachers participating in the research. In the examination according to gender; There was a statistical difference in teachers' individual job performance perceptions. Accordingly, women's individual job performance perception was higher than men's. On the other hand, there was no difference in job satisfaction and innovative job behavior perceptions.

In the examination according to age; statistical significance was found between teachers' job satisfaction and individual job performance and age groups. Accordingly, in the job satisfaction dimension of teachers; job satisfaction perceptions of teachers aged 20-30 and 31-40 were higher than teachers aged 41-50. According to the Sheffe test, in the individual job performance dimension; individual job performance perceptions of teachers aged 20-30 were higher than teachers aged 31-40 and 51-60.

In the examination according to marital status; there was a statistical difference in teachers' innovative job behavior and individual job performance perceptions. Accordingly, innovative job behavior and individual job performance perceptions of married people were higher than single people. On the other hand, there was no difference in job satisfaction perceptions.

In the examination according to professional experience; statistical significance was found between teachers' job satisfaction and professional experience groups. In order to determine which professional experience groups caused this difference, Sheffe test was performed in posthoc analyses. According to Sheffe test, in the job satisfaction dimension of teachers; job satisfaction perceptions of teachers with 6-10 years and 11-15 years of professional experience were higher than those of teachers with 16-20 years and 20 years and above. On the other hand, no difference was found in innovative work behavior and individual job performance perceptions.

In the examination according to the type of institution they work in; statistical significance was found between teachers' innovative work behavior and individual job performance and institution type groups. Sheffe test was performed in posthoc analyses to determine which institution type groups this difference was caused by. According to Sheffe test, in the innovative work behavior dimension of teachers; innovative work behavior perceptions of teachers working in primary school were higher than those of teachers working in high school. According to Sheffe test, in the individual job performance dimension; individual job performance perceptions of teachers working in secondary school were higher than those of teachers working in primary and high school.

Finally, according to the perceptions of the teachers within the scope of the research, there is a low-level positive relationship between the general dimensions of job satisfaction and innovative work behavior. Again, there is a low-level positive relationship between the general dimensions of job satisfaction and individual job performance. Finally, there is a moderate-level positive relationship between the general dimensions of innovative work behavior and individual job performance. In addition, it is understood that teachers' perceptions of innovative work behavior significantly predict teachers' job satisfaction perceptions positively. In other words, a 100-unit increase in teachers' innovative work behavior dimension increases teachers' job satisfaction perceptions by 33.5%. It is understood that teachers' perceptions of innovative work behavior significantly predict teachers' individual job performance perceptions positively. In other words, a 100-unit increase in teachers' innovative work behavior dimension increases teachers' individual job performance perceptions by 44.6%.

Received/Geliş

: 2024 June/Haziran

Accepted/Kabul

: 2024 August/Ağustos

Published/Yayın

: 2024 September/Eylül

Neoliberal Politikalar ve Gelir Dağılımı

Ramazan Demir¹

Atıf/Reference: Demir, R. (2024). Neoliberal Politikalar ve Gelir Dağılımı. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 3(3), 283-301.

Özet

Bu araştırmanın amacı neoliberal politikaların sonucu olarak gelir dağılımındaki eşitsizliği etkisinin incelenmesidir. Bu amaçla nitel çalışmalardan olan doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre gelişmiş ülkelerin piyasalarında ortaya çıkan küresel krizler, piyasaların kendi kendini düzenlemesine inanan ve devletin rolünü en aza indiren bir ekonomi politikası yaklaşımının eksikliklerini ortaya çıkarmıştır. Neoliberal politikaların bir sonucu olarak, kurumsal karlılık için finansın artan önemi, gelir eşitsizliğinin genişlemesine neden olmuştur. Birlikte ele alındığında, liberalleşmenin finansa dayalı faaliyetleri artırarak eşitsizliği dolaylı olarak genişlettiğine dair açık kanıtlar ortaya konulmuştur. Dolayısıyla bu çalışma, ekonomilerdeki potansiyel liberalleşme-finans-gelir eşitsizlik bağlantısından yola çıkarak devletin tekrar sosyal devlet olma rolünü ortaya çıkarmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Gelir eşitsizliği, neoliberal politika, sosyal devlet.

Neoliberal Policies and Income Distribution

Abstract

The aim of this research is to examine the effect of inequality in income distribution as a result of neoliberal policies. For this purpose, the document analysis method, which is one of the qualitative studies, was used. According to the results of the research, the global crises that emerged in the markets of developed countries revealed the shortcomings of an economic policy approach that believes in the self-regulation of the markets and minimizes the role of the state. As a result of neoliberal policies, the increasing importance of finance for corporate profitability has led to widening income inequality. Taken together, there is clear evidence that liberalization indirectly widens inequality by increasing financial activities. Therefore, this study reveals the role of the state as a social state again, based on the potential liberalization-finance-income inequality link in economies.

Keywords: Income inequality, neoliberal policy, social state.

1. Giriş

Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin görüşlerine göre öğretmenlerin yenilikçi iş davranışlarının performanslarına ve iş tatmin düzeylerini ölçmek, aralarındaki olası ilişkiyi incelemek ve demografik değişkenler açısından anlamlı farklılıkları belirlemektir.

¹ Öğretmen; Bingöl Merkez Atatürk İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0004-6541-7170>; rmzn-069@hotmail.com;

Akademisyenler, yıllardır liberal ekonomi politikaları daha yüksek gelir eşitsizliği pahasına ekonomik büyümeyi artırdığından, hükümet düzenlemelerinin azaltılmasının iki ucu keskin bir kılıç olduğunu savundular. Sıklıkla verimlilik-öz kaynak değiş tokuşu olarak anılan bu genel önerme, sosyal bilimlerde deregülasyonun yararları ve sonuçları üzerine uzun süredir devam eden bir tartışmanın temelini oluşturmuştur (Topuz & Yıldırım, 2009). Yine de yıllar içinde araştırmacılar, liberalleşmenin gelir eşitsizliğini artırdığına dair bu geleneksel görüşü sorgulamaya başladılar. Yani, bazıları kuralsızlaştırmanın zengin ülkelerdeki düşük gelirli işçileri koruyan ekonomik güvenceleri kaldırarak daha yüksek eşitsizlik seviyelerine yol açtığını iddia ederken, diğerleri kuralsızlaştırmanın ayrıcalıklı sosyal grupların ekonomik konumunu korumak için kullanılabilir yasal engelleri azalttığını iddia ediyor (Kwon, 2018).

Bu amaçla, bazı araştırmacılar, ekonomik serbestleşmenin sonuçları olarak kabul edilebilecek bu değişkenlerin, uluslararası ticaretin ve sermaye hareketliliğinin genişlemesinden gelir eşitsizliği ile olumlu bir şekilde ilişkili olduğunu göstermektedir (Huber & Stephens, 2014). Bununla birlikte, sosyal bilimlerde filizlenmekte olan bir araştırma alanı, belirli liberalleşme politika önlemlerinin gelir eşitsizliği eğilimlerini nasıl şekillendirebileceğinin daha doğrudan bir incelemesini sunmaktadır. Bu yeni literatür, sonuçlarının aksine, özellikle liberalleşmenin politika önlemlerine odaklandığı için yararlıdır.

Şekil 1. 20 Gelişmiş Sanayi Ülkesinde Ekonomik Liberalleşme ve Gelir Eşitsizliği Veri (Solt, 2009)

Araştırmalarda bazı akademisyenler pozitif bir ilişki ortaya çıkardığında, bu ampirik literatür liberalleşme ve gelir eşitsizliği arasındaki bağlantıya açıklık getiremiyor. Ekonomik serbestleşmenin sonuçlarının gelişmiş ekonomilerde gelir eşitsizliğini artırdığını gösteren yukarıda belirtilen araştırma göz önüne alındığında, bu tutarsızlık elbette şaşırtıcıdır (Morales, 2016). Ayrıca, Şekil 1'de gösterilen verilere göre, ekonomik serbestleşmeye yönelik politika önlemleri, gelir eşitsizliği ile güçlü bir pozitif zamansal ilişkiyi paylaşmaktadır. Peki bu tutarsızlığın kaynağı nedir? İki açıklama olabilir.

İlk olarak, bu tutarsız bulguların literatürdeki ampirik tutarsızlıklardan kaynaklanması mümkündür. Spesifik olarak, araştırmacılar çok çeşitli örnekler (örneğin, zengin ülkelere karşı tüm ülkeler) ve analitik teknikler (örneğin, sabit etkilere karşı sabit olmayan etkiler) kullandığından, tutarsız sonuçların yalnızca çeşitli metodolojik farklılıkların istatistiksel bir ürünü olduğu düşünülebilir (Kwon, 2018). İkincisi, başka bir olasılık, bu tutarsız sonuçların teorik değerlendirmeler tarafından yönlendirilmesidir. Birkaç istisna olmasına rağmen, çoğu sosyal bilimci, ekonomik serbestleşmenin politika ölçütleri ile gelir eşitsizliği arasındaki bağlantıyı, bu ortak değişkenler arasında doğrudan bir ilişki olduğu varsayımı altında inceler. Ancak şüpheli olmak için sebep var.

Spesifik olarak, gelişmiş ekonomilerde finansal etkinliğin gelir eşitsizliğinin önemli bir belirleyicisi olduğunu gösteren sağlam bir literatür mevcuttur. Ayrıca, pek çok akademisyen, liberal ekonomik politikaların son zamanlardaki yükselişinin, son birkaç on yılda gelişmiş ekonomilerde finansal faaliyetlerin büyümesine nasıl yardımcı olma eğiliminde olduğunu vurgulamaktadır. Bununla birlikte, finansal faaliyeti genişletme eğilimi göz önüne alındığında, liberalleşme veya deregülasyonun politika önlemlerinin gelir eşitsizliğiyle dolaylı olarak bağlantılı olup olmadığını inceleyen neredeyse hiçbir araştırma yoktur (Godechot, 2012).

Bu gözlemler ışığında, bu çalışmadaki temel argüman, liberal ekonomi politikalarının ileri sanayi toplumlarında finansal hareketliliği artırarak dolaylı olarak gelir eşitsizliğini genişlettiğidir.

Bu noktada, bu çalışmadaki ana terimleri açıklığa kavuşturmak önemlidir. Birincisi, finansallaşma, finansal faaliyetlerin kâr biriktirmenin baskın tarzı haline geldiği ekonomik dönüşüm olarak tanımlanır. Yani, dünyanın dört bir yanındaki gelişmiş ekonomiler, finansal hizmetler endüstrisinin artan önemine ve kârlılığına tanık olsalar da, mevcut finansallaşma çağı, finansal olmayan firmaların karlılığı için finansal faaliyetlerin artan önemiyle de tanımlanmaktadır (Crotty, 2005). İkinci olarak, liberalleşme, kurumsal topluluğun ulusal ekonomideki takdir yetkisini genişletmek için tasarlanmış bir dizi sosyoekonomik politika olarak tanımlanır. Bu süreç iki ana politika değişimini içerir. Bir yandan deregülasyon, şirketler topluluğunun faaliyetlerine sınırlamalar getirmek için kurumsallaştırılan, finans üzerinde önceden belirlenmiş kısıtlamaların kaldırılmasına izin vermiştir (Kwon, 2018). Öte yandan, sözde yeniden düzenleme, ekonomide daha serbest piyasalar ve daha iş dostu bir ortam yaratan çeşitli devlet müdahalesi biçimlerinin yaratılmasına izin vermektedir.

2. Gelir Eşitsizliği, Nedenleri ve Azaltmaya Yönelik Politikalar

2.1. Gelir Dağılımı Kavramı

Ekonomide, gelir dağılımı bir ülkenin toplam GSYİH'sının nüfusu arasında nasıl dağıldığını kapsamaktadır. İktisat teorisi ve ekonomi politikası uzun zamandır geliri ve dağılımını merkezi bir sorun kaynağı olarak görmüştür. Eşitsiz gelir dağılımı, dünyadaki hemen hemen tüm ülkelerde sorunun kaynağı olan ekonomik eşitsizliğe neden olmaktadır. Adam Smith (1723-1790) gibi klasik iktisatçılar, dikkatlerini faktör gelir dağılımına, yani gelirin birincil üretim faktörleri (toprak, emek ve sermaye) arasındaki dağılımına yoğunlaştırdılar (O'Sullivan & Sheffrin, 2003, s. 348). Modern ekonomistler gelir dağılımı konularını da ele aldılar, ancak gelirlerin bireyler ve hanehalkları arasındaki dağılımına daha fazla odaklandılar. Önemli teorik ve politik kaygılar, gelir eşitsizliği ile ekonomik büyüme arasındaki dengeyi ve bunların genellikle ters ilişkilerini içermesidir.

Eşitsizlik kavramı yoksulluk ve adalet kavramından farklıdır. Gelir eşitsizliği metrikleri (veya gelir dağılımı metrikleri), sosyal bilimciler tarafından gelir dağılımını ve belirli bir ülkenin veya genel olarak dünyanın olduğu gibi belirli bir ekonomideki katılımcılar arasındaki ekonomik eşitsizliği ölçmek için kullanılır. Farklı teoriler gelir eşitsizliğinin nasıl ortaya çıktığını açıklamaya çalışsa da, gelir eşitsizliği metrikleri basitçe gelirlerin dağılımını belirlemek için kullanılan bir ölçüm sistemi sağlamaktadır.

Üretim sonucunda elde edilen gelirin üretim sahipleri arasındaki dağılımı fonksiyonel dağılımı gösterir. Üretim sürecindeki üretim faktörü sahiplerinin her biri, ücret, rant, kâr ve faiz adı altında üretilen mal ve hizmetlerden pay alır. Üretim faktörlerinin sahiplerine bu paylar üzerinden ödeme yapılır ve bu ödemeler onların gelirini oluşturur. Gelirin faktöriyel dağılımı olarak da adlandırılır. Fonksiyonel gelir dağılımı, ülkede üretilen gelirin, dört üretim faktörü olarak tanımlanan işgücü (işgücü), sermaye (milli servet), doğal kaynaklar (toprak sahipleri) ve girişimci (girişim) arasında nasıl dağıldığını gösterir. Bu dağılımda üretim sürecinin bir sonucu olarak emeği olanlar ücreti, sermaye sahipleri faizi, toprak sahiplerini rant olarak ve müteşebbisler kârı temsil etmektedir (Uysal, 2007).

- ❖ **Bireysel Gelir Dağılımı:** Bireysel gelir dağılımı statik olmaya tabidir. Milli gelirin bireyler ve/veya haneler arasındaki dağılımını ifade eder. Bireysel gelir dağılımı ekonomik açıdan yaşanan eşitsizlikleri göstermede oldukça başarılıdır. Buradaki ilk amaç haneler arasındaki gelir eşitsizliklerini belirlemektir (Sarıtaş, 2015). Gelirin bölge, cinsiyet, meslek, eğitim düzeyi, yaş ve

sektöre göre sınıflandırılması kişisel gelir dağılımı çalışmaları ile yapılabilmektedir. Bu sayede toplumdaki farklı grupların gelirden aldıkları pay belirlenebilir (Arabacı, 2017, s. 180).

- ❖ **Sektöre Özel Dağıtım:** Ülkede faaliyet gösteren sektörlerin milli gelirden aldığı ekonomik payın belirlenmesinde gelirin sektörel dağılımından yararlanılmaktadır. Bu gelir dağılımı, milli geliri tarım, sanayi, hizmet, ticaret ve diğer sektörler için böler. Bu tür bir gelir dağılımı sadece sektörlerin gelir içindeki payını göstermeyi değil aynı zamanda ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyi hakkında da bilgi sahibi olmayı sağlar. Yıllık bazda incelenecek olan bu gelir dağılımı, araştırılacak ülkeler için ülkedeki sanayileşme sürecinin hangi aşamada olduğu ve küreselleşme sürecinde hangi sektöre ağırlık verilmesi gerektiği konusunda araştırmacılara yol göstermektedir (Haşim, 2012).
- ❖ **Bölgesel Gelir Dağılımı:** Ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşayan insanların milli gelirden ve bölgesel gelir dağılımından ne kadar pay aldığını belirtir. Bu gelir dağılımı, bölgeler arasındaki gelir dağılımı farklılıklarını ölçer. Ülkelerin gelişmiş ya da az gelişmiş bölgeleri arasındaki farklılıkları göstererek araştırmacılara kaynak teşkil etmektedir. Bölgesel gelir dağılımındaki eşitsizliklerin en temelini bölgenin coğrafi konumu oluşturmaktadır. Pazara olan uzaklık ve coğrafi konumuna bağlı olarak kaynakların yarattığı ulaşım sorunları, girişimcilerin bu bölgelere yatırım yapmasını engellemektedir. Böylece bölgesel gelir eşitsizliği ortaya çıkmaktadır (Altınışık & Peker, 2008).

Ulusal hesaplar (makroekonomik toplamlara odaklanan) ile eşitsizlik çalışmaları (dağıtıma odaklanan) arasında büyük bir boşluk olduğu için eşitsizliğin ölçülmesinde bazı sorunlar ve sınırlamalar vardır. Vergi öncesi gelirin vergi sonrası gelirden nasıl farklı olduğuna dair kapsamlı bir önlemin olmaması, hükümetin yeniden dağıtımın eşitsizliği nasıl etkilediğini değerlendirmeyi zorlaştırmaktadır.

Gelir dağılımı, gini katsayılarını kullanarak, Birleşmişbaşlık ile Milletler (BM) ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) gibi çeşitli kuruluşlar, ülkelere göre gelir eşitsizliğini ölçmektedir. Gini endeksi de Dünya Bankası içinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir ülkedeki gelir dağılımını ülke bazında ölçmek için doğru ve güvenilir bir endekstir. Gini endeksiölçümleri, 0'dan 1'e 1'in mükemmel eşitsizlik ve 0'ın mükemmel eşitlik olması için gider. Dünya Gini endeksi 0.52 itibarıyla 2016 olarak ölçülmüştür (Torche, 2013).

2.2. Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Küreselleşme İlişkisi

1980'lerden bu yana birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eşitsizlikte artışlar yaşanmıştır. Büyüyen gelir uçurumu, uluslararası sınırlar boyunca artan mal, hizmet, sermaye ve emek akışı yoluyla ülkelerin küreselleşmeye artan maruz kaldığı dönemle aynı zamana denk gelmiştir. Bu gelişmeler, akademik çevrelerde ve politika çevrelerinde, ülkeler içinde artan eşitsizliğin sorumlusunun küreselleşme olup olmadığı konusunda büyük bir tartışmaya yol açmıştır.

Daha yüksek ticaret açıklığına sahip ülkeler (GSYİH'nın payı olarak ihracat artı ithalat) daha yüksek yaşam standartlarına ve daha düşük gelir eşitsizliğine sahip olma eğilimindedir. Kişi başına GSYİH ve gelir gini katsayısı açısından daha açık ve daha az açık ekonomiler arasındaki fark kalıcıdır ve eğer varsa, son yirmi yılda genişlemiştir. Bununla birlikte, geliri ve eşitsizliği doğrudan etkileyen birçok değişken ticaretin kendisiyle de ilişkili olabileceğinden, bu basit iki değişkenli ilişkilerde ticarete açıklık tartışmasız içseldir. Örneğin, açık ticaret politikalarını benimseyen ülkeler, diğer piyasa dostu iç politikalar da izleyebilir ve istikrarlı maliye ve para politikaları uygulayabilir. Bu politikaların gelir ve eşitsizliği etkilemesi muhtemel olduğundan, ticari açıklığın naif yaklaşımın dışında bırakılan önemli faktörlerle ilişkili olması muhtemeldir.

Küreselleşmenin düşük gelir düzeyine sahip ülkelerde eşitsizliği artırdığı belirtilmektedir. Ancak gelir düzeyi yüksek ülkelerde bu eşitsizliğin azaldığını gözlemlemiştir. Sonuç olarak, küreselleşmenin küresel gelir dağılımındaki iyileşme üzerindeki etkileri hakkında bir karara varamıyor. Teorileri, zengin ve güçlü ülkelerin küreselleşmeyi kendi amaçları için nasıl kullandıklarını kanıtıyor. Küreselleşmenin etkileri finansal krizlere yol açmıştır. Bu krizler eğitim ve sağlık harcamaları kısılarak giderilmeye çalışıldığı için zaten eşitsizliğin olduğu dünyada ülkeler arasındaki uçurum açılmış ve bütün yük yoksulların omuzlarına yüklenmiştir (Milanovic, 2005).

İlginç bir şekilde, finansın gelir eşitsizliği üzerindeki etkisine ilişkin ekonomik literatür biraz yetersizdir.

Bazı araştırmacılara göre, finansallaşma aslında gelir eşitsizliğini azaltabilir, çünkü borç alma ve borç verme kısıtlamaları gevşetilir, böylece daha az varlıklı hanelerin eğitime ve yeni iş fırsatlarına yatırım yapmak için gerekli kaynaklara erişmesine izin verilir (Jerzmanowski & Nabar, 2013). Ancak diğerleri, finansallaşma ile gelir eşitsizliği arasındaki bağlantının zamana bağlı olduğunu, çünkü finansın başlangıçtaki genişlemesinin varlıklı hanelerin finansal gelirlerini artırarak eşitsizliği şiddetlendirdiğini, ancak finans sektörünün devam eden büyümesinin sonunda toplam krediyi artırarak eşitsizliği azalttığını iddia ediyor (Nikoloski, 2012).

Buna karşılık, daha yeni ampirik çalışmalar, finansallaşmanın gelişmiş ekonomilerin sosyal tabakalaşma sistemini en az üç şekilde yeniden yapılandırarak gelir eşitsizliğini artırdığını gösteriyor gibi görünüyor (Fligstein ve Shin 2007).

- ❖ Birincisi, finans, yöneticileri sistematik işten çıkarmalar, şarta bağlı işçi kiralama, sendika bozma ve emeğin otomasyonuna yatırım yapmaya teşvik etmektedir.
- ❖ İkincisi, finansa dayalı faaliyetler, işçiler pahasına yöneticilerin ve üst düzey yönetimin kazançlarını artırır.
- ❖ Üçüncüsü, finans, yatırım gelirinin rolünü artırarak, milli gelirin daha büyük bir oranını varlıklı hanelere yeniden dağıtır.

2.3. Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Nedenleri

Küreselleşme, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ortak sorunu olmuştur. Bu durum gelişmiş ülkelerde bile alt ve üst gruplardaki gelir dağılımlarını olumsuz etkilemektedir. Bir yandan verimlilik artıyor ama işçilerin gelirleri bir şekilde sabit tutulmaktadır. İşsizliği azaltmak için farklı uygulamalar getirilmesine rağmen reel ücretler sürekli düşüyor ya da yerinde saymaktadır. ABD gibi küreselleşmeden en çok yararlanan ülkelerde insanlar ücretlerden şikayet etseler de diğer gelişmekte olan ülkelerde durumun nasıl olduğunu tahmin etmek zor değildir. Ayrıca komünizmin hala savunulduğu Çin'de gelir eşitsizliğinden söz edilirse sorunun ne kadar yadsınamaz olduğu ortadadır. Çin'in Gini katsayısı ABD'ninkinden daha yüksektir. Bu hususlar detaylandırılırsa, bu durumun gelişmekte olan ülkelerde daha da fazla olduğu izlenimine ulaşmak mümkündür (Uyanık, 2007).

Gelişmiş ülkelerdeki yoksulluğun nedeninin istihdam olanakları ve ekonomik yapıdan çok alt gelir gruplarına sunulan sosyal hizmetlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu sosyal hizmetlerin insanları çalışmaya teşvik etmediğini savunulmaktadır. Kavramları bu hafif nedenlere çekerek eşitsizlik ve yoksulluğun nedenlerini güç ve ekonomik ilişkilerden uzaklaştırma mücadelesi art niyetli bir yaklaşım olarak göze çarpmaktadır. ABD, IMF ve Dünya Bankası sosyal sektör harcamalarının kısılması gerektiğini belirtmektedir (Şenses F. , 2016).

Gelir eşitsizliğinin temel belirleyicilerinden biri, yıllar içinde üretim araçlarının sahipliğindeki değişimdir. Üretim araçlarının özel mülkiyeti kâr odaklı bir oluşum yaratır. Bu nedenle toplumsal ihtiyaçları karşılama amacının ikincil olduğu düşünülmektedir. 1990 yılı itibari ile özellikle yeni dünya düzeninin kurulduğu yıllarda Washington Mutabakatı'nda atılan küresel adımlar Dünya Bankası, DTÖ ve GATT ilkeleri çerçevesinde hayata geçirilmiştir. Bu adımlar, ülkeler arasındaki ve ülke içindeki gelir dağılımını olumsuz etkilemiş ve gelir dağılımı trendi için olumlu bir ivme yaratmamıştır (Kepenek, 2017).

Kamu hizmetlerinin düzeyi ve toplumun dağıtım şekli gelir dağılımını etkilemektedir. Gelir eşitsizliğinin önlenmesi açısından kamu gelirlerinde uygulanan yöntemler ve ekonomi politikaları önemli bir yer tutmaktadır. Bu politikalar gelir dağılımında belirleyici rol oynamaktadır. İhtiyaç sahibi kişilerin kamu hizmetlerinden yararlandırılması sosyal adaletin sağlanması adına önemli bir adım olacaktır. Kamu hizmetlerinden yararlanmaya çalışırken yabancı şirketlerin ülkelerin elektrik, su, sağlık hizmetleri gibi önemli ihtiyaçlarına müdahale etmesi yoksul toplumlar için son derece tehlikelidir. Kamuya ait bir işletmede dar gelirli bireylerin temel ihtiyaçları için her zaman uygun fiyatlara hizmet almaları ve bu kamu hizmetlerinin sahiplerinin yabancı değil yerli halk olması gerekir (Göker, 2016).

Ülke ekonomilerinde kayıt dışı faaliyetlerin artması nedeniyle ekonomilerin verimliliği genel olarak düşmektedir. Ayrıca bu faaliyetler vergilendirilmediğinden kamu gelirlerine katkı yapılmamaktadır. Üretim organizasyonları içerisinde yer alan bazı firmaların kayıt dışı faaliyetleri nedeniyle diğer firmaların rekabet

ortamından çekilmesine neden olmaktadır. Bu da gelir eşitsizliğinin bozulmasına neden olur (Aslanoğlu ve Yıldız, 2007)

Ekonomik gelişme sürecinde gelir farklılıklarının evrilmesinin nedenlerinden biri de fiyat artışlarının hızlanmasıdır. Buna göre ücret ve gelirlerdeki artışların aynı oranda olmaması, gelir farklılıkları yaratan önemli bir ekonomik sebep olarak gösterilmektedir (Kepenek, 2017).

İşgücü hareketliliği, gelir eşitsizliğinin diğer nedenlerinden farklı olarak gerçekleşir. Bireylerin gelirlerinin yetersizliği ve refah içinde yaşama isteği nedeniyle kırsal alanlardan kentsel alanlara ya da istihdam ve eğitim olanaklarıyla farklı ülkelere taşınma istekleri, işgücündeki hareketliliği ve göçü önemli ölçüde etkilemektedir. İnsanların kendi bölgelerinden farklı yerleşim yerlerine taşınma istekleri, gelir dağılımındaki eşitsizliğin bir sonucu olarak görülmektedir (Çelik, 2007). Ayrıca işgücü açısından toplumda sendikal hakların kullanımının yaygınlığı ve derinliği gelir dağılımında önemli rol oynamaktadır. Özellikle yoksul ülkelerde işçi sendikalarının kurulması çalışan insanlara koruma sağlayabilir. Sonuç olarak, farklı ülkelerdeki işçilerin standartları karşılaştırılarak eşitsizliklerin en azından bir kısmı bastırılabilir (Rodrik, 2011). Zenginlerin daha zor durumda olanlara göre daha az vergi ödediği gözlemleniyor. Bu düşük vergi ödemeleri servetin artmasına ve zengin ile fakir arasındaki uçurumun açılmasına neden oluyor. Sermaye sahipleri, sermayelerini kurulmuş kurumsal şirketler nezdinde tutarak yasal hükümler doğrultusunda daha az vergi öderler. Ancak devlet politikaları yoksullaşmayı önleyecek kadar güçlüdür. Eşitsizlik ve vergi politikalarının uygulanmasında devletlerin rolü önemlidir (Çalışkan, 2010).

2.4. Gelir Eşitsizliği Azaltmaya Yönelik Politikalar

Ortalama yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan belirli yapısal reformlar, gelir dağılımını da etkilemektedir. Kişi başına düşen GSYİH ve çeşitli yapısal reformların eşitsizlik etkilerine ilişkin yeni araştırmanın bulgularının niteliksel bir bilgiler bulunmaktadır. Gelir eşitsizliğini azaltması muhtemel, büyümeyi artıran politika reformlar aşağıda verilmektedir.

2.4.1. Eğitimin Kalitesini ve Erişimini Artırmak

Beşeri sermayeyi artırmaya yönelik reformlar, yaşam standartlarını iyileştirmek için önemlidir ve aynı zamanda işgücü geliri eşitsizliğini de azaltması muhtemeldir. Yeni analiz, lise eğitimine sahip işçilerin payındaki artışın, işgücü kazanç eşitsizliğindeki düşüşle ilişkili olduğunu göstermektedir. Üst orta eğitim başarısını artırmaya yönelik politika girişimlerinin örnekleri, diğerlerinin yanı sıra, okullar için geliştirilmiş hesap verebilirliği, daha iyi öğretmen işe alımını ve eğitimini ve okulu bırakma riski taşıyan öğrencilere özel desteği içerir.. Bu tür reformlar, yüksek ücretlilerin payını artırarak gelir dağılımını genişletme eğilimindedir. Öte yandan, yeni araştırmalar, bu etkinin, daha düşük eğitim düzeylerinin getirilerine göre yüksek öğretim getirilerindeki düşüşle fazlasıyla dengelenebileceğini öne sürüyor (Koske, Fournier, & Wannier, 2012). Öğrencilerin yüksek öğretim maliyetinin en azından bir kısmını paylaşmasına neden olan öğrenim ücretleri, yoksulların yüksek öğretimden dışlanmaması için ek önlemlerle birlikte alınmaları koşuluyla, harcanabilir gelir eşitsizliğini azaltabilir .

2.4.2. Eğitimde Eşitliği Teşvik Etmek

Eğitim sonuçlarını kişisel ve sosyal koşullara daha az bağımlı hale getirerek sosyal hareketliliği artırmak, girişimciliği, genel kaliteyi ve beşeri sermayenin tahsisini ve nihayetinde üretkenliği artırarak kişi başına düşen GSYİH'ı artırmalıdır. Aynı zamanda, eğitim fırsatlarının daha adil bir şekilde dağıtılmasının, işgücü gelirin daha adil bir şekilde dağıtılmasına yol açtığı gösterilmiştir. Reform örnekleri arasında erken izlemenin ertelenmesi, dezavantajlı çocukların öğrenmesine yardımcı olmak için okul ve ev arasındaki bağların güçlendirilmesi ve herkes için erken çocukluk bakımı ve temel eğitim sağlanması yer alıyor. İkincisi, özellikle en dezavantajlı durumda olanlar için, bir bireyin tüm yaşamı boyunca büyük pozitif getiriler sağlayabilir (Chetty, 2011).

2.4.3. Geçici ve Kalıcı İşlerde İstihdam Koruması Arasındaki Uçurumun Azaltılması

İstihdam koruması düzenli sözleşmeler için geçici sözleşmelerden çok daha katıysa, işgücü piyasasının kenarındaki işçiler - örneğin gençler - kalıcı işe girmeden geçici çalışma ile işsizlik arasında gidip geldikleri bir durumda sıkışıp kalma riskiyle karşı karşıyadır. Bunun insan sermayesi ve kariyer ilerlemesi ve nihayetinde gelir eşitliği ve ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Yeni OECD analizi, geçici sözleşmeli düşük gelirli işçilerin, kalıcı sözleşmeli benzer özelliklere sahip işçilerden daha az kazandığını ortaya koymaktadır (Fournier ve Koske, 2012).

Yüksek gelirli işçiler için durum böyle değildir. Birleşik Krallık'ta gözlemlenen seviyeden (ikinci en düşük seviye) Finlandiya'da gözlemlenen seviyeye (OECD ortalaması yaklaşık) geçici çalışma için geçici çalışma yüzde 90/10 oranını yaklaşık 0,24 azaltacaktır (bu, ortalama yüzde 90'ın yaklaşık %7'sidir). OECD ülkelerinde /10 yüzdeler oranı). Geçici ve kalıcı sözleşmeler için daha eşit iş koruması, göçmenler ve göçmen olmayanlar arasındaki gelir uçurumunu da muhtemelen azaltacaktır, çünkü daha önceki çalışmalar göçmenlerin sözleşmeyle ilgili işgücü piyasası ikiliğinden orantısız bir şekilde muzdarip olduğunu göstermiştir (Causa & Jean, 2007).

2.4.4. Aktif İşgücü Piyasası Politikalarına Yapılan Harcamaların Artırılması

Yüksek sosyal faydalar, çalışma ve istihdam için teşvikleri azaltabilir. Aktif işgücü piyasası politikaları, işleri becerilerle daha iyi eşleştirerek ve iş arama desteğini ve izlemeyi geliştirerek bu olumsuz etkileri sınırlayabilir. Mevcut ampirik kanıtlar, gerçekten de aktif işgücü piyasası politikalarının istihdamı artırdığını göstermektedir. Bu, hem kişi başına düşen GSYİH hem de emek geliri eşitliği için olumlu etkiler içermelidir. Bununla birlikte, program tasarımı, bu tür kazanımları elde etmenin anahtarıdır (Bassanini & Duval, 2006)

2.4.5. Göçmenlerin Entegrasyonunu Teşvik Etmek

Göçmenlerin işgücü piyasasına daha iyi entegrasyonu hem eşitsizliği azaltabilir hem de daha yüksek işgücü katılımı yoluyla kişi başına düşen GSYİH'yı yükseltebilir. Dil kursları gibi hedeflenen politikalar ve yabancı niteliklerin tanınmasına yönelik şeffaf sistemler, göçmenler ile göçmen olmayanların işgücü piyasası performansı arasındaki farkı kapatmaya yardımcı olmalıdır.

2.4.6. Kadınların İşgücü Piyasası Sonuçlarının İyileştirilmesi

Kadınlar erkeklere göre daha fazla bakım sorumluluğu üstlenme eğilimindedir, bu da daha az saat çalıştıkları ve dolayısıyla eve daha az ücret aldıkları anlamına gelir. Ancak, daha yüksek işgücü arzı esnekliği, kadınların erkeklerden daha düşük oranda vergilendirilmesine yol açmalıdır. Bu pratikte mümkün olmadığından, çocuklar ve yaşlılar için resmi bakımın mevcudiyetini iyileştirmeye yönelik politikalar alternatif bir çözüm olarak hizmet edebilir. Bu tür politikalar, çalışma saatleri ve -en azından saatlik ücretlerin çok az etkilendiği ölçüde- ücretlerdeki cinsiyet farklılıklarını azaltmaya yardımcı olmalı ve aynı zamanda daha yüksek katılım oranları yoluyla uzun vadeli yaşam standartlarını iyileştirmelidir.

2.4.7. Ayrımcılıkla Mücadele

Göçmenler ve göçmen olmayanlar ile erkekler ve kadınlar arasındaki kazanç farkının en azından bir kısmının ayrımcılıktan kaynaklanması muhtemel olduğundan (Koske ve diğerleri, 2012), daha etkili yasal kurallar da yardımcı olabilir

2.4.8. Adil Büyümeye İzin Verecek Şekilde Vergilendirme

Vergiler sadece gelir dağılımını etkilemez; ayrıca işgücü kullanımını ve üretkenliği veya her ikisini birden etkileyerek kişi başına düşen GSYİH'yı da etkilerler (Johansson ve diğerleri, 2008). Bazı vergi reformları, gelir dağılımını daraltırken büyüme beklentilerini iyileştiren, kazan-kazan seçenekleri gibi görünüyor. Bununla birlikte, çoğu, bu hedefler arasında ödünleşimler anlamına gelebilir. (Johansson, 2008).

Finans sektörü üzerindeki azalan düzenlemelerin, gelişmiş ekonomilerde gelir eşitsizliğinin artmasında kritik bir rol oynadığı yaygın olarak kabul edilmektedir. Literatürün teorik anlatımı 1970'lerin ekonomik

durgunluğuyla başlar. Yani, Batı Avrupa ve Doğu Asya'dan denizlerde artan rekabetle karşı karşıya kalan ABD'deki sanayi firmaları, kurumsal karlarını hızlı bir şekilde başlatmak için yeni stratejiler bulmak üzere finans sektörüne yöneldiler. Finans sektörüne olan bu artan bağımlılık, artan üretkenlik gibi daha geleneksel kurumsal gelir artışı kaynaklarının aksine, finansal olmayan firmaların kârlılığının giderek daha fazla finansal faaliyete bağlı hale geldiği göz önüne alındığında, dünyadaki zengin ülkelerin ekonomik manzarasını değiştirmiştir (Yılmaz & Demirgil, 2021). Bu açıdan kritik olan, onlarca yıldır hükümet düzenlemelerinin ticari bankaların ve finans endüstrisinin boyutunu sınırlama eğiliminde olmasıdır. Büyük Buhran döneminde çıkarılan iki mevzuat bu açıdan özellikle simgeseldir. İlk olarak, 1927 tarihli McFadden Yasası, bankaların merkezlerinin bulunduğu eyalet dışında faaliyet göstermelerini yasaklamaktadır. Bu, federal düzeyde sıkı bir şekilde düzenlenen ticari bankaların boyutunu sınırlamaya yardımcı olmuştur. İkincisi, 1933 tarihli Glass-Steagall Yasası, ticari bankaların mevduat sahiplerinin sermayesiyle spekülasyon yapmasını ve yatırım şirketlerine bağlı olmasını yasaklamaktadır. Bu, 1900'lerin başlarında ticari bankalar tarafından yapılan ve birçoğunun Büyük Buhran'ın ana nedeni olarak görüldüğü pervasız spekülatif yatırımlara yanıt olarak uygulanmıştır (Altıntaş, 2004).

Bununla birlikte, 1980'lerden 1990'lara kadar mali düzenlemeler gevşetildikçe, ticari bankalar faaliyetlerini ana merkezlerinin bulunduğu eyaletin dışına genişletebildiler (örneğin, Bank of America'nın 1983'te Seattle'a genişlemesi). Ek olarak, deregülasyon ticari bankaların, yatırım şirketlerinin ve sigorta şirketlerinin birleşmesinin yolunu açmıştır. Bu, finans endüstrisinde bir birleşme dalgası yaratmış ve sıklıkla tartışılan "batmak için çok büyük" finansal kurumların yaratılmasıyla sonuçlanmıştır. Daha da önemlisi, bu eğilimler, güçlü bir blok olarak yatırım kararları alan finansal holdinglerin ve aktivist kurumsal yatırımcıların büyümesiyle sonuçlanmış ve finansal olmayan firmaların işleyişinde çarpıcı bir değişim yaratmıştır (Fligstein & Shin, 2007).

2.5. Sosyal Devlet Uygulamalarının Gelir Eşitsizliğine Etkileri

Ekonomi politikalarının nihai amacı; Toplumunu oluşturan tüm birey ve sınıfların ekonomik refah düzeyini yükseltmektir. Ekonomi büyürken bireylerin ve toplumsal sınıfların refah düzeyindeki değişimi analiz etmenin en önemli yolu; gelir dağılımı ve yoksulluk istatistiklerindeki değişimleri takip etmek. Büyüme hızı ve kişi başına düşen gelirdeki artışlar, refah düzeyindeki değişim hakkında genel bir fikir verirken; Gelir dağılımı ve yoksulluk verileri, büyüme sürecinde meydana gelen refah artışının toplumsal sınıflar ve bireyler arasındaki dağılımının net bir şekilde ortaya konması açısından dikkate alınması gereken temel göstergelerdir.

Gelir eşitsizliği ve yoksulluk sorunu her çağda toplumların gündeminde olmasına rağmen; Sanayi devriminden sonra ortaya çıkan sanayi kapitalizmi döneminde özel bir önem kazanmıştır. Sanayi devriminden sonra burjuva sınıfının kârları aşırı artarken ücretlerin yükselmemesi hatta düşmemesi gelir eşitsizliği sorununun gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu durum, sanayi toplumlarında büyük huzursuzluklara ve şiddetli ideolojik kavgalara yol açmıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında hakim olan sosyal devlet anlayışına kadar, iktisat teorisi sermaye birikimi ve büyüme gibi uzun vadeli ekonomik sorunlarla uğraşmış, gelir eşitsizliği ve yoksulluk sorununun zamanla kendiliğinden çözüleceği varsayılmıştır (Çelik, 2004).

Ancak hızlı ekonomik büyümeye rağmen özellikle gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımının giderek bozulması ve yoksulluğun artması gelir eşitsizliğinin önemli bir ekonomik ve sosyal sorun olarak görülmesine neden olmuştur. Sosyal devlet anlayışının yaygınlaşmasıyla birlikte toplumun en alt tabakasında yer alan yoksul ve dar gelirlili vatandaşların büyümenin getirilerinden asgari düzeyde de olsa yararlanmasına yönelik sosyal politikalar gündeme gelmiştir. Sosyal devlet anlayışı, bir yandan kalkınmayı sağlamayı, diğer yandan da kalkınmanın nimetlerinden tüm vatandaşların adil bir şekilde yararlanmasını amaçlar (Çalışkan, 2010).

1980'li yıllarda hakim olan liberal devlet anlayışı ve sosyal refah devleti anlayışının zayıflaması, gelir eşitsizliği ve yoksullukla mücadele konusunun gündemin gerisine düşmesine neden olmuştur. Bu süreçte Türkiye'de de benzer eğilimler ortaya çıkmış ve ekonomik kalkınma sürecinde bölüşüm sorununun kendiliğinden çözüleceği varsayılmıştır. Ancak günümüzde gelir eşitsizliği ve yoksulluk sorunu Türkiye'de toplumsal barışı tehdit eden ve acil çözüm bekleyen sorunlar arasında yer almaktadır. Bireyler ve toplumsal sınıflar arasındaki bölüşme mücadelesinin toplumsal adaleti ve barışı baltalayacak boyuta ulaşmaması, devletin zengin ile yoksul arasındaki uçurumu azaltacak sosyal politikaları uygulamasına bağlıdır.

Gelir dağılımındaki eşitsizliklerin azaltılmasının, gelir seviyesinin yükseltilmesinden daha önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda bir ülkedeki milli gelir dağılımına ilişkin gelir dağılımı ve yoksulluk verileri, ülkenin refah düzeyinin ortaya konması, refah düzeyindeki zaman içindeki değişimin takip edilebilmesi ve diğer ülkelerle kıyaslama yapabilmektir.

Gelirin yeniden dağıtılması, devletin bireylerin üretimden elde ettikleri başlangıçtaki gelirleri ile nihai gelirleri arasında fark yaratması olayıdır. Bu anlamda devletin aldığı her karar, yaptığı her harcama ve elde ettiği her gelir, gelir dağılımına bir müdahaledir. Yeni vergilerin getirilmesi, mevcut vergilerin oranlarının değiştirilmesi, kamu harcamalarının miktar ve bileşiminin değiştirilmesi, düzenleme uygulamaları, taban fiyatların belirlenmesi, tarımsal destekleme kapsamının belirlenmesi, asgari ücretin belirlenmesi vb. uygulama ve kararlar dağılımın değişmesine neden olmaktadır. gelir. Ancak devletin, gelir dağılımının değişmesine neden olan tüm uygulamalarında, mümkünse yoksulların durumunu da dikkate alarak, gelir eşitsizliğini azaltmaya çalışması sosyal devlet anlayışının bir gereğidir.

Kamu müdahalesi ve sosyal devlet harcamaları piyasadaki gelir dağılımını etkilemede önemli rol oynamaktadır. Devlet vergilendirme yoluyla yeniden dağılımı sağlarken, diğer yandan sosyal harcamaları ile çeşitli gelir grupları ve sınıfların piyasa dağılımından elde ettiği payları değiştirmektedir (Çelik, 2004).

Vergi sisteminin gelir dağılımını düzeltmek amacıyla kullanılması, önemli bir maliye politikası aracıdır. Wagner'in toplumsal adalet ile vergi adaleti arasında sıkı ilişkiye dikkatleri çeken görüşlerini ifade etmesinden sonra; gelir dağılımındaki dengesizlikleri azaltmak, vergi politikasının temel amaçları arasında yer almıştır (Ataç vd., 2008: 283). Gelir vergisi, iyi uygulandığı ülkelerde gelir dağılımını düzeltmede etkili bir araçtır.

Gelir dağılımını düzeltmek için vergi sisteminin kullanılması önemli bir maliye politikası aracıdır. Wagner'in sosyal adalet ile vergi adaleti arasındaki yakın ilişkiye dikkat çekerek görüşlerini dile getirmesinin ardından; Gelir dağılımındaki dengesizliklerin azaltılması vergi politikasının temel amaçları arasında yer almıştır (Ataç, Önder, & Turhan, 2008). Gelir vergisi, iyi uygulandığı ülkelerde gelir dağılımını düzeltmede etkili bir araçtır.

3. Neo-Liberal Politikalar ve Gelir Eşitsizliği

3.1. Gelir Dağılımı Kavramı

Genellikle yeniden düzenleme olarak adlandırılan, merkezi hükümet aynı zamanda liberalleşme döneminde piyasa odaklı politikalar uygulayan ve daha iş dostu bir ortamın geliştirilmesine yardımcı olan aktif bir katılımcıdır. Örneğin, pek çok gelişmiş ekonomi kamu emekli maaşlarının özelleştirilmesiyle ilgili politikalar ileri sürmektedir. Bu nedenle, bireysel emekli maaşlarının yaratılması, tipik olarak, emekli sermayesi ile finansal yatırımlar yapmak için büyük ölçüde fon yöneticilerine dayanan önceden finanse edilmiş emeklilik tasarruflarının getirilmesiyle sonuçlanır. Belki de en önemlisi, emekli maaşlarının bu şekilde pazarlanması, daha önce var olmayan milyarlarca dolarlık yeni bir finansal piyasa yaratarak finansal aktiviteyi artırmaktadır (Ebbinghaus, 2015).

Bu kuralsızlaştırma ve yeniden düzenlemeyle eş zamanlı olarak, finans endüstrisinin artan etkisiyle ortaya çıkan en önemli değişikliklerden biri, kapitalizmin hissedar modelinin yaratılmasıdır. Yani, aktivist kurumsal yatırımcılar finansal olmayan firmalarda artan bir rol üstlenmeye başladıkça, üst düzey yöneticiler artan bir şekilde hissedar değerini artırmak için parasal teşvikler sağlayan yeni bir performans ölçütüne, örneğin hisse senedi fiyatlarına bağlı kaldılar. Bu yeni yönetici ücretlendirme modeli göz önüne alındığında, kurumsal liderlik, üretim maliyetlerini azaltmak ve hissedarlar için getirileri en üst düzeye çıkarmak için bir dizi strateji uygulamıştır. Bu şekilde firmalar, uzun vadeli büyüme ve firma üretkenliği pahasına hissedarlar için kısa vadeli karları artırmak için yatırım stratejilerini yeniden yönlendirdiler (Zuckerman, 2000).

Bu noktada, finansal faaliyetin bu artan öneminin yalnızca ABD gibi kapitalizmin hissedar modelini izleyen liberal piyasa ekonomilerine (LME'ler) izole edilmediğini belirtmek de önemlidir. Aslında, kapitalizmin hissedar modelinin güçlü taraftarları olmayan pek çok eşgüdümlü piyasa ekonomisi (CME), kendi iç ekonomilerinde mali faaliyetlerin artan önemine de tanık olmaktadır. Bu eğilimin bir örneği, hissedarların kurumsal strateji üzerindeki

etkisini kısıtlamak için yerel kredi piyasası üzerindeki hükümet kontrolünün yaratıldığı Almanya örneğidir (Fiss & Zajac, 2004). Hausbank ilkesi olarak adlandırılan şirketler, sermaye piyasaları yerine banka kredileri yoluyla finansmanı güvence altına alıyor, bu da firmalar üzerinde kısa vadeli finansal yatırımların teşvikini kaldıran oldukça koordineli bir kontrol sisteminin oluşturulmasına olanak sağlıyor. Bununla birlikte, Şekil 2'de gösterildiği gibi, Almanya ve diğer CME'ler gibi ülkeler, LME'lerde var olan hissedarlık sisteminden kaçınmalarına rağmen, yine de finansal aktiviteyi artıran çeşitli süreçlerde yer almaktadırlar (Ebbinghaus 2015).

Ek olarak, deregülasyon, yeniden düzenleme ve aktivist kurumsal yatırımcının yükselişiyle birlikte, finansal olmayan firmaların kârlılığı için finansal faaliyetin öneminde tamamlayıcı bir artış olmuştur. Bazı tahminlere göre, 1960'larda finansal olmayan firmalarda şirket kârlarının %15'inden azı finansal faaliyetlerden elde edilirken, 1990'larda bu rakam %40'ın üzerine çıkmıştır. Diğerleri ayrıca, Ford Motor Company gibi imalat firmalarının artık kârlarının çoğunu fiili üretimlerinin aksine otomobillerin finansmanından nasıl elde ettiğine işaret etmektedir. Ve son olarak, belki de en anlamlısı, birçok geleneksel üretim tabanlı şirketin ekonomik kaynaklarını kendilerini ticari ve finansal hizmetler şirketi olarak yeniden konumlandırmak için kullanıyor olmasıdır (Crotty 2005).

Yinelemek gerekirse, deregülasyon ve yeniden düzenleme, iş dünyasının şirket karları elde etmek için finansal faaliyetlere giderek daha fazla bel bağlamasına izin verilen bir ekonomik ortam yaratmıştır. Ayrıca, aktivist yatırımcılar eş zamanlı olarak, yöneticileri ve yönetimi yatırımcıların getirilerini artırmaya teşvik eden yeni bir tazminat yapısını uygulamaya koymaktadır. Bu eğilimler, şirket büyüklüğü ve üretkenlik artışı gibi geleneksel yönetici performansı ölçütlerinin, hisse senedi fiyatları ve temettü artışı gibi hissedarlara getirilere odaklanılmasıyla kademeli olarak gölgelendiği bir kurumsal yapıyla sonuçlanmıştır. Belki daha da önemlisi, kurumsal ücretlendirmenin bu yeni yapısı, yöneticileri tabandan çalışan emeği pahasına hissedarların getirilerini artırmak için çeşitli maliyet düşürme stratejilerine girmeye teşvik etmiştir. Gerçekten de, bu finansallaşma sürecinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki güvencesiz ve koşullu emeğin yükselişiyle doğrudan bağlantılı olduğunu iddia etmek mümkündür (Goldstein, 2012).

3.2. Gelir Eşitsizliğine Neo-Liberal Yaklaşımlar

Gelir dağılımında, küreselleşmenin ortaya çıkardığı birçok kavramla birlikte, gelişmelerin olumlu ve olumsuz etkilerine ilişkin görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Küreselleşme, hemen hemen tüm ülkeleri tek bir süreçte ilgilendirmektedir. Bu sürece katılan ülkelerin hız, kapsam ve etkilerinde farklılıklar vardır. Bazı toplumlar küreselleşmenin avantajlarından yararlanırken, bazıları da bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Küreselleşmenin gelir eşitsizliğini artırıp artırmadığı, alt ve üst tabakalar arasındaki uçurumu açıp açmadığı ve yoksulluk üzerindeki etkisinin ne olduğu tartışma konusudur. Bu tartışmaların oluşumu da farklı yönleri ortaya koymaktadır (Kolukısa & Sağbaş, 2020). Neoliberalizm olgusu ekonomiye ait bir terim olarak ortaya çıkmıştır. Zamanla "küreselleşme" ifadesiyle ilişkilendirilmiştir. Kelimenin kökeni liberalizmdir ve "neo" deyimiyile birleşince yeni bir fikirle liberalizme farklı bir bakış açısı getirmiştir. 1990'dan bu yana küresel olaylar ileri düzeyde bir finansallaşma yaratmıştır. 2000'li yıllardan sonra finansallaşmanın insanları para birimi olarak dolara yönelttiği düşünüldüğünde, artık ayak uyduramayacak bir aşamaya girdiğini söylemek mümkün. Buna bağlı olarak 2008 küresel krizinde neoliberal politikaların etkisi önemli rol oynamaktadır (Kazgan, 2016).

Küreselleşme ile birlikte gelir dağılımı bozulan ülkelerin yirmi yıl öncesine göre daha adil bir dağılıma kavuştukları neoliberal iktisatçılar tarafından dile getirilmektedir. Bu arada yoksulluğun azaldığına dikkat çekiyorlar. Ülkeler arasında ekonomik entegrasyonların hızla yaygınlaşması ve karşılaştırmalı üstünlüklere göre uzmanlaşmanın artmasının dünyadaki kaynak dağılımının daha verimli kullanılmasını sağladığını belirtmektedirler. Ayrıca neoliberal iktisatçılar, ülkeler arasındaki uluslararası ticaretin gelir dağılımı üzerinde istikrarlı bir etkiye sahip olacağına dikkat çekiyor. Ayrıca uluslararası serbestliğin ve yapılacak anlaşmaların önemini vurgulayarak, ticaret hadlerinin de etkisiyle farklı teknolojilerin oluşacağını ve gelir düzeylerinin artacağını savunmuşlardır (Baş, 2009).

Neo-klasik iktisatçılardan biri olan Lucas, 21. yüzyılda gelir eşitsizliğinin azalacağını ileri sürmüştür. Küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan serbest dolaşım sonucunda, fakir ülkelerde teknoloji elde edilerek gelirin

zengin ülkelerden fakir ülkelere taşınacağını belirtmektedir. Sonuç olarak birbirini yakalama süreci hızlanacak ve reel gelir artacaktır. Öte yandan Heckscher Ohlin'in teoremine göre açık bir ekonomide faktör fiyatları eşitlenecek ve ücretler gibi farklı faktör gelirleri yakınsayacak. Kuznets adını verdiği Kuznets Hipotezinde, gelişmekte olan ülkelerin gelir dağılımı eşitsizliğinin kalkınmayla birlikte artacağını ters U hipotezi ile ifade etmiştir. Bu adaletsizlik zamanla yerini gelir dağılımındaki iyileşmeye bırakacaktır. Ancak bu argüman, çevresindeki iktisatçılar tarafından pek de kabul görmedi. Bu muhalif neo-liberal iktisatçılar grubu, genel olarak yalnızca yoksulluğun azalacağı görüşünü ortaya koymaktadır (Baş, 2009).

Küreselleşmenin gelir eşitsizliğini artıracığını düşünenler vardır. Küreselleşmenin ulus- devletleri geliştiren bir olgu olduğu yönündeki eleştirilerini eleştirel bir bakış açısıyla dile getiriyorlar. Bu devletler, konumlarını ilerletmek ve çıkarlarını derinleştirmek için küreselleşmeden yararlanırlar. Küreselleşme konusunda karamsar bir tavır sergileyenler, neoliberallerin aksine bir argüman oluşturuyor. Küreselleşen neoliberal politikalar nedeniyle ortaya çıkan ve artarak devam eden yoksulluk ve sömürü, çözülmesi gereken sorunların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır (Çelikel Danışoğlu, 2004).

Özgür, neoliberalizme farklı bir bakış açısı getirmiştir. Neoliberalizmin hızla yayılması, gelir eşitsizliğinin derinleşmesi, işsizliğin artması, otoriter rejimlerin çoğalması ve ülkelerdeki müdahalelerle savaş ve kargaşa ortamı yaratılması özellikle Ortadoğu, Orta Asya, Kafkas coğrafyası ve Kuzey Afrikalılarıdaki bölgelerdeki toplulukları zorunlu göçe zorlamıştır (Özgür, 2018).

1980'den itibaren bazı gelir sınıflarında ortaya çıkan zenginleşmeler karşısında, gelir dağılımı konusu çalışan sınıflar için daha da çarpıcı hale gelmiştir. Dünya zaman geçtikçe zenginleşirken, zor günlerden geçen alt gruptaki işçiler ve bireyler lehine bir düzeltme yapmak için hala fazla bir çaba yok. Neoliberalizmin, diğer bir deyişle küreselleşmenin getirdiği yeniliklerle rekabet ortamı yarattığı ve bu rekabet ortamının çalışanların gelirlerini aşındırdığı elde edilen verilerle açıktır. İşçi ücretlerindeki bozulma, teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte giderek artmaktadır (Kazgan, 2016).

Bu duruma Türkiye açısından bakıldığında 24 Ocak kararları adlı program kapsamında neoliberal politikalara paralel uygulamaların yürütüldüğü görülmektedir. Neoliberal politikaların temelinde denetimsizlik olduğu için öncelikle kontrolsüz bir fiyat oluşturulmaya çalışılmış ve KİT zamlarının önüne geçilmek istenmiştir. IMF'nin program kapsamında öne sürdüğü bu talepler Türkiye tarafından da değerlendirildiğinde beklenenin üzerinde olduğu anlaşılmıştır. Daha sonra gündeme gelecek olan “yapısal reformlar” ya da “yapısal uyum” adlı programlarla neoliberal politikaların ön plana çıkarılması amaçlanmıştır. Fiyatların artması ve emek aleyhine olumsuzlukların ortaya çıkmasıyla birlikte bu politikalar alternatifi kalmayan farklı kampanyalarla halka empoze edilmeye çalışılmıştır. Sıkışıklıkların yaşandığı 1970'lerin başında IMF'nin az gelişmiş ülkelere yönelik dayatma politikaları, Dünya Bankası'nın uyguladığı yapısal uyum politikalarıyla paralellik göstermiştir. Aynı paralelliklerin 1980'li yıllarda Türkiye'de de var olduğu düşünülmektedir (Boratav, 2018).

Sonuç olarak, neoliberalizm ülkelere önemli ölçüde fayda sağlamamıştır. Aslında neoliberalizm, ABD'deki finans şirketlerinin sınırsız ve kontrolsüz kullanımının ötesine geçmemektedir. 2008 krizinin nedenlerinden biri de ABD'deki bazı finans şirketlerindeki yolsuzluklardır. ABD, serbest piyasa savunucusu olmasına rağmen 2008 krizini bastırmak için finans sektöründeki toparlanmaya yönelik hükümet müdahaleleri yöntemini kullanmıştır. İngiltere ise geçmişte olduğu gibi finans sektöründen imalat sanayiine odaklanarak kriz ortamında ayakta kalmayı başarmıştır (Kazgan, 2016).

Özetle, neoliberal sürecin dışında, neoliberal görüşün gelir dağılımında adaletin sağlanmasını değerlendirdiği görülmektedir. Ancak neoliberal düşüncenin ortaya çıkışından politikaların uygulanmasına kadar geçen süreçte hedefler arasında temelde gelir eşitsizliğinin düzeltilmesi söz konusu değildir (Görenel, 2005). Küresel süreçte neoliberal politikaların gelir eşitsizliğini zaman içinde düzeltereği belirtilmektedir.

3.3. Neoliberal Politikaların Yaygınlaşma Süreci ve Yoksullukla İlişkilendirilmesi

Küreselleşmenin etkisini gösterdiği dönemler yakından incelendiğinde, 1973-1980 dönemi neoliberal politikaların etkin olduğu yıllar olarak göze çarpmaktadır. Özellikle 1980'lerin başlarında etkisini güçlü bir şekilde hissettiren küreselleşmenin temel yeteneğini (core-competence) ve odağını neoliberal politikaların

oluşturduğu dikkat çekmektedir (Erkul & Demir-Erkul, 2019).

Bu çerçevede Köse (2008, s. 1), sadece gelişmekte olan ülkelerde değil gelişmiş ülkelerde de yoksulluğun genişlemesine ve derinleşmesine yol açan küreselleşmenin en önemli faktör olduğunu ve küreselleşmeyle birlikte bu ülkelerdeki neoliberal politikaların, zengin ve yoksul arasındaki gelir farkının önlenemeyecek bir şekilde artmasına, işsizlik oranlarının hat safhaya ulaşmasına ve kamu hizmetlerinde kısıtlamalara gidilmesine neden olduğunu ifade etmiştir. Bu doğrultuda, son yirmi yılı gözden geçirdiğimizde (1980'lerin başından itibaren) neoliberal politikalar kısılacıdaki gelişmekte olan ülkelerin ekonomi politikalarının uluslararası kuruluşların etkisi alanına girdiği, bu kuruluşlara ait niyet mektuplarının ülkelere dayatıldığı ve alıştırıldığı, dış finans kaynaklarının ülkelerin siyasal işlerine karıştığı, kamu mallarının özelleştirildiği ve umutların dış kaynağa bağlandığı süreçler devreye girmeye başlamıştır (Şenses, 2004).

Gelişmekte olan ülkeler, politika ve ekonomilerinin dümenini, gelişmiş ülkelerin güdümünde bulunan kuruluşlara bıraktığı söylenebilir. Buna ek olarak bu dönemde tüm dünyada farklı ve güçlü bir şekilde etkisini gösteren enerji krizleri ve ekonomik krizler de refah devletlerinin varlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratmış ve neoliberaler tarafından refah devletlerinin politikaları da sorgulanmaya başlanmıştır.

1973-2000 dönemine ilişkin, neoliberal politikaların yoksullukla ilişkisine bakıldığında; 1973-1980 döneminde uluslararası karar organları, gelişmekte olan ülkelere yapılan yardımların siyasal amaçla yapıldığını ve bu yardımların yoksul kesimlere ulaşmadığını, bundan sonra yoksulluk odaklı ve sanayileşme ağırlıklı büyümeyi desteklemeyen yardımların yapılmayacağı konusunda mutabakata varmışlardır. 1980-1990 döneminde, dışa dönük ve serbest piyasada neoliberal politikaların hâkim olduğu bir siyaset izlendiği görülmektedir. Ekonomik krizlerin etkisiyle gelişmekte olan ülkeler, neoliberal politikaları (ithalat liberalizasyonu) dikte eden IMF ve WB kuruluşlarına bağımlı hale gelmişlerdir. 1990-2000 dönemi ise gelişmekte olan ülkelerde kısa dönem istikrar programları (kamu, sağlık ve eğitim harcamalarında azalma) uygulamaya konulmuştur. Böylece minimal devlet anlayışı ortaya çıkmıştır. Ancak bu durum gelişmekte olan ülkelerde işsizliğin yeniden artmasına sebep olmuştur. Bu durum akıllara acaba yoksulluğa, yoksullara yardım eden kuruluşlar mı neden oluyor? sorusunu akla getirmiştir (Şenses, 2004). Buna ek olarak, yoksulluğun tam anlamıyla bitirilmemesinin sebebi olarak zengin ve güçlü ülkelerin ve sınıfların eşitliğe daha az ilgi göstermesi olabilir. Bu görüşle tutarlı olarak, 'küreselleşme karşıtı' (daha doğru ifadeyle 'anti-neoliberal') argüman, dünyadaki yoksulluğun ve eşitsizliğin, aynı küreselleşme tarafından ortaya çıkarılan güçler nedeniyle, azalmakta değil, artmakta olduğunu ileri sürmektedir (Wade, 2004).

Bahsedilen tüm bu durumlar değerlendirildiğinde, yoksullukla mücadelede atılması gereken adımlar şu şekilde ifade edilebilir. Yoksulluk; az gelişmişlik sorunu olmaktan çıkıp gelişmiş ülkelerde de görülebilecek temel bir sorun olarak tanımlanmıştır. Bireysel olarak yoksullukla mücadele etmek yerine, topyekûn olarak mücadele etmenin daha yararlı olacağına ve yoksulluğun tek boyuta (mutlak yoksulluk) indirgenmeyip, çok boyutlu (göreceli yoksulluk, çok boyutlu yoksulluk vb.) olarak düşünülmesi gerekmektedir. Ayrıca, yoksulluğun kısa dönemde çözülebilecek bir sorun olmadığı, uzun dönemde çözülmesi gereken bir sorun olması yönünde uluslararası yelpazede (gelişmiş ülkeler ve onların oluşturduğu kuruluşlar) daha kabul gören bir görüş sunulmuştur (Karabulut, 2006). Bu süreçte mutlak yoksullukla ilgili mücadelede yeterli derecede başarı sağlanmasına rağmen hala birçok insanın, yoksulluk içinde yaşadığı söylenebilir ve bu durum istatistiklere de yansımıştır.

Neoliberal politikaların, gelir dağılımı ile ilişkisine bakıldığında ortaya daha farklı bir tablo çıkmaktadır. Çünkü bazı gelişmiş ülkelerin yoksulluk oranları düşük olmasına rağmen, gelir dağılımında yüksek bir eşitsizliğe ulaştığı görülebilir. Bu durumu biraz açmakta fayda görülmektedir. Gelir dağılımı; fonksiyonel gelir dağılımı, bireysel gelir dağılımı, sektörel gelir dağılımı ve bölgesel gelir dağılımı olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Bizleri ilgilendiren kısım ise bireysel gelir dağılımıdır. Bireysel gelir dağılımı, milli gelirin nüfusu oluşturan kişiler tarafından nasıl paylaşıldığını gösteren dağılımdır ve gruplara denk gelen milli gelirin toplam gelire olan yüzdesini hesaplayarak beş grup (ilk yüzde 20'de en zengin ve son yüzde 20'de en yoksul kesim bulunmaktadır) arasında karşılaştırma yapılmaktadır (Çalışkan, 2010). Eğer bir ülkede ilk yüzde 20 ile son yüzde 20'in gelirden aldıkları pay arasında çok büyük fark var ise gelir eşitsizliğinden söz edebiliriz. Gelir eşitsizliği ise, en yaygın ve

en iyi sonuç veren GINI katsayısı ile ölçülmektedir.

Gelir eşitsizliğindeki değişikliklerin yoksulluktaki değişimleri açıklamada önemli bir rol oynadığı ve yoksullukta olduğu gibi, gelir eşitsizliği de ekonomik döngüyü yansıtmakta, durgunluk sırasında yükselmekte ve toparlanma sırasında düşmektedir. Yoksulluğun ve eşitsizliğin etkileri, bir ülkenin ve bölgenin sosyal ve ekonomik manzaraları üzerinde yıkıcı olabilir. Gelir eşitsizliğinin ve ekonomik büyümenin yoksulluğu doğrudan etkilemesi muhtemeldir çünkü hem yüksek ekonomik büyüme hem de gelir dağılımındaki eşitlik daha fazla bir şekilde yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olacaktır. Bu bağlamda, yoksulluğu etkin bir şekilde azaltmak için gelir eşitsizliğini de azaltmak gereklidir. Eşitsizliğin ve dolayısıyla yoksulluğun azaltılması, büyük olasılıkla etkili ve önemli bir sosyal harcama ve transfer programları yoluyla sağlanacaktır (Erkul & Demir-Erkul, 2019). Bu bağlamda gelir dağılımını etkileyecek ve düşürecek faktörlere bakmakta fayda bulunmaktadır.

3.4. Devletin Öneminin Yeniden Artması

Son uluslararası pandemi krizi, yalnızca Büyük Buhran'dan bu yana dünya ekonomik faaliyetinde en büyük daralmaya neden olmakla kalmamış, aynı zamanda ekonominin ve kamu politikalarının rolünün nasıl ele alındığının gözden geçirilmesinin aciliyetini de ortaya koymuştur. Kriz, düzenlemeyi neredeyse tamamen piyasanın kendisine safça emanet eden, Devletin rolünü en aza indirgeyen ve zayıflatan bir politika yaklaşımının ciddi kusurlarını açıkça ortaya koymuştur. Ayrıca, kilit piyasa oyuncularını karakterize eden etik ve şeffaflıktaki başarısızlıkları ve eylemlerinin sonuçlarına maruz kalan toplumlara karşı kıt hesap verebilirliklerini ortaya koymuştur (Fırat, 2009).

Dünya, modern tarihin en büyük krizlerinden birine tanık olmuştur. Devasa servet kayıpları ve o zamana kadar sağlam olduğuna inanılan kurumların sanal buharlaşmasına tanık olunmuştur. Aslında, krizin zirvesinde, onlarca yıldır güçlü bir büyüme yaşayan birkaç gelişmiş ülkedeki finansal piyasaların önemli bir kısmı sadece iki hafta içinde sarsılmış ve büyük zarar görmüştür. Ekonominin geri kalanı ve birkaç az gelişmiş ülke üzerindeki etkisi yıkıcı olmuş, üretim ve istihdamda önemli kayıplar ve sosyal sonuçlar hala gelmek üzeredir ve kriz sonrası bağlamın talep ettiği kamu eylemindeki değişiklikleri anlaşılmazsa, bu muhtemelen uzun bir süre devam edecektir (Gökçe, 2006). Bununla birlikte, pandemi krizinin ortasında, o zamanlar Devletin eylemsizliği ile ağırlaşan önceki krizlerden öğrenme kapasitesini görmek önemli görülmektedir. Kamu eyleminin en çok sorgulandığı gelişmiş ülkelerde bile, Devlet krizi kontrol altına almada kilit rol haline gelmiştir. Aynı şekilde, her ülkenin mevcut durumun üstesinden geldiği ve halihazırda şekillenmekte olan yeni küresel ekonomik senaryoda ortaya çıkacak zorlukları ve fırsatları ele aldığı araç ve hıza kararlı bir şekilde dayanacak olan kamu eylemi olacaktır (Karaca & Çam, 2019).

Ülkeler, üretim açısından ve sosyal alanda, eşitlik, vatandaşlık ve ekonomik oyuncuların etik davranışları açısından daha yükseğe yansıtmaya çalışan kamu politikaları için yeni zorluklar ortaya çıkmaktadır.

Aynı zamanda, piyasanın işleyişi ve Devletin rolü ile ilgili olarak, açık bir etik duygusu, sosyal adalet ve demokrasinin derinleşmesi ile birlikte gelişmeyi daha gerçekçi bir temelde yeniden gözden geçirmek için yeni fırsatlar ortaya çıkmaktadır.

2008 yılı finansal krizin bir sonucu olarak, 2009 yılı dünyadaki ekonomik büyüme, istihdam ve sosyal koşullarda gerilemelerin yaşandığı bir yıl olmuştur. Aslında, 1970'lerin iç dengesizliklerden ve sık sık dış türbülans kaynaklanan endemik büyüme istikrarsızlığı, 1990'ların ortalarında makroekonomik performansta önemli değişikliklere yol açtı. Ülkeler arasındaki farklılıkların ötesinde, bu değişikliklerin genel sonucu, kamu dış ve iç borcunun niteliğindeki iyileşmeler, dış dengesizliklerin azalması - hatta fazlaya ulaşması - ile daha konsolide bir mali durum oldu, birçok durumda uluslararası rezervlerin önemli bir birikimi ve enflasyonda kalıcı bir düşüş yaşandı ve birçok ülke yıllık enflasyon oranlarının bir hanenin altında sürekli olduğunu göstermektedir (Güler, 2020).

Sonuç olarak, kriz ülkeleri farklı ticaret ve finansal kanallar aracılığıyla etkilediğinde, birçok ülke dış şokun etkilerini hafifletmek ve geçmişte bu türbülansların ekonomik ve sosyal etkilerini şiddetlendiren döngüsel bir dizilişten kaçınmak için devlet, sosyal devlet olma gereği bazı kararlar almıştır.

Büyümenin temel taşı, üretken, bilimsel ve teknolojik sermayenin birikmesi, gerekli altyapının

oluşturulması ve eğitim yoluyla insan yeteneklerinin geliştirilmesi, öğrenme ve inovasyonun güçlendirilmesi olarak anlaşılan kapasite geliştirmedir. Genel olarak yatırım oranları, gelişmiş ülkeler olma yolunda ilerleyen ülkelerinkinden çok daha düşüktür, altyapı yeterli olmaktan uzaktır, eğitim başarıları - erişim ve özellikle kalite açısından - bu ülkelerle karşılaştırılmaz ve inovasyon ve bilimsel-teknolojik gelişmedeki ilerleme çok geride kalmaktadır (ECLAC, 2006).

Yeni bir sosyal anlaşma, eşit ve verimli vergi toplama yapılarıyla, her ülkenin gelişmişlik düzeyine uygun vergi yükleri yoluyla kalkınma ihtiyaçlarını karşılamak için sağlam temeller oluşturmalıdır. Bu alandaki bölgesel deneyim, gelişmişlik düzeyine bağlı olarak düşük vergi yükü, dolaylı, gerici vergilerin yaygınlığı, sistemin eşitsizliğini ağırlaştırıran vergi kaçakçılığı ve kaçınma mekanizmaları ve genel olarak, daha sonra sürekliliklerini tehlikeye atacak açıklara maruz kalmadan sosyal programların düzenli olarak finanse edilmesini imkansız kılan vergi gelirleri ile ciddi eksiklikler ortaya koymaktadır (Yılmaz & Acar, 2021). Ayrıca, bu vergi yükleri ülkenin kalkınma ihtiyaçları ile ilgili olarak düşük olduğu ve konjonktüre karşı eylemlere yeterince katkıda bulunmadığı ölçüde, olumsuz dış senaryoların olduğu zamanlarda ekonomi ve yaşam koşulları için bir kırılma kaynağıdır.

Bu durum, son otuz yılın hayal kırıklığı yaratan büyümesi ve sık sık yaşanan mali dengesizlikler göz önüne alındığında, son pandemi dönemindeki bazı istisnalar dışında, yeni görünmese de, giderek küreselleşen ve rekabetçi bir dünya bağlamında ve daha fazla vatandaş farkındalığı ve hükümete katılım için daha güçlü talep nedeniyle ortaya çıkan eşitlik, şeffaflık, etik davranış ve hesap verebilirlik için yeni talepler nedeniyle yeni bir aciliyet kazanmaktadır. Ayrıca, küreselleşmiş bir dünyada rekabet edebilme yeteneği, yalnızca belirli ve yalıtılmış bir alanda üretkenlikteki avantajlara dayanmamaktadır. Rekabetçilik sistemik niteliktedir ve belirli bir alandaki avantajlar, üretken ve kurumsal aygıtın geri kalanının bileşenleriyle etkileşiminin sonucudur (Yay, 2014). Kısacası, hizmet ihracatında rekabetin doğasında, diğer kamu ve özel kuruluşların verimlilik dereceleri ve politikalarının kalitesi açısından dolaylı rekabeti yatmaktadır. Ülkeler, evrensel olarak kabul görmüş kaliteli çalışma standartlarına ve çevresel olarak sürdürülebilir üretim standartlarına saygıları açısından da giderek daha fazla rekabet edeceklerdir. Bu yeni bağlamda, gerekli mali sözleşmenin, rekabetçiliğe dayalı bir büyüme stratejisini sürdürmesi gereken sistemik doğayı ve dolayısıyla kolektif ve geniş ölçüde fikir birliğine dayalı kökeni her zamankinden daha fazla kabul etmesi gereken yenilenmiş bir anlamı vardır.

4. Sonuç ve Öneriler

Son yıllarda gelir ve servet eşitsizliği ile ilgili sorunların ortaya çıkmasıyla birlikte gelir dağılımına ilişkin çalışmaların artmasına rağmen, bölüşüm problemleri yeni değildir. Sanayi devriminden bu yana küresel düzeyde gelir eşitsizliği artan bir trend sergilemektedir.

Gelişmiş kapitalist ülkelerde nüfusun en zengin %1'lik kesiminin toplam gelirden aldığı pay sanayi devriminden 1914 yılına kadar tarihi zirvesini yaşarken, 1914- 1945 yılları arasında gelir eşitsizliği artmaya devam etmiştir. İkinci dünya savaşından sonra 1950'ler ve 1960'lı yılların başında ve 1980'li yıllara kadar gelir eşitsizliği dramatik bir azalma göstermiştir. İşsizlik oranının doğal işsizlik oranına yaklaştığı, yüksek büyüme oranlarının gerçekleştiği ve sosyal alandaki problemlerin incelenmediği bu dönemde gelir dağılımı adaleti ve eşitsizlik sorunları iktisadi tartışmaların gündeminde yer almamıştır.

Büyüme ve istihdam politikalarından düşük gelir grubuna mensup ekonomik birimlerin fayda sağlayabileceği ve gelirin yeniden dağıtımını politikalarının maliyetinin iktisadi etkinliği azaltıcı yönde etki yapacağı iddia edilmiştir. Bunun sonucunda, etkinlik-eşitlik çelişkisi bağlamında bir tercih problemi ortaya çıkmıştır. 1930'lu ve 1940'lı yıllarda hüküm süren ve neoklasik ekolden ilerleyen refah iktisatçıların önerilerine uygun olarak, eşitlikten ziyade iktisadi etkinliğin artırılması yönünde çaba gösterilmiştir.

20. yüzyılın son çeyreğinden bu yana ise, ulus devletlerin uluslararası sermaye ve emperyalizmin amaçlarına hizmet etmek doğrultusunda küreselleşme sürecine uyum sağlayabilmesi için neoliberal iktisadın ekonomi politikalarına yön verdiği görülmektedir. M

Neoliberal iktisat analizlerinde temel olarak bireysel özgürlük ve girişimciliği esas almakta, serbest piyasa ekonomisi ve uluslararası mal ve sermaye akımlarının serbestisini benimsemektedir. Buna göre, ekonomilerin dışa açılması, dünya ekonomisiyle bütünleşmesi ve yeniden yapılanma sürecine girmeleri sonrasında uzun

dönemde ekonomiler hızlı büyüme oranlarını yakalayacak ve bu büyüme toplumun bütün kesimlerinin gelirinde bir artış şeklinde kendini gösterecek, yoksulluk oranı gerileyecektir. Neoliberal teoriye göre, eşit olmayan getiriler beşeri ve fiziki sermayeye daha çok yatırım yapılmasını teşvik edeceği ve dolayısıyla büyümeyi arttıracığı için, iktisadi eşitsizlikler “kabul edilebilir” olarak nitelendirilmektedir.

Neoklasik iktisat teorisinin söylemlerini temel alan neoliberalizm, tam rekabet varsayımı altında üretim faktörlerinin üretime marjinal katkıları çerçevesinde getiri elde edeceğini iddia etmektedir. Bu bağlamda, gelir bölüşümündeki değişimler, ekonominin teknolojinin yarattığı yapısal değişimlere veya arz ve talep şokları sonucunda yeni piyasa dengesine etkin uyum sağlamanın doğal bir sonucudur (Fiorentini, 2015:120). Neoliberal iktisadın savunucuları gelir dağılımındaki değişimleri hiçbir zaman bir problem olarak algılamamışlar, yetenek ve eğitim bakımından eşit olmayan işçilerin farklı ücret almalarının doğal olduğunu söyleyerek eşitsizliklerin bir dereceye kadar kabul edilebilir olduğunu ifade etmişlerdir. Bu durumda, işsizlerin veya en düşük gelir grubuna mensup bireylerin mevcut durumu, bu kesimlerin aylak olması temelinde açıklanmaktadır. Dolayısıyla, gelir dağılımı ve bölüşüm konuları neoklasik iktisadın ilgi alanına girmemektedir.

Gelişmiş ülkelerin piyasalarında ortaya çıkan küresel krizler, piyasaların kendi kendini düzenlemesine inanan ve devletin rolünü en aza indiren bir ekonomi politikası yaklaşımının eksikliklerini ortaya çıkarmıştır. Kriz sonrası gerçeklik, devletin rolünün yeniden formüle edilmesini gerektirmektedir. Ülkeler, küresel ekonomideki konumunu tehdit eden dünya üretim yapısında devam eden değişiklikler bağlamında bu zorlukla karşı karşıyadır. Birçok ülke, pandemi krizinde olduğu gibi, krizin üstesinden gelmede başarılı olmasına rağmen, politika yapımının dört temel alanının yeniden tanımlanması gerekmektedir: Kalkınma odaklı bir makroekonomik politikanın hedefleri ve küreselleşmiş bir ekonomide üretken kalkınma politikalarında Devletin rolü, işgücü piyasasındaki eşitsizliklerin azaltılması ve sosyal koruma kurumlarının yetersizliklerinden kaynaklanan sosyal farklılıklardır. Bu tür yeniden tanımlamalar, kamusal ve özel eylemlerde şeffaflık ve vatandaşların kamu politikalarının tanımlanmasına ve uygulanmasına katılımına yönelik artan talepler bağlamında gerçekleştirilmelidir.

Özetlemek gerekirse, finans sektörü üzerindeki azaltılmış devlet kontrolleri, hissedar kapitalizminin yükselmesine ve finansal faaliyetlerin artmasına neden olarak güçlü finansal holdinglerin oluşumuna yol açmıştır. Ayrıca, kurumsal karlılık için finansın artan önemi, gelir eşitsizliğinin genişlemesine neden olmuştur. Birlikte ele alındığında, yukarıda sunulan teorik kısımlar, liberalleşmenin finansa dayalı faaliyetleri artırarak eşitsizliği dolaylı olarak genişlettiği açık bir model sunmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, gelişmiş ekonomilerdeki potansiyel liberalleşme-finans-gelir eşitsizlik bağlantısından yola çıkarak devletin tekrar sosyal devlet olma rolünü ortaya çıkarmaktadır.

Neoliberal iktisadın temel argümanları, kaynak dağılımında piyasanın temel rolü üstlenmesi, devletin iktisadi faaliyetlerdeki rolünün büyük oranda azaltılması ve dünya ekonomisine giderek artan bir uyum süreci çerçevesinde şekillenmektedir. Bu sayede hızlı ve etkin büyüme gerçekleşecek, önceki iktisadi modellerin neden olduğu durgunluk ve canlanma dönemlerinin birbiri ardına sürekli olarak gerçekleştiği iktisadi yapı terk edilecektir. Özel kesime sağlanan vergi kolaylıkları ve desteklerle yatırımlar artarak büyüme gerçekleşecek, bu büyümeden toplumun düşük gelire sahip katmanları da faydalanacaktır. Buna aşağı damlama etkisi denmektedir. Büyüme ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların argümanlarına göre, yeniden dağıtım politikaları iktisadi etkinliği bozmakta ve büyümeyi negatif etkilemekte, eşitsizlik çalışma dürtüleri ve toplam yatırımları teşvik etme yoluyla büyümeye katkı sağlamakta ve ayrıca büyüme de eşitsizliği tetiklemektedir. Gelir ve servet eşitsizliğinin büyüme üzerine etkisi pozitif yönlü olarak gerçekleşmektedir. Neoliberal politikalar stagflasyonun sebebini işgücü piyasasının esnek olmamasına ve artan oranlı vergilerin yatırımları caydırmasına bağlamaktadır.

Araştırmacıların Katkı Oranı

Yazarlarının katkı oranı eşit düzeydedir.

Çıkar Çatışması

Bu araştırmada herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Altınışık, İ., & Peker, H. S. (2008). Eğitim ve Gelir Dağılımı Eşitsizliği. *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 101-118.
- Altıntaş, H. (2004). Bankacılık Krizleri, Nedenleri Ve Ekonomik Maliyetleri . *Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 39-61.
- Arabacı, Y. (2017). *Gelir dağılımı ve Yoksulluk*. Bursa: DORA Yayıncılık.
- Ataç, B., Önder, İ., & Turhan, S. (2008). *Maliye Politikası*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Bassanini, A., & Duval, R. (2006). *Employment Patterns in OECD Countries: Reassessing the Role of Policies and Institutions*”, *OECD Economics Department Working Papers*. OECD Publishing.
- Baş, K. (2009). Küreselleşme ve Gelir Dağılımı Eşitsizliği. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 49-71.
- Boratav, K. (2018). *Türkiye İktisat Tarihi 1908-2005*. Ankara: İmge.
- Causa, O., & Jean, S. (2007). *Integration of Immigrants in OECD Countries: Do Policies Matter?*”, *OECD Economics Department Working Papers*. OECD Publishing.
- Chetty, R. (2011). How Does Your Kindergarten Classroom Affect Your Earnings? Evidence from Project Star. *Quarterly Journal of Economics*.
- Crotty, J. (2005). The Neoliberal Paradox: The Impact of Destructive Product Market Competition. *Financialization and the World Economy*, 77–110. Çalışkan, Ş. (2010). Türkiye’de Gelir Eşitsizliği Ve Yoksulluk. *Sosyal Siyaset Konferansları*, 89–132.
- Çalışkan, Ş. (2010). Türkiye’de gelir eşitsizliği ve yoksulluk. *Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi*, 89-132.
- Çelik, A. (2004). AB Ülkeleri ve Türkiye’de Gelir Eşitsizliği: Piyasa Dağılımı–Yeniden Dağılım. *Çalışma ve Toplum*, 53–91.
- Çelikel Danışoğlu, A. (2004). *Küreselleşmenin Gelir Eşitsizliği Ve Yoksulluk Üzerindeki Etkileri*.
- Ebbinghaus, B. (2015). The Privatization and Marketization of Pensions in Europe: A Double Transformation Facing the Crisis. *European Policy Analysis*, 56–73.
- ECLAC. (2006). *Sosyal Korumanın Geleceğini Şekillendirmek: Erişim, Finansman ve Dayanışma*.
- Erkul, E., & Demir-Erkul, F. (2019). Neoliberal Politika Çerçevesinde Türkiye ve Şili’ye İlişkin Gelir Dağılımı ve Yoksulluk İstatistiklerinin İncelenmesi. *Sosyoekonomi*, 11-38.
- Evidence from Household Surveys. *The World Bank Economic Review*, 21-44.
- Fırat, M. (2009). Küreselleşme ve devletin değişen rolü. *ABMYO Dergisi*, 49-60.
- Fiss, P. C., & Zajac, E. J. (2004). The Diffusion of Ideas Over Contested Terrain: The (Non) adoption of a Shareholder Value Orientation Among German Firms. *Administrative Science Quarterly*, 501–53.
- Fligstein, N., & Shin, T.-J. (2007). Shareholder Value and the Transformation of the U.S. Economy, 1984–2000. *Sociological Forum*, 399–424.
- Godechot, O. (2012). Is Finance Responsible for the Rise in Wage Inequality in France? *Socio Economic Review*, 447–470.

- Goldstein, A. (2012). Revenge of the Managers: Labor Cost-Cutting and the Paradoxical Resurgence of Managerialism in the Shareholder Value Era, 1984 to 2001. *American Sociological Association*, 268–294.
- Gökçe, G. (2006). Devlet Sınıflandırmaları Ve Zayıf Devletlerin Karakteristik Özellikleri. *SosyalEkonomik Araştırmalar Dergisi*, 343-359.
- Göker, Z. (2016). Gelir Dağılımının İyileştirilmesinde Kamu Hizmetlerinin Rolü. *Calisma ve Toplum*. Görenel, Z. (2005). Neoliberalizm ve Gelir Dağılımı. *Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi*, 185-199.
- Güler, M. A. (2020). Sosyal Devletin Dönüşümü ve Düzenleme Teorisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. *Çalışma ve Toplum*.
- Haşım, A. K. (2012). Eğitim ve Gelir Dağılımı İlişkisi: Türkiye Değerlendirmesi. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 241-259.
- Huber, E., & Stephens, J. D. (2014). Income Inequality and Redistribution in Post-Industrial Democracies, Demographic, Economic, and Political Determinants. *Socio-Economic Review* , 245–267.
- Jerzmanowski, M., & Nabar, M. (2013). Financial Development and Wage Inequality, Theory and Evidence. *Economic Inquiry*, 211–234.
- Johansson, Å. (2008). *Taxation and Economic Growth, OECD Economics Department Working Papers*. OECD Publishing.
- Karabulut, T. (2006). Türkiye’de Kişisel Gelir Dağılımı Araştırmalarının Analizi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi*, 21-36.
- Karaca, C., & Çam, Y. (2019). Türkiye’de Sosyal Devlet Anlayışının Değerlendirilmesi. *Maliye Dergisi*, 72-97.
- Kazgan, G. (2016). *Liberalizmden Neoliberalizme; Neoliberalizmin Getirisi ve Götürüsü*. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Kepenek, Y. (2017). *Türkiye Ekonomisi*. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Kolukısa, R., & Sağbaş, İ. (2020). Orta Gelir Grubu Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Hesaplanması: Afyonkarahisar Vaka Çalışması. *Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*.
- Koske, I., Fournier, J., & Wanner, I. (2012). *Less Income Inequality and More Growth – Are They Compatible?* . OECD Publishing.
- Köse, B. (2008). Yoksulluğun Küreselleşmesi. *Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar*, 1- 11.
- Kwon, R. (2018). How Do Neoliberal Policies Affect Income Inequality? Exploring the Link Between Liberalization, Finance, and Inequality . *Sociological Forum*, 643-666.
- Milanovic, B. (2005). Can We Discern the Effect of Globalization on Income Distribution?
- Morales, M. C. (2016). From Social Capital to Inequality: Migrant Networks in Different Stages of Labor Incorporation. *Sociological Forum*, 509–530.
- Nikoloski, Z. (2012). Financial Sector Development and Inequality: Is There a Financial Kuznets Curve? *Journal of International Development*, 897–911.
- OECD. (2022). *oecd*. <http://stats.oecd.org> adresinden alındı
- O'Sullivan, A., & Sheffrin, S. M. (2003). *Ekonomi: Eylemdeki İlkeler*. New Jersey : PearsonPrentice.
- Özgür, N. (2018). *Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar*. İstanbul: İletişimYayıncılık.

- Solt, F. (2009). Standardizing the World Income Inequality Database. *Social Science Quarterly*, 231–242.
- Şenses, F. (2004). Neoliberal Küreselleşme Kalkınma İçin Bir Fırsat mı Engel mi? *ERC Working Paper in Economic*, 13-52.
- Şenses, F. (2016). *Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma. 3. Baskı. .* İstanbul: İletişim.
- Topuz, S. G., & Yıldırım, K. (2009). Gelir Eşitsizliğinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 57-72.
- Torche, F. (2013). *Nesiller arası hareketliliği karakteristik olarak nasıl ölçer ve analiz ederiz?* Stanford Yoksulluk ve Eşitsizlik Merkezi.
- Uysal, Y. (2007). Gelir Dağılımı Türleri Arasındaki İlişkiler Perspektifinde Türkiye’de Gelir Dağılımının Düzenlenmesine Yönelik Öneriler.
- Wade, R. (2004). Is globalization reducing poverty and inequality? *International Journal of Health Services*, 381-414.
- Yay, S. (2014). Tarihsel Süreçte Türkiye’de Sosyal Devlet . *Eğitim ve Toplum*.
- Yılmaz, H., & Acar, A. (2021). Sosyal Devlet Olabilmenin Anahtarı: Sosyal Politikalar Geliştirebilmek. *Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*.
- Yılmaz, V., & Demirgil, B. (2021). Finansal Gelişme Ve Gelir Dağılımı Eşitsizliğini İncelemeye Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma: Türkiye Örneği. *Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 289-306.
- Zuckerman, E. W. (2000). Focusing the Corporate Product: Securities Analysts and De-Diversification. *Administrative Science Quarterly*, 591–619

EXTENDED ABSTRACT

Despite the increase in studies on income distribution in recent years due to the emergence of problems related to income and wealth inequality, distribution problems are not new. Income inequality has been on an increasing trend at the global level since the industrial revolution.

While the share of the richest 1% of the population in the total income in developed capitalist countries reached its historical peak from the industrial revolution to 1914, income inequality continued to increase between 1914 and 1945. Income inequality decreased dramatically after the Second World War in the 1950s and early 1960s and until the 1980s. In this period when the unemployment rate approached the natural unemployment rate, high growth rates occurred and social problems were not examined, income distribution justice and inequality problems were not on the agenda of economic discussions.

It has been claimed that economic units belonging to the low-income group can benefit from growth and employment policies and that the costs of income redistribution policies will have a reducing effect on economic efficiency. As a result, a problem of choice has emerged in the context of the efficiency-equality contradiction. In accordance with the suggestions of welfare economists who dominated the 1930s and 1940s and advanced from the neoclassical school, efforts have been made to increase economic efficiency rather than equality.

Since the last quarter of the 20th century, it has been seen that neoliberal economics has guided economic policies so that nation states can adapt to the globalization process in order to serve the purposes of international capital and imperialism. M

Neoliberal economics fundamentally bases its analyses on individual freedom and entrepreneurship, and adopts the free market economy and the freedom of international goods and capital flows. Accordingly, after economies open up to the outside world, integrate with the world economy and enter a restructuring process,

economies will achieve rapid growth rates in the long term, and this growth will manifest itself as an increase in the income of all segments of society, and the poverty rate will decline. According to neoliberal theory, economic inequalities are considered “acceptable” because unequal returns will encourage more investment in human and physical capital and thus increase growth. Neoliberalism, which is based on the discourses of neoclassical economic theory, claims that under the assumption of perfect competition, production factors will earn returns within the framework of their marginal contributions to production. In this context, changes in income distribution are a natural result of the economy’s effective adaptation to the structural changes created by technology or the new market equilibrium as a result of supply and demand shocks (Fiorentini, 2015:120). Advocates of neoliberal economics have never perceived changes in income distribution as a problem, and have stated that it is natural for workers who are unequal in terms of ability and education to receive different wages, and that inequalities are acceptable to some extent. In this case, the current situation of the unemployed or individuals belonging to the lowest income group is explained on the basis that these segments are idle. Therefore, income distribution and distribution issues do not fall within the scope of neoclassical economics.

The global crises that have emerged in developed countries’ markets have revealed the shortcomings of an economic policy approach that believes in self-regulation of markets and minimizes the role of the state. The post-crisis reality requires a reformulation of the role of the state. Countries face this challenge in the context of ongoing changes in the world production structure that threaten their position in the global economy. Although many countries have been successful in overcoming the crisis, as in the pandemic crisis, four key areas of policy-making need to be redefined: the goals of a development-oriented macroeconomic policy and the role of the state in productive development policies in a globalized economy, the reduction of inequalities in the labor market, and social disparities resulting from the inadequacies of social protection institutions. Such redefinition should be carried out in the context of increasing demands for transparency in public and private actions and the participation of citizens in the definition and implementation of public policies. In short, reduced state controls over the financial sector have led to the rise of shareholder capitalism and increased financial activities, leading to the formation of powerful financial conglomerates. In addition, the increasing importance of finance for corporate profitability has led to a widening of income inequality. Taken together, the theoretical parts presented above provide a clear model in which liberalization indirectly widens inequality by increasing finance-based activities. Therefore, this study reveals the role of the state in becoming a social state again by starting from the potential liberalization-finance-income inequality link in developed economies. The basic arguments of neoliberal economics are shaped within the framework of the market assuming the main role in resource distribution, the state's role in economic activities being greatly reduced and a process of increasing adaptation to the world economy. In this way, rapid and effective growth will be realized, and the economic structure in which the periods of stagnation and recovery caused by the previous economic models continuously occur one after another will be abandoned. With the tax concessions and supports provided to the private sector, investments will increase and growth will occur, and the low-income segments of the society will also benefit from this growth. This is called the trickle-down effect. According to the arguments of the studies examining the relationship between growth and inequality, redistribution policies disrupt economic efficiency and negatively affect growth, inequality contributes to growth by encouraging work incentives and total investments, and growth also triggers inequality. The effect of income and wealth inequality on growth is positive. Neoliberal policies attribute the cause of stagflation to the inflexibility of the labor market and the deterrence of investments by progressive taxes.

Received/Geliş

: 2024 June/Haziran

Accepted/Kabul

: 2024 August/Ağustos

Published/Yayın

: 2024 September/Eylül

Uluslararası Göçün Güvenikleştirilmesi

Tuğba Kösesoy¹

Atıf/Reference: Kösesoy, T. (2024). Uluslararası Göçün Güvenikleştirilmesi. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 3(3), 302-311.

Özet

İnsanlığın varoluşu kadar eski bir tarihe sahip olan göç geçici değil süreklilik gösteren bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli nedenlerle meydana gelen göç olgusu, özellikle Soğuk Savaş'ın ardından devletler tarafından güvenlik kavramıyla ilişkilendirilip önemli bir güvenlik sorunu olarak görülmeye başlanmıştır. Bu çalışma Soğuk Savaş'ın ardından Kopenhag Okulu'nun ileri sürdüğü Güvenikleştirme Teorisi kapsamında göç ile güvenlik ilişkisini teorik boyutuyla analiz edilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede, çalışmada öncelikle Soğuk Savaş sonrası değişen güvenlik anlayışı ele alınmış olup Kopenhag Okulunun Güvenikleştirme Teorisi ve uluslararası göç kavramı incelenmiştir. Daha sonra ise bu kavramlar ışığında göç ve güvenlik ilişkisi kapsamında göçün bir güvenlik sorunu olarak nasıl ele alındığı kapsamlı bir analize tabi tutulmuştur. Çalışmada literatür taraması yapılarak elde edilen veriler sonucunda göç ve güvenlik ilişkisinde göçün güvenikleştirilmesinin toplumda olumsuz algılara neden olduğu anlaşılmıştır. Çalışma ayrıca göçün güvenikleştirilmesinde daha çok göç edilen hedef ülkenin ve toplumların güvenliğinin ön plana çıktığını, göçmenlerin güvenlik sorunlarının göz ardı edildiğini ve son olarak göçmenlerin varlıklarının ülkede yasal bir zemine oturtulmamasının göç karşıtı çatışmalara ortam hazırlayabileceğini ileri sürmektedir.

Anahtar Sözcükler: Göç, güvenlik, güvenikleştirme, Kopenhag okulu.

Securitization of International Migration

Abstract

Migration, which has a history as old as the history of humanity, is not a temporary but a continuous phenomenon. The phenomenon of migration, which has occurred for various reasons, has been associated with the concept of security, especially after the Cold War, and has begun to be seen as an important security problem by states. This study aims to analyze the relationship between migration and security with its theoretical dimension within the scope of the Securitization Theory put forward by the Copenhagen School after the Cold War. In this framework, in the study, firstly, the changing security perceptiveness after the Cold War was discussed, and the Copenhagen School's Securitization Theory and the concept of international migration were examined. Then, in the light of these concepts, how migration is handled as a security problem within the scope of the relationship between migration and security has been subjected to a comprehensive analysis. As a result of the data obtained by scanning the literature in the study, it has been understood that the securitization of migration in the relationship between migration and security causes negative perceptions in the society. The study also argues

¹ Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi;
<https://orcid.org/0009-0007-3303-461X>; eltugbakosesoy@gmail.com;

that in the securitization of immigration, the security of the destination country and communities is more prominent, the security problems of immigrants are ignored, and lastly, the fact that immigrants' existence is not placed on a legal basis in the country may prepare an environment for anti-immigration conflicts.

Keywords: Migration, security, securitization, Copenhagen school.

1. Giriş

Güvenlik kavramı uluslararası ilişkilerde etkili olan temel kavramlardan biri olarak zamanla değişen koşullar ile birlikte yeni anlamlar kazanarak değişim göstermektedir. Günlük dildeki kullanılan anlamından ziyade uluslararası ilişkiler disiplinde güvenliğin kendine özgü bir anlamı vardır. Bir şeyi uluslararası güvenlik konusu yapan belirlenmiş bir referans nesnesine (ülke, hükümet, bölge ve toplum) varoluşsal bir tehdit oluşturmasıdır. Bu bağlamda güvenlik hayatta kalma ile ilişkilidir (Buzan vd., 1998, s.21).

Soğuk Savaş döneminde güvenlik kavramı daha çok devlet ve askeri güç merkezli bir anlayışla ele alınmaktayken, savaş sonrası dönemde gelişen durumlar ve değişen şartlarla birlikte güvenlik kavramının kapsamı genişlemiş ve devlet güvenliğinden ziyade birçok farklı boyutta ele alınmaya başlanmıştır. Soğuk Savaş döneminde devlet ve askeri güç merkezli realizm güvenlik anlayışı etkili olmuştur. Buna göre Realizmde askeri güvenlik birinci derecede görülürken, ekonomik, toplumsal ve çevresel konular ikinci derece güvenlik konuları olarak değerlendirilmekteydi. 1970'li yıllarda dünya genelinde meydana gelen petrol şokları, çevre felaketleri, ekonomik krizler, nükleer felaketler, sınırları aşan toplumsal hareketlilikler gibi güvenliği tehdit eden unsurlar ortaya çıkınca askeri güç odaklı güvenlik anlayışı eleştirilmeye başlamıştır (Bakan ve Şahin, 2018).

Soğuk Savaş sonrası Batı bloğunun zaferiyle sonuçlanan iki kutuplu sistemde Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birtakım değişimler meydana gelmiştir. Bu değişimlerin içerisinde güvenlik kavramı da yer almaktadır. İki kutuplu sistemde askeri tehdit öncelikli bir güvenlik sorunuyken, Doğu Bloku'nun dağılmasından sonra farklı tehdit konuları gündeme gelmiştir. Göç gibi sürekli yaşamın içerisinde var olan bir olgu da zamanla devletlerin tehdit unsurlarından biri haline gelmiştir (Kaygusuz, 2021).

Mültecilerin toplum güvenliğini tehdit eden bir unsur olarak görülmesi özellikle Soğuk Savaş sonrası küreselleşme süreci ile birlikte ön plana çıkmıştır. Bu çerçevede uluslararası göçle ilişkin güvenlik kavramı devlet güvenliği, insan güvenliği ve toplumsal güvenlik kapsamında ifade edilmiştir (Şimşek ve İçduygu, 2017). Öyle ki devletler ulusal güvenlik endişesiyle göçmenleri birer tehdit unsuru olarak ele alarak uluslararası göç hareketlerinin sınırlandırılmasını öngören göç politikaları geliştirmektedirler (Şimşek, 2017).

Göçün tarihsel sürecine bakıldığında serüveni çok eski ve derin bir tarihe dayansa da göç olgusunun ön plana çıkması neredeyse son otuz yılda meydana gelmiştir. Günümüzde Suriye Savaşından dolayı meydana gelen kitlesel göçlerin devletler tarafından "pazarlık" konusu haline getirilmesi uluslararası arenada göç olgusunun önemine işaret etmektedir. Geline nokta itibarıyla engellenemez bir olgu halini almış olan göç kavramı politikleşmiş ve güvenikleştirilmiştir. Devletlerin sınırlarını aşan bir yer değiştirme hareketi olarak değerlendirildiğinde göç olgusu uluslararası ilişkiler kapsamına dahil olmaktadır. Göçün sınırlar ile ilişkilendirilmesi "güvenlik" kavramını gündeme getirmektedir. Ayrıca 21. Yüzyılın ilk yarısında meydana gelen terör eylemleri göçün güvenlik kavramıyla olan ilişkisini desteklemiştir (Kaygusuz, 2021).

Son yıllarda uluslararası kitlesel göçler hem devletler hem de toplumlar tarafından kendilerine birer tehdit olarak görülmektedir. Özellikle göçmenlerin gittikleri ülkede refah düzeyini düşüren, yerel toplumun iş olanaklarını azaltan, toplumun kültür ve kimliğini etkileyen ve suç oranlarını arttıran kişiler olarak nitelendirilmeleri göçün Toplumsal güvenlik kapsamında güvenikleştirme durumuna neden olmaktadır. Bu durum özellikle son otuz yılda değişim gösteren güvenlik anlayışı çerçevesinde ele alınan göç olgusunu toplumsal güvenlik ile ilişkilendirerek günümüzde önemli bir güvenlik konusu olarak ön plana çıkmasını sağlamıştır.

2. Güvenlik Kavramı ve Güvenlik Çalışmalarının Gelişimi

Güvenlik tıpkı barış, onur, adalet gibi tanımlamaya direnen anlaşılması zor bir kavramdır (McSweeney, 1999, s. 13). Güvenlik kavramı TDK'da ifade edildiği üzere emniyet şeklinde tanımlanmış olup, toplum

yaşamının yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumuna karşılık gelmektedir (TDK, 2023). Güvenlik çeşitli disiplinlerde ve günlük yaşamda sıklıkla kullanılan fakat üzerinde eşit ölçüde ortak bir anlayışa varılamayan bir kavram olarak farklı zaman dilimlerinde ve siyasal koşullarla değişkenlik göstermektedir (Çolak, 2017). Genel olarak güvenlik tehdit eden ve edilen özne, tehdit edilen değer, tehdit düzeyi veya güvensizlik durumunun giderilmesi için kullanılacak yöntemler ile ilgili pek çok alt kavramla ifade edilebilir (Baran ve Macar, 2017).

Tartışmalı bir kavram olarak güvenliğin temel odağının “bireysel”, “ulusal” ya da “uluslararası” güvenlik mi olması gerektiği konusunda da görüşler farklılaşmaktadır. Ancak tarihsel olarak bakıldığında büyük oranda askerî açıdan değerlendirilen ulusal güvenliğin hâkim olduğu görülmektedir. Buradaki ana konu ise devletlerin kendilerine yönelik tehditlere karşı sahip oldukları askeri olanaklarıdır. Fakat bu güvenlik anlayışı son zamanlarda birçok uzman tarafından eleştirilmiş ve ulusal güvenlik anlayışının diğer konuları da içerecek şekilde kapsamı genişletilmiş bir güvenlik anlayışı önerisinde bulunmuşlardır (Çelikaş, 2016).

Meydana gelen iki Dünya Savaşı arasında geçen dönemde yapılan uygulamaların başarısızlıkla sonuçlanması güç ve çıkar merkezli devlet anlayışını öne çıkaran realist teorinin oluşmasını sağlamıştır (Akmanlar, 2019). Realistler dünyayı gördükleri gibi yorumlamakta ve devlet için güvenliği her zaman en öncelikli konu olarak kabul etmektedirler (Karabulut ve Değer, 2015). Bu durum Soğuk Savaş döneminde de aynı şekilde devam etmiştir. Yine Soğuk savaş döneminde devlet güvenliği birey ve toplum güvenliğine göre daha çok ön planda tutulmuş, askeri güve yapılan yatırımlar birey güvenliğini ikici plana atmıştır. Soğuk Savaş döneminde güvenlik daha çok devletlerarası güç yarışları ve askeri tehdit unsurları çerçevesinde görülmüştür. Savaş sonrası süreçte ise güvenliği tehdit eden unsurlar değişime uğramış ve bireylerden uluslararası örgütlere, azınlık gruplardan terör örgütlerine çok boyutlu bir değişim göstermiştir (Tokatlı, 2022). Soğuk Savaş’ın sonları itibariyle askeri tehditlerin azalmasıyla daha önce ikinci planda tutulan sorunlar daha çok konuşulmaya başlanmış ve geleneksel güvenlik anlayışının kapsam darlığı sorgulanmaya başlanmıştır. Askeri tehdit unsuru haricinde ekonomik, toplumsal, çevresel, siyasi sorunlar, sosyal, etnik çatışmalar, toplumsal cinsiyet gibi birçok konu güvenlik kavramı dâhilinde tartışılmaya başlanmıştır (Rumelili ve Karadağ, 2017).

Çift Kutuplu yapının sona ermesiyle, uluslararası sistemi tehdit eden yegâne faktörün devlet olmadığı, yerel ve uluslararası örgütlerin de sistemi tehdit eden unsurlar olarak görülmeye başlanmıştır. Uluslararası ilişkilerde devlet kavramı önemini yitirmeye başlayarak birey ve toplum ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu durumla beraber Uluslararası sistemde yeni aktörlerin ve tehditlerin oluşumu gerçekleşmiştir. Bu durum güvenlik kavramının da gözden geçirilmesine neden olmuştur. Böylece savunma kavramının yerine kapsamı daha da genişletilmiş güvenlik kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin, küresel felaketler, hastalıklar, göç, nüfus artışı ve iklim değişikliği askeri boyutta ele alınamayacak konular olarak gündeme gelmiştir (Tokatlı, 2022).

Günümüzde uluslararası terörizm, küresel finans sisteminin çöküşü, küresel ısınma ve nükleer kazalar gibi küresel tehditler söz konusudur. Dünya düzeyinde etkili olan bu tehditler daha çok ulus-devlet anlayışının dışında görülerek bu tehditlerin üstesinden sadece küresel bir toplum anlayışıyla gelinebileceği savunulmaktadır (Çelikaş, 2016).

3. Kopenhag Okulu’nun Güvenlikleştirme Kuramı

Güvenlik çalışmaları başlangıcından yakın bir zamana kadar ağırlıklı olarak savaş ve barış konularını ele alarak Uluslararası İlişkiler disiplininin özünü oluşturmuştur. Fakat zamanla Uluslararası İlişkiler gündeminin artan ekonomik, çevresel, yeni güvenlik sorunlarının, risklerin, tehditlerin karmaşıklığı ve yeni Uluslararası İlişkiler aktörlerinin ortaya çıkması tek başına geleneksel güvenlik anlayışını yetersiz kılmıştır (Şulović, 2010).

Soğuk Savaş sonrası kapsamı tartışılan güvenlik kavramı, Kopenhag Ekolü tarafından kapsamı genişletilerek beş sektör etrafında şekillenmiştir. Geliştirilen Güvenlikleştirme Teorisiyle birlikte güvenliği nesnel bir tehdidin neden olduğu bir durumdan ziyade söz edimleri yoluyla inşa edilen bir sosyal gerçeklik haliyle ele alınması gereken bir olgu olduğunu savunmuştur (Rumelili ve Karadağ, 2017).

Kopenhag Okulu, Buzan, Waever, Jaap de Wilde, Morten Kelstrup, Pierre Lemaitre ve Elzbieta Tromer gibi bilim insanlarının Kopenhag’da güvenlik üzerine çalışmalar yürüten bir gruptan oluşmaktadır. Okul

uluslararası güvenlik alanındaki çalışmalara katkıda bulunmuştur (Baysal ve Lüleci, 2015).

Güvenlik kavramı üzerinde çalışmalar geliştiren Kopenhag Okulu güvenliği risk ve tehditleri sistematik bir şekilde sınıflandırarak beş sektörde açıklamıştır. Buna göre güvenlik kavramı devlet güvenliğinden birey ve toplum güvenliğine, milli güvenlikten uluslararası yapının güvenliğine doğru bir genişleyerek askeri, çevresel, sosyal, siyasi ve ekonomik olarak sınıflandırmıştır (Bakan ve Şahin, 2018). Bu yaklaşım güvenliğin merkezinde yalnızca askeri konuların ele alınmasını eleştirmiş ve askeri sektörle birlikte siyasi, ekonomik, toplumsal, çevresel sektörleri de ele alarak güvenliğin kapsamında genişlemeye katkı sağlamıştır (Baysal ve Lüleci, 2015).

Kopenhag Okulunun güvenlik yaklaşımının temelinde yer alan güvenikleştirme kuramı okulun diğer tüm yaklaşımları değerlendirmesinde anahtar kavram olarak kullanılmaktadır. Söz edimi, sosyal inşacılık ve siyaset teorisi üzerine kurulan güvenikleştirme kuramı günümüzde geniş kapsamlı pek çok sorunu açıklamada bir yöntem olarak kullanılmaktadır (Miş, 2011).

Güvenikleştirme kavramı 1995 yılında Ole Weaver tarafından ilk defa öne sürülmüş ve daha sonrasında Kopenhag Okulunun yaptığı çalışmaların temelini oluşturmuştur. İnşacı bir temele sahip olduğu kabul edilen Güvenikleştirme kuramı, güvenlik konularının söz edimler yoluyla güvenlik tehditleri şeklinde inşa edildiğini öne sürmektedir. Dolayısıyla topluma hâkim sınıf, üst düzeyde önlemler almak istedikleri konuları öncelikle birer güvenlik tehdidi olarak öne sürmekte ve böylelikle bu sorunlar kapsamında yapılan uygulamalarını meşrulaştırmaktadırlar (Baysal ve Lüleci, 2015). Güvenikleştirme sürecinin başında aktörler ve ajanslar gelmektedir. Aktör güdümlü şekillenen güvenikleştirme sürecinin bileşenlerini söz-eylem, referans nesnesi ve güvenikleştirici aktörler oluşturmaktadır. Referans nesnesi, tehdit altında görülen konuları işaret ederken, güvenikleştirici aktörler de bu referans nesnelerinin tehdit edildiği algısını kamuoyunda yaygınlaştıran ve meşrulaştıran kişilerdir (Mandacı ve Özerim, 2013).

Bir sorun sahip olduğu herhangi bir özelliğinden dolayı değil, güvenlik sorunu olarak kabul edildiği ve anlamlandırıldığı için güvenlik sorunu olarak kabul edilir (Rumelili ve Karadağ, 2017). Aktör tarafından kamuoyuna bir tehdit unsuru olarak ilan edilen bir konuya artık farklı bakılmakta ve tehlike o yönde algılanmaktadır (Doğan, 2007). Kopenhag Okuluna göre tehdit unsurunun olmadığı yerde güvenlik de söz konusu olmayacaktır (Baran ve Macar, 2017).

Kopenhag Okulu Güvenikleştirme Teorisiyle, Siyasi elitlerin siyasi bir konuyu söz edimsel bir yolla bir güvenlik sorunu olarak inşa etme durumları üzerinde çalışır. Bu teori özellikle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında pek çok olayı incelemek için kullanılmıştır. Kopenhag Okulu konuların güvenikleştirilmesinden olabildiğince kaçınılmasını öncülleyerek, konuların güvenlik-dışlaştırılmasını hedeflemektedir (Baysal ve Lüleci, 2015). Güvenlik-dışlaştırma kavramı konuları birer güvenlik sorunu olmaktan çıkarmak anlamına gelmekte olup, konuların siyaset sınırları çerçevesinde görüşülerek güvenikleştirilmemesine karşılık gelmektedir (Rumelili ve Karadağ, 2017).

4. Uluslararası Göç Olgusu

Göç olgusunu yüzyıllardan beri varlığını sürdüren bir yer değiştirme hareketi olarak nitelendirebiliriz. Ancak zamanla gelişen ve farklı anlamalar kazanan göç olgusu farklı kavramlar üretmiştir. Ekonomik, sosyal, kültürel gibi nedenlerle meydana gelen göç olgusu, ekonomik yaşamdan kültürel boyuta kadar hayatın her alanını etkilen yönüyle göç alan ve göç veren ülkeleri etkisi altına alan değişim araçlarından biri olmuştur. Temel olarak iki şekilde incelenen göç, “iç göç” kavramıyla ülke sınırları içerisinde bir yer değiştirme faaliyeti olarak tanımlanırken, “dış göç” ya da diğer bir deyişle “uluslararası göç” toplulukların ülke sınırlarını geçerek farklı ülkelere doğru gerçekleştirdikleri yer değiştirme faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde uluslararası göç hareketiyle birlikte insanlar farklı toplumsal iklim ve kültürde yetişmekte, yeni insanlar ve halklarla karşılaşmakta, çalışmakta ve birlikte yaşamaktadır. Bu açıdan uluslararası göç farklı kültürlerden gelen bireyler arasında kültürel uyum sorunlarını ortaya çıkarmaktadır (Sayın vd., 2016).

20. yüzyılda küreselleşmeyle birlikte göç hareketlerinde de artış yaşanmıştır. Bu süreçte yoğun göç alan ülkeler sınırları içerisinde kalan mülteciler için belirli şartlar getirip göçü kontrol etme çabasına girmiştir. Dolayısıyla küreselleşmeyle birlikte göç olgusu uluslararası düzeyde bütün ülkeleri içeren pek çok aktörün etkili

olduğu bir konu haline gelmiştir. 1990'lı yıllarda doğu bloğunun dağılmasıyla bir göç dalgası yaşanmış ve göçmen sayısı dünya nüfusunun %2, 9'unu oluşturmuştur (Dinçer ve Eşsiz, 2021). Günümüzde ise göç dalgası 2010 yılında Tunus'ta başlayan ve daha sonra Mısır, Libya, Suriye, Ürdün gibi diğer Arap ülkelerini etkileyen ve bahar olarak nitelendirilen savaşlar nedeniyle insanların ülkelerinden ayrılmak durumunda kalmasıyla ortaya çıkmış (Develi, 2017), Suriye'de halen devam eden olaylar göçmen sayısının komşu ülkeler ve Avrupa Ülkelerinde artmasına neden olmaktadır. Verilere göre 2019 yılında dünya genelinde yaklaşık 272 milyon göçmenin bulunduğu göz önüne alındığında günümüzde göçün dünya genelinde çözümü aranan bir soruna dönüştüğü görülmektedir. Zamanla artış gösteren göçmen sayısı ülkeler adına sosyal, ekonomik ve siyasi birtakım sorunları gündeme getirmektedir (Dinçer ve Eşsiz, 2021). Küreselleşme ile birlikte gerçekleşen göç olgusu, yaşanan savaşlar ve çatışmalarla daha da önemli bir noktaya geldiği günümüz siyasetinde, disiplinler arası bir konu olarak Siyaset Bilimcilerden Psikologlara kadar geniş bir akademik bakış açısıyla daha fazla analiz edilmelidir (Gök, 2016).

5. Uluslararası Göç Olgusunun Güvenikleştirilmesi

Göç yüzyıllardır var olan bir olgu olmasına karşın, özellikle son iki yüzyıldır küreselleşmeyle birlikte artış göstermiş ve geçmişe oranla göçler uluslararası çapta bir boyut kazanmıştır. Devletler ve toplumlar üzerinde sahip olduğu siyasi, ekonomik ve toplumsal etkiler göçü önemli bir hale getirmiş ve göç ve göçmenlerin ne şekilde konumlandırılması gerektiği tartışılmıştır (Eroğlu ve Kaya, 2023).

Günümüzde göç olgusu pek çok farklı disiplinin alanına giren önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyadaki göçmen sayılarının gün geçtikçe artması nedeniyle ve bu süreçte düzensiz ve yasadışı göçlerin ön plana çıkmasıyla göç konusu gündemin üst sıralarına çıkmaktadır. İnsanlığın olağan bir durumu olarak görülen bireysel ve kitlesel göçler, Soğuk Savaş'ın ardından ilk başta politikleşmiş ve daha sonra da güvenikleştirilmiştir. Önceleri ülkelerin ekonomileri için önemli bir unsur olarak görülen göçmenler, şimdilerde birtakım güvenlik sorunlarıyla gündeme gelmekte ve söylemde tehdit unsuru olarak dile getirilmektedir. Birey, toplum, devlet, bölge ve uluslararası güvenlik konularını etkileyen bir olgu şeklinde görülen göç, devlet yetkililerinin büyük önem verdikleri bir durum haline dönüşmüştür (Çıtak, 2020).

İnsanlık tarihinin büyük savaşlarının, krizlerinin, siyasi ve toplumsal olaylarının yoğun bir şekilde yaşandığı 20. yüzyılda göçü hareketliliği de büyük ölçüde etkilenmiştir. Göç hareketliliğinin de tarihinin en hızlı ve olağanüstü dönüşümünden geçtiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Uluslararası bir hareketliliğe dönüşen göç ile birlikte uyum sorunları, etnik çatışmalar, refah paylaşımı gibi sorunlar da artarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla göç alan ülkeler göç olgusunu daha çok kendileri üzerinde meydana gelen etkileri kapsamında değerlendirmektedirler. Bu durum göçle birlikte yaşanan değişim ve dönüşüm süreci güvenlik ve tehdit algılamaları konularının artmasına zemin hazırlamıştır (Argın, 2021). Uluslararası göç olgusu temelde iç güvenlik olmak üzere, toplumsal, ekonomik, kültürel güvenlik konularında yeni bir tehdit unsuru olarak baş göstermektedir (Şener, 2017).

Göç iki taraflı olup, ilk taraf daha iyi eğitim, daha yüksek kazanç, daha iyi yaşam standartları ve farklı kültürleri tanıma arzusu için gönüllü ve yasal bir şekilde meydana gelirken, diğer taraf ise zorunlu göç olarak gerçekleşip daha iyiye ulaşma arayışından ziyade temel ihtiyaçlara ulaşma ve can güvenliğini sağlama bağlamındadır. Daha önce göç alan ülkeler, çeşitli nedenlerle yoğun göç talebine artık cevap verememekte ve sınır ötesi hareketliliğe karşı sıkı önlemler almaktadır. Bu durum, göç ve göçmenlerin öncelikli olarak siyasi arenada tartışılmasına zemin hazırlamıştır. Göç süreci ve talebinin hedef devletler tarafından sınır güvenliği, ulusal ekonomi ve toplumsal bütünleşmeye yönelik bir tehdit olarak tanımlanması göçün güvenikleştirilmesi ile sonuçlanmıştır (Çıtak, 2020). Bu durumda güvenikleştirilerek birer tehdit unsuru olarak görülmeye başlanan göç ve göçmenlere yönelik uygulanan politikaların bir çözüm mü yoksa sorunu derinleştirdiği mi tartışmasının ortaya çıkmasına neden olmuştur (Argın, 2021).

1990'lara kadar göç kavramı iktisadi ve sosyal bir bakış açısıyla değerlendirilirken, bu yıllar itibariyle göçün küresel ölçüde artışı pek çok siyasetçinin göçe ilgisinin çekilmesine neden olmuştur. 1990'larda özellikle Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde etnik çatışmalar yoğun kitlesel göçlere sebep olmuştur. Yine bu

yıllarda Somali ve Ruanda gibi ülkelerde meydana gelen yönetsel boşluklar çatışmalara dönüşerek göç hareketlerinin artmasıyla sonuçlanmıştır. Dolayısıyla 1990'lı yıllar itibariyle göç olgusu uluslararası ilişkilere ve sisteme yönelik bir "ulusal güvenlik" konusu olarak tartışılmaya başlanmıştır (Gök, 2016).

Göçün giderek yaygınlaşması beraberinde birtakım sorun ve kaygıların meydana gelmesine sebep olmaktadır. Göçle ortaya çıkan kültürel ve toplumsal değişimin temel unsuru olan göçmenin yeni toplumla karşılaşmasının sorunsuz gerçekleştiği söylenemez. Nitekim, geçmişten günümüze tarihsel süreç içerisinde göçmen algısı pek çok toplumda olumsuz tutumlara sebep olmuştur. Göçmenlerle ilgili karşılaştığımız çoğu çatışma durumlarının altında farklı nedenler olsa da temelde toplumsal kültürün korunmasına dair muhafazakâr davranışlar, ülke refahının bozulacağı endişesi, göçmenlerin suç eğilimleri olduğuna dair ön yargılar gibi nedenler toplumda güvenlik kaygısının yüklendiği bir göç algısı oluşmasına neden olmaktadır (Eroğlu ve Kaya, 2023). Göçün güvenlik bağlamındaki ilişkisi göçmenlerin güvenliğinden ziyade ulus-devletlerin kendi güvenliği ile gündeme gelmekte ve bu durum göçmenleri birer suçlu gibi göstermektedir (Şimşek, 2017). Ulusal güvenliğin bileşenlerinden biri olan toplumsal güvenliğe yönelik göç tehdidi, belli bir coğrafyada bulunan halkların kolektif kimliklerinin başka bir coğrafyadan gelen halkların kolektif kimliğiyle özelliklerini kaybetmesi ve böylelikle göçün toplumsal dokuyu tehdit eden bir etkiye sahip olmasıyla açıklanmaktadır (Hisarlıoğlu, 2019).

Varoluşundan beri insanların temel ihtiyaçlarından biri olan güvenli çevre, hem toplumsal değişime hem de göç olgusuna etki etmiştir. Göçle ilişkilendirilen bu durum günümüzde klasik güvenlik anlayışının dışına çıkarak Kopenhag Okulunun sosyal inşacı söylemi üzerinden "güvenlikleştirme" kuramının temel unsurları olan siyasal, ekonomik, çevresel ve toplumsal alanda bir güvenlik tehdidi olarak görülmektedir (Eroğlu ve Kaya, 2023). 20. yüzyılda değişen güvenlik algısı ile birlikte, göçün ortaya çıkardığı sorunlar toplumsal güvenlik çerçevesinde değerlendirilip, kimlik ve kültür güvenliği bakımından bir tehdit unsuru olarak görülmüştür. Önceleri yalnızca sorunsal bakımdan ele alınan göç olgusu gelinen nokta itibariyle toplumsal yapının korunması adına devlet ve toplum tarafından güvenlik boyutuyla değerlendirilmektedir (Eroğlu ve Kaya, 2023).

Son yıllarda artış gösteren terörizm ve mikro milliyetçilikler göçün daha çok "sınır güvenliği" ve "ulusal güvenlik" kapsamında değerlendirilmesine neden olmuş, böylelikle birey güvenliği geri planda kalmıştır. Bu durum güvenlik kavramının anlamında bir geriye dönüşün yaşanmasına ve göçe karşı denetim mekanizmalarının artışına yönelik eğilimlere sebep olmuştur. Bu anlamda, uluslararası göç-güvenlik ilişkisine daha insani bir yaklaşım oluşturma adına uluslararası örgütlerin yapıcı rolüne daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır (Gök, 2016).

Gün geçtikçe güven(siz)likle daha çok anılmaya başlanan uluslararası göç olgusu özellikle 11 Eylül 2001 terör saldırıları ve sonrasında Arap Baharı süreciyle ulusal güvenlik ile ilişkilendirilmiş olup ulus devletler açısından ciddi bir güvenlik tehdidi olarak algılanmaktadır. Ancak kısıtlayıcı ve engelleyici uluslararası göç politikaları göç sürecinde insani boyutu gözden kaçırmakta, göçmenlerin büyük bir çoğunluğu hedef ülkeye vardıklarından itibaren zor şartlarda yaşamak durumunda kaldıkları gibi bu mücadeleleri ölümle de sonlanabilmektedir. Görülen o ki ulus-güvenliği karşısında uluslararası göç ve insan hakları ikinci planda kalmaktadır (Şener, 2017).

Göç son yıllarda özellikle Avrupa ülkelerinde siyasetçiler tarafından kamuoyunu etkileyecek bir biçimde olumsuz bir algıyla gündemde tutulmakta ve bu durum söylemsel olarak göçün güvenlikleştirme durumuna sebep olmaktadır. Güvenlikleştirilen göç olgusu yasadışı göçleri tetiklenmekte ve özellikle terörizm, insan kaçakçılığı gibi sorunlarla gerçek bir güvenlik sorununa dönüşmektedir. Bu duruma bakıldığında insanları sınırdan uzak tutmak için yürütülen politikaların başarıya ulaşmasını beklemek imkânsızdır. Bu sorunun çözümü noktasında bütün aktörlerin masada bir araya gelmesine ve güvenlik sorunu olarak gördükleri insanların da bir güvenli yaşam alanı arayışında olduklarını kabul etmeleri önem teşkil etmektedir (Kaygusuz, 2021). Burada önemli olan, göç ve ulusal güvenlik arasında yer alan değişken politikadır; eğer devletler "göç gücünden yararlanan" etkili politikalar tasarlama ve uygulama kapasitesine sahiplerse, uluslararası göç akışları, devlet gücünü azaltmak veya ondan ödün vermek yerine artırabilir (Adamson, 2006).

Günümüzde temel sorun düzenlenmemiş göç olgusu değil, göçün ne şekilde yönetileceği olup, bu konuda IOM, UN ve ILO gibi örgütlerin raporlarına rağmen küresel bir uluslararası göç politikası mevcut değildir. Bu örgütler ancak devletlerarası işbirliğini desteklemekte ve "mülteci", "sığınmacı" gibi kavramlarla uluslararası

alandaki bir takım düzenlemeler getirmektedirler. Sonuç olarak devletler bu örgütlerin üstünde bir yapı göstermekte ve göç konusunda yine kendi kararları temel sayılmaktadır. Sonuç olarak uluslararası göçün temel bir insan hakkı olduğu bilinciyle etkili bir göç yönetimi mekanizmasının kurulması uluslararası göçün olumlu sonuçlarını arttıracak ve olumsuzları da en aza indireceği konusunda önem arz etmektedir. Bu kapsamda göç konusunda hem devletlerin endişelerini giderecek hem de göçmenlerin haklarını koruyacak etkili bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır (Gök, 2016).

6. Sonuç

Soğuk Savaş'ın herhangi bir askeri müdahale olmadan barışçıl bir şekilde sona ermesinin ardından realist teori önemini kaybetmiş ve güvenliğin gündemini yeni kavramlar şekillendirmeye başlamıştır. Çift Kutuplu sistemde askeri konular ön plandayken, kapsamı genişleyen güvenlik kavramıyla ekonomik, toplumsal ve çevresel güvenlik konuları uluslararası sistemin önemli konuları haline gelmiştir (Tokatlı, 2022). Kopenhag okulunun güvenliği askeri, ekonomik, sosyal, siyasal, çevresel olarak beş sektörde ele alması uluslararası sistemde birçok yeni tehdit ve risklerin gündeme gelmesine zemin hazırlamıştır (Bakan ve Şahin, 2018). Soğuk Savaş'ın ardından gündeme gelen yeni tehditlerle beraber artan göç hareketi de "göç ve güvenlik" ilişkisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Kaygusuz, 2021). İnsanlık tarihi kadar varlığını sürdüren göç olgusu günümüzde daha çok güvenlik kavramıyla birlikte ön plana çıkmaktadır. Özellikle artış gösteren uluslararası kitlesel göçler güvenlik ve göç kavramının sıkça birlikte kullanılmasına zemin hazırlamış ve toplumsal bir sorun algısıyla tanımlanarak siyasallaştırılmakta ve güvenleştirilmektedir (Kaygusuz, 2021).

Güvenleştirme konusunda tehdit unsuru olarak görülen göçmenler yoksulluk, çatışma, savaşlar, insan hakları ihlalleri, demokratikleşme sorunları, doğal afetler gibi zorunlu nedenlerden kaynaklı bu sürecin bir parçası olmuştur (Argın 2021). Günümüzde her ne kadar göç alan ülkeler göçmenleri kendi kültürü ve toplumsal yapısı için bir tehdit unsuru olarak görüyorsa da göçmenlerin de bu süreçte güvenlik sorunlarıyla karşılaştıkları unutulmamalıdır. Bu süreçte her ne kadar hedef ülkelerin sorunları ön plana çıkarılsa da göçmenlerin de karşılaştıkları sorunlar göz önünde bulundurularak göç-güvenlik ilişkisi kapsamında değerlendirilmelidir (Kaygusuz, 2021). Temelde göçün güvenleştirilmesi göçmenler açısından olumsuz bir durumu beraberinde getirmekte ve hedef ülkeye potansiyel birer tehdit unsuru olarak görülmelerine neden olmakta, ayrıca bu durum siyasiler tarafından da söz-edimsel yolla oy kaygısıyla güvenleştirilmektedir. Geleneksel devlet merkezli güvenliğin yadsınamayacağı gerçeğiyle birlikte insan güvenliğine de yoğunlaşılması bu süreçte çözüm için önem teşkil etmektedir (Argın, 2021).

Çıkar Çatışması

Bu araştırmada herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Adamson, F. B. (2006). Crossing Borders: International Migration And National Security. *International Security*, 31(1), 165-199.
- Akmanlar, H. (2019). *Soğuk Savaş Sonrasında Güvenlik Algısının Değişimi: Doğu Avrupa ve Türkiye Karşılaştırması*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Argın, M. F. (2021). Uluslararası Göç Güvenlik İlişkisi: Göçün Güvenleştirilmesi ve Yeni Tehditler. *Uluslararası İlişkiler ve Politika Dergisi*, 1(1), 76-84.
- Bakan, S., & Şahin, S. (2018). Uluslararası Güvenlik Yaklaşımlarının Tarihsel Dönüşümü ve Yeni Tehditler. *The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences*, 4(2), 135-152.
- Baran, T., & Macar, E. (2017). Değişen Güvenlik Yaklaşımları Örneğinde Kopenhag Okulu'nun Toplumsal Güvenlik Yaklaşımı. *Journal of International Social Research*, 10(54).

- Baysal, B., & Lüleci, Ç. (2015). Kopenhag Okulu Ve Güvenikleştirme Teorisi. *Güvenlik Stratejileri Dergisi*, 11(22), 61-96.
- Buzan, B., Wæver, O., & De Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Çelikaş, B. (2016). *Siber güvenlik kavramının gelişimi ve Türkiye özelinde bir değerlendirme* (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- Çıtak, E. (2020). Migration and Securitization: An Assessment in the Context of Human Security. *Journal of Management and Economics Research*, 18(3), 1-24.
- Çolak, F. S. (2017). *Kopenhag Okulu Bağlamında Suriyelilerin Türkiye'ye Etkileri* (Doctoral dissertation, Bursa Uludağ University (Turkey)).
- Develi, E. (2017). 21. Yüzyılda Göç Olgusu: Uluslararası Göç Teorilerinin Ekonomi Politikası. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 22(Göç Özel Sayısı), 1343-1353.
- Dinçer, S., & Eşsiz, F. P. (2021). Uluslararası Göç Olgusu ve "Arap Baharı" Sürecinde Değişime Uğrayan Avrupa Birliği Göç Politikaları Title: The International Migration Phenomenon and the European Union Migration Policies Changing During the " Arab Spring" Process. *Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 7(1), 70-86.
- Doğan, S. (2007). *Avrupa Birliği'nde Uluslararası Göçün Güvenikleştirilmesi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Eroğlu, Y., & Kaya, Ş. (2023). Toplumsal Değişimde Göç Olgusunun Kültürel Güvenliğe Yansıması. *Akademik İncelemeler Dergisi*, 18(1), 20-45.
- Gök, G. O. (2016). Kimin Güvenliği? Uluslararası Göç-Güvenlik İlişkisi ve Uluslararası Örgütlerin Rolü. *Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (31), 65-82.
- Hisarlıoğlu, F. (2019). Toplumsal Güvenlik. *Güvenlik Yazıları Serisi*, 29, 1-7.
- Karabulut, A., & Değer, F. (2015). Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı ve Realist Yaklaşım'a Genel Bakış. *İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(2), 69-79.
- Kaygusuz, D. (2021). Uluslararası İlişkilerde Göç Olgusu ve Göçün Güvenikleştirilmesi. *Akademik Düşünce Dergisi*, (3), 60-76.
- Mandacı, N., & Özerim, G. (2013). Uluslararası Göçlerin Bir Güvenlik Konusuna Dönüşümü: Avrupa'da Radikal Sağ Partiler Ve Göçün Güvenikleştirilmesi. *Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 10(39), 105-130.
- Miş, N. (2011). Güvenikleştirme Teorisi ve Siyasal Olanın Güvenikleştirilmesi. *Akademik İncelemeler Dergisi*, 6(2), 345-381.
- McSweeney, B. (1999). *Security, Identity And Interests: A Sociology Of International Relations* (No. 69). Cambridge University Press.
- Rumelili, B., & Karadağ, S. (2017). Göç Ve Güvenlik: Eleştirel Yaklaşımlar. *Toplum ve Bilim*, 140(1), 69-92.
- Sayın, Y., Usanmaz, A., & Aslangiri, F. (2016). Uluslararası Göç Olgusu ve Yol Açtığı Etkiler: Suriye Göçü Örneği. *Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 18(31), 1.
- Şener, B. (2017). Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Uluslararası Göç Olgusu Ve Ulusal Güvenlik Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme. *Güvenlik Bilimleri Dergisi*, 6(1), 1-30.
- Şimşek, D., & İçduygu, A. (2017). Giriş: Uluslararası Göç, Politika ve Güvenlik. *Toplum ve Bilim*, 140, 6-10.
- Şimşek, D. (2017). Göç Politikaları ve İnsan Güvenliği: Türkiye'deki Suriyeliler Örneği. *Toplum ve Bilim*, 140, 11-26.

- Šulović, V. (2010). Meaning of Security and Theory Of Securitization. *Belgrade Centre for Security Policy*, 5.
- Tokatlı, S. G. (2022). Soğuk Savaş Dönemi Güvenlik Algısında Yaşanan Değişim ve Uluslararası Sistemin Değişen Dinamikleri. *Vakanüvis-Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi*, 7(1), 376-406.
- Türk Dil Kurumu. <https://sozluk.gov.tr/>. Erişim Tarihi: 08.06.2023

EXTENDED ABSTRACT

The main purpose of the research is to analyze the relationship between migration and security in its theoretical dimension within the scope of the Securitization Theory put forward by the Copenhagen School after the Cold War. In this context, the changing understanding of security after the Cold War was first addressed in the study, and the Copenhagen School's Securitization Theory and the concept of international migration were examined. Then, in the light of these concepts, a comprehensive analysis was conducted on how migration was addressed as a security problem within the scope of the migration and security relationship. As a result of the data obtained by conducting a literature review in the study, it was understood that the securitization of migration in the migration and security relationship caused negative perceptions in society. The study also argues that in the securitization of migration, the security of the target country and societies is more prominent, the security problems of migrants are ignored, and finally, the failure to establish a legal basis for migrants' presence in the country can pave the way for anti-migration conflicts. The concept of security, as one of the basic concepts effective in international relations, changes over time by gaining new meanings along with changing conditions. Security has a unique meaning in the discipline of international relations, rather than its meaning used in everyday language. What makes something an international security issue is that it poses an existential threat to a designated reference object (country, government, region and society). In this context, security is related to survival (Buzan et al., 1998, p. 21).

During the Cold War, the concept of security was mostly addressed with a state and military power-centered approach, while with the developments and changing conditions in the post-war period, the scope of the concept of security expanded and began to be addressed in many different dimensions rather than state security. During the Cold War, the realism security approach centered on the state and military power was influential. Accordingly, while military security was seen as primary in Realism, economic, social and environmental issues were considered as secondary security issues. When elements that threatened security such as oil shocks, environmental disasters, economic crises, nuclear disasters and social movements that crossed borders emerged around the world in the 1970s, the military power-centered security approach began to be criticized (Bakan and Şahin, 2018).

In the bipolar system that resulted in the victory of the Western bloc after the Cold War, some changes occurred with the dissolution of the Soviet Union. The concept of security is also included in these changes. While military threat was a primary security issue in the bipolar system, different threat issues came to the agenda after the collapse of the Eastern Bloc. A phenomenon that is constantly present in life, such as migration, has become one of the threat elements of states over time (Kaygusuz, 2021). The perception of refugees as a threat to public security has come to the fore especially with the globalization process after the Cold War. In this context, the concept of security related to international migration has been expressed within the scope of state security, human security and social security (Şimşek and İçduygu, 2017). So much so that states develop migration policies that consider immigrants as a threat element with national security concerns and envisage the restriction of international migration movements (Şimşek, 2017).

When we look at the historical process of migration, although its adventure dates back to a very old and deep history, the fact that the phenomenon of migration has come to the fore has occurred almost in the last thirty years. The fact that the mass migrations that occurred due to the Syrian War have been turned into a subject of “bargaining” by the states indicates the importance of the phenomenon of migration in the international arena. As of now, the concept of migration, which has become an unstoppable phenomenon, has been politicized and

securitized. When evaluated as a displacement movement that exceeds the borders of the states, the phenomenon of migration is included in the scope of international relations. The association of migration with borders brings the concept of “security” to the agenda. In addition, the terrorist acts that occurred in the first half of the 21st century supported the relationship between migration and the concept of security (Kaygusuz, 2021). In recent years, international mass migrations have been seen as threats by both states and societies. In particular, the fact that migrants are characterized as people who reduce the level of welfare in the country they go to, reduce the job opportunities of the local society, affect the culture and identity of the society and increase crime rates causes the securitization of migration within the scope of social security. This situation has enabled the migration phenomenon, which has been addressed within the framework of the changing understanding of security in the last thirty years, to come to the forefront as an important security issue today by associating it with social security. As a result, after the Cold War ended peacefully without any military intervention, realist theory lost its importance and new concepts began to shape the security agenda. While military issues were at the forefront in the bipolar system, economic, social and environmental security issues became important issues of the international system with the expanding concept of security (Tokatlı, 2022). The Copenhagen school's approach to security in five sectors, namely military, economic, social, political and environmental, has paved the way for many new threats and risks to come to the fore in the international system (Bakan and Şahin, 2018). The increasing migration movement along with the new threats that came to the fore after the Cold War has also led to the emergence of the "migration and security" relationship (Kaygusuz, 2021). The migration phenomenon, which has existed as much as human history, comes to the forefront more with the concept of security today. Especially the increasing international mass migration has paved the way for the concepts of security and migration to be used together frequently and is defined with the perception of a social problem and is politicized and securitized (Kaygusuz, 2021). Immigrants, who are seen as a threat in terms of securitization, have become a part of this process due to compelling reasons such as poverty, conflict, wars, human rights violations, democratization problems, and natural disasters (Argın 2021). Although today, immigrant-receiving countries see immigrants as a threat to their own culture and social structure, it should not be forgotten that immigrants also face security problems in this process. Although the problems of the target countries are brought to the forefront in this process, the problems faced by immigrants should also be considered within the scope of the migration-security relationship (Kaygusuz, 2021). Fundamentally, the securitization of migration brings about a negative situation for immigrants and causes them to be seen as a potential threat to the target country, and this situation is also securitized by politicians through speech and performance due to concerns about votes. Along with the fact that traditional state-centered security cannot be denied, focusing on human security is important for the solution in this process (Argın, 2021).

Received/Geliş

: 2024 June/Haziran

Accepted/Kabul

: 2024 August/Ağustos

Published/Yayın

: 2024 September/Eylül

Yöneticilerin Kullandığı Örgütsel Güç Temelleri ile Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Erkan Kapgı¹ Hatice Gül Kapgı²

Atıf/Reference: Kapgı, E. ve Kapgı, H.G. (2024). Yöneticilerin Kullandığı Örgütsel Güç Temelleri ile Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 3(3), 312-325.

Özet

Bu çalışmada, öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin kullandığı güç türleri ile öğretmenlerin sınıf yönetim stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Sonuç olarak çalışmaya katılan öğretmenlerin güç kaynaklarının ve gücü kullanma biçimleri genel algıları ortalamanın üstünde çıktığı tespit edilmiştir. Cinsiyete göre incelemede; güç tip genel ölçeğinde erkeklerin güç tipi algısı puanları kadınlardan yüksek çıkmıştır. Sınıf yönetim stillerinde ise kadınların yetkeci stili puanları erkeklerin puanlarından yüksek çıkmıştır. Medeni duruma göre incelemede; sınıf yönetim stillerinde bekarların yetkeci stili puanları evlilerden yüksek çıkmıştır. Öğrenim duruma göre incelemede; sınıf yönetim stilleri genel boyutunda yüksek lisans mezunu olan öğretmenlerin sınıf yönetim stil algı puanları lisans mezunu olanlara göre daha yüksek çıkmıştır. Yaşa göre incelemede; güç tipi genel ölçeğinde 41 yaş ve üzeri grubun güç tipi genel algı puanı 31-40 yaş grubundan daha yüksek çıkmıştır. Hizmet yılına göre incelemede; güç tipinin ödül gücü, kişilik gücü ve genel ölçeği ile serbest stili alt boyut puanları haricinde hizmet yılı değişkenine göre puanlarda bir farklılık çıkmamıştır. Okul kademesine göre incelemede; güç tipinin ödül, yasa, zorlayıcı güç ve baskıcı stili alt boyut puanları haricinde okul kademesi değişkenine göre farklılık çıkmamıştır. İlişki incelemesinde; güç tipi genel ölçeği ile sınıf yönetimi stilleri genel ölçeği algı puanları arasında düşük düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Etki incelemesinde; Katılımcıların güç tipinin sınıf yönetimi stilleri algılarını anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Katılımcıların zorlayıcı güç alt boyutundaki 100 birimlik artışın sınıf yönetimi stilleri davranışını % 9,2 artırmaktadır. Yine katılımcıların kişilik güç alt boyutundaki 100 birimlik artışın sınıf yönetimi stilleri davranışını % 12,1 artırmaktadır

Anahtar Sözcükler: Güç tipi, sınıf yönetimi stilleri, öğretmen.

Examining the Relationship Between Organizational Power Bases Used by Administrators and Classroom Management Styles of Teachers

Abstract

This study aimed to examine the relationship between the types of power used by school administrators and teachers' classroom management styles according to teachers' opinions. The research was designed as a relational screening model. As a result, it was determined that the general perceptions of the teachers who participated in the research about their power sources and the ways they use power were above average. In the examination by gender; in the general power type scale, men's power type perception scores were higher than women. In classroom management styles, women's authoritarian style scores were higher than men's scores. In the examination by marital status; in classroom management styles, singles' authoritarian style scores were higher

¹ Öğretmen; Adana-Sarıçam Hacı Özcan Sinağ Ortaokulu, <https://orcid.org/0009-0005-3718-4055>; erkankapgi1985@gmail.com;

² Öğretmen; Adana-Seyhan Barbaros Anaokulu, <https://orcid.org/0009-0006-2123-5556>; haticegulergan@gmail.com;

than marrieds. In the examination by educational status; in the general dimension of classroom management styles, teachers with master's degree had higher classroom management style perception scores than bachelor's degree graduates. In the examination by age; in the general power type scale, the general power type perception score of the 41 and over group was higher than the 31-40 age group. In the examination by years of service; except for the reward power, personality power and general scale of power type and the free style sub-dimension scores, no difference was found in the scores according to the year of service variable. In the examination by school level; There was no difference according to the school level variable except for the reward, law, coercive power and oppressive style sub-dimension scores of the power type. In the relationship examination; there is a low-level, significant and positive relationship between the power type general scale and the classroom management styles general scale perception scores. In the effect examination; the participants' power type significantly predicts their classroom management styles perceptions. A 100-unit increase in the participants' coercive power sub-dimension increases classroom management styles behavior by 9.2%. Again, a 100-unit increase in the participants' personality power sub-dimension increases classroom management styles behavior by 12.1%.

Keywords: Power type, classroom management styles, teacher.

1. Giriş

Bireye toplumsal üstünlük ve kendi istediğini başkalarına yaptırabilme ayrıcalığını veren güç kavramı birçok örgütte kendini göstermektedir. Sosyal hayatın her alanında sıklıkla karşılaştığımız güç, özellikle bir kişinin davranışının bir başka kişiye bağlı olduğu durumlarda daha fazla hissedilir. Güç, en genel tanımıyla, başkalarına yapmak istediklerini yaptırabilme ve onları etkileyebilme yeteneği olarak ifade edilebilir (Uludağ-Kodal, 2019). Bireyler sahip oldukları güç sayesinde amaçlarını gerçekleştirerek ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Üstelik güç her zaman bir sorumluluk alanı yarattığından gücü elinde bulunduran kişi de örgütün amaçlarını gözetmekle yükümlüdür. Dolayısıyla toplumsal ilişkilerde karşılıklı etkileşimin olduğu her zaman ve her yerde bir güç ilişkisinden söz etmek mümkündür. Özdemir (2008), pek çok farklı ortamda kendini gösteren güç ilişkilerinin, güç kavramını kapsamlı ve muğlak hale getirdiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle gücün kesin bir tanımını yapmanın zor ve karmaşık olduğu belirtilmektedir. Ancak güç kavramına yönelik yapılan farklı açıklamalar, gücün kişilerarası ilişkileri ifade ettiği düşüncesinde birleşmektedir (Altinkurt, Yılmaz, Erol ve Salalı, 2014).

Kişilerarası ilişkilerde güç, genel olarak başkalarını istenilen yönde davranışlara yönlendirme yeteneğidir. Gücün kaynağı, onu kullanan kişiye söz konusu gücü veren şeyi ifade eder. Okul müdürleri öğretmenler üzerinde önemli bir güce sahiptir (Uludağ-Kodal, 2019). Bu güç sayesinde okulun hedeflerine ulaşılabilen, başarı ve verimlilik artmaktadır. Ancak okul müdürleri sahip oldukları güç kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmalıdır. Çünkü kullanılan güç kaynağı öğretmenlerin inançlarını, tutumlarını, davranışlarını, okul algılarını, mesleğe ilişkin algılarını, sınıf yönetimi stillerini ve ilişkilerini etkilemektedir (Altinkurt, Yılmaz, Erol ve Salalı, 2014).

Güç kaynakları, mesleki pozisyon ve kişilik özelliklerine göre iki kategoride toplanabilir. Meşru güç, ödüllendirme gücü ve zorlayıcı güç örgütsel pozisyona bağlıdır. Kişilik güçleri, kişilik özelliklerinden kaynaklanır ve örnek alınan ve beğenilen kişisel özellikleri içerir. Bunlar referans ve uzmanlık gücüdür (Robbins & Judge, 2013). Örgütsel yapıya bağlı olmayan referans ve uzman güçleri, hem okul müdürleri hem de öğretmenler için daha etkili olan güç kaynaklarıdır. Etkili ve verimli bir lider pozisyonel güçten ziyade kişisel güç kullanır (Hoy & Miskel, 2012). Araştırmalarda güç kaynaklarına ilişkin birçok sınıflandırma yapılmıştır. En yaygın ve popüler sınıflandırma, French ve Raven'ın (1959) teorik ve deneysel araştırmalar sonucunda oluşturduğu meşru güç, ödül gücü, zorlayıcı güç, referans gücü ve uzman gücü sınıflandırmasıdır.

Kişinin resmi konumunun sağladığı otoriter güç, meşru güç olarak belirtilmektedir. Pozisyon gücüne resmi otorite de denilmektedir (Alkan & Erdem, 2019). Bu güç, kişinin örgütteki konumundan gelir ve o kişinin başkalarının davranışlarını etkileme yeteneğini ifade eder. Yasal yetkilerini aşırı kullanan okul yöneticileri, kurallara uyma konusunda oldukça titiz davranmakta ve yasal olarak okul yönetiminden kendilerinin sorumlu olduğunu sürekli belirtecek şekilde davranmaktadırlar (Altinkurt & Yılmaz, 2013). Bu durum hayal kırıklığı ve direnç yol açabilmektedir (Lunenburg, 2012).

Ödüllendirme gücü, ödül verme ve ödülleri elde tutma esasına dayanır ve yöneticinin, astlarının istenilen davranışları sergilemelerini sağlamak amacıyla astlarının davranışlarını ödülleriyle etkilemesini ifade eder. Ödüller finansal (örneğin ikramiye, maaş artışı) ve finansal olmayan (örneğin övgü, iş terfisi, esnek çalışma saatleri, tanınma) olabilir (Koçel, 2011). Ödül gücünün etkili olabilmesi için ödüllerin çekici olması ve adil kullanılması

gerekmektedir. Ödüllendirme gücünün öğretmenler üzerinde devam, üretkenlik ve sınıf yönetimi stilleri artışı gibi önemli etkileri olabilmektedir. Ancak ödül alamayan ya da ödülü yetersiz bulan kişilerde bu stratejinin cesaret kırıklığı, motivasyon kaybı gibi olumsuz etkileri de olabiliyor. Bu nedenle okul yöneticilerinin ödüllendirme gücünü çok dikkatli kullanmaları gerekmektedir (Hoy ve Miskel, 2012).

Ödül gücünün tam tersi olan zorlayıcı güç, ceza uygulayarak veya tehdit ederek insanları istenen davranışlara yönlendirmeyi ifade eder (Lunenburg, 2012). Kaldıraç olarak da bilinen bu güç, temelde korkuya dayanmaktadır. Zorlayıcı gücün olumsuz etkileri vardır ve kullananlara karşı olumsuz duygular uyandırma eğiliminde olduğundan dikkatli kullanılmalıdır. Altinkurt ve Yılmaz'a (2013) göre zorlayıcı güç, okul müdürlerini otoriter davranışlara sürüklemektedir. Bu nedenle müdürlerin öğretmenlere karşı aşırı zorlayıcı güç kullanmaması gerekmektedir.

Referans gücü kişisel özelliklere bağlıdır ve kişide arzu edilen özelliklerin ve potansiyelin toplamını ifade eder. Kendine hayranlık duyma ve özdeşleşmeyi başkalarının davranışlarını etkileme aracı olarak kullanmak referans gücü olarak ifade edilebilir (Robbins & Judge, 2013). Okul müdürlerinin saygın olarak algılanması, onların örnek teşkil eden, öğretmenlere ilham veren, öğretmenlerin istek ve arzularına hitap eden kişiliklerine dayanmaktadır. Bu özellikler öğretmenlerin okul müdürlerinden daha kolay etkilenmesini sağlar (Peker & Aytürk, 2000). Okul müdürüne duyulan hayranlık ve özdeşleşme ne kadar büyük olursa, okul müdürünün kullandığı referans gücünün etkinliği de o kadar artar (Bakan & Büyükbeşe, 2010).

Kişisel güç kaynakları arasında yer alan uzman gücü, bilgi, beceri ve deneyimlerle başkalarının davranışlarını etkileme yeteneğidir. Bu özel güç türü, güç kullananların başkalarının sahip olmadığı bilgi, beceri ve deneyime sahip olması durumunda ortaya çıkar (Lunenburg, 2012). Uzmanlık gücünün etkisinin boyutu öğretmenlerin algılarına bağlıdır. Okul müdürlerinin bilgili, güvenilir ve ilgili olarak algılandığı durumlarda öğretmenlerin onlardan etkilenmesi kolaydır. Uzmanın gücü önemlidir çünkü okul müdürünün okulu yönetmek için önemli olan bilgi ve becerilere sahip olduğunu ortaya koyar (Koşar & Çalık, 2011).

Sınıf yönetimi dünya çapında birçok okulun en büyük endişelerinden biridir. Etkili öğretim, eğitimcilerin sınıf yönetimini etkili bir şekilde uygulayarak eğitim ortamında bir başarı kültürü yarattığı eğitim psikolojisi alanında önemli bir konudur. Sınıf yönetimi, öğrencilere, bir öğretmenin öğrencileri uygun şekilde organize etmek, alanı yönetmek, zaman ayırmak ve en iyi öğrenmenin gerçekleşebilmesi için materyalleri kullanmak için yaptığı şeylerin çoğunu öğrenmeleri için geniş bir fırsat yelpazesi sunmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla sınıf yönetimi, sınıf ortamının öğretmen tarafından yapılan fiziksel, duyuşsal ve zamansal yapısıyla ilgilenmektedir. Sieberer-Nagler (2016) ile uyumlu olarak, etkili sınıf yönetimi stillerinin uygulanması ve olumlu sınıf iklimi yapısının oluşturulması tüm öğretmenler için temel hedeflerdir. (Sieberer-Nagler, 2016)

Öğretmenlerin eylemlerini şekillendiren faktörlerden biri de sınıf yönetimi stilleridir. Öğretmenler, öğretme-öğrenme faaliyetlerini kolaylaştırmak için çeşitli sınıf yönetimi stillerini seçebilirken, muhtemelen farklı stilleri de benimseyebilirler. Sınıf yönetimi stillerini benimseyen öğretmenlerin, öğrencilerinin davranışlarına ve öğretim etkinliklerine yönelik tepkilerinin belirlenmesinde etkisi olabilir. Farklı sınıf yönetimi stilleri ve stratejilerini kullanmak, öğretmenlerin güvenli, çoğulcu ve etkili bir öğrenme ortamını teşvik etme başarısının kritik bir parçası haline gelir (Osakwe, 2014). Etkili sınıf; güvenliğe, açık yazışmaya, ortak eğlenceye, ortak hedeflere ve bağlılığa sahip olmakla karakterize edilir (Zhang ve Zhao, 2010).

Okullar, sınıf yönetimi tarzı ve eğitim-öğrenci ilişkisi kavramlarını keşfetmek için iyi bir yer haline gelir. Öğretmenlerin sınıf yönetimleri ve öğrencileriyle olan kişilerarası ilişkileri birçok açıdan farklıdır. Eğitimciler, öğrencilerin nasıl bağlantı kurduğunu, yararlandığını ve iletişim kurduğunu etkileyen farklı sınıf yönetimi stilleri kullanmaktadır. Bu çalışmanın bu alanda daha fazla çalışma yapılmasına olan ilgiyi artıracak umulmaktadır. Bulgular eğitimciler, eğitim liderlerine ve yöneticilerine, eğitim politikası geliştiricilerine ve ayrıca sınıf yönetimi ve sınıf yönetimi stilleri alanında araştırma yürüten gelecekteki araştırmacılara bilgi sağlayacaktır.

Bu çalışmada okul müdürlerinin kullandığı güç türleri ile öğretmenlerin sınıf yönetim stilleri arasındaki ilişkiyi durumun belirlenmesi amaçlanmıştır.

2. Yöntem

Bu araştırma, ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir (Karasar, 2005). Çalışma grubunun seçiminde olasılığa dayanmayan örnekleme çeşidinden uygun (amaca yönelik) örnekleme tekniği kullanılmıştır (Şimşek & Yıldırım, 2013). Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri hakkında betimsel istatistiklere ait veriler aşağıdaki Tablo 1'de gösterilmektedir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri

Değişken	Grup	n	%
Cinsiyet	Kadın	117	54.7
	Erkek	97	45.3
Yaş Grupları	22-30 yaş arası	5	2.3
	31-40 yaş arası	94	43.9
	41 yaş ve üzeri	115	53.7
Eğitim durumu	Lisans	191	89.3
	Yüksek Lisans	23	10.7
Hizmet Yılı	1 - 5 yıl arası	6	2.8
	6 - 10 yıl arası	41	19.2
	11 - 15 yıl arası	56	26.2
	16 yıl ve üzeri	111	51.9
Medeni Durumu	Evli	178	83.2
	Bekar	36	16.8
Çalıştığınız Kurum Türü	İlkokul	91	42.5
	Ortaokul	75	35.0
	Lise	48	22.4
	Toplam	214	100.0

p<.05

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan katılımcıların % 54,7'sinin kadın olduğu; % 53,7'sinin 41 yaş ve üzeri olduğu; % 89,3'ünün lisans mezunu oldukları; % 51,9'unun 16 yıl ve üstü hizmet yılına sahip olduğu; % 42,5'inin ilkokulda görev yaptığı ve % 83,2'sinin evli olduğu tespit edilmiştir.

Veri toplama aracı olarak, güç tipi ölçeği Koşar (2008) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek dört boyuttan (33 madde) oluşmaktadır. Ölçekte yer alan boyutlar kişilik gücü (karizma ve uzmanlık) (15 madde), ödül gücü (7 madde), yasal güç (7 madde) ve zorlayıcı güç (4 madde) şeklindedir. Ölçek iç tutarlılık alfa değerinin .92 olduğu görülmüştür.

Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim profillerini belirlemek amacıyla Bosworth (1997) tarafından geliştirilen, Aktan ve Sezer (2018) tarafından Türkçeye uyarlanmış sınıf yönetimi stilleri ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, 4 alt boyuttan (Baskıcı, Yetkeci, Serbest ve İlgisiz) ve her bir alt boyut 3 maddeden oluşmaktadır. Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ölçek geneli için .91 olarak hesaplanmıştır. İstatistik analizlerin IBM SPSS paket programı ile yapılmıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun Skewness ve Kurtosis testi ile test edilmiştir.

Tablo 2. Ölçek ve Alt Boyutların Normallik Varsayımı

	N	Min	Maks	Ort	S.Sapma	Skewness	Std. Hata	Kurtosis	Std. Hata
Ödül gücü	214	1.00	5.00	3.4533	.98131	-.455	.209	-.457	.416
Yasal güç	214	1.00	5.00	2.8785	.89473	.261	.209	-.539	.416
Zorlayıcı güç	214	1.00	5.00	2.3002	1.07336	.642	.209	-.440	.416
Kişilik gücü	214	1.00	5.00	3.1343	1.08152	-.260	.209	-.818	.416
Güç Tipi Ölçeği	214	1.00	5.00	3.0466	.57988	.054	.209	1.196	.416
Baskıcı	214	1.00	5.00	3.4065	.61569	-.204	.209	1.117	.416
Yetkeci	214	1.00	5.00	3.0763	.60246	.294	.209	1.420	.416
Serbest	214	1.00	5.00	2.8520	.57091	1.158	.209	1.754	.416
İlgisiz	214	1.00	5.00	3.5187	.70427	-.102	.209	.615	.416
Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği	214	1.00	5.00	3.2134	.41806	.051	.209	1.557	.416

p <.05

Güç tipi ve sınıf yönetimi stilleri ölçeği için çarpıklık ve basıklık değeri +2.0 ile -2.0 arasında olduğu görülmektedir. Tabachnick ve Fidell' e göre de çarpıklık ve basıklık değeri +2.0 ile -2.0 arasında olduğunu zaman parametrik test olarak kabul edilip ona göre işlem yapılabileceğini ifade etmektedir (Tabachnick & Fidell, 2013). Bu anlamda güç tipi ve sınıf yönetimi stilleri ölçeği normallik varsayımına göre uygun ve parametrik analizlerin yapılabileceği gerekmektedir.

Yukarıdaki tabloya göre katılımcıların güç tipi genel ve sınıf yönetimi stilleri genel tutumlarına ilişkin puanlar bulunmaktadır. Güç tipi genel puan ortalaması $3,04 \pm 0,58$ olduğu görülmektedir. Alt boyutlar arasında en yüksek ödül gücü alt boyut puanı ($3,45 \pm 0,98$) çıkarken en düşük ise zorlayıcı güç alt boyut puanı ($2,30 \pm 1,07$) çıkmıştır. Öğretmenlerin sınıf yönetimi stilleri genel tutum puan ortalaması $3,21 \pm 0,41$ olduğu görülmektedir. Alt boyutlar arasında en yüksek ilgisiz alt boyut puanı ($3,51 \pm 0,70$) çıkarken en düşük ise serbest alt boyut puanı ($2,85 \pm 0,57$) çıkmıştır. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğretmenlerin güç tipi ve sınıf yönetimi stilleri algıları ortalamanın üstünde çıktığı görülmektedir.

3. Bulgular

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin güç tipi ve sınıf yönetimi stilleri ölçekleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 3. Ölçeklerin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Cinsiyet	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Ödül gücü	Kadın	117	3.2735	1.01771	-2.998	212	.003*
	Erkek	97	3.6701	.89342			
Yasal güç	Kadın	117	3.0269	.89646	2.703	212	.007*
	Erkek	97	2.6996	.86369			
Zorlayıcı güç	Kadın	117	2.3462	1.11410	.686	212	.493
	Erkek	97	2.2448	1.02506			
Kişilik gücü	Kadın	117	2.9584	1.10591	-2.649	212	.009*
	Erkek	97	3.3464	1.01697			
Güç Tipi Ölçeği	Kadın	117	2.9656	.54758	-2.267	212	.024*
	Erkek	97	3.1443	.60508			
Baskıcı	Kadın	117	3.4274	.54640	.530	180.861	.596
	Erkek	97	3.3814	.69220			
Yetkeci	Kadın	117	3.1538	.52621	2.084	212	.038*
	Erkek	97	2.9828	.67421			
Serbest	Kadın	117	2.8234	.50774	-.806	212	.421
	Erkek	97	2.8866	.63989			
İlgisiz	Kadın	117	3.4160	.64906	-2.369	212	.019*
	Erkek	97	3.6426	.75038			
Sınıf yönetimi stilleri ölçeği	Kadın	117	3.2051	.33522	-.306	161.841	.760
	Erkek	97	3.2234	.50181			

*p <.05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların güç tipi ve sınıf yönetimi stilleri ölçekleri ve alt boyutları toplam puanlarının cinsiyete göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda istatistiksel anlamda farklar çıkmıştır. Buna göre erkeklerin ödül gücü toplam puan algısı kadınlardan fazla çıkmıştır. Kadınların yasal güç toplam puan algısı erkeklerden fazla çıkmıştır. Erkeklerin kişilik gücü toplam puan algısı kadınlardan fazla çıkmıştır. Güç tip genel ölçeğinde erkeklerin güç tipi algısı kadınlardan fazla çıkmıştır. Sınıf yönetim stillerinde ise kadınların yetkeci stili erkeklerden fazla çıkmıştır. Ancak erkeklerin ilgisiz stili kadınlardan fazla çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin güç tipi ve sınıf yönetimi stilleri ölçekleri ile medeni durumları

arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 4. Ölçeklerin Medeni Durum Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Medeni durum	N	Ortalama	S.S.	t	df	p																																																																																																								
Ödül gücü	Evli	178	3.4446	.93904	-286	212	.775																																																																																																								
	Bekar	36	3.4960	1.18272				Yasal güç	Evli	178	2.8692	.93559	-422	66.499	.674	Bekar	36	2.9246	.66524	Zorlayıcı güç	Evli	178	2.3441	1.08596	1.332	212	.184	Bekar	36	2.0833	.99463	Kişilik gücü	Evli	178	3.1322	1.09307	-062	212	.951	Bekar	36	3.1444	1.03727	Güç Tipi Ölçeği	Evli	178	3.0472	.58350	.032	212	.975	Bekar	36	3.0438	.56971	Baskıcı	Evli	178	3.3708	.62575	-1.901	212	.059	Bekar	36	3.5833	.53675	Yetkeci	Evli	178	3.0393	.63410	-2.844	84.221	.006*	Bekar	36	3.2593	.36611	Serbest	Evli	178	2.8689	.60156	.962	212	.337	Bekar	36	2.7685	.38064	İlgisiz	Evli	178	3.5375	.72713	.866	212	.387	Bekar	36	3.4259	.57796	Sınıf yönetimi stilleri ölçeği	Evli	178	3.2041	.44238	-721	212	.472
Yasal güç	Evli	178	2.8692	.93559	-422	66.499	.674																																																																																																								
	Bekar	36	2.9246	.66524				Zorlayıcı güç	Evli	178	2.3441	1.08596	1.332	212	.184	Bekar	36	2.0833	.99463	Kişilik gücü	Evli	178	3.1322	1.09307	-062	212	.951	Bekar	36	3.1444	1.03727	Güç Tipi Ölçeği	Evli	178	3.0472	.58350	.032	212	.975	Bekar	36	3.0438	.56971	Baskıcı	Evli	178	3.3708	.62575	-1.901	212	.059	Bekar	36	3.5833	.53675	Yetkeci	Evli	178	3.0393	.63410	-2.844	84.221	.006*	Bekar	36	3.2593	.36611	Serbest	Evli	178	2.8689	.60156	.962	212	.337	Bekar	36	2.7685	.38064	İlgisiz	Evli	178	3.5375	.72713	.866	212	.387	Bekar	36	3.4259	.57796	Sınıf yönetimi stilleri ölçeği	Evli	178	3.2041	.44238	-721	212	.472	Bekar	36	3.2593	.26710								
Zorlayıcı güç	Evli	178	2.3441	1.08596	1.332	212	.184																																																																																																								
	Bekar	36	2.0833	.99463				Kişilik gücü	Evli	178	3.1322	1.09307	-062	212	.951	Bekar	36	3.1444	1.03727	Güç Tipi Ölçeği	Evli	178	3.0472	.58350	.032	212	.975	Bekar	36	3.0438	.56971	Baskıcı	Evli	178	3.3708	.62575	-1.901	212	.059	Bekar	36	3.5833	.53675	Yetkeci	Evli	178	3.0393	.63410	-2.844	84.221	.006*	Bekar	36	3.2593	.36611	Serbest	Evli	178	2.8689	.60156	.962	212	.337	Bekar	36	2.7685	.38064	İlgisiz	Evli	178	3.5375	.72713	.866	212	.387	Bekar	36	3.4259	.57796	Sınıf yönetimi stilleri ölçeği	Evli	178	3.2041	.44238	-721	212	.472	Bekar	36	3.2593	.26710																				
Kişilik gücü	Evli	178	3.1322	1.09307	-062	212	.951																																																																																																								
	Bekar	36	3.1444	1.03727				Güç Tipi Ölçeği	Evli	178	3.0472	.58350	.032	212	.975	Bekar	36	3.0438	.56971	Baskıcı	Evli	178	3.3708	.62575	-1.901	212	.059	Bekar	36	3.5833	.53675	Yetkeci	Evli	178	3.0393	.63410	-2.844	84.221	.006*	Bekar	36	3.2593	.36611	Serbest	Evli	178	2.8689	.60156	.962	212	.337	Bekar	36	2.7685	.38064	İlgisiz	Evli	178	3.5375	.72713	.866	212	.387	Bekar	36	3.4259	.57796	Sınıf yönetimi stilleri ölçeği	Evli	178	3.2041	.44238	-721	212	.472	Bekar	36	3.2593	.26710																																
Güç Tipi Ölçeği	Evli	178	3.0472	.58350	.032	212	.975																																																																																																								
	Bekar	36	3.0438	.56971				Baskıcı	Evli	178	3.3708	.62575	-1.901	212	.059	Bekar	36	3.5833	.53675	Yetkeci	Evli	178	3.0393	.63410	-2.844	84.221	.006*	Bekar	36	3.2593	.36611	Serbest	Evli	178	2.8689	.60156	.962	212	.337	Bekar	36	2.7685	.38064	İlgisiz	Evli	178	3.5375	.72713	.866	212	.387	Bekar	36	3.4259	.57796	Sınıf yönetimi stilleri ölçeği	Evli	178	3.2041	.44238	-721	212	.472	Bekar	36	3.2593	.26710																																												
Baskıcı	Evli	178	3.3708	.62575	-1.901	212	.059																																																																																																								
	Bekar	36	3.5833	.53675				Yetkeci	Evli	178	3.0393	.63410	-2.844	84.221	.006*	Bekar	36	3.2593	.36611	Serbest	Evli	178	2.8689	.60156	.962	212	.337	Bekar	36	2.7685	.38064	İlgisiz	Evli	178	3.5375	.72713	.866	212	.387	Bekar	36	3.4259	.57796	Sınıf yönetimi stilleri ölçeği	Evli	178	3.2041	.44238	-721	212	.472	Bekar	36	3.2593	.26710																																																								
Yetkeci	Evli	178	3.0393	.63410	-2.844	84.221	.006*																																																																																																								
	Bekar	36	3.2593	.36611				Serbest	Evli	178	2.8689	.60156	.962	212	.337	Bekar	36	2.7685	.38064	İlgisiz	Evli	178	3.5375	.72713	.866	212	.387	Bekar	36	3.4259	.57796	Sınıf yönetimi stilleri ölçeği	Evli	178	3.2041	.44238	-721	212	.472	Bekar	36	3.2593	.26710																																																																				
Serbest	Evli	178	2.8689	.60156	.962	212	.337																																																																																																								
	Bekar	36	2.7685	.38064				İlgisiz	Evli	178	3.5375	.72713	.866	212	.387	Bekar	36	3.4259	.57796	Sınıf yönetimi stilleri ölçeği	Evli	178	3.2041	.44238	-721	212	.472	Bekar	36	3.2593	.26710																																																																																
İlgisiz	Evli	178	3.5375	.72713	.866	212	.387																																																																																																								
	Bekar	36	3.4259	.57796				Sınıf yönetimi stilleri ölçeği	Evli	178	3.2041	.44238	-721	212	.472	Bekar	36	3.2593	.26710																																																																																												
Sınıf yönetimi stilleri ölçeği	Evli	178	3.2041	.44238	-721	212	.472																																																																																																								
	Bekar	36	3.2593	.26710																																																																																																											

*p <.05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların güç tipi ve sınıf yönetimi stilleri ölçekleri ve alt boyutları tutumları ölçeğinin medeni duruma göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda sınıf yönetim stillerinde bekarların yetkeci stili evlilerden fazla çıkmıştır. Diğer yandan geriye kalan güç tipi ve sınıf yönetimi stilleri ölçek ve alt boyut algıları evli ve bekar durumuna göre değişmemektedir.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin güç tipi ve sınıf yönetimi stilleri ölçekleri ile öğrenim durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 5. Ölçeklerin Öğrenim Durum Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Öğrenim durum	N	Ortalama	S.S.	t	df	p																																																																																																								
Ödül gücü	Lisans	191	3.4533	.95344	-001	212	.999																																																																																																								
	Yüksek Lisans	23	3.4534	1.21345				Yasal güç	Lisans	191	2.8818	.91399	.156	212	.876	Yüksek Lisans	23	2.8509	.73158	Zorlayıcı güç	Lisans	191	2.2683	1.02934	-995	25.006	.329	Yüksek Lisans	23	2.5652	1.38625	Kişilik gücü	Lisans	191	3.1455	1.05552	.439	212	.661	Yüksek Lisans	23	3.0406	1.30093	Güç Tipi Ölçeği	Lisans	191	3.0485	.58065	.142	212	.887	Yüksek Lisans	23	3.0303	.58618	Baskıcı	Lisans	191	3.4415	.61076	2.423	212	.016	Yüksek Lisans	23	3.1159	.59126	Yetkeci	Lisans	191	3.0995	.61843	1.626	212	.105	Yüksek Lisans	23	2.8841	.40959	Serbest	Lisans	191	2.8726	.58794	1.524	212	.129	Yüksek Lisans	23	2.6812	.36898	İlgisiz	Lisans	191	3.5358	.70981	1.023	212	.308	Yüksek Lisans	23	3.3768	.65369	Sınıf yönetimi stilleri ölçeği	Lisans	191	3.2373	.43185	4.454	56.444	.000*
Yasal güç	Lisans	191	2.8818	.91399	.156	212	.876																																																																																																								
	Yüksek Lisans	23	2.8509	.73158				Zorlayıcı güç	Lisans	191	2.2683	1.02934	-995	25.006	.329	Yüksek Lisans	23	2.5652	1.38625	Kişilik gücü	Lisans	191	3.1455	1.05552	.439	212	.661	Yüksek Lisans	23	3.0406	1.30093	Güç Tipi Ölçeği	Lisans	191	3.0485	.58065	.142	212	.887	Yüksek Lisans	23	3.0303	.58618	Baskıcı	Lisans	191	3.4415	.61076	2.423	212	.016	Yüksek Lisans	23	3.1159	.59126	Yetkeci	Lisans	191	3.0995	.61843	1.626	212	.105	Yüksek Lisans	23	2.8841	.40959	Serbest	Lisans	191	2.8726	.58794	1.524	212	.129	Yüksek Lisans	23	2.6812	.36898	İlgisiz	Lisans	191	3.5358	.70981	1.023	212	.308	Yüksek Lisans	23	3.3768	.65369	Sınıf yönetimi stilleri ölçeği	Lisans	191	3.2373	.43185	4.454	56.444	.000*	Yüksek Lisans	23	3.0145	.18744								
Zorlayıcı güç	Lisans	191	2.2683	1.02934	-995	25.006	.329																																																																																																								
	Yüksek Lisans	23	2.5652	1.38625				Kişilik gücü	Lisans	191	3.1455	1.05552	.439	212	.661	Yüksek Lisans	23	3.0406	1.30093	Güç Tipi Ölçeği	Lisans	191	3.0485	.58065	.142	212	.887	Yüksek Lisans	23	3.0303	.58618	Baskıcı	Lisans	191	3.4415	.61076	2.423	212	.016	Yüksek Lisans	23	3.1159	.59126	Yetkeci	Lisans	191	3.0995	.61843	1.626	212	.105	Yüksek Lisans	23	2.8841	.40959	Serbest	Lisans	191	2.8726	.58794	1.524	212	.129	Yüksek Lisans	23	2.6812	.36898	İlgisiz	Lisans	191	3.5358	.70981	1.023	212	.308	Yüksek Lisans	23	3.3768	.65369	Sınıf yönetimi stilleri ölçeği	Lisans	191	3.2373	.43185	4.454	56.444	.000*	Yüksek Lisans	23	3.0145	.18744																				
Kişilik gücü	Lisans	191	3.1455	1.05552	.439	212	.661																																																																																																								
	Yüksek Lisans	23	3.0406	1.30093				Güç Tipi Ölçeği	Lisans	191	3.0485	.58065	.142	212	.887	Yüksek Lisans	23	3.0303	.58618	Baskıcı	Lisans	191	3.4415	.61076	2.423	212	.016	Yüksek Lisans	23	3.1159	.59126	Yetkeci	Lisans	191	3.0995	.61843	1.626	212	.105	Yüksek Lisans	23	2.8841	.40959	Serbest	Lisans	191	2.8726	.58794	1.524	212	.129	Yüksek Lisans	23	2.6812	.36898	İlgisiz	Lisans	191	3.5358	.70981	1.023	212	.308	Yüksek Lisans	23	3.3768	.65369	Sınıf yönetimi stilleri ölçeği	Lisans	191	3.2373	.43185	4.454	56.444	.000*	Yüksek Lisans	23	3.0145	.18744																																
Güç Tipi Ölçeği	Lisans	191	3.0485	.58065	.142	212	.887																																																																																																								
	Yüksek Lisans	23	3.0303	.58618				Baskıcı	Lisans	191	3.4415	.61076	2.423	212	.016	Yüksek Lisans	23	3.1159	.59126	Yetkeci	Lisans	191	3.0995	.61843	1.626	212	.105	Yüksek Lisans	23	2.8841	.40959	Serbest	Lisans	191	2.8726	.58794	1.524	212	.129	Yüksek Lisans	23	2.6812	.36898	İlgisiz	Lisans	191	3.5358	.70981	1.023	212	.308	Yüksek Lisans	23	3.3768	.65369	Sınıf yönetimi stilleri ölçeği	Lisans	191	3.2373	.43185	4.454	56.444	.000*	Yüksek Lisans	23	3.0145	.18744																																												
Baskıcı	Lisans	191	3.4415	.61076	2.423	212	.016																																																																																																								
	Yüksek Lisans	23	3.1159	.59126				Yetkeci	Lisans	191	3.0995	.61843	1.626	212	.105	Yüksek Lisans	23	2.8841	.40959	Serbest	Lisans	191	2.8726	.58794	1.524	212	.129	Yüksek Lisans	23	2.6812	.36898	İlgisiz	Lisans	191	3.5358	.70981	1.023	212	.308	Yüksek Lisans	23	3.3768	.65369	Sınıf yönetimi stilleri ölçeği	Lisans	191	3.2373	.43185	4.454	56.444	.000*	Yüksek Lisans	23	3.0145	.18744																																																								
Yetkeci	Lisans	191	3.0995	.61843	1.626	212	.105																																																																																																								
	Yüksek Lisans	23	2.8841	.40959				Serbest	Lisans	191	2.8726	.58794	1.524	212	.129	Yüksek Lisans	23	2.6812	.36898	İlgisiz	Lisans	191	3.5358	.70981	1.023	212	.308	Yüksek Lisans	23	3.3768	.65369	Sınıf yönetimi stilleri ölçeği	Lisans	191	3.2373	.43185	4.454	56.444	.000*	Yüksek Lisans	23	3.0145	.18744																																																																				
Serbest	Lisans	191	2.8726	.58794	1.524	212	.129																																																																																																								
	Yüksek Lisans	23	2.6812	.36898				İlgisiz	Lisans	191	3.5358	.70981	1.023	212	.308	Yüksek Lisans	23	3.3768	.65369	Sınıf yönetimi stilleri ölçeği	Lisans	191	3.2373	.43185	4.454	56.444	.000*	Yüksek Lisans	23	3.0145	.18744																																																																																
İlgisiz	Lisans	191	3.5358	.70981	1.023	212	.308																																																																																																								
	Yüksek Lisans	23	3.3768	.65369				Sınıf yönetimi stilleri ölçeği	Lisans	191	3.2373	.43185	4.454	56.444	.000*	Yüksek Lisans	23	3.0145	.18744																																																																																												
Sınıf yönetimi stilleri ölçeği	Lisans	191	3.2373	.43185	4.454	56.444	.000*																																																																																																								
	Yüksek Lisans	23	3.0145	.18744																																																																																																											

*p <.05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların güç tipi ve sınıf yönetimi stilleri ölçekleri ve alt boyutları tutumları ölçeğinin öğrenim durumuna göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda sınıf yönetim stilleri genel boyutunda yüksek lisans mezunu olan öğretmenlerin sınıf yönetim stil algıları lisans

mezunu olanlara göre daha fazla çıkmıştır. Diğer taraftan güç tipi ve sınıf yönetimi stilleri ölçek ve alt boyut algıları lisans veya yüksek lisans mezuniyet durumuna göre değişmediği ortaya çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin güç tipi ve sınıf yönetimi stilleri ölçekleri ile yaş grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 6. Ölçeklerin Yaş Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Grup	f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları					
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p	
Ödül gücü	22-30 yaş arası	5	3.1143	1.03214	Gruplar arası Grup içi Toplam	10.512	2	5.256	5.699	.004*	
	31-40 yaş arası	94	3.2204	.91693		194.602	211	.922			
	41 yaş ve üzeri	115	3.6584	.99186		205.114	213				
	Total	214	3.4533	.98131							
Yasal güç	22-30 yaş arası	5	3.3143	.42137	Gruplar arası Grup içi Toplam	1.196	2	.598	.745	.476	
	31-40 yaş arası	94	2.9043	.84668		169.319	211	.802			
	41 yaş ve üzeri	115	2.8385	.94563		170.515	213				
	Total	214	2.8785	.89473							
Zorlayıcı güç	22-30 yaş arası	5	3.3000	1.42960	Gruplar arası Grup içi Toplam	5.178	2	2.589	2.274	.105	
	31-40 yaş arası	94	2.2952	.96509		240.219	211	1.138			
	41 yaş ve üzeri	115	2.2609	1.12945		245.397	213				
	Total	214	2.3002	1.07336							
Kişilik gücü	22-30 yaş arası	5	2.9600	1.42408	Gruplar arası Grup içi Toplam	5.752	2	2.876	2.493	.085	
	31-40 yaş arası	94	2.9574	.96584		243.390	211	1.154			
	41 yaş ve üzeri	115	3.2864	1.14142		249.142	213				
	Total	214	3.1343	1.08152							
Güç Tipi Ölçeği	22-30 yaş arası	5	3.1091	.69651	Gruplar arası Grup içi Toplam	2.623	2	1.311	4.010	.020*	
	31-40 yaş arası	94	2.9217	.46997		69.002	211	.327			
	41 yaş ve üzeri	115	3.1460	.63881		71.625	213				
	Total	214	3.0466	.57988							
Baskıcı	22-30 yaş arası	5	3.2000	.44721	Gruplar arası Grup içi Toplam	1.074	2	.537	1.423	.243	
	31-40 yaş arası	94	3.4823	.58784		79.668	211	.378			
	41 yaş ve üzeri	115	3.3536	.64025		80.742	213				
	Total	214	3.4065	.61569							
Yetkeci	22-30 yaş arası	5	3.2000	.44721	Gruplar arası Grup içi Toplam	.164	2	.082	.224	.799	
	31-40 yaş arası	94	3.0957	.51876		77.145	211	.366			
	41 yaş ve üzeri	115	3.0551	.67094		77.309	213				
	Total	214	3.0763	.60246							
Serbest	22-30 yaş arası	5	2.9333	.68313	Gruplar arası Grup içi Toplam	.499	2	.250	.765	.467	
	31-40 yaş arası	94	2.7979	.43232		68.926	211	.327			
	41 yaş ve üzeri	115	2.8928	.66013		69.425	213				
	Total	214	2.8520	.57091							
İlgisiz	22-30 yaş arası	5	3.4667	.44721	Gruplar arası Grup içi Toplam	.607	2	.304	.610	.544	
	31-40 yaş arası	94	3.4610	.56608		105.040	211	.498			
	41 yaş ve üzeri	115	3.5681	.80807		105.647	213				
	Total	214	3.5187	.70427							
Sınıf yönetimi stilleri ölçeği	22-30 yaş arası	5	3.2000	.44721	Gruplar arası Grup içi Toplam	.004	2	.002	.012	.988	
	31-40 yaş arası	94	3.2092	.28601		37.223	211	.176			
	41 yaş ve üzeri	115	3.2174	.50276		37.227	213				
	Total	214	3.2134	.41806							

*p <.05

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre güç tipi ve sınıf yönetimi stilleri ölçekleri ve alt boyutları tutumlarına ait genel puanlar incelendiğinde; güç tipinin ödül gücü ve genel ölçeği haricinde yaş değişkenine göre farklılık çıkmamıştır. Bu durumda hangi gruplarda farklılık olup olmadığının tespiti için posthoc analizlerinden Sheffe/LSD testi yapılır. LSD analizi sonucuna göre; katılımcıların ödül gücü boyutunda 41 yaş ve üzeri grubun ödül gücü algısı 31-40 yaş grubundan daha fazla çıkmıştır. Ayrıca katılımcıların güç tipi genel ölçeğinde 41 yaş ve üzeri grubun güç tipi genel algısı 31-40 yaş grubundan daha fazla çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin güç tipi ve sınıf yönetimi stilleri ölçekleri ile hizmet yılı arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 7. Ölçeklerin Hizmet Yılı Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Grup	f. x ss Değerleri			ANOVA Sonuçları					
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Ödül gücü	1 - 5 yıl arası	6	2.9286	.92472	Gruplar arası Grup içi Toplam	13.053	3	4.351	4.757	.003*
	6 - 10 yıl arası	41	3.0523	.89372		192.061	210	.915		
	11 - 15 yıl arası	56	3.3980	.93924		205.114	213			
	16 yıl ve üzeri	111	3.6577	.98773						
	Total	214	3.4533	.98131						
Yasal güç	1 - 5 yıl arası	6	3.2143	.56964	Gruplar arası Grup içi Toplam	2.332	3	.777	.971	.408
	6 - 10 yıl arası	41	3.0348	.78427		168.183	210	.801		
	11 - 15 yıl arası	56	2.8801	.91119		170.515	213			
	16 yıl ve üzeri	111	2.8018	.93562						
	Total	214	2.8785	.89473						
Zorlayıcı güç	1 - 5 yıl arası	6	2.7917	.98001	Gruplar arası Grup içi Toplam	6.646	3	2.215	1.949	.123
	6 - 10 yıl arası	41	2.6037	1.19370		238.751	210	1.137		
	11 - 15 yıl arası	56	2.2009	.97050		245.397	213			
	16 yıl ve üzeri	111	2.2117	1.06664						
	Total	214	2.3002	1.07336						
Kişilik gücü	1 - 5 yıl arası	6	2.7667	1.09036	Gruplar arası Grup içi Toplam	18.230	3	6.077	5.526	.001*
	6 - 10 yıl arası	41	2.7984	.91342		230.912	210	1.100		
	11 - 15 yıl arası	56	2.8643	1.00696		249.142	213			
	16 yıl ve üzeri	111	3.4144	1.11121						
	Total	214	3.1343	1.08152						
Güç Ölçeği	1 - 5 yıl arası	6	2.8990	.48737	Gruplar arası Grup içi Toplam	4.773	3	1.591	4.998	.002*
	6 - 10 yıl arası	41	2.8788	.40701		66.851	210	.318		
	11 - 15 yıl arası	56	2.9004	.45642		71.625	213			
	16 yıl ve üzeri	111	3.1903	.65768						
	Total	214	3.0466	.57988						
Baskıcı	1 - 5 yıl arası	6	3.3889	.32773	Gruplar arası Grup içi Toplam	.104	3	.035	.090	.965
	6 - 10 yıl arası	41	3.3984	.55387		80.638	210	.384		
	11 - 15 yıl arası	56	3.3750	.54332		80.742	213			
	16 yıl ve üzeri	111	3.4264	.68486						
	Total	214	3.4065	.61569						
Yetkeci	1 - 5 yıl arası	6	3.0000	.21082	Gruplar arası Grup içi Toplam	.806	3	.269	.738	.531
	6 - 10 yıl arası	41	3.1463	.48333		76.502	210	.364		
	11 - 15 yıl arası	56	2.9821	.51412		77.309	213			
	16 yıl ve üzeri	111	3.1021	.69018						
	Total	214	3.0763	.60246						
Serbest	1 - 5 yıl arası	6	2.6111	.25092	Gruplar arası Grup içi Toplam	4.402	3	1.467	4.739	.003*
	6 - 10 yıl arası	41	2.9756	.47370		65.023	210	.310		
	11 - 15 yıl arası	56	2.6310	.38496		69.425	213			
	16 yıl ve üzeri	111	2.9309	.65769						
	Total	214	2.8520	.57091						
İlgisiz	1 - 5 yıl arası	6	3.5556	.27217	Gruplar arası Grup içi Toplam	2.764	3	.921	1.880	.134
	6 - 10 yıl arası	41	3.3008	.54673		102.884	210	.490		
	11 - 15 yıl arası	56	3.5060	.62922		105.647	213			
	16 yıl ve üzeri	111	3.6036	.79075						
	Total	214	3.5187	.70427						
Sınıf yönetimi stilleri ölçeği	1 - 5 yıl arası	6	3.1389	.12546	Gruplar arası Grup içi Toplam	.793	3	.264	1.523	.209
	6 - 10 yıl arası	41	3.2053	.28813		36.434	210	.173		
	11 - 15 yıl arası	56	3.1235	.31180		37.227	213			
	16 yıl ve üzeri	111	3.2658	.50170						
	Total	214	3.2134	.41806						

*p < .05

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre güç tipi ve sınıf yönetimi stilleri ölçekleri ve alt boyutları tutumlarına ait genel puanlar incelendiğinde; güç tipinin ödül gücü, kişilik gücü ve genel ölçeği ile serbest stili alt boyutları haricinde hizmet yılı değişkenine göre farklılık çıkmamıştır. Bu durumda hangi gruplarda farklılık olup olmadığının tespiti için posthoc analizlerinden Sheffe/LSD testi yapılır. LSD analizi sonucuna göre; katılımcıların ödül gücü boyutunda 16 yıl ve üzeri grubun ödül gücü algısı 6-10 yıl arası grubundan daha fazla çıkmıştır. Katılımcıların kişilik gücü boyutunda 16 yıl ve üzeri grubun ödül gücü algısı 6-10 ve 11-15 yıl arası grubundan

daha fazla çıkmıştır. Ayrıca katılımcıların güç tipi genel ölçeğinde 16 yıl ve üzeri grubun güç tipi genel algısı 6-10 ve 11-15 yıl arası grubundan daha fazla çıkmıştır. Diğer yandan sınıf yönetim stili alt boyutu olan serbest stil boyutunda 6-10 yıl arası ve 16 yıl ve üzeri grubun serbest stil algısı 11-15 yıl arası grubundan daha fazla çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin güç tipi ve sınıf yönetimi stilleri ölçekleri ile okul kademesi arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 8. Ölçeklerin Okul Kademesi Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Grup	f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Ödül gücü	İlkokul	91	3.2920	1.06775	Gruplar arası Grup içi Toplam	6.596	2	3.298	3.505	.032*
	Ortaokul	75	3.4590	.82008		198.519	211	.941		
	Lise	48	3.7500	.99084		205.114	213			
	Total	214	3.4533	.98131						
Yasal güç	İlkokul	91	3.1727	.92227	Gruplar arası Grup içi Toplam	16.125	2	8.062	11.019	.000*
	Ortaokul	75	2.5486	.82869		154.390	211	.732		
	Lise	48	2.8363	.75822		170.515	213			
	Total	214	2.8785	.89473						
Zorlayıcı güç	İlkokul	91	2.5769	1.11161	Gruplar arası Grup içi Toplam	12.787	2	6.393	5.799	.004*
	Ortaokul	75	2.0367	.94681		232.611	211	1.102		
	Lise	48	2.1875	1.08238		245.397	213			
	Total	214	2.3002	1.07336						
Kişilik gücü	İlkokul	91	2.9751	1.07500	Gruplar arası Grup içi Toplam	4.901	2	2.451	2.117	.123
	Ortaokul	75	3.1840	1.07334		244.241	211	1.158		
	Lise	48	3.3583	1.08160		249.142	213			
	Total	214	3.1343	1.08152						
Güç Tipi Ölçeği	İlkokul	91	3.0360	.49924	Gruplar arası Grup içi Toplam	1.438	2	.719	2.162	.118
	Ortaokul	75	2.9685	.66824		70.187	211	.333		
	Lise	48	3.1888	.55947		71.625	213			
	Total	214	3.0466	.57988						
Baskıcı	İlkokul	91	3.3004	.55568	Gruplar arası Grup içi Toplam	3.134	2	1.567	4.261	.015*
	Ortaokul	75	3.5689	.62667		77.608	211	.368		
	Lise	48	3.3542	.66456		80.742	213			
	Total	214	3.4065	.61569						
Yetkeci	İlkokul	91	3.0879	.58126	Gruplar arası Grup içi Toplam	.250	2	.125	.342	.711
	Ortaokul	75	3.1022	.67110		77.059	211	.365		
	Lise	48	3.0139	.53244		77.309	213			
	Total	214	3.0763	.60246						
Serbest	İlkokul	91	2.7912	.56141	Gruplar arası Grup içi Toplam	1.459	2	.730	2.265	.106
	Ortaokul	75	2.9644	.68570		67.966	211	.322		
	Lise	48	2.7917	.31976		69.425	213			
	Total	214	2.8520	.57091						
İlgisiz	İlkokul	91	3.5421	.70562	Gruplar arası Grup içi Toplam	.852	2	.426	.858	.426
	Ortaokul	75	3.5644	.73923		104.796	211	.497		
	Lise	48	3.4028	.64489		105.647	213			
	Total	214	3.5187	.70427						
Sınıf yönetimi stilleri ölçeği	İlkokul	91	3.1804	.36372	Gruplar arası Grup içi Toplam	.916	2	.458	2.661	.072
	Ortaokul	75	3.3000	.53042		36.311	211	.172		
	Lise	48	3.1406	.27620		37.227	213			
	Total	214	3.2134	.41806						

*p < .05

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre güç tipi ve sınıf yönetimi stilleri ölçekleri ve alt boyutları tutumlarına ait genel puanlar incelendiğinde; güç tipinin ödül, yasa, zorlayıcı güç ve baskıcı stili alt boyutları haricinde okul kademesi değişkenine göre farklılık çıkmamıştır. Bu durumda hangi gruplarda farklılık olup olmadığının tespiti için posthoc analizlerinden Sheffe/LSD testi yapılır. LSD analizi sonucuna göre; Katılımcıların ödül gücü boyutunda lisede görev yapan grubun ödül gücü algısı ilkokulda görev yapan grubundan daha fazla çıkmıştır. Katılımcıların zorlayıcı gücü boyutunda ilkokulda görev yapan grubun zorlayıcı gücü algısı ortaokulda görev yapan grubundan daha fazla çıkmıştır. Katılımcıların yasal gücü boyutunda ilkokulda görev yapan grubun yasal gücü algısı ortaokulda görev yapan grubundan daha fazla çıkmıştır. Ayrıca katılımcıların baskıcı stili boyutunda; ortaokulda görev yapan grubun baskıcı stili algısı ilkokulda görev yapan grubundan daha fazla çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin güç tipi ve sınıf yönetimi stilleri ölçekleri ve alt boyutları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için Pearson Korelasyon testi yapılmıştır.

Tablo 9. Ölçekler ve Alt Boyutlarla Korelasyon Tablosu

Değişkenler	Baskıcı	Yetkeci	Serbest	İlgisiz	Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği
Ödül gücü	.087	.088	.145*	.093	.152*
Yasal güç	.044	.123	.067	.065	.110
Zorlayıcı güç	.009	.047	.116	.081	.094
Kişilik gücü	.119	.133	.181**	.127	.207**
Güç Tipi Ölçeği	.148*	.195**	.253**	.180**	.287**

*p <.05; **p <.01

Yukarıdaki tablodaki korelasyon analizine ilişkin bulgulara göre; katılımcıların güç tipi toplam puanları ile sınıf yönetimi stilleri toplam puanları algıları arasında düşük düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır ($r=0,287$, $p<0,01$). Diğer yandan ölçek alt boyutları arasında ödül gücü ve kişilik gücü ile serbest stil arasında düşük düzeyde ilişki görülmektedir.

Araştırmada öğretmenlerin güç tipi algılarının sınıf yönetimi stilleri üzerine etkisinin olup olmadığının tespiti için regresyon testi yapılmıştır.

Tablo 10. Güç Tipinin Sınıf Yönetimi Stilleri Üzerine Etki Analizi

Değişken	B	Beta	t	Sig.	VIF	R	R ²	Uyarlanmış R ²	F
Sabit	2.418		13.311	.000					
Ödül gücü	.028	.065	.583	.560	2.872				
Yasal güç	.038	.082	.854	.394	2.176	.325 ^a	.106	.088	.008 ^b
Zorlayıcı güç	.092	.235	2.216	.028*	2.634				
Kişilik gücü	.121	.312	2.823	.005*	2.862				

*p <.05; **p <.01

Katılımcıların güç tipi alt boyut toplam puanlarının sınıf yönetimi stilleri toplam puan algılarını anlamlı bir şekilde yordamaktadır [(R= .325; R²= .106; Uyarlanmış R²=.088) F(4,209)= 6,169; p<0,01]. Katılımcıların güç tipi alt boyutları bağımsız değişken, sınıf yönetimi stilleri bağımlı değişken olarak alındığı regresyon analizi sonucunda katılımcıların sınıf yönetimi stilleri algılarındaki değişimin % 10,6'sını açıklamaktadır (R²= .106). Başka bir ifadeyle, katılımcıların güç tipi algılarındaki değişimin, sınıf yönetimi stilleri davranışını etkilediği görülmektedir.

Yapılan regresyon analizinin t değerlerine bakıldığında, katılımcıların zorlayıcı güç alt boyutu [t= 2,216; p= .028 (p<0.01)] algılarının sınıf yönetimi stilleri algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile katılımcıların zorlayıcı güç alt boyutundaki 100 birimlik artışın sınıf yönetimi stilleri davranışını % 9,2 artırmaktadır.

Yapılan regresyon analizinin t değerlerine bakıldığında, katılımcıların kişilik güç alt boyutu [t= 2,823; p= .005 (p<0.01)] algılarının sınıf yönetimi stilleri algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile katılımcıların kişilik güç alt boyutundaki 100 birimlik artışın sınıf yönetimi stilleri davranışını % 12,1 artırmaktadır.

4. Sonuç ve Öneriler

Bu araştırmada, öğretmenlerin görüşlerine göre, okul müdürlerinin kullandığı güç türleri ile öğretmenlerin sınıf yönetim stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişki tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Araştırmaya katılan katılımcıların % 54,7'sinin kadın olduğu; % 53,7'sinin 41 yaş ve üzeri olduğu; % 89,3'ünün lisans mezunu oldukları; % 51,9'unun 16 yıl ve üstü hizmet yılına sahip olduğu; % 42,5'inin ilkokulda görev yaptığı ve % 83,2'sinin evli olduğu tespit edilmiştir.

Araştırmada öğretmenlerin güç tipi genel puan ortalaması 3,04±0,58 olduğu; alt boyutlar arasında en yüksek ödül gücü alt boyut puanı (3,45±0,98) çıkarken en düşük ise zorlayıcı güç alt boyut puanı (2,30±1,07) çıkmıştır. Öğretmenlerin sınıf yönetimi stilleri genel tutum puan ortalaması 3,21±0,41 olduğu görülmektedir. Alt boyutlar arasında en yüksek ilgisiz alt boyut puanı (3,51±0,70) çıkarken en düşük ise serbest alt boyut puanı

(2,85±0,57) çıkmıştır. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğretmenlerin güç tipi ve sınıf yönetimi stilleri algıları ortalamanın üstünde çıktığı görülmektedir.

Cinsiyetlere göre incelemede; erkeklerin ödül gücü toplam puan algısı kadınlardan fazla çıkmıştır. Kadınların yasal güç toplam puan algısı erkeklerden fazla çıkmıştır. Erkeklerin kişilik gücü toplam puan algısı kadınlardan fazla çıkmıştır. Güç tip genel ölçeğinde erkeklerin güç tipi algısı kadınlardan fazla çıkmıştır. Sınıf yönetim stillerinde ise kadınların yetkeci stili erkeklerden fazla çıkmıştır. Ancak erkeklerin ilgisiz stili kadınlardan fazla çıkmıştır.

Medeni durumuna göre incelemede; sınıf yönetim stillerinde bekarların yetkeci stili evlilerden fazla çıkmıştır. Diğer yandan geriye kalan güç tipi ve sınıf yönetimi stilleri ölçek ve alt boyut algıları evli ve bekar durumuna göre değişmemektedir.

Öğrenim durumuna göre incelemede; sınıf yönetim stilleri genel boyutunda yüksek lisans mezunu olan öğretmenlerin sınıf yönetim stil algıları lisans mezunu olanlara göre daha fazla çıkmıştır. Diğer taraftan güç tipi ve sınıf yönetimi stilleri ölçek ve alt boyut algıları lisans veya yüksek lisans mezuniyet durumuna göre değişmediği ortaya çıkmıştır.

Yaş gruplarına göre incelemede; güç tipinin ödül gücü ve genel ölçeği haricinde yaş değişkenine göre farklılık çıkmamıştır. Bu durumda hangi gruplarda farklılık olup olmadığının tespitinde katılımcıların ödül gücü boyutunda 41 yaş ve üzeri grubun ödül gücü algısı 31-40 yaş grubundan daha fazla çıkmıştır. Ayrıca katılımcıların güç tipi genel ölçeğinde 41 yaş ve üzeri grubun güç tipi genel algısı 31-40 yaş grubundan daha fazla çıkmıştır.

Hizmet yılına göre incelemede; güç tipinin ödül gücü, kişilik gücü ve genel ölçeği ile serbest stili alt boyutları haricinde hizmet yılı değişkenine göre farklılık çıkmamıştır. Bu durumda hangi gruplarda farklılık olup olmadığının tespitinde katılımcıların ödül gücü boyutunda 16 yıl ve üzeri grubun ödül gücü algısı 6-10 yıl arası grubundan daha fazla çıkmıştır. Katılımcıların kişilik gücü boyutunda 16 yıl ve üzeri grubun ödül gücü algısı 6-10 ve 11-15 yıl arası grubundan daha fazla çıkmıştır. Ayrıca katılımcıların güç tipi genel ölçeğinde 16 yıl ve üzeri grubun güç tipi genel algısı 6-10 ve 11-15 yıl arası grubundan daha fazla çıkmıştır. Diğer yandan sınıf yönetim stili alt boyutu olan serbest stil boyutunda 6-10 yıl arası ve 16 yıl ve üzeri grubun serbest stil algısı 11-15 yıl arası grubundan daha fazla çıkmıştır.

Okul kademesine göre incelemede; güç tipinin ödül, yasa, zorlayıcı güç ve baskıcı stili alt boyutları haricinde okul kademesi değişkenine göre farklılık çıkmamıştır. Bu durumda hangi gruplarda farklılık olup olmadığının tespitinde katılımcıların ödül gücü boyutunda lisede görev yapan grubun ödül gücü algısı ilkökulda görev yapan grubundan daha fazla çıkmıştır. Katılımcıların zorlayıcı gücü boyutunda ilkökulda görev yapan grubun zorlayıcı gücü algısı ortaokulda görev yapan grubundan daha fazla çıkmıştır. Katılımcıların yasal gücü boyutunda ilkökulda görev yapan grubun yasal gücü algısı ortaokulda görev yapan grubundan daha fazla çıkmıştır. Ayrıca katılımcıların baskıcı stili boyutunda; ortaokulda görev yapan grubun baskıcı stili algısı ilkökulda görev yapan grubundan daha fazla çıkmıştır.

Ayrıca, güç tipi toplam puanları ile sınıf yönetimi stilleri toplam puanları algıları arasında düşük düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki ortaya çıkmıştır. Diğer yandan ölçek alt boyutları arasında ödül gücü ve kişilik gücü ile serbest stil arasında düşük düzeyde ilişki görülmektedir.

Son olarak katılımcıların güç tipi alt boyut toplam puanlarının sınıf yönetimi stilleri toplam puan algılarını anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Katılımcıların zorlayıcı güç alt boyutu algılarının sınıf yönetimi stilleri algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile katılımcıların zorlayıcı güç alt boyutundaki 100 birimlik artışın sınıf yönetimi stilleri davranışını % 9,2 artırmaktadır. Ayrıca, katılımcıların kişilik güç alt boyutu algılarının sınıf yönetimi stilleri algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile katılımcıların kişilik güç alt boyutundaki 100 birimlik artışın sınıf yönetimi stilleri davranışını % 12,1 artırmaktadır.

Tartışma

Araştırmaya katılan öğretmenlere göre okul müdürleri en çok ödül gücü, ardından sırasıyla kişilik gücünü, yasal gücünü ve zorlayıcı gücü kullanmaktadır. Bu bulgu genel olarak alanyazında bulunan araştırma sonuçlarıyla örtüşmemektedir. Çünkü alanyazında yasal güç ilk sırada gelmektedir (Altınkurt ve Yılmaz, 2013). Okul müdürlerinin yüksek düzeyde yasal güç kullanmaları beklenen bir sonuçtur. Ancak okul müdürleri bu güçleri kullanırken bunu öğretmenlerin sınıf yönetim stilleri davranışlarını engelleyecek şekilde yapmamalıdır (Aslanargun, 2009). Bu bağlamda yasal gücün uzmanlık gücüyle desteklenmesi olumlu değerlendirilmektedir. Sonuçlarda okul müdürlerinin en az tercih ettiği güç türünün zorlayıcı güç olması, meşru gücün bir zorlama aracı

olarak kullanılmadığı anlamına gelmektedir. Ancak bu güç türü üzerinde yapılan mevcut çalışmada kullanılan ölçek maddeleri dikkate alındığında, zorlayıcı gücün bir güç türü olarak bazı etik olmayan unsurları içerdiği görülmüştür.

Ayrıca, zorlayıcı gücün standart sapmasının diğer tüm güç türlerinden daha yüksek olduğu bulunmuştur; bu da zorlayıcı gücün ortalamadan daha geniş bir aralıkta kullanıldığını göstermektedir. Bu, yalnızca istisnai durumlarda kullanılması gereken zorlayıcı gücün aslında birçok okul müdürü tarafından bir tahakküm aracı olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu bağlamda, okul müdürleri okullarındaki öğretmenlere karşı baskıcı bir tutum sergilemek yerine (Hoy ve Miskel, 2012) genel öğretim sürecini iyileştirmek için öğretmenlere daha fazla yardım ve destek sağlamalı ve bunu yaparak öğretmenlerin sınıf yönetim stilleri davranışlarını desteklemiş olurlar.

Öneriler

Dolayısıyla, mevcut araştırmanın sonuçlarına dayanarak öğretmenlerin sınıf yönetim stillerini daha iyi desteklemek için bazı adımların atılması önerilebilir. Mevcut araştırmanın bulgularından da görülebileceği gibi, okul müdürlerinin güç tercihleri öğretmenlerin sınıf yönetim stilleri üzerinde etkilidir. Bu nedenle, öğretmenlerin görüşlerini kolayca ve açıkça ifade edebilecekleri ve uzmanlık alanlarına göre karar alma süreçlerine katılabilecekleri açık ve sağlıklı bir okul iklimi yaratmak için okul müdürlerinin güçlerini uygun şekilde kullanmaları oldukça önemlidir. Ancak, bu durumu okul müdürlerinin inisiyatifine ve yetkisine bırakmak başka sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, burada en önemli adım, Türk okullarında çalışan öğretmenlerin güçlendirilmesine yönelik yapısal düzenlemelerin yapılması olacaktır.

Araştırmacıların Katkı Oranı

Yazarlarının katkı oranı eşit düzeydedir.

Çıkar Çatışması

Bu araştırmada herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Aktan, S., & Sezer, F. (2018). Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği'nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. *Kastamonu Education Journal*, 439-449.
- Alkan, A., & Erdem, R. (2019). Güç: Formal Ve İnfomal Yönden Güce Kavramsal Bir Bakış. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 405-433.
- Altinkurt, Y., & Yılmaz, K. (2013). Development of organizational power scale at schools: A reliability and validity study. *e-International Journal of Educational Research*, 1-17.
- Aslanargun, E. (2009). *The power sources that principals handle in Turkish public elementary and secondary school administration*. Ankara University.
- Bakan, I., & Büyükbeşe, T. (2010). Leadership “types” and “power supplies” on the current prospective status comparison: A case study based on perceptions of educational institution managers. *KMU Journal of Social and Economic Research*, 73-84.
- Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2012). *Educational administration: Theory, research, and practice*. (Translation Editor: Selahattin Turan). Ankara: Nobel .
- Karasar, N. (2005). *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Koşar, S. (2008). *İlköğretim okulu yöneticilerinin yönetimde gücü kullanma stilleri ile örgüt kültürü arasındaki ilişki*. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
- Lunenburg, F. C. (2012). Power and leadership: An influence process. *International Journal of Management, Business, and Administration*, 1-9.
- Peker, O., & Aytürk, N. (2000). *Etkili yönetim becerileri*. Ankara: Yargı .
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational behaviour*. Boston: Pearson.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational behaviour*. Boston: Pearson.

Sieberer-Nagler, K. (2016). Effective classroom-management & positive teaching. 9(1), . *English Language Teaching*, 163-172.

Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston : Pearson.

Uludağ-Kodal, D. (2019). *The relationship between power types that pre-school administrators use and organizational commitment level of teachers*. Denizli: Pamukkale University.

EXTENDED ABSTRACT

This study aimed to examine the relationship between the types of power used by school principals and teachers' classroom management styles, according to teachers' views. The study was designed as a relational screening model. It was determined that 54.7% of the participants were female; 53.7% were 41 years of age or older; 89.3% were undergraduates; 51.9% had 16 or more years of service; 42.5% worked in primary schools, and 83.2% were married.

In the study, the general mean score of teachers' power type was 3.04 ± 0.58 ; the highest sub-dimension score was found for the reward power sub-dimension (3.45 ± 0.98), while the lowest was found for the coercive power sub-dimension (2.30 ± 1.07). It was observed that the general attitude score average of teachers' classroom management styles was 3.21 ± 0.41 . Among the sub-dimensions, the highest score for the indifferent sub-dimension was (3.51 ± 0.70) while the lowest score for the free sub-dimension was (2.85 ± 0.57). As a result, it is seen that the perceptions of the power type and classroom management styles of the teachers participating in the research are above average.

In the examination according to gender; the total score perception of reward power of men was higher than that of women. The total score perception of legitimate power of women was higher than that of men. The total score perception of personality power of men was higher than that of women. In the general scale of power type, the perception of power type of men was higher than that of women. In classroom management styles, the authoritarian style of women was higher than that of men. However, the indifferent style of men was higher than that of women.

In the examination according to marital status; in classroom management styles, the authoritarian style of singles was higher than that of marrieds. On the other hand, the remaining power type and classroom management style scale and sub-dimension perceptions do not change according to married and single status.

In the examination according to educational status; in the general dimension of classroom management styles, the perceptions of teachers with a master's degree were higher than those with a bachelor's degree. On the other hand, it was revealed that the power type and classroom management style scale and sub-dimensions did not change according to undergraduate or graduate graduation status.

In the examination according to age groups; except for the reward power and general scale of the power type, no difference was found according to the age variable. In this case, in determining which groups there was a difference, the reward power perception of the 41-year-old and above group was found to be higher than the 31-40 age group in the reward power dimension. In addition, in the general power type scale of the participants, the general power type perception of the 41-year-old and above group was found to be higher than the 31-40 age group.

In the examination according to the years of service; except for the reward power, personality power and general scale and free style sub-dimensions of the power type, no difference was found according to the service year variable. In this case, in determining which groups there was a difference, the reward power perception of the 16-year and above group was found to be higher than the 6-10 year group. In the personality power dimension of the participants, the reward power perception of the 16-year and above group was found to be higher than the 6-10 and 11-15 year groups. In addition, in the general power type scale of the participants, the general perception of the power type of the 16-year and above group was higher than the 6-10 and 11-15 year groups. On the other hand, in the free style dimension, which is the sub-dimension of classroom management style, the free style perception of the 6-10 year and 16 year and above groups was higher than the 11-15 year group.

In the examination according to school level; except for the sub-dimensions of power type such as reward, law, coercive power and oppressive style, no difference was found according to the school level variable. In this case, in determining which groups there was a difference, the reward power perception of the high school group was higher than the primary school group. In the coercive power dimension of the participants, the coercive power perception of the primary school group was higher than the secondary school group. In the legitimate power dimension of the participants, the legitimate power perception of the primary school group was higher than the secondary school group. In addition, in the oppressive style dimension of the participants; the oppressive style perception of the secondary school group was higher than the primary school group.

In addition, a low-level, significant and positive relationship emerged between the total scores of power type and the total scores of classroom management styles. On the other hand, a low-level relationship was observed between the reward power and the personality power and free style among the scale sub-dimensions.

Finally, the total scores of the participants' power type sub-dimension significantly predict the total scores of classroom management styles. It is understood that the participants' perceptions of the coercive power sub-dimension significantly positively predict their perceptions of classroom management styles. In other words, a 100-unit increase in the participants' coercive power sub-dimension increases classroom management style behavior by 9.2%. In addition, it is understood that the participants' perceptions of the personality power sub-dimension significantly positively predict their perceptions of classroom management styles. In other words, a 100-unit increase in the participants' personality power sub-dimension increases classroom management style behavior by 12.1%.

Discussion

According to the teachers who participated in the study, school principals use reward power the most, followed by personality power, legitimate power and coercive power, respectively. This finding is generally not consistent with the research results in the literature. Because legitimate power comes first in the literature (Altinkurt and Yılmaz, 2013). It is an expected result that school principals use a high level of legitimate power. However, when school principals use this power, they should not do so in a way that will prevent teachers' classroom management style behaviors (Aslanargun, 2009). In this context, the support of legitimate power with expert power is evaluated positively. The fact that the least preferred power type by school principals in the results is coercive power means that legitimate power is not used as a means of coercion. However, when the scale items used in the current study on this type of power are taken into account, it is seen that coercive power contains some unethical elements as a type of power.

In addition, the standard deviation of coercive power was found to be higher than all other types of power, indicating that coercive power is used in a wider range than the average. This shows that coercive power, which should only be used in exceptional cases, is actually used as a tool of domination by many school principals. In this context, school principals should provide more help and support to teachers in order to improve the general teaching process instead of exhibiting an oppressive attitude towards teachers in their schools (Hoy and Miskel, 2012), and by doing so, they will support teachers' classroom management style behaviors.

Recommendations

Therefore, based on the results of the current study, it can be suggested that some steps be taken to better support teachers' classroom management styles. As can be seen from the findings of the current study, school principals' power preferences have an impact on teachers' classroom management styles. Therefore, it is very important for school principals to use their power appropriately in order to create an open and healthy school climate where teachers can easily and openly express their opinions and participate in decision-making processes according to their areas of expertise. However, leaving this situation to the initiative and authority of school principals can lead to other problems. Therefore, the most important step here will be to make structural arrangements to empower teachers working in Turkish schools.